

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МИНПРИРОДЫ
РОССИИ

ISSN 2500-008X

Nature Conservation Research

ЗАПОВЕДНАЯ НАУКА

3/2023

Main Editorial Office

Editor-in-Chief: Dr. Sc. Alexander B. Ruchin (Russia)
Associate Editor: PhD Oleg G. Grishutkin (Russia)
Associate Editor: Sergey S. Ogurtsov (Russia)
English Language Editor: PhD Jacob Koopman (Poland)
Managing Editor: PhD Anatoliy A. Khapugin (Russia)

Handling Editors

Prof. Dr. hab. Oleg Aleksandrowicz (Poland)	PhD Nataliya A. Milchakova (Russia)
Dr. Sc. Alexander A. Ananin (Russia)	Ph. Dr. Dale G. Miquelle (USA)
Prof. Amaël Borzée (China)	Dr. Sc. Sergey V. Naidenko (Russia)
Mag. Dr. Roland K. Eberwein (Austria)	PhD Michela Pacifici (Italy)
PhD Leonid V. Egorov (Russia)	PhD Maria Silvia Pinna (Italy)
Ph. Dr. Zigmantas Gudžinskas (Lithuania)	PhD Sergey K. Ryndevich (Belarus)
Corresponding Member RAS Ernest V. Ivanter (Russia)	Dr. Marko S. Sabovljević (Serbia)
Dr. Sc. Mikhail V. Kalyakin (Russia)	PhD Boris I. Sheftel (Russia)
Dr. Sc. Lyudmila G. Korneva (Russia)	PhD Dmitry A. Shitikov (Russia)
Dr. Sc. Juri P. Kurhinen (Russia, Finland)	Dr. Sc. Tatyana B. Silaeva (Russia)
Dr. Sc. Georgiy A. Lada (Russia)	Dr. Sc. Alexander N. Tashev (Bulgaria)
Dr. William B. Leacock (USA)	Dr. Sc. Boris S. Tuniyev (Russia)
Dr. Aniruddha Majumder (India)	Dr. Robert P. Wagensommer (Italy)
PhD Peter Manko (Slovakia)	Dr. Sc. Igor A. Zhigarev (Russia)
Dr. Emanuel H. Martin (Tanzania)	Dr. Sc. Alexander S. Zamotajlov (Russia)
Dr. Sc. Yuri A. Mazei (Russia)	

Редакционная коллегия

Главный редактор: д.б.н. Александр Борисович Ручин (Россия)
Заместитель главного редактора: к.г.н. Олег Геннадьевич Гришуткин (Россия)
Заместитель главного редактора: Сергей Сергеевич Огурцов (Россия)
Редактор английского языка: PhD Jacob Koopman (Poland)
Исполнительный редактор: к.б.н. Анатолий Александрович Хапугин (Россия)

Редакционный совет

Prof. Dr hab. Oleg Aleksandrowicz (Poland)	Dr. Aniruddha Majumder (India)
д.б.н. Александр Афанасьевич Ананин (Россия)	PhD Peter Manko (Slovakia)
Prof. Amaël Borzée (China)	Dr. Emanuel H. Martin (Tanzania)
Dr. Robert P. Wagensommer (Italy)	к.б.н. Наталья Афанасьевна Мильчакова (Россия)
Ph. Dr. Zigmantas Gudžinskas (Lithuania)	Ph. Dr. Dale G. Miquelle (USA)
к.б.н. Леонид Валентинович Егоров (Россия)	д.б.н. Сергей Валерьевич Найдено (Россия)
Mag. Dr. Roland K. Eberwein (Austria)	PhD Michela Pacifici (Italy)
д.б.н. Игорь Александрович Жигарев (Россия)	PhD Maria Silvia Pinna (Italy)
д.б.н. Александр Сергеевич Замотайлов (Россия)	к.б.н. Сергей Константинович Рындевич (Республика Беларусь)
Член-корреспондент РАН Эрнест Викторович Ивантер (Россия)	Dr. Marko S. Sabovljević (Serbia)
д.б.н. Михаил Владимирович Калякин (Россия)	д.б.н. Татьяна Борисовна Силаева (Россия)
д.б.н. Людмила Генриховна Корнева (Россия)	Dr. Sc. Alexander N. Tashev (Bulgaria)
д.б.н. Юрий Павлович Курхinen (Россия, Финляндия)	д.б.н. Борис Сакоевич Туниев (Россия)
д.б.н. Георгий Аркадьевич Лада (Россия)	к.б.н. Борис Ильич Шефтель (Россия)
Dr. William B. Leacock (USA)	к.б.н. Дмитрий Александрович Шитиков (Россия)
д.б.н. Юрий Александрович Мазей (Россия)	

REVIEW ARTICLES

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

WILL FUTURE EXTINCTIONS OCCUR AT THE SAME PLACES WHERE THE PAST ONES DID? A REVIEW INVOLVING MAMMALS AND THE IUCN RED LIST

Matheus C. Drago

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brazil
e-mail: matheusdrago96@gmail.com, davor.vrcibradic@gmail.com

Received: 06.02.2023. Revised: 21.04.2023. Accepted: 26.04.2023.

Eighty-five mammal species are classified worldwide as Extinct on the IUCN Red List. In this study, we aimed to assess to which Orders these species belong, when they became extinct and the factors that led to their extinction. We also compared the factors that threatened the survival of these species with the ones that are currently threatening the species classified as Critically Endangered, as well as the areas where the extinct species could be originally found with the areas where Critically Endangered species are currently found. Our review was conducted using the advanced search tool of the IUCN Red List database (Taxonomy, Red List Category, Threats and Land Regions filters). Rodentia was the mammal Order with the highest number of Extinct species, whereas Primates was the Order with the greatest proportion of Critically Endangered ones. The last two (19th and 20th) centuries were the periods in which the greatest number of species was lost. We found remarkable differences between the factors threatening species survival and between countries with the highest number of Extinct species and the ones that contain a greater number of Critically Endangered species. The threat category responsible for most of the extinctions overall was «Invasive and other problematic species, genes and diseases». Nonetheless, factors associated with habitat loss and degradation seem to have become more important nowadays and, in addition, some «new» factors, such as «Energy production and mining», «Human intrusions and disturbance», «Pollution», and «Transportation and service corridors», which have not had much relevance for past extinctions, now appear as important threats to Critically Endangered species. Australia was the country that has lost the most mammal species ($n = 26$), followed by Haiti ($n = 9$), the Dominican Republic ($n = 8$), and Cuba ($n = 6$). On the other hand, when we evaluated the amount of species classified as Critically Endangered, Madagascar ($n = 33$), Mexico ($n = 27$), and Indonesia ($n = 26$) are the countries that concentrate the highest number of them. Thus, future extinctions are unlikely to occur in the same places as in the past because the human society's relationship with the environment has changed over time: human population has grown, habitat loss has become the predominant threat to many species and new threat factors have emerged.

Key words: endangered species, extinct species, Mammalia, threat, threatened species

Introduction

Current animal extinction rates are much higher than those that have occurred during pre-civilization times, with some authors having estimated that wildlife is facing extinction rates 100 to 1000 times faster and more intensely than before (Pimm et al., 1995, 2014; Ceballos et al., 2015). It has even been considered that we are possibly witnessing a sixth mass extinction (Barnosky et al., 2011; Ceballos et al., 2015). According to Cho (2019), the extinction of species can have a series of consequences, such as causing cascading effects along the food chain (impacting other species and the ecosystem itself) and influencing the transmission of diseases, the occurrence of wildfires, the populational decline of some species with its increase of others (including invasive ones). Extinctions can also impact the livelihoods of people around the world and negatively affect ecosystem services, such as pollination and soil fertilisation (Cho, 2019).

Nearly 800 animal species are currently classified as Extinct (EX) according to the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) Red List, with Chordata ($n = 390$), Mollusca ($n = 299$) and Arthropoda ($n = 81$) being the phyla with the largest number of Extinct species (IUCN, 2022). Within the phylum Chordata, the classes with most species classified as Extinct are Aves (birds, $n = 159$), Mammalia (mammals, $n = 85$) and Actinopterygii (ray-finned bony fishes, $n = 78$) (IUCN, 2022). Mammals, in particular, represent one of the best-studied groups of vertebrates, and most of the currently known species have had their conservation status assessed by IUCN. Additionally, they are also one of the most threatened animal groups, both in terms of the number of imperiled species and in terms of population losses (Ceballos & Ehrlich, 2002). Unsurprisingly, mammals have often been the focus of recent studies attempting to identify geographical patterns of spe-

cies extinctions. For instance, Loehle & Eschenbach (2012) demonstrated that terrestrial mammal extinctions have occurred at a much higher rate on islands than on mainland areas. Other studies, such as that of Davidson et al. (2017), have sought to uncover geographical correlates of mammal extinction risks based on both intrinsic and extrinsic traits of species, but did not discriminate between different IUCN threat status categories in their analyses, classifying taxa dichotomically as «at risk» and «not at risk». When we consider animal species that are facing an extremely high risk of extinction in the wild (i.e. species classified as Critically Endangered by the IUCN), we observe that 229 are mammals (IUCN, 2022). Nonetheless, the main factors responsible for past extinctions may be different from those that threaten species today and the areas where the Critically Endangered species are currently found may differ from the areas that have lost the most species in the past. However, we believe that understanding such patterns is essential to prevent further extinctions from occurring.

Since many of the mammal species currently classified as Extinct have been well studied and a considerable amount of information regarding their biology and ecology is known, mammals seem to be one of the animal groups most suitable for analyses comparing Extinct and threatened species. Herein, we aim to review the species that have become Extinct within the last six centuries, focusing on when they became Extinct, the threats that led to their extinction, and where these species could be found before going Extinct. We also aim to compare the threats that led these species to extinction with the ones that are currently threatening the species considered at greatest risk of becoming Extinct (i.e. Critically Endangered species, according to the IUCN), as well as compare the areas where those Extinct species could be originally found with the areas where the Critically Endangered species are currently found. Specifically, we tried to answer the following questions: Which groups (Orders) of mammals were most affected by extinction and in which of these groups are the Critically Endangered species classified? When did the extinction take place? Have most of the species gone Extinct recently or a long time ago? What led the species to extinction? What factors are threatening a larger number of species today? Which countries/areas/regions have lost the highest number of species? Are the areas that lost the highest number of species the same ones that are likely to lose more species in the near future? Given the biodiversity crisis scenario

that we are currently facing, we hope to provide information that could eventually contribute to prevent future extinction.

Material and Methods

Our review was conducted using the advanced search tool of the IUCN Red List database (<https://www.iucnredlist.org>; IUCN, 2022) (accessed in 22.11.2021 and in 01.05.2022). Using the Taxonomy filter, we restricted our search to the Kingdom Animalia, then to the Phylum Chordata and, finally, to the Class Mammalia. Afterwards, using the Red List Category filter, we restricted our search to species classified under the Extinct (EX) conservation status. On each species' page, we searched for four specific types of information: the Order to which the species belonged, the year when the species were last seen, the factors responsible for their extinction (following the classification adopted by the IUCN: Agriculture and aquaculture; Biological resource use; Climate change and severe weather; Energy production and mining; Geological events; Human intrusions and disturbance; Invasive and other problematic species, genes and diseases; Natural system modifications; Pollution; Residential and commercial development; Transportation and service corridors), and the countries/regions where the species lived before disappearing. We compiled a large database with the information obtained (Table S1). However, we point out that IUCN only assesses, in the case of Extinct species, those that became Extinct after 1500. Many mammal species, including classical megafauna, became Extinct before that, and, therefore, they were not included in our database.

To obtain information about the Critically Endangered species, we performed a similar search. We used the same filters as in the previous step, but, rather than species classified as Extinct, we restricted our search to species classified under the Critically Endangered filter. However, this time, as our sole objective was to compare information (and not review the available information), we did not access the pages for each species. Thus, we only assessed the number of species that are threatened by each factor (in the Threats filter) and the number of species from each country/region (in the Land Regions filter). Finally, the results were analysed and compared from an exploratory perspective. We also tested whether the numbers of mammal species classified as Critically Endangered (CR) and as Extinct (EX) in each country are significantly correlated using Spearman rank

correlation using the STATISTICA v. 13.3 software (TIBCO Software Inc., USA).

Results

The 85 mammal species considered Extinct according to the IUCN belong to 12 Orders. The Order with the highest number of Extinct species was Rodentia (n = 38), followed by Chiroptera (n = 9), Cetartiodactyla (n = 8), Diprotodontia (n = 8) and Eulipotyphla (n = 7) (Fig. 1). The 229 mammal species classified as Critically Endangered belong to 15 Orders. The Orders with the highest number of species in this category were Primates (n = 86), Rodentia (n = 59), Chiroptera (n = 23), Cetartiodactyla (n = 15), Diprotodontia (n = 15) and Eulipotyphla (n = 11) (Fig. 1).

Considering the period when these extinctions occurred, we noted that, of the 59 species, for which the year they were last seen is known, 26 ones were last seen in the 20th century and 24 in the 19th century (Fig. 2). Only two species were last seen in the 21st century (not in Fig. 2, because the 21st century is not over yet).

EX:

CR:

Fig. 1. Mammalian Orders and their numbers of Extinct (EX) and Critically Endangered (CR) species (number of species in parentheses).

Fig. 2. Number (in parentheses) of mammal species that became Extinct in each century.

The threat category responsible for the extinction of most species was «Invasive and other problematic species, genes and diseases» (n = 40), followed by «Agriculture and aquaculture» (n = 22) and «Biological resource use» (n = 19). However, for 29 species the cause of extinction is unknown (Table 1). On the other hand, the factors threatening the survival of most Critically Endangered mammals were «Biological resource use» (n = 174), «Agriculture and aquaculture» (n = 166) and «Residential and commercial development» (n = 73) (Table 1).

Finally, considering the countries where those Extinct species occurred, Australia lost the highest number of mammal species (n = 26), followed by Haiti (n = 9), the Dominican Republic (n = 8), and Cuba (n = 6) (Fig. 3). Nonetheless, when we evaluated the number of species classified as Critically Endangered, Madagascar (n = 33), Mexico (n = 27), and Indonesia (n = 26) are the countries that occupy the first positions in the ranking (Fig. 3). There was a negative and significant correlation between the number of Extinct species and the number of Critically Endangered species per country (Spearman Rank Correlation: $\rho = -0.277$; $p < 0.001$).

Table 1. Number of mammal species that were/are threatened by each Threat factor according to IUCN classification

Threat	Extinct species	Critically Endangered species
Agriculture and aquaculture	22	166
Biological resource use	19	174
Climate change and severe weather	4	41
Energy production and mining	0	42
Geological events	1	7
Human intrusions and disturbance	0	31
Invasive and other problematic species, genes and diseases	40	52
Natural system modifications	7	59
Pollution	0	9
Residential and commercial development	1	73
Transportation and service corridors	0	36
Unknown	29	0

EX:

CR:

Fig. 3. Number of mammal species classified as Extinct (EX) and Critically Endangered (CR) per each country. To facilitate visualisation, countries with two or fewer Extinct species and countries with five or fewer Critically Endangered species are not highlighted. For the complete list of countries and their respective numbers of Extinct and Critically Endangered species see Table S2.

Discussion

A large portion of our Extinct mammal database is made up of small-bodied species (see Fig. 4). Regarding the mammal Orders that present a higher number of Extinct species, it can be observed that many of them, in fact, contain mainly small-bodied taxa. In this context, it is worth highlighting that body size is one of the most well studied traits related to extinction risk (Chichorro et al., 2019). There seems to be a consensus that large-bodied species are more susceptible to extinction risks when compared to small-bodied ones, as the former commonly present many characteristics that increase their

susceptibility to extinction (McKinney, 1997), such as slow life-histories and a low population density (Purvis et al., 2000). Additionally, it is also believed that large-bodied species are more likely to be targeted by recreational hunting, when compared to smaller species (Cardillo, 2003). However, this could not be observed in our study, since most of the species that are already Extinct were small. This may simply reflect the fact that the vast majority of mammals are small-bodied and, therefore, the number of small Extinct species will tend to be greater than the number of large Extinct species regardless of how susceptible to extinction each indi-

vidual species is. Indeed, Rodentia and Chiroptera, the two mammal Orders with the highest total number of species and that contain mostly small-bodied representatives, were the Orders with the highest numbers of Extinct species. However, we did not expect that the ranking of the Orders with the Extinct species would be so similar to the ranking of the Orders with the Critically Endangered species. Despite the Order Primates having occupied the first position in the ranking of Critically Endangered species (and not being among the six Orders with the greatest number of Extinct taxa), the five subsequent Orders remained all in the same sequence: Rodentia > Chiroptera > Cetartiodactyla > Diprotodontia > Eulipotyphla. Habitat destruction and biological resource use are the most significant threat to primate populations (IUCN, 2022). These animals are threatened by several activities such as hunting for bush-meat, illegal trade as pets and body parts, climate change and diseases (Estrada et al., 2017).

Over the past few centuries, there seems to have been a marked increase in the number of Extinct mammals. As we have said, most species currently classified as Extinct (among those, for which year it was last seen is known) have become Extinct within the last two (i.e. 19th and 20th) centuries. Extinction rates rose from seven species by the late 18th century to 24 species that were last seen in the 19th century and 26 species in the 20th century. However, contrary to what we expected, only two species have become Extinct in the 21st century so far. They are *Melomys rubicola* Thomas, 1924 (Order Rodentia), and *Pipistrellus murrayi* Andrews, 1900 (Order Chiroptera). Coincidentally, both of them were last seen in the same year, in 2009. It is presumed that the *M. rubicola*

population declined due to storm surges across its entire geographic distribution in Bramble Cay (Australia), and/or to ongoing and episodic reduction in vegetation, probably caused by the storm surges as well (Woinarski et al., 2014; Woinarski & Burbidge, 2016). The reasons for the decline of *P. murrayi* are unclear, although some believe that the species was affected by habitat loss and environmental changes, as well as by predation or disturbance caused by introduced species (Lumsden et al., 2017).

The factor responsible for the extinction of most of the species was «Invasive and other problematic species, genes and diseases». European colonisation appears to have been a determining factor in some of these extinctions, as it was the cause of some of the most famous introductions of exotic species (IUCN, 2022). The extinction of *Isolobodon portoricensis* Allen, 1916 (Order Rodentia), is a good example. The species, formerly found in the Dominican Republic and Haiti, became Extinct in the 16th century. It is believed that one of the main threats that led to this species' decline was predation by introduced mongooses and house rats (Turvey & Dávalos, 2018). Feral cats seem to have been responsible for the extinction of many species as well, such as *Notomys macrotis* Thomas, 1921 (Order Rodentia), a species endemic to Australia, which disappeared during the mid-19th century (Burbidge & Woinarski, 2016). In addition to rats, mongooses, and feral cats, we can mention dogs, foxes, cattle, and many other alien species as being responsible for native mammal extinctions worldwide. In some cases, the reason for the decline of species that are currently Extinct was not a competition with alien species or their predation by them, but other factors such as transmission of diseases and hybridisation (IUCN, 2022).

Fig. 4. Mammalian Orders (both Extinct and Critically Endangered) classified according to body size.

In turn, when we evaluate the factors that are currently threatening a higher number of Critically Endangered species, we notice that, while «Invasive and other problematic species, genes and diseases» has lost some prominence, the factors associated with habitat loss and degradation (including «Agriculture and aquaculture» and «Residential and commercial development») seem to have become more important. However, «Biological resource use» ($n = 174$) continues to be one of the most prominent factors. In addition, some «new» factors, which did not have much relevance for past extinctions, have nowadays appeared as important threats to Critically Endangered species. Such factors are: «Energy production and mining», «Human intrusions and disturbance», «Pollution», «Transportation and service corridors» and «Climate change and severe weather». We believe that such dissimilarities between the factors responsible for extinction in the past and factors, which are currently threatening Critically Endangered species not only reflect the way our society has developed over time (i.e. not only has human population increased in size, but is also interfering more intensely with the environment), but may also explain why future extinctions are unlikely to occur at the same places as in the past.

A comparison of the maps in Fig. 3 shows that most of the countries/regions that concentrate the highest number of Extinct mammal species are located at tropical latitudes, which is not surprising, considering that most of the world's biodiversity is found in the tropics. Nonetheless, we have also observed that many of those countries/regions are islands (see Table S2). In this context, it is noteworthy that many Caribbean islands were on the top of the list of countries with the highest number of Extinct mammals. Island extinction rates, in fact, tend to be higher than continental rates mainly because of the greater impact of factors such as introductions of alien predators and diseases (Loehle & Eschenbach, 2012). It is not surprising, thus, that many species have been extirpated from the Caribbean region. Nevertheless, Australia appears to have been the epicenter of mammalian extinctions. According to Woinarski et al. (2015), in contrary to other regions, where the main causes of extinction are habitat loss, hunting, and diverse impacts caused by human development, the loss of Australian terrestrial mammals was caused mainly by predation by introduced species and by changes in fire regimes. A similar pattern could be observed in our analysis, which showed that most of the Extinct mammals that could be found in the country

were extirpated by two threat categories: «Invasive and other problematic species, genes and diseases» and «Agriculture and aquaculture».

Surprisingly, when comparing the areas that lost the most species with the areas where the Critically Endangered species are concentrated, there is a marked disparity. Indeed, we found a significant negative correlation between the numbers of Extinct and Critically Endangered species. This seems to indicate that the areas likely to lose more species in the future may not be the same ones that lost the most species in the past. Although most of the countries/regions that concentrate the highest number of Critically Endangered mammal species are also located at tropical latitudes, like Madagascar, Mexico, and Indonesia, leading the new ranking. However, other countries, such as Vietnam, China, Brazil, and the Lao People's Democratic Republic, were also found to be a home to a large number of Critically Endangered mammals. The situation is quite worrying in some of these countries and may be particularly critical for certain mammal groups. For example, of the 108 lemur (Order Primates, Strepsirrhini) species evaluated by the IUCN, all endemic to Madagascar, 104 (i.e. 96.3%) ones are classified as threatened (i.e. Critically Endangered, Endangered, or Vulnerable). Lemurs have even been considered by some authors as the world's most endangered mammals (e.g. Schwitzer et al., 2014), and the main threats to those primates seem to be related to habitat loss, along with other factors such as collecting for the pet trade and climate change (Salmona et al., 2017; Vieilledent et al., 2018; IUCN, 2022).

Indonesia, Vietnam, and the Lao People's Democratic Republic, being all geographically located in Southeast Asia, in turn, are home to several Critically Endangered mammals that are popular with the general public (i.e. «flag species»), like *Pongo* spp., *Nomascus* spp., *Pseudoryx nghetinhensis* Dung, Giao, Chinh, Touc, Arctander & MacKinnon, 1993, *Rhinoceros sondaicus* Desmarest, 1822, *Dicerorhinus sumatrensis* (G. Fischer, 1814), *Manis javanica* Desmarest, 1822, and *Manis pentadactyla* Linnaeus, 1758. Southeast Asia is facing a sharp wildlife decline, mainly due to deforestation (to obtain palm oil, paper, wood, and other commodities) (Hance, 2019). Furthermore, both illegal wildlife trade for Chinese traditional medicine, bushmeat, and the pet market, and the human population growth represent serious threats to the local wildlife (Hance, 2019). Indeed, Southeast Asia is considered one of the world's most critical regions regarding mammal

extinction risks, due to a combination of extrinsic and intrinsic traits of species occurring over there (Davidson et al., 2017). China, while home to some of the aforementioned species, also houses the last populations of wild *Camelus ferus* Przewalski, 1878, and of *Saiga tatarica* (Linnaeus, 1766), among several other threatened mammals (Shuai et al., 2021). There, habitat loss and degradation caused by human activities such as mining and pollution, wildlife trade to supply the traditional Chinese medicine market, and climate change represent serious threats to biodiversity (IUCN, 2022).

In the Neotropical realm, Mexico is the country that houses the highest number of Critically Endangered mammals, including *Phocoena sinus* Norris & McFarland, 1958, and many species of rodents and shrews. Factors, like climate change, habitat destruction, wildlife trade and direct killing of individuals, are considered the most worrisome threats for Mexican mammals (Olivera, 2018). Finally, Brazil, as one of the countries with the richest mammal fauna (Quintela et al., 2020), is home to several species classified as Critically Endangered, such as *Brachyteles* spp. and other primates. According to the Brazilian Red Book of Threatened Species (ICMBio/MMA, 2018), agriculture and livestock, hunting, transportation, urban expansion, and energy production are the factors that threaten the survival of the greatest number of mammal species in that country.

All the countries mentioned above represent rich territories in terms of biodiversity, with Brazil, Indonesia, China, Mexico, and Madagascar being a part of the 17 megadiverse countries list (Mittermeier et al., 1997). Since these countries already concentrate such zoological richness, it would be expected that they also present a high number of threatened taxa. However, our numbers reinforce the responsibility of such countries regarding species conservation.

Kerr & Currie (1995) stated that both natural and anthropogenic factors are important in determining a species' risk of extinction. However, they highlighted that little work has been done to quantify the magnitude of anthropogenic influences on the extinction process. Contrary to our study, Kerr & Currie (1995) did not find a very clear relationship between species loss and habitat loss. Thus, we hope that our study will contribute to clarify this relationship. At the same time, Kerr & Currie (1995) found that various measures of anthropogenic influence, including human population density, per capita gross national product, and extent of Protected Areas per country were closely related to the extinction risk.

Conclusions

With this study, we hope to have answered (or at least contributed to answering) the questions we have proposed. Future extinctions are unlikely to occur at the same locations as in the past because, as already mentioned, human society's relationship with the environment has changed over time. Human population has grown, habitat loss has become the predominant threat to many species, and new threat factors have emerged. In face of the current biodiversity crisis scenario, the IUCN Red List functions as an essential tool for the conservation of species. Their criteria, intended to be applicable to all species except micro-organisms, have been widely used by conservation practitioners and scientists (Mace et al., 2008). The information present there can and should be used to test hypotheses, perform advanced research, and answer important questions in Conservation Biology. We believe it is necessary to not only encourage the use of such a tool, but also to disseminate the information contained therein. In this way, we hope the present study may serve as a stimulus for other similar works to be done.

Acknowledgements

We would like to thank Maíra M. Pereira, Rodrigo H. Tardin Oliveira, Marcos S.L. Figueiredo, Ludmilla M.S. Aguiar, and Mauricio Silveira for the suggestions made to improve this paper, and to the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) for the scholarship granted to Matheus C. Drago.

Supporting Information

The information on mammal species analysed in the present review paper (Electronic Supplement. Data on the number of Extinct and Critically Endangered mammals according to the IUCN Red List per country with additional information for Extinct taxa) may be found in the [Supporting Information](#).

References

- Barnosky A.D., Matzke N., Tomiya S., Wogan G.O.U., Swartz B., Quental T.B., Marshall C., McGuire J.L., Lindsey E.L., Maguire K.C., Mersey B., Ferrer E.A. 2011. Has the Earth's sixth mass extinction already arrived?. *Nature* 471(7336): 51–57. DOI: 10.1038/nature09678
- Burbidge A.A., Woinarski J. 2016. *Notomys macrotis*. In: *The IUCN Red List of Threatened Species 2016*: e.T14865A22401041. Available from <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T14865A22401041.en>
- Cardillo M. 2003. Biological determinants of extinction risk: why are smaller species less vulnerable?. *Animal Conservation* 6(1): 63–69. DOI: 10.1017/S1367943003003093

- Ceballos G., Ehrlich P.R. 2002. Mammal population losses and the extinction crisis. *Science* 296(5569): 904–907. DOI: 10.1126/science.1069349
- Ceballos G., Ehrlich P.R., Barnosky A.D., García A., Pringle R.M., Palmer T.M. 2015. Accelerated modern human-induced species losses: Entering the sixth mass extinction. *Science Advances* 1(5): e1400253. DOI: 10.1126/sciadv.1400253
- Chichorro F., Juslén A., Cardoso P. 2019. A review of the relation between species traits and extinction risk. *Biological Conservation* 237: 220–229. DOI: 10.1016/j.biocon.2019.07.001
- Cho R. 2019. *Why endangered species matter*. In: *State of the Planet*. Available from <https://news.climate.columbia.edu/2019/03/26/endangered-species-matter/>
- Davidson A.D., Shoemaker K.T., Weinstein B., Costa G.C., Brooks T.M., Ceballos G., Radeloff V.C., Rondinini C., Graham C.H. 2017. Geography of current and future global mammal extinction risk. *PLoS ONE* 12(11): e0186934. DOI: 10.1371/journal.pone.0186934
- Estrada A., Garber P.A., Rylands A.B., Roos C., Fernandez-Duque E., Di Fiore A., Nekaris K.A.I., Nijman V., Heymann E.W., Lambert J.E., Rovero F., Barelli C., Setchell J.M., Gillespie T.R., Mittermeier R.A., Arregoitia L.V., de Guinea M., Gouveia S., Dobrovolski R., Shanee S., Shanee N., Boyle S.A., Fuentes A., MacKinnon K.C., Amato K.R., Meyer A.L.S., Wich S., Sussman R.W., Pan R., Kone I., Li B. 2017. Impending extinction crisis of the world's primates: Why primates matter. *Science Advances* 3(1): e1600946. DOI: 10.1126/sciadv.1600946
- Hance J. 2019. Time is running out for Southeast Asia. In: *Mongabay*. Available from <https://news.mongabay.com/2019/12/time-is-running-out-for-southeast-asia/>
- ICMBio/MMA. 2018. *Livro Vermelho de Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Volume II. Mamíferos)*. Brasília: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 622 p.
- IUCN. 2022. *The IUCN Red List of Threatened Species (Version 2021-3)*. Available from <https://www.iucnredlist.org/>
- Kerr J.T., Currie D.J. 1995. Effects of human activity on global extinction risk. *Conservation Biology* 9(6): 1528–1538. DOI: 10.1046/j.1523-1739.1995.09061528.x
- Loehle C., Eschenbach W. 2012. Historical bird and terrestrial mammal extinction rates and causes. *Diversity and Distributions* 18(1): 84–91. DOI: 10.1111/j.1472-4642.2011.00856.x
- Lumsden L.F., Racey P.A., Hutson A.M. 2017. *Pipistrellus murrayi* (errata version published in 2021). In: *The IUCN Red List of Threatened Species 2017*: e.T136769A209549918. Available from <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T136769A209549918.en>
- Mace G.M., Collar N.J., Gaston K.J., Hilton-Taylor C., Akçakaya H.R., Leader-Williams N., Milner-Gulland E.J., Stuart S.N. 2008. Quantification of extinction risk: IUCN's system for classifying threatened species. *Conservation Biology* 22(6): 1424–1442. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2008.01044.x
- McKinney M.L. 1997. Extinction vulnerability and selectivity: combining ecological and paleontological views. *Annual Review of Ecology and Systematics* 28(1): 495–516. DOI: 10.1146/annurev.ecolsys.28.1.495
- Mittermeier R.A., Mittermeier C.G., Gil P.R., Wilson E.O. 1997. *Megadiversity: Earth's biologically wealthiest nations*. Mexico City: CEMEX. 501 p.
- Olivera A. 2018. Mexico's 10 most iconic endangered species. In: *Center for Biological Diversity*. Available from <https://www.biologicaldiversity.org/>
- Pimm S.L., Russell G.J., Gittleman J.L., Brooks T.M. 1995. The Future of Biodiversity. *Science* 269(5222): 347–350. DOI: 10.1126/science.269.5222.347
- Pimm S.L., Jenkins C.N., Abell R., Brooks T.M., Gittleman J.L., Joppa L.N., Raven P.H., Roberts C.N., Sexton J.O. 2014. The biodiversity of species and their rates of extinction, distribution, and protection. *Science* 344(6187): 1246752. DOI: 10.1126/science.1246752
- Purvis A., Gittleman J.L., Cowlishaw G., Mace G.M. 2000. Predicting extinction risk in declining species. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 267(1456): 1947–1952. DOI: 10.1098/rspb.2000.1234
- Quintela F.M., Rosa C.A., Feijó A. 2020. Updated and annotated checklist of recent mammals from Brazil. *Anais da Academia Brasileira de Ciências* 92(Suppl.2): e20191004. DOI: 10.1590/0001-3765202020191004
- Salmona J., Heller R., Quéméré E., Chikhi L. 2017. Climate change and human colonization triggered habitat loss and fragmentation in Madagascar. *Molecular Ecology* 26(19): 5203–5222. DOI: 10.1111/mec.14173
- Schwitzer C., Mittermeier R.A., Johnson S.E., Donati G., Irwin M., Peacock H., Ratsimbazafy J., Razafindramanana J., Louis E.E. Jr., Chikhi L., Colquhoun I.C., Tinsman J., Dolch R., Laffleur M., Nash S., Patel E., Randrianambinina B., Rasolofoharivelo T., Wright P.C. 2014. Averting Lemur Extinctions amid Madagascar's Political Crisis. *Science* 343(6173): 842–843. DOI: 10.1126/science.1245783
- Shuai L., Chen C., Liu W., Xu W., Wang Y., Zeng Z., Zhang Z., Zhao L., Wang Y. 2021. Ecological correlates of extinction risk in Chinese terrestrial mammals. *Diversity and Distributions* 27(7): 1294–1307. DOI: 10.1111/ddi.13279
- Turvey S.T., Dávalos L. 2018. *Isolobodon portoricensis*. In: *The IUCN Red List of Threatened Species 2018*: e.T10860A22186876. Available from <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T10860A22186876.en>
- Vieilledent G., Grinand C., Rakotomalala F.A., Ranaivosoa R., Rakotoarijaona J.R., Allnutt T.F., Achard F. 2018. Combining global tree cover loss data with historical national forest cover maps to look at six decades of deforestation and forest fragmentation in Madagascar. *Biological Conservation* 222: 189–197. DOI: 10.1016/j.biocon.2018.04.008
- Woinarski J., Burbidge A.A. 2016. *Melomys rubicola* (errata version published in 2021). In: *The IUCN Red List*

of Threatened Species 2016: e.T13132A195439637. Available from <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T13132A195439637.en>

Woinarski J.C.Z., Burbidge A.A., Harrison P.L. 2014. *The Action Plan for Australian Mammals 2012*. Collingwood: CSIRO Publishing. 1056 p.

Woinarski J.C.Z., Burbidge A.A., Harrison P.L. 2015. Ongoing unraveling of a continental fauna: Decline and extinction of Australian mammals since European settlement. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 112(15): 4531–4540. DOI: 10.1073/pnas.1417301112

БУДУТ ЛИ БУДУЩИЕ СЛУЧАИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ ПРОИСХОДИТЬ ТАМ ЖЕ, ГДЕ И В ПРОШЛОМ? ОБЗОР МЛЕКОПИТАЮЩИХ И КРАСНОГО СПИСКА МСОП

М. К. Драго^{id}, Д. Врчибрадич^{id}

Федеральный университет штата Рио-де-Жанейро, Бразилия
e-mail: matheusdrago96@gmail.com, davor.vrcibradic@gmail.com

В Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП) 85 видов млекопитающих классифицированы как вымершие (Extinct, EX). В этом исследовании мы стремились оценить, к каким отрядам принадлежат эти виды, когда они вымерли и какие факторы привели к их исчезновению. Мы также сравнили факторы, которые угрожали этим видам, с теми факторами, которые в настоящее время угрожают видам, классифицированным в Красном списке МСОП как находящиеся на грани исчезновения (Critically Endangered, CR). Также изучили регионы, где вымершие виды могли изначально встречаться, с регионами, где в настоящее время встречаются виды, находящиеся на грани исчезновения. Наш обзор был проведен с использованием инструмента расширенного поиска в базе данных Красного списка МСОП (с фильтрами «Таксономия», «Категория Красного списка», «Угрозы» и «Регионы суши»). Грызуны (Rodentia) были отрядом млекопитающих с наибольшим количеством вымерших видов, тогда как приматы (Primates) были отрядом с наибольшей долей видов, находящихся под угрозой исчезновения. XIX–XX вв. были периодами исчезновения наибольшего числа видов млекопитающих. Мы обнаружили заметные различия между факторами, угрожающими выживанию видов, и между странами с наибольшим числом вымерших видов и странами, в которых проживает наибольшее количество видов, находящихся на грани исчезновения. Категория угрозы, ставшая причиной наибольшего числа исчезновений видов млекопитающих в целом, была «Инвазивные и другие проблемные виды, гены и болезни». Тем не менее, факторы, связанные с уничтожением и нарушением среды обитания, в настоящее время, по-видимому, стали более важными. Кроме того, некоторые «новые» факторы («Производство и добыча энергии», «Человеческое влияние и беспокойство с его стороны», «Загрязнение» и «Транспорт и служебные коридоры»), которые не имели большого значения для исчезновений видов в прошлом, теперь представляют собой серьезную угрозу для видов, находящихся на грани исчезновения. Австралия была страной, которая потеряла наибольшее количество видов млекопитающих (n = 26); за ней следуют Гаити (n = 9), Доминиканская Республика (n = 8) и Куба (n = 6). С другой стороны, когда мы оценили количество видов, отнесенных к категории находящихся под угрозой исчезновения, Мадагаскар (n = 33), Мексика (n = 27) и Индонезия (n = 26) были странами, в которых сосредоточено их наибольшее количество. Таким образом, маловероятно, что будущие исчезновения видов произойдут в тех же местах, что и в прошлом, потому что взаимодействие человечества с окружающей средой с течением времени изменилось: население человечества выросло, а утрата среды обитания стала преобладающей угрозой для многих видов, а также появились новые факторы угрозы.

Ключевые слова: Mammalia, вид под угрозой исчезновения, исчезнувший вид, угроза, уязвимый вид

RESEARCH ARTICLES

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ ПОСТПИРОГЕННЫХ ПОЧВ
ЗАПОВЕДНИКА «УТРИШ» (РОССИЯ) НА РАННИХ СТАДИЯХ СУКЦЕССИИ

В. В. Вилкова^{ID}, К. Ш. Казеев*^{ID}, Д. А. Привизенцева,
М. С. Нижельский, С. И. Колесников^{ID}

Южный федеральный университет, Россия
*e-mail: kamil_kazeev@mail.ru

Поступила: 23.01.2023. Исправлена: 03.04.2023. Принята к опубликованию: 18.04.2023.

В связи с увеличивающейся частотой пожаров изучение влияния пирогенного фактора на состояние лесных экосистем становится все более актуальной темой исследований для ученых во всем мире. Особый интерес изучения вызывает не только прямое воздействие пожара, но и косвенное, проявляющееся на ранних стадиях сукцессии. Исследования проведены на территории заповедника «Утриш» (Россия), расположенного на полуострове Абрау в северо-западной части Черноморского побережья Западного Кавказа. Территория заповедника «Утриш» сходна со всей зоной средиземноморского климата и представляет особый интерес изучения не только за счет произрастания уникальных можжевельно-фисташковых редколесий, но и за счет распространения редких для России коричневых почв (Cambisols). В результате пожара 2020 г. было уничтожено 4800 деревьев; значительно изменились биологические свойства коричневых почв, что привело к нарушению их экологических функций. Изменения свойств почв в первые несколько лет после пирогенного воздействия изучены в недостаточной мере по сравнению с долгосрочными изменениями. Целью исследования является изучение активности почвенных ферментов из класса оксидаз и гидролаз на территории заповедника «Утриш» сразу после пожара, спустя один год и спустя два года. В ходе проведения полевых исследований было заложено девять мониторинговых площадок по три площадки для слабой, средней и сильной степени повреждения огнем. За время исследования отобран 81 почвенный образец, по три индивидуальных образца с каждой мониторинговой площадки. Были исследованы следующие ферменты: каталаза, пероксидаза, инвертаза, уреазы, фосфатаза. Для оценки экологического состояния почв рассчитан интегральный показатель биологического состояния (ИПБС), и определено содержание органического углерода. Полученные результаты сравнивали с контрольными значениями, характерными для фоновой территории леса. Проведен корреляционный и факторный анализ. Рассчитан U-критерий Манна-Уитни для оценки достоверности полученных данных. Реакция ферментов зависит от вида фермента и степени повреждения огнем. Сразу после пожара в 2020 г. установлено значительное уменьшение активности каталазы, уреазы и инвертазы для слабой, средней и сильной степени повреждения в среднем на 53%. Активность фосфатазы достоверно не изменилась; активность пероксидазы, наоборот, повысилась в среднем на 47%; при этом чем сильнее воздействие, тем выше активность фермента. В 2020 г. экологическое состояние почв определено как неблагоприятное, ИПБС снижен до 82–90%. В 2021 г. для слабой степени пирогенного повреждения почв отмечено увеличение активности каталазы, инвертазы, уреазы, фосфатазы в среднем на 31%. Для постпирогенных почв со средним и сильным повреждением отмечено снижение активности исследуемых ферментов, но в меньшей степени, чем в 2020 г. Активность каталазы и уреазы снижена для всех исследуемых воздействий в среднем на 47%. Активность пероксидазы и фосфатазы выше относительно контрольных значений на 55%. Для слабой степени повреждения установлено снижение активности фосфатазы на 16%. Спустя два года после пожара экологическое состояние почв констатировано как неблагоприятное, ИПБС снижен до 89%. Однако показано, что ферменты из класса гидролаз спустя два года ближе к контрольным значениям, чем оксидазы. Понимание взаимосвязи между характером повреждения и реакцией компонентов экосистем, например, почвы, позволит в дальнейшем прогнозировать реакцию экосистем после лесных пожаров.

Ключевые слова: биодиагностика, биологические свойства почв, биомониторинг, гидролазы, коричневые почвы, лесные пожары, оксидазы, органический углерод

Введение

Продолжительные периоды летней засухи приводят к значительному увеличению количества лесных пожаров (Lindner et al., 2010). Ежегодно по всему миру происходят десятки тысяч пожаров. По данным ИСДМ-Рослесхоз, только за 2022 г. на территории России площадь, пройденная огнем, составила 130 000 км²

(ИСДМ-Рослесхоз, 2022). Пожары – это не только большая угроза для лесов и биологического разнообразия, но и источник эмиссии диоксида углерода. Ежегодно на всех континентах планеты в результате лесных пожаров в атмосферу выбрасывается большое количество CO₂, что примерно в три раза больше, чем лес может поглотить (Плотникова и др., 2021). Эмиссия ди-

оксида углерода включает в себя как пожарную эмиссию, так и послепожарную. Несомненно, на площади сгоревших лесов углекислый газ продолжает выделяться и после пожара при гниении и разложении поврежденных деревьев. К тому же углекислый газ вносит основной вклад в повышение концентрации парниковых газов в атмосфере, что считают одной из главных причин глобального потепления (Oertel et al., 2016).

Распространение пожаров носит комплексный характер, включающий три фактора: метеорологические условия (продолжительность засухи и скорость ветрового потока), запасы и состояние лесных горючих материалов (тип леса и возрастная структура древостоя) и рельеф (расчлененность и крутизна склона) (Харитоновна, Харитоновна, 2021). Лесные пожары вносят основной вклад в динамику и формирование растительных сообществ, лесных экосистем и ландшафтов. Однако нельзя не отметить тот факт, что лесные пожары необходимы для долгосрочного функционирования лесных биомов, почвообразования и способствуют возобновлению лесов в лесной зоне России (Aleinikov, 2019; Galaktionova & Vasilchenko, 2019). После пирогенного воздействия круговорот питательных веществ, а также химические, физические и биологические свойства почв претерпевают значительные изменения (Kazeev et al., 2020); к тому же возрастает скорость поверхностного стока и эрозии (Shakesby, 2011). Пожар может существенно изменить направление почвообразования, привести к заболачиванию равнинных территорий, образованию каменных россыпей в горах или может лишь усилить те процессы, которые протекали в почве и ранее. Поэтому в зависимости от характера и силы самого воздействия и параметров почвы связь «пожар – почва» может обнаружиться более или менее четко или не проявиться совсем (Сапожников и др., 2001). Изменения, затрагивающие свойства почв и напочвенных растительных сообществ, требуют особого изучения в зависимости от степени повреждения огнем и стадии постпирогенной сукцессии. Для изучения скорости восстановления биологических свойств почв необходим длительный мониторинг нарушенных территорий. По результатам многих исследований почв спустя десятилетия после воздействия огня отмечены изменения эдафических свойств, состава микробных сообществ и связанных с ними почвенных ферментов (Treseder et al., 2004; Holden et al., 2013; Вилкова и др., 2021), в то время как ранние стадии сукцессии остаются менее изученными.

Почвенные ферменты играют важную роль в биохимических циклах круговорота веществ в экосистемах (Tabatabai, 1994; Kandeler et al., 1999; Sinsabaugh et al., 2002; Казеев и др., 2016). Реакции почвенных ферментов на естественные и антропогенные факторы наблюдаются быстрее, чем других свойств почв. Поэтому активность ферментов почв считается наиболее чувствительным индикатором для оценки качества почвы на ранних этапах нарушений (Theriot et al., 2013). Некоторые внеклеточные, внутриклеточные и почвенные ферменты обладают термостабильностью. Ферменты, адсорбированные на твердой поверхности почвенных коллоидов, менее склонны к денатурации (Dadwal et al., 2021). Чистые свободные ферменты частично инактивируются при температуре около 60°C, внутриклеточные ферменты полностью инактивируются уже при 60–80°C, а активность почвенных ферментов постепенно снижается и частично сохраняется даже после нагревания до 140–180°C. Температура, в которой постоянно существует почва, влияет на температурный оптимум ферментов. Так, ферменты, вырабатываемые микроорганизмами в холодном климате, имеют более низкие температурные оптимумы (Feller, 2003). Термическая денатурация зависит от продолжительности воздействия. К тому же для фермента термин «оптимальная температура» не имеет реального значения, если не фиксировать продолжительность воздействия этой температуры (Robinson, 2015). Однако при совершенно очевидном ингибирующем воздействии физического фактора на ферментативную активность в литературе встречаются данные о стимулирующем влиянии огня на некоторые ферменты почв (Sorokin & Afanasova, 2012; Alcáñiz et al., 2016; Vilkova et al., 2022). В других работах отмечено незначительное влияние лесных пожаров на биологические свойства почв после низкоинтенсивных пожаров (Verma & Jayakumar, 2012; Catalanotti et al., 2018), что связано с исследованием только верхних почвенных слоев на небольшой площади нарушенных участков.

Цель исследования состоит в изучении активности ферментов почв заповедника «Утриш» (Россия) на ранних стадиях сукцессии. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: изучить, как пирогенный фактор влияет на активность ферментов, стимулирует или ингибирует их активность; ферменты каких классов (оксидазы или гидролазы) более чувствительны к воздействию пирогенного фактора.

Материал и методы

Полевые исследования

Объектом исследования послужил государственный природный заповедник «Утриш», расположенный на полуострове Абрау. Рельеф исследуемой территории низкогорный, состоящий из невысоких хребтов с разной крутизной склонов, абсолютными высотами чуть более 500 м н.у.м., расчлененный узкими межхребтовыми понижениями. Ландшафты в данном районе характеризуются преобладанием низкогорных и предгорных ландшафтов лесного типа. Климат умеренно-теплый: довольно жаркое сухое лето и относительно теплая зима без устойчивого снежного покрова (Петрушина, Мерекалова, 2017). Уникальные экосистемы заповедника «Утриш» представлены сухими восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков и реликтов (Иваненко, 2014). Почвенный покров представлен разновидностями коричневых, луговато-коричневых и аллювиально-луговых почв, Cambisols, Fluvisols по WRB (IUSS Working Group WRB, 2015). Чаще всего на территории заповедника «Утриш» встречаются выщелоченные разновидности коричневых почв, почвенный профиль которых полностью освобожден от карбонатов кальция. Они формируются в увлажненных повышенных местах, выше 200–250 м н.у.м., на некарбонатных плотных породах, реже на элювии окарибонированных песчаников (Казеев и др., 2013). При этом большинство почв относят к неполноразвитым родам коричневых почв по причине их формирования на плотных породах разного состава. В связи с этим коричневые почвы отличаются высокой степенью скелетности, то есть содержат значительное количество обломков плотных пород в своем профиле (Опанасенко, Евтушенко, 2019).

В августе 2020 г. в результате сильного верхового пожара на территории заповедника «Утриш» сгорело более 1.20 км² реликтового леса. В результате было уничтожено 4800 деревьев разных пород, возрастов и диаметров. Доля редких и исчезающих видов, таких как *Juniperus excelsa* M. Bieb., *Juniperus deltoids* R.P.Adams, *Juniperus oxycedrus* L., *Pistacia mutica* Desf., *Pinus brutia* Ten. составила 73%; на *Quercus petraea* (Matt.) Liebl., *Carpinus orientalis* Mill., *Fraxinus excelsior* L. пришлось около 27%; доля хвойных деревьев составила около 67% (Казеев et al., 2022). Большинство обгоревших деревьев в последующие годы засохли. Спустя год после пожара на удобренной золой почве появились *Ruscus ponticus* L. и *Jasminum fruticans* L.

В 2022 г. отмечен вид *Rhus coriaria* L., который не наблюдали в этих комплексах до пожара. В 2022 г. увеличилось видовое разнообразие; выросла доля злаков за счет *Piptatherum holciforme* (M.Bieb.) Roem. & Schult; заметно выросла средняя высота травостоя. Такое развитие травостоя и кустарников связано не только с возрастными особенностями сукцессий и обогащением почв золой, но и с повышенным увлажнением за счет зимних и весенне-раннелетних осадков этого года. В травостое были отмечены *Carex halleriana* Asso, *Asparagus verticillatus* L., *Linaria genisifolia* (L.) Mill. (Петрушина, Сулова, 2022).

Полевые исследования пострадавших участков были проведены трижды: в сентябре 2020 г., октябре 2021 г., сентябре 2022 г. Были заложены мониторинговые площадки площадью 10 × 10 м. Исследуемые участки визуальным образом разделены по степени повреждения огнем (слабая, средняя, сильная) по следующим признакам согласно Parson et al. (2010): количество золы на поверхности почвы, состояние травянистой растительности и деревьев, степень обугленности растительности, наличие на деревьях нетронутых пожаром листьев и хвои, степень изменения структуры почвы и корней. Каждый год исследовали почвы с девяти мониторинговых площадок, т.е. по три площадки для слабой, средней и сильной степени повреждения огнем. Описание мониторинговых площадок приведено в табл. 1.

Предыдущими исследованиями установлено влияние пирогенного фактора на поверхностный слой почвы 3–5 см; с глубиной отмечена, наоборот, инверсия ферментативной активности (Казеев et al., 2019). По этой причине образцы почв отбирали из верхнего слоя 3–5 см в трехкратной повторности для каждой исследуемой мониторинговой площадки. При отборе проб зола с поверхности почвы была удалена. Исследования ферментативной активности почв проводили в первые две недели после отбора проб; почву хранили в воздушно-сухом состоянии при комнатной температуре. За период исследования отобран 81 почвенный образец и сделано более 1500 определений биологических свойств постпирогенных почв. В качестве контроля были взяты образцы почв, не подвергшихся влиянию огня (контроль). Для каждого года исследования отбирали контрольные образцы, что необходимо по причине высокого сезонного варьирования биологических свойств почв. Фотографии участка с сильной степенью повреждения сразу после пожара, спустя один год и спустя два года представлены на рис. 1.

Таблица 1. Описание мониторинговых площадок на территории заповедника «Утриш» (Россия) и их диагностические признаки различной степени пирогенного повреждения сразу после пожара 2020 г.

Table 1. Description of monitoring sites established in the Utrish State Nature Reserve, and their diagnostic attributes of various degrees of pyrogenic damage immediately after the fire impact in 2020

Степень повреждения огнем	Географические координаты	Высота над уровнем моря, м н.у.м.	Крутизна склона	Диагностические признаки
Слабая	44.72924° N, 37.42844° E	14	20° В	Травяной покров частично сохраняется, но сильно угнетен; деревья угнетены незначительно; нагар на стволах высотой до 1.0–1.5 м.
Средняя	44.72909° N, 37.43119° E	34	15–20° В	Травяной покров полностью отсутствует; обуглены нижние части стволов до 4 м; угнетенные сухие деревья; на поверхности почвы зола, пепел; единичные включения в виде небольших углей.
Сильная	44.73029° N, 37.43235° E	77	5° Ю	Травяной покров полностью отсутствует; стволы, ветви стоящих деревьев полностью обуглены; некоторые деревья выжжены до корней, живых деревьев нет. На поверхности почвы большое количество золы, пепла, углей.
Контроль	44.73012° N, 37.43170° E	70	10° В	Травяной покров полностью сохранен; древостой не угнетен; нагара на стволах деревьев не обнаружено; включений в виде угля нет.

Рис. 1. Местоположение государственного природного заповедника «Утриш». Обозначения фотографий участка сильного повреждения пожаром сразу после пожара, 2020 г. (а), спустя один год после пожара, 2021 г. (b), спустя два года, 2022 г. (с).
Fig. 1. The location of the Utrish State Nature Reserve. Designations of photographs of the site affected by severe fire impact immediately after the fire impact, in 2020 (a), one year after the fire impact, in 2021 (b), and two years after the fire impact, in 2022 (c).

Исследование ферментативной активности

Аналитические исследования были выполнены с использованием распространенных в биологии и почвоведении методов (Казеев и др., 2016). Определение активности каталазы почв произведено волуметрическим методом Галстяна (1980) и основано на учете количества, переработанного в процессе реакции субстрата. Активность пероксидазы была установлена по методу Карягиной, Михайловой (1986). В качестве акцепторов кислорода использовали гидрохинон. Активность уреазы определяли с помощью реактива Несслера по количеству образующегося при гидроли-

зе мочевины аммиака по методике Галстяна (1980). Активность инвертазы определяли модифицированным колориметрическим методом с реактивом Феллинга. Активность почвенных ферментов изучали при естественной рН почвы, как рекомендовано для целей биодиагностики (German et al., 2011; Казеев и др., 2016). Активность фосфатазы определена методом Табатабая, Бремнера (Tabatabai, 1994); в качестве субстрата использовали п-нитрофенилфосфат натрия. Для оценки обогащенности почв ферментами с расчетом на весовые единицы почвы использовали соответствующую шкалу Звягинцева (1978).

Содержание органического углерода определяли методом И.В. Тюрина в модификации Никитина (1972) по окисляемости хромовой смесью со спектрофотометрическим окончанием. Полученные результаты биологической активности постпирогенных почв сравнивали с контрольными образцами, которые принимали за 100%.

Оценка биологического состояния почв

Одним из информативных показателей нарушения экологических функций нарушенной антропогенным воздействием почвы является интегральный показатель биологического состояния (ИПБС) почвы, определяемый на основе наиболее информативных биологических показателей. Установлено (Kolesnikov et al., 2002), что если ИПБС уменьшился менее чем на 5%, то почва выполняет экологические функции нормально. При уменьшении интегрального показателя от 5% до 10% наблюдается нарушение информационных экосистемных функций почвы. ИПБС рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ИПБС} = \frac{\sum a}{n}$$

где $\sum a$ – сумма значений изменения всех почвенных ферментов постпирогенных почв (%); n – количество исследуемых показателей (каталаза, пероксидаза, уреазы, инвертаза, фосфатаза, $C_{\text{орг}}$).

Статистическая обработка данных

Статистическая обработка данных проведена посредством пакета Statistica 13.3 (StatSoft Inc., США) с использованием корреляционного анализа (корреляция Пирсона) для изучения тесноты и формы связи между биологическими показателями почв. При помощи U-критерия Манна-Уитни установили статистическую значимость отличия изучаемых показателей почв между степенями повреждения внутри каждого года при $p < 0.05$. Также проведен факторный анализ для выявления структуры корреляции внутри набора наблюдаемых переменных.

Результаты

Ферментативная активность почв фоновой территории леса

Биологические свойства являются динамическим показателем, зависят от температуры, влажности и подвержены сезонным

изменениям. Степень обогащенности почв каталазой в поверхностных горизонтах почв фоновых участков заповедника «Утриш» по шкале Звягинцева (1978) определена, как богатая (13.2 ± 2.4 мг/г/мин.). Активность пероксидазы варьирует в почвах фоновых участков: бензохинона ($21.9\text{--}35.4$ мг/г/30 мин.). Активность уреазы также на очень высоком уровне со значительным варьированием NH_3 на разных участках (от 44.6 ± 7.9 мг/10 г/24 ч. до 325.6 ± 7.7 мг/10 г/24 ч.). Активность инвертазы в почвах контрольных участков средняя: глюкозы – $2.1\text{--}4.2$ мг/24 ч. Степень обогащенности почв фосфатазой богатая, от 138.6 мг п-нитрофенола/г/ч и выше.

Изменение активности оксидаз постпирогенных почв в ходе сукцессии

В 2020 г. сразу после пожара установлено существенное снижение активности каталазы для слабой, средней и сильной степени повреждения пожаром, соответственно, на 14%, 41% и 66% относительно контрольных значений. Критерий Манна-Уитни показал, что различия между слабым и сильным повреждениями в случае активности каталазы статистически значимы ($p < 0.05$). В 2021 г. для участка слабого повреждения отмечено увеличение активности данного фермента на 11%; для участков средней и слабой степени повреждения все еще выявлено снижение на 15% и 54% соответственно. Выявленные различия статистически значимы ($p < 0.05$) для всех исследуемых участков. В 2022 г., спустя два года после пирогенного воздействия, отмечено статистически значимое снижение ($p < 0.05$) активности каталазы для каждой степени повреждения, соответственно, на 19%, 60% и 50%, что изображено на рис. 2а.

Реакция активности пероксидазы на пирогенное воздействие отличается от реакции каталазы. Установлено увеличение активности пероксидазы для всех степеней повреждения на протяжении всего периода исследования. Активность фермента на участках со слабым, средним и сильным повреждением огнем превышает контрольные значения, соответственно, на 36%, 40% и 64% сразу после пожара (2020 г.), на 16%, 13% и 29% в 2021 г., на 81%, 28% и 47% в 2022 г. (рис. 2б). Выявленные отличия между разными степенями повреждения статистически значимы ($p < 0.05$) только для результатов 2022 г.

Изменение активности гидролаз постпирогенных почв в ходе сукцессии

Реакция активности почвенных ферментов из класса гидролаз варьирует в широких пределах. Установлено снижение активности инвертазы сразу после пожара на 39% (различия статистически не значимы; $p < 0.05$), 58% (различия статистически значимы; $p < 0.05$) и 71% (различия статистически значимы; $p < 0.05$), соответственно, для слабой, средней и сильной степени повреждения. В 2021 г. для слабого повреждения отмечено недостоверное ($p < 0.05$) повышение

активности фермента на 40%, для средней и сильной степени повреждения установлено достоверное ($p < 0.05$) снижение, соответственно, на 11% и 33% относительно контрольных значений. В 2022 г. для участка слабого повреждения все еще отмечено статистически значимое ($p < 0.05$) увеличение активности инвертазы на 23%, в то время как для средней и сильной степени повреждения выявлено снижение, соответственно, на 69% (различия статистически не значимы; $p < 0.05$) и 67% (различия статистически значимы; $p < 0.05$) (рис. 3а).

Рис. 2. Изменение активности каталазы (а) и пероксидазы (б) постпирогенных коричневых почв слабой, средней и сильной степени повреждения сразу после пожара (2020 г.), спустя один (2021 г.) и два года (2022 г.) на территории заповедника «Утриш».

Fig. 2. Changes in catalase (a) and peroxidase (b) activity in post-pyrogenic brown soils under weak, medium, and severe damage, immediately after fire impact (2020), one year later (2021), and two years later (2022), in the Utrish State Nature Reserve.

Рис. 3. Изменение активности инвертазы (а), уреазы (б) и фосфатазы (с) постпирогенных коричневых почв при слабой, средней и сильной степени повреждения сразу после пожара (2020 г.), спустя один (2021 г.) и два года (2022 г.) на территории заповедника «Утриш».

Fig. 3. Changes in invertase (a), urease (b), and phosphatase (c) activity in post-pyrogenic brown soils under weak, medium, and severe damage, immediately after fire impact (2020), one year later (2021), and two years later (2022), in the Utrish State Nature Reserve.

Активность уреазы сразу после воздействия пирогенного фактора значительно снижена по сравнению с контрольными значениями, соответственно, на 25%, 47% и 72% для слабой, средней и сильной степени повреждения. В 2021 г. для слабого повреждения отмечено увеличение активности фермента на 28%, а для среднего и сильного повреждения снижение, соответственно, на 38% и 57%. В 2022 г. после пожара снижение активности уреазы отмечено для всех участков вне зависимости от степени повреждения в среднем на 63% (рис. 3b). Согласно критерию Манна-Уитни, выявленные различия статистически значимы ($p < 0.05$) для всех степеней повреждения на протяжении всего периода исследования.

Сразу после пожара активность фосфатазы практически не изменяется для почв участков разной степени повреждения. При этом выявленные различия статистически значимы ($p < 0.05$) для средней и сильной степени повреждения огнем. В 2021 г. отмечено достоверное ($p < 0.05$) увеличение активности фосфатазы на 47% и 18%, соответственно, для слабой и средней степени повреждения и недостоверное ($p < 0.05$) снижение на 3% для сильной степени повреждения. В 2022 г. для слабого повреждения отмечено статистически значимое ($p < 0.05$) снижение активности фосфатазы на 16%, для среднего и сильного повреждения – повышение на 75% (отличия не значимы; $p < 0.05$) и 42% (отличия значимы; $p < 0.05$), что показано на рис. 3с.

Содержание органического углерода в почвах после пожара

Изменения биологических свойств почв зачастую тесно связано с содержанием органического углерода. Сразу после пожара установлено недостоверное ($p < 0.05$) снижение $C_{\text{орг}}$ для слабого и среднего повреждения огнем. Для сильного повреждения отмечено достоверное ($p < 0.05$) повышение содержания органического углерода на 21% (содержание $C_{\text{орг}}$ в контроле 2020 г. – 10.1%). В 2021 г. повышение содержания $C_{\text{орг}}$ установлено для почв всех исследуемых участков на 74%, 86% и 36% (содержание $C_{\text{орг}}$ в контроле 2020 г. – 6.8%), соответственно, для слабой, средней и сильной степени повреждения. Выявленные различия статистически значимы ($p < 0.05$) для средней и сильной степени повреждения. В 2022 г. отмечено достоверное ($p < 0.05$) снижение на 44% (содержание $C_{\text{орг}}$ в контроле 2020 г. – 9.7%) для слабой степени

повреждения, для средней снижение значения недостоверно ($p < 0.05$), для сильного – достоверное ($p < 0.05$) повышение на 8% (рис. 3d).

Изменение биологического состояния постпирогенных почв в ходе сукцессии

Экологическое состояние почв сразу после пожара в 2020 г. определено как неблагоприятное по результатам расчета ИПБС. Показатель снизился до 80–92% для всех степеней повреждения. В 2021 г. экологическое состояние почв слабой и средней степени повреждения определено как хорошее. Для сильной степени повреждения ИПБС снижен до 88% и констатирует неблагоприятное состояние. В 2022 г. экологическое состояние почв для участков слабого повреждения несколько снизилась, однако все еще характеризуется благополучным состоянием. Для почв средней и сильной степени повреждения ИПБС снизился до 81–85%, что является неблагоприятным состоянием и свидетельствует о нарушении экологических функций почвы.

Корреляционная связь исследуемых показателей

Средняя положительная корреляционная связь между активностью каталазы, инвертазы и уреазы (от $r = 0.58$ до $r = 0.64$) отмечена сразу после пожара. В 2021 г. установлена сильная положительная корреляционная связь между этими показателями от ($r = 0.72$ до $r = 0.82$). Положительная сильная корреляция также установлена между содержанием органического углерода и активностью фосфатазы ($r = 0.83$). В 2022 г. активность каталазы положительно коррелировала с активностью фосфатазы и уреазы (от $r = 0.70$ до $r = 0.85$). Между активностью фосфатазы, инвертазы, уреазы и каталазы установлена средняя отрицательная корреляция (от $r = -0.58$ до $r = -0.69$). При этом корреляционная связь между активностью фосфатазы и содержанием $C_{\text{орг}}$ спустя два года после пожара, а в 2022 г. определена как средняя положительная ($r = 0.47$). На рис. 4 показаны графики корреляции переменных, перенесенные на факторную плоскость. На рис. 4 показана взаимосвязь между всеми переменными: переменные с положительной корреляцией сгруппированы вместе, а переменные с отрицательной корреляцией расположены на противоположных сторонах графика. Переменные, которые находятся вдали от начала координат, хорошо воспроизводимы на факторной плоскости.

Рис. 4. Проекция переменных на факторную плоскость на основе корреляций между всеми исследуемыми показателями сразу после пожара в 2020 г. (а), спустя один год в 2021 г. (б), спустя два года в 2022 г. (с) на территории заповедника «Утриш». **Fig. 4.** Projection of variables onto the factor plane based on correlations between all studied indicators, immediately after the fire impact in 2020 (a), one year later in 2021 (b), and two years later in 2022 (c), in the Utrish State Nature Reserve.

Обсуждение

Пожар 2020 г. на территории заповедника «Утриш» нанес существенный ущерб как растительному сообществу, так и экологическому состоянию почв. Сразу после пожара можно наблюдать значительное снижение активности многих ферментов, каталазы, уреазы, инвертазы, в среднем на 53%. При этом снижение ферментативной активности установлено в почвах всех исследуемых участков и связано со степенью повреждения пожаром. Снижение биологической активности почв сразу после пирогенного воздействия обусловлено воздействием высоких температур, при которых белковые структуры ферментов разрушаются, снижением влажности и, следовательно, снижением микробной биомассы почвы. Сразу после пожара установлено увеличение активности пероксидазы, которое также связано со степенью повреждения почвы. Чем сильнее степень повреждения пожаром, тем выше стимулирование. Повышение активности этого фермента

может быть следствием увеличения содержания органического углерода в почве и повышения метаболической активности микроорганизмов, так как данный фермент участвует в окислительно-восстановительных реакциях и, вероятно, использует дополнительный источник углерода из золы (Köster et al., 2016). Увеличение содержания $C_{орг}$ улучшает окислительную активность почвы, что приводит к повышению активности пероксидазы (Zhang et al., 2010). В других работах также показано повышение активности некоторых ферментов после пирогенного воздействия (Singh et al., 2021; Kazeev et al., 2022). Остальные исследуемые ферменты оказались чувствительными и информативными для диагностики экологического состояния почв. Также установленное повышение $C_{орг}$ обусловлено наличием золы и пепла на поверхности почвы после пожара. По общему снижению биологической активности постпирогенных коричневых почв можно сделать вывод о том, что экологические функции почвы нарушены.

В 2021 г., спустя год после пожара, наблюдается значительное варьирование активности ферментов почв между участками разной степени повреждения. Для почв слабой степени повреждения отмечено увеличение активности каталазы, уреазы и инвертазы, хотя сразу после воздействия наблюдали снижение активности этих ферментов. Вероятно, спустя один год, повышенное содержание питательных элементов из золы, повышение влажности почвы создали благоприятные условия для микробного сообщества. Установлено повышение содержания $C_{\text{орг}}$ на 78% по сравнению с предыдущим (2020) годом, что повлияло на повышение биологической активности почвы. Для средней и сильной степени воздействия огня установлено достоверное снижение активности ферментов, но в меньшей степени чем в 2020 г. Также в 2021 г. отмечено повышение активности фосфатазы по сравнению с контрольными значениями. Как известно, фосфатазы продуцируются при недостатке фосфора и ингибируются при повышении его доступности (Макаров, 2009). Снижение содержания фосфора объясняется его ассимилированием появившимися растениями. К тому же содержание органического углерода тесно коррелирует с активностью фосфатазы.

В 2022 г. на участках слабой и средней степени повреждения отмечено снижение содержания $C_{\text{орг}}$. Потери почвенного углерода при пожаре зависят от температуры горения, от количества и распределения органического материала и скорости разложения оставшегося после пирогенного воздействия органического вещества (Verma & Jayakumar, 2012). Длительное время данный участок был лишен защитного действия лесной подстилки. Поэтому повышенная скорость эрозии, большая водопроницаемость и воздухопроницаемость обуславливает здесь потери органического вещества. В 2022 г., спустя два года после воздействия пожара, активность каталазы и уреазы достоверно снижена. Активность инвертазы снижена для участков среднего и сильного повреждения, а для участка слабого повреждения отмечено, наоборот, увеличение активности. Ферменты класса гидролаз почв со слабой степенью повреждения восстанавливаются быстрее, чем ферменты из класса оксидоредуктаз.

Неблагополучное экологическое состояние почв сразу после пожара установлено для всех степеней повреждения по причине значительного снижения всех исследуемых показателей почв, использованных для расчета ИПБС. Хорошее

экологическое состояние почв слабой и средней степени повреждения спустя год после пожара установлено ввиду повышения активности ряда ферментов и не свидетельствует о восстановлении свойств почв, а диагностирует улучшение экосистемных функций по причинам, описанным ранее (Kolesnikov et al., 2002).

Средние положительные корреляционные связи отмечены в постпирогенных почвах между активностью фермента из класса оксидаз, каталазы, и ферментов из класса гидролаз, уреазы, инвертазы, фосфатазы. Отсюда следует, что процесс окисления перекиси водорода может способствовать гидролизу сахарозы, мочевины и фосфорорганических соединений за счет высвободившихся молекул воды. Закономерна выявленная сильная и средняя корреляционная зависимость активности фосфатазы от содержания $C_{\text{орг}}$ в 2020 и в 2021 гг. Косвенная роль органического углерода в обеспечении ферментативной активности почв проявляется путем воздействия на жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, бактерий и растений за счет запаса питательных веществ (Хазиев, 2018). Прямое действие обусловлено связыванием молекул ферментов с гумусовыми кислотами в почве (Воронин и др., 2006).

По причине оголенности почв постпирогенных территорий из-за отсутствия высокой древесно-кустарниковой растительности, затеняющей почвенный покров, отмечено повышение температуры поверхности почвы. Потемнение почвы вследствие обугливания частиц приводит к изменению альбедо и температурного режима почв после пожаров (Fernández-García et al., 2020). Как показывают проведенные исследования (Вилкова и др., 2021), спустя 10 лет после пожара на территории субтропических редколесий России отмечены существенные отличия химических и биологических свойств нарушенных почв по сравнению с контрольной территорией нетронутого леса. Исследование ферментативной активности (уреазы, фосфатазы, глюкозидазы) почв лесов средиземноморья Испании (Fernández-García et al., 2020), пострадавших от верховых пожаров через 1–4 года, показывает ежегодное снижение содержания органического углерода и повышение ферментативной активности. Это связывают с увеличением скорости минерализации, улучшением микроклиматических условий почвы и восстановлением растительности. Ферментативная активность также снижается с увеличением степени повреждения, как было отмечено и в настоящей работе. В течение трех

лет исследований послепожарной сукцессии для экосистем с преобладанием *Pinus ponderosa* var. *scopulorum* Engelm. и *Pseudotsuga menziesii* var. *glauca* (Beissn.) Franco, Fourmile Canyon, USA, активность почвенных ферментов меняется в связи с быстрыми изменениями доступности питательных веществ (Knelman et al., 2017).

Заключение

Для лесов средиземноморского климата пожары – явление достаточно распространенное. После лесных пожаров биологические свойства почв претерпевают изменения, в результате которых постпирогенные почвы не могут полноценно выполнять экологические функции. Активность ферментов из класса оксидаз и гидролаз являются чувствительными и информативными показателями для диагностики состояния почв после пирогенного воздействия. При этом реакция ферментов зависит от вида фермента, степени повреждения и стадии восстановительной сукцессии. Так, пероксидаза и фосфатаза реагируют в сторону повышения активности. В 2021 г. ферменты почв слабой степени повреждения менее отличны от контрольных значений по сравнению с другими нарушенными участками. Наибольшие отличия от контрольных значений показаны для активности ферментов из класса оксидаз. Большую устойчивость к воздействию пирогенного фактора показала фосфатаза. Ее активность осталась практически неизменной сразу после пожара. Таким образом, наиболее информативными ферментами для диагностики состояния постпирогенных почв на ранних стадиях сукцессии являются каталаза, пероксидаза, инвертаза, уреазы. К настоящему моменту результаты исследования постпирогенной сукцессии на ранних сроках не позволяют проследить однозначную динамику изменения биологических свойств почв. Это связано со стремительным перераспределением питательных веществ и быстрой сменой стадий восстановительной сукцессии. Рекомендовано продолжение мониторинга постпирогенных участков для прогнозирования дальнейших изменений и их моделирования для других экосистем.

Благодарности

Авторы выражают искреннюю благодарность руководству и сотрудникам государственного природного заповедника «Утриш» за предоставленную возможность и помощь при проведении полевых исследований. Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках

государственного задания в сфере научной деятельности (№FENW-2023-0008) и ведущей научной школы Российской Федерации (НШ-449.2022.5).

Литература

- Вилкова В.В., Казеев К.Ш., Шабунина В.В., Колесников С.И. 2021. Ферментативная активность постпирогенных почв заповедника «Утриш» // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. №138. С. 71–77. DOI: 10.36305/0513-1634-2021-138-71-77
- Воронин А.А., Протасова Н.А., Беспалова Н.С. 2006. Динамика ферментативной активности чернозема обыкновенного в условиях полевого стационарного опыта федерального полигона «Каменная степь» // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. Биология. Фармация. Т. 2. С. 122–127.
- Галстян А.Ш. 1980. Ферментативная диагностика почв // Проблемы и методы биологической диагностики и индикации почв. М.: Изд-во МГУ. С. 110–121.
- Звягинцев Д.Г. 1978. Биологическая активность почв и шкалы для оценки некоторых ее показателей // Почвоведение. №6. С. 48–54.
- Иваненко Ф.К. 2014. Особенности структуры и прогнозируемая динамика климаксных насаждений можжевельника государственного природного заповедника «Утриш» // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 16(1–4). С. 1200–1204.
- ИСДМ-Рослесхоз. 2022. Сводный отчет о лесных пожарах (тепловых аномалиях) на всех типах территорий по данным космического мониторинга на 31 декабря 2021 г. Федеральное агентство лесного хозяйства ФБУ «Авиалесоохрана». Доступен через https://public.avialeso.ru/main_pages/openform1.shtml?2021-12-31
- Казеев К.Ш., Колесников С.И., Быхалова О.Н. 2013. Коричневые почвы заповедника «Утриш» // Биоразнообразие государственного природного заповедника «Утриш». Т. 1. С. 154–163.
- Казеев К.Ш., Колесников С.И., Акименко Ю.В., Даденко Е.В. 2016. Методы диагностики наземных экосистем. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ. 356 с.
- Карягина Л.А., Михайлова Н.А. 1986. Определение активности полифенолоксидазы и пероксидазы // Вестник АН БССР. №2. С. 40–41.
- Макаров М.И. 2009. Фосфор органического вещества почв. М.: ГЕОС. 397 с.
- Никитин Б.А. 1972. Методика определения содержания гумуса в почве // Агрохимия. №3. С. 123–125.
- Опанасенко Н.Е., Евтушенко А.П. 2019. О классификации скелетных агрокоричневых почв низких таксонов и интегральных показателей их плодородия // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. №130. С. 42–51.
- Петрушина М.Н., Мерекалова К.А. 2017. Ландшафтные исследования в заповеднике «Утриш» // Наземные и прилегающие морские экосистемы полуострова Абрау: структура, биоразнообразие и охрана. Т. 4. М.: ИП И.В. Казенин. С. 43–69.

- Петрушина М.Н., Суслова Е.Г. 2022. Постпирогенная динамика субсредиземноморских ландшафтов полуострова Абрау // Природа и общество: интеграционные процессы. Симферополь: Ариал. С. 233–238.
- Плотникова И.Н., Володин С.А., Кочнева Ю.Ю., Сяляхова А.Р. 2021. Актуальные вопросы декарбонизации. Казань: Изд-во «ФЭН» Академии наук РТ. 56 с.
- Сапожников А.П., Карпачевский Л.О., Ильина Л.С. 2001. Послепожарное почвообразование в кедрово-широколиственных лесах // Вестник МГУЛ. №1. С. 132–165.
- Хазиев Ф.Х. 2018. Экологические связи ферментативной активности почв // Экобиотех. Т.1 (2). С. 80–92. DOI: 10.31163/2618-964X-2018-1-2-80-92
- Харитонов А.О., Харитонов Т.И. 2021. Влияние ландшафтной структуры Мордовского заповедника (Россия) на распространение пожара 2010 года // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 6(2). С. 29–41. DOI: 10.24189/ncr.2021.022
- Alcañiz M., Outeiro L., Francos M., Farguell J., Úbeda X. 2016. Long-term dynamics of soil chemical properties after a prescribed fire in a Mediterranean forest (Montgri Massif, Catalonia, Spain) // Science of the Total Environment. Vol. 572. P. 1329–1335. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.01.115
- Aleïnikov A.A. 2019. The fire history in pine forests of the plain area in the Pechora-Ilych Nature Biosphere Reserve (Russia) before 1942: possible anthropogenic causes and long-term effects // Nature Conservation Research. Vol. 4(Suppl.1). P. 21–34. DOI: 10.24189/ncr.2019.033
- Catalanotti A.E., Giuditta E., Marzaioli R., Ascoli D., Esposito A., Strumia S., Mazzoleni S., Rutigliano F.A. 2018. Effects of single and repeated prescribed burns on soil organic C and microbial activity in a *Pinus halepensis* plantation of Southern Italy // Applied Soil Ecology. Vol. 125. P. 108–116. DOI: 10.1016/j.apsoil.2017.12.015
- Dadwal A., Sharma S., Satyanarayana T. 2021. Thermostable cellulose saccharifying microbial enzymes: Characteristics, recent advances and biotechnological applications // International Journal of Biological Macromolecules. Vol. 188. P. 226–244. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2021.08.024
- Feller G. 2003. Molecular adaptations to cold in psychrophilic enzymes // Cellular and Molecular Life Sciences. Vol. 60(4). P. 648–662. DOI: 10.1007/s00018-003-2155-3
- Fernández-García V., Marcos E., Reyes O., Calvo L. 2020. Do fire regime attributes affect soil biochemical properties in the same way under different environmental conditions? // Forests. Vol. 11(3). Article: 274. DOI: 10.3390/f11030274
- Galaktionova L.V., Vasilchenko A.V. 2019. Sustainability of soils to fires as a factor of preservation the shape of steppe Protected Areas // Nature Conservation Research. Vol. 4(Suppl.2). P. 98–103. DOI: 10.24189/ncr.2019.041
- German D.P., Weintraub M.N., Grandy A.S., Lauber C.L., Rinkes Z.L., Allison S.D. 2011. Optimization of hydrolytic and oxidative enzyme methods for ecosystem studies // Soil Biology and Biochemistry. Vol. 43(7). P. 1387–1397. DOI: 10.1016/j.soilbio.2011.03.017
- Holden S.R., Gutierrez A., Treseder K.K. 2013. Changes in Soil Fungal Communities, Extracellular Enzyme Activities, and Litter Decomposition Across a Fire Chronosequence in Alaskan Boreal Forests // Ecosystems. Vol. 16(1). P. 34–46. DOI: 10.1007/s10021-012-9594-3
- IUSS Working Group WRB. 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. World Soil Resources Reports. Vol. 106. Rome: FAO. 192 p.
- Kandeler E., Stemmer M., Klimanek E.M. 1999. Response of Soil Microbial Biomass, Urease and Xylanase within Particle Size Fractions to Long-Term Soil Management // Soil Biology and Biochemistry. Vol. 31(2). P. 261–273. DOI: 10.1016/S0038-0717(98)00115-1
- Kazeev K.Sh., Poltoratskaya T.A., Yakimova A.S., Odobashyan M.Yu., Shkhatpatsev A.K., Kolesnikov S.I. 2019. Post-fire changes in the biological properties of the brown soils in the Utrish State Nature Reserve (Russia) // Nature Conservation Research. Vol. 4(Suppl.1). P. 93–104. DOI: 10.24189/ncr.2019.055
- Kazeev K.Sh., Odobashyan M.Yu., Trushkov A.V., Kolesnikov S.I. 2020. Assessment of the Influence of Pyrogenic Factors on the Biological Properties of Chernozems // Eurasian Soil Science. Vol. 53(11). P. 1610–1619. DOI: 10.1134/S106422932011006X
- Kazeev K.Sh., Vilkova V.V., Shkhatpatsev A., Bykhalova O., Rudenok Y., Nizhelskiy M., Kolesnikov S., Minkina T., Sushkova S., Mandzhieva S., Rajput V. 2022. Consequences of the catastrophic wildfire in 2020 for the soil cover of the Utrish State Nature Reserve // Sains Tanah. Vol. 19(1). P. 52–59. DOI: 10.20961/stjssa.v19i1.58709
- Knelman J.E., Graham E.B., Ferrenberg S., Lecoeuvre A., Labrador A., Darcy J.L., Nemergut D.R., Schmidt S.K. 2017. Rapid shifts in soil nutrients and decomposition enzyme activity in early succession following forest fire // Forests. Vol. 8(9). Article: 347. DOI: 10.3390/f8090347
- Kolesnikov S.I., Kazeev K.Sh., Val'kov V.F. 2002. Ecological functions of soils and the effect of contamination with heavy metals // Eurasian Soil Science. Vol. 35(12). P. 1335–1340.
- Köster K., Berninger F., Heinonsalo J., Lindén A., Köster E., Ilvesniemi H., Pumpanen J. 2016. The long-term impact of low-intensity surface fires on litter decomposition and enzyme activities in boreal coniferous forests // International Journal of Wildland Fire. Vol. 25(2). P. 213–223. DOI: 10.1071/WF14217
- Lindner M., Maroschek M., Netherer S., Kremer A., Barbat A., Garcia-Gonzalo A., Seidl R., Delzon S., Corona P., Kolström M., Lexer J.M., Marchetti M. 2010. Climate change impacts, adaptive capacity, and vulnerability of European forest ecosystems // Forest Ecology and Management. Vol. 259(4). P. 698–709. DOI: 10.1016/j.foreco.2009.09.023
- Oertel C., Matschullat J., Zurba K., Zimmermann F., Erasmi S. 2016. Greenhouse gas emissions from soils – A review // Geochemistry. Vol. 76(3). P. 327–352. DOI: 10.1016/j.chemer.2016.04.002
- Parson A., Robichaud P.R., Lewis S.A., Napper C., Clark J.T. 2010. Field guide for mapping post-fire soil burn severity. Fort Collins, USA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 49 p.
- Robinson P.K. 2015. Enzymes: principles and biotechnological applications // Essays in Biochemistry. Vol. 59. P. 1–41. DOI: 10.1042/bse0590001

- Shakesby R.A. 2011. Post-wildfire soil erosion in the Mediterranean: Review and future research directions // *Earth-Science Reviews*. Vol. 105(3–4). P. 71–100. DOI: 10.1016/j.earscirev.2011.01.001
- Singh D., Sharma P., Kumar U., Daverey A., Arunachalam K. 2021. Effect of forest fire on soil microbial biomass and enzymatic activity in oak and pine forests of Uttarakhand Himalaya, India // *Ecological Processes*. Vol. 10(1). Article: 29. DOI: 10.1186/s13717-021-00293-6
- Sinsabaugh R.L., Carreiro M.M., Repert D.A. 2002. Allocation of extracellular enzymatic activity in relation to litter composition, N deposition, and mass loss // *Biogeochemistry*. Vol. 60(1). P. 1–24. DOI: 10.1023/A:1016541114786
- Sorokin N.D., Afanasova E.N. 2012. Microbiological diagnostics of soil stage in the phyllosphere of the woodland ecosystem of Siberia // *Biology Bulletin*. Vol. 39(1). P. 85–92. DOI: 10.1134/S1062359012010086
- Tabatabai M.A. 1994. *Soil Enzymes // Methods of Soil Analysis: Part 2 Microbiological and Biochemical Properties / A.L. Page (Ed.)*. Madison, USA: The American Society of Agronomy. P. 775–833. DOI: 10.2136/sssabookser5.2.c37
- Theriot J.M., Conkle J.L., Reza Pezeshki S., DeLaune R.D., White J.R. 2013. Will hydrologic restoration of Mississippi River Riparian Wetlands improve their critical biogeochemical functions? // *Ecological Engineering*. Vol. 60. P. 192–198. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2013.07.021
- Treseder K.K., Mack M.C., Cross A. 2004. Relationships among fires, fungi, and soil dynamics in Alaskan boreal forests // *Ecological Applications*. Vol. 14(6). P. 1826–1838. DOI: 10.1890/03-5133
- Verma S., Jayakumar S. 2012. Impact of forest fire on physical, chemical and biological properties of soil: A review // *Proceedings of the International Academy of Ecology and Environmental Sciences*. Vol. 2(3). P. 168–176.
- Vilkova V.V., Kazeev K.Sh., Shkhatpatsev A.K., Kolesnikov S.I. 2022. Reaction of the enzymatic activity of soils of xerophytic forests on the Black Sea Coast in the Caucasus to the pyrogenic impact // *Arid Ecosystems*. Vol. 12(1). P. 93–98. DOI: 10.1134/S2079096122010139
- Zhang N., He X.D., Gao Y.B., Li Y.H., Wang H.T., Ma D., Zhang R., Yang S. 2010. Pedogenic carbonate and soil dehydrogenase activity in response to soil organic matter in *Artemisia ordosica* community // *Pedosphere*. Vol. 20(2). P. 229–235. DOI: 10.1016/S1002-0160(10)60010-0
- Alcañiz M., Outeiro L., Francos M., Farguell J., Úbeda X. 2016. Long-term dynamics of soil chemical properties after a prescribed fire in a Mediterranean forest (Montgri Massif, Catalonia, Spain). *Science of the Total Environment* 572: 1329–1335. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.01.115
- Aleinikov A.A. 2019. The fire history in pine forests of the plain area in the Pechora-Ilych Nature Biosphere Reserve (Russia) before 1942: possible anthropogenic causes and long-term effects. *Nature Conservation Research* 4(Suppl.1): 21–34. DOI: 10.24189/ncr.2019.033
- Catalanotti A.E., Giuditta E., Marzaioli R., Ascoli D., Esposito A., Strumia S., Mazzoleni S., Rutigliano F.A. 2018. Effects of single and repeated prescribed burns on soil organic C and microbial activity in a *Pinus halepensis* plantation of Southern Italy. *Applied Soil Ecology* 125: 108–116. DOI: 10.1016/j.apsoil.2017.12.015
- Dadwal A., Sharma S., Satyanarayana T. 2021. Thermostable cellulose saccharifying microbial enzymes: Characteristics, recent advances and biotechnological applications // *International Journal of Biological Macromolecules* 188: 226–244. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2021.08.024
- Feller G. 2003. Molecular adaptations to cold in psychrophilic enzymes. *Cellular and Molecular Life Sciences* 60(4): 648–662. DOI: 10.1007/s00018-003-2155-3
- Fernández-García V., Marcos E., Reyes O., Calvo L. 2020. Do fire regime attributes affect soil biochemical properties in the same way under different environmental conditions?. *Forests* 11(3): 274. DOI: 10.3390/f11030274
- Galaktionova L.V., Vasilchenko A.V. 2019. Sustainability of soils to fires as a factor of preservation the shape of steppe Protected Areas. *Nature Conservation Research* 4(Suppl.2): 98–103. DOI: 10.24189/ncr.2019.041
- Galstyan A.Sh. 1980. Enzymatic diagnostics of soils. In: *Problems and methods of biological diagnostics and indication of soils*. Moscow: Moscow State University. P. 110–121. [In Russian]
- German D.P., Weintraub M.N., Grandy A.S., Lauber C.L., Rinkes Z.L., Allison S.D. 2011. Optimization of hydrolytic and oxidative enzyme methods for ecosystem studies. *Soil Biology and Biochemistry* 43(7): 1387–1397. DOI: 10.1016/j.soilbio.2011.03.017
- Holden S.R., Gutierrez A., Treseder K.K. 2013. Changes in soil fungal communities, extracellular enzyme activities, and litter decomposition across a fire chronosequence in Alaskan boreal forests. *Ecosystems* 16(1): 34–46. DOI: 10.1007/s10021-012-9594-3
- ISDM-Rosleskhoz. 2022. *Consolidated report on forest fires (thermal anomalies) in all types of territories according to space monitoring data by 31 December 2021*. Federal Forestry Agency «Avialesookhrana». Available from https://public.aviales.ru/main_pages/openform1.shtml?2021-12-31 [In Russian]
- IUSS Working Group WRB. 2015. *World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. World Soil Resources Reports*. Vol. 106. Rome: FAO. 192 p.
- Ivanenko F.K. 2014. Features of the structure and predicted dynamics of climax plantations of juniper in the Utrish State Nature Reserve. *Proceedings of Samara Scientific Centre of RAS* 16 (1–4): 1200–1204. [In Russian]
- Kandeler E., Stemmer M., Klimanek E.M. 1999. Response of soil microbial biomass, urease and xylanase within particle size fractions to long-term soil management. *Soil Biology and Biochemistry* 31(2): 261–273. DOI: 10.1016/S0038-0717(98)00115-1
- Karyagina L.A., Mikhailova N.A. 1986. Determination of the activity of polyphenol oxidase and peroxidase. *Bulletin of the Academy of Sciences of the BSSR* 2: 40–41. [In Russian]
- Kazeev K.Sh., Kolesnikov S.I., Bykhalova O.N. 2013. Brown soils of the Utrish State Nature Reserve. In: *Biodiversity of the Utrish State Natural Reserve*. Vol. 1. P. 154–163. [In Russian]

References

- Kazeev K.Sh., Kolesnikov S.I., Akimenko Yu.V., Dadenko E.V. 2016. *Methods for diagnostics of terrestrial ecosystems*. Rostov-on-Don: Southern Federal University. 356 p. [In Russian]
- Kazeev K.Sh., Poltoratskaya T.A., Yakimova A.S., Odobashyan M.Yu., Shkhatpatsev A.K., Kolesnikov S.I. 2019. Post-fire changes in the biological properties of the brown soils in the Utrish State Nature Reserve (Russia). *Nature Conservation Research* 4(Suppl.1): 93–104. DOI: 10.24189/ncr.2019.055
- Kazeev K.Sh., Odobashyan M.Yu., Trushkov A.V., Kolesnikov S.I. 2020. Assessment of the Influence of Pyrogenic Factors on the Biological Properties of Chernozems. *Eurasian Soil Science* 53(11): 1610–1619. DOI: 10.1134/S106422932011006X
- Kazeev K.Sh., Vilkoval V.V., Shkhatpatsev A., Bykhalova O., Rudenok Y., Nizhelsky M.S., Kolesnikov S., Minkina T., Sushkova S., Mandzhieva S., Rajput V.D. 2022. Consequences of the catastrophic wildfire in 2020 for the soil cover of the Utrish State Nature Reserve. *Sains Tanah* 19(1): 52–59. DOI: 10.20961/stjssa.v19i1.58709
- Kharitonova A.O., Kharitonova T.I. 2021. The effect of landscape pattern on the 2010 wildfire spread in the Mordovia State Nature Reserve, Russia. *Nature Conservation Research* 6(2): 29–41. DOI: 10.24189/ncr.2021.022 [In Russian]
- Khaziev F.Kh. 2018. Ecological connections of soil enzymatic activity. *Ecobiotech* 1(2): 80–92. DOI: 10.31163/2618-964X-2018-1-2-80-92 [In Russian]
- Knelman J.E., Graham E.B., Ferrenberg S., Lecoeuvre A., Labrador A., Darcy J.L., Nemergut D.R., Schmidt S.K. 2017. Rapid shifts in soil nutrients and decomposition enzyme activity in early succession following forest fire. *Forests* 8(9): 347. DOI: 10.3390/f8090347
- Kolesnikov S.I., Kazeev K.Sh., Val'kov V.F. 2002. Ecological functions of soils and the effect of contamination with heavy metals. *Eurasian Soil Science* 35(12): 1335–1340.
- Köster K., Berninger F., Heinonsalo J., Lindén A., Köster E., Ilvesniemi H., Pumpanen J. 2016. The long-term impact of low-intensity surface fires on litter decomposition and enzyme activities in boreal coniferous forests. *International Journal of Wildland Fire* 25(2): 213–223. DOI: 10.1071/WF14217
- Lindner M., Maroschek M., Netherer S., Kremer A., Barbati A., Garcia-Gonzalo A., Seidl R., Delzon S., Corona P., Kolström M., Lexer J.M., Marchetti M. 2010. Climate change impacts, adaptive capacity, and vulnerability of European forest ecosystems. *Forest Ecology and Management* 259(4): 698–709. DOI: 10.1016/j.foreco.2009.09.023
- Makarov M.I. 2009. *Phosphorus of the soil organic matter*. Moscow: GEOS. 397 p. [In Russian]
- Nikitin B.A. 1972. Method for determining the content of humus in the soil. *Agrochemistry* 3: 123–125. [In Russian]
- Oertel C., Matschullat J., Zurba K., Zimmermann F., Erasmi S. 2016. Greenhouse gas emissions from soils – A review. *Geochemistry* 76(3): 327–352. DOI: 10.1016/j.chemer.2016.04.002
- Opanasenko N.E., Evtushenko A.P. 2019. About the classification of skeletal agro-brown soils of low taxa and the integral indicators of their fertility. *Bulletin of the State Nikitsky Botanical Gardens* 130: 42–51. [In Russian]
- Parson A., Robichaud P.R., Lewis S.A., Napper C., Clark J.T. 2010. *Field guide for mapping post-fire soil burn severity*. Fort Collins, USA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 49 p.
- Petrushina M.N., Merekalova K.A. 2017. Landscape research in the Utrish State Nature Reserve. In: *Terrestrial and adjacent marine ecosystems of the Abrau Peninsula: structure, biodiversity and protection*. Vol. 4. Moscow: I.V. Kazenin. P. 43–69. [In Russian]
- Petrushina M.N., Suslova E.G. 2022. Post-pyrogenic dynamics of the sub-Mediterranean landscapes of the Abrau Peninsula. In: *Nature and society: integration processes*. Simferopol: Arial. P. 233–238. [In Russian]
- Plotnikova I.N., Volodin S.A., Kochneva Yu.Yu., Salyakhova A.R. 2021. *Topical issues of decarbonisation*. Kazan: FEN Publishing House. 56 p. [In Russian]
- Robinson P.K. 2015. Enzymes: principles and biotechnological applications. *Essays in Biochemistry* 59: 1–41. DOI: 10.1042/bse0590001
- Sapozhnikov A.P., Karpachevsky L.O., Ilyina L.S. 2001. Post-fire soil formation in cedar-broad-leaved forests. *Vestnik MGUL* 1: 132–165. [In Russian]
- Shakesby R.A. 2011. Post-wildfire soil erosion in the Mediterranean: Review and future research directions. *Earth-Science Reviews* 105(3–4): 71–100. DOI: 10.1016/j.earscirev.2011.01.001
- Singh D., Sharma P., Kumar U., Daverey A., Arunachalam K. 2021. Effect of forest fire on soil microbial biomass and enzymatic activity in oak and pine forests of Uttarakhand Himalaya, India. *Ecological Processes* 10(1): 29. DOI: 10.1186/s13717-021-00293-6
- Sinsabaugh R.L., Carreiro M.M., Repert D.A. 2002. Allocation of extracellular enzymatic activity in relation to litter composition, N deposition, and mass loss. *Biogeochemistry* 60(1): 1–24. DOI: 10.1023/A:1016541114786
- Sorokin N.D., Afanasova E.N. 2012. Microbiological diagnostics of soil stage in the phyllosphere of the woodland ecosystem of Siberia. *Biology Bulletin* 39(1): 85–92. DOI: 10.1134/S1062359012010086
- Tabatabai M.A. 1994. Soil Enzymes. In: A.L. Page (Ed.): *Methods of Soil Analysis: Part 2 Microbiological and Biochemical Properties*. Madison, USA: The American Society of Agronomy. P. 775–833. DOI: 10.2136/sssabookser5.2.c37
- Theriot J.M., Conkle J.L., Reza Pezeshki S., DeLaune R.D., White J.R. 2013. Will hydrologic restoration of Mississippi River Riparian Wetlands improve their critical biogeochemical functions? *Ecological Engineering* 60: 192–198. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2013.07.021
- Treseder K.K., Mack M.C., Cross A. 2004. Relationships among fires, fungi, and soil dynamics in Alaskan boreal forests. *Ecological Applications* 14(6): 1826–1838. DOI: 10.1890/03-5133
- Verma S., Jayakumar S. 2012. Impact of forest fire on physical, chemical and biological properties of soil: A review. *Proceedings of the International Academy of Ecology and Environmental Sciences* 2(3): 168–176.
- Vilkova V.V., Kazeev K.Sh., Shkhatpatsev A.K., Kolesnikov S.I. 2022. Reaction of the enzymatic activity of soils of

- xerophytic forests on the Black Sea Coast in the Caucasus to the pyrogenic impact. *Arid Ecosystems* 12(1): 93–98. DOI: 10.1134/S2079096122010139
- Vilkova V.V., Kazeev K.Sh., Shabunina V.V., Kolesnikov S.I. 2021. Enzymatic activity of postpyrogenic soils of the Utrish State Nature Reserve. *Bulletin of the State Nikitsky Botanical Gardens* 138: 71–77. DOI: 10.36305/0513-1634-2021-138-71-77 [In Russian]
- Voronin A.A., Protasova N.A., Bepalova N.S. 2006. Dynamics of enzymatic activity of ordinary chernozem under conditions of field stationary experiment of the federal polygon «Stone steppe». *Proceedings of Voronezh State University. Series: Chemistry. Biology. Pharmacy* 2: 122–127. [In Russian]
- Zhang N., He X.D., Gao Y.B., Li Y.H., Wang H.T., Ma D., Zhang R., Yang S. 2010. Pedogenic carbonate and soil dehydrogenase activity in response to soil organic matter in *Artemisia ordosica* community. *Pedosphere* 20(2): 229–235. DOI: 10.1016/S1002-0160(10)60010-0
- Zvyagintsev D.G. 1978. Biological activity of soils and scales for evaluating some of its indicators. *Soviet Soil Science* 6: 48–54. [In Russian]

ACTIVITY IN POST-PYROGENIC SOILS IN THE UTRISH STATE NATURE RESERVE (RUSSIA) IN THE EARLY SUCCESSION STAGES

Valeria V. Vilkova^{ID}, Kamil Sh. Kazeev*^{ID}, Dariya A. Privizentseva, Mikhail S. Nizhelsky, Sergey I. Kolesnikov^{ID}

Southern Federal University, Russia

*e-mail: kamil_kazeev@mail.ru

Due to the increasing frequency of fires, the study of the influence of the pyrogenic factor on the state of forest ecosystems is becoming an increasingly relevant research topic for scientists around the world. Of particular interest in the study is not only the direct wildfire impact, but also its indirect influence, which manifests itself in the early stages of succession. The study has been conducted in the Utrish State Nature Reserve, located on the Abrau Peninsula, northwestern part of the Black Sea coast of the Western Caucasus. The area of the State Nature Reserve «Utrish» is similar to the territory of the entire zone of the Mediterranean climate. The wildfire of 2020 has destroyed 4800 trees, and considerably changed biological properties of brown soils that led to a violation of their ecological functions. Changes in soil properties in the first few years after the wildfire impact are studied insufficiently compared to long-term changes. This study was aimed to investigate the activity of soil enzymes from the oxidase and hydrolase classes in the Utrish State Nature Reserve, immediately after the fire impact (2020), one year later (2021), and two years later (2022). During the field surveys, nine monitoring plots were established, i.e. three plots on each site under weak, medium, and strong degrees of the fire-induced damage. During the study, 81 soil samples were collected, i.e. three soil samples from each monitoring plot. Such enzymes as catalase, peroxidase, invertase, urease, and phosphatase were investigated. To assess the ecological condition of soils, we calculated the Integral Indicator of Biological State (IIBS), and determined the content of organic carbon. The results obtained were compared with the control values, typical for the background area of the forest. A correlation and factor analysis have been carried out. The Mann-Whitney U-test was used to assess the reliability of the data obtained. The enzyme response depends on the type of enzyme and the degree of fire-induced damage. Immediately after the fire impact (2020), a significant decrease (by 53% in average) in catalase, urease, and invertase activity was found on the sites under weak, medium, and strong degrees of damage. Phosphatase activity did not change significantly, while peroxidase activity increased on average by 47%. In 2020, the ecological condition of soils was determined as unfavourable, with the IIBS equal to 82–90%. The activity of catalase, invertase, urease, and phosphatase increased by an average of 31% for soils with a weak degree of fire-induced damage. In 2021, a decrease in activity of the studied enzymes was noted in post-pyrogenic soils under medium and strong damage degree, but to a lesser extent than in 2020. The activity of catalase and urease decreased for all investigated impacts by 47%. The activity of peroxidase and phosphatase was higher in relation to the control values by 55%. For the weak degree of fire-induced damage, a decrease in phosphatase activity by 16% was found. In 2022 (two years after the fire impact), the ecological condition of soils was still recognised as unfavourable, with the IIBS decreased to 89%. However, it was demonstrated that the activity of enzymes from the class of hydrolases two years after the fire impact was closer to the control values than the activity of oxidases. Understanding the relationships between the nature of damage and the response of ecosystem components, such as soil, can allow us to predict the response of ecosystems after forest fires.

Key words: biodiagnostics, biological properties of soils, biomonitoring, brown soils, forest fires, hydrolases, organic carbon, oxidases

СОПРЯЖЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВИДОВ ЛЕСНЫХ ПОЛЕВОК В НАРУШЕННЫХ ВЕТРОВАЛОМ И ПОЖАРОМ БИОТОПАХ НА ПРИМЕРЕ ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (СРЕДНИЙ УРАЛ)

А. Г. Васильев*^{ID}, Л. Е. Лукьянова^{ID}, Ю. В. Городилова^{ID}

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Россия

*e-mail: vag@ipae.uran.ru

Поступила: 07.02.2023. Исправлена: 12.04.2023. Принята к опубликованию: 19.04.2023.

Использование при мониторинге природных популяций и сообществ морфогенетических характеристик и функционально важных морфологических структур – одно из актуальных направлений развивающихся подходов экоморфологии и функциональной синэкологии. Впервые методами геометрической морфометрии для оценки устойчивости сообщества грызунов к двум природным катастрофическим явлениям, ветровалу и лесному пожару, изучена сопряженная изменчивость размеров и формы нижней челюсти на примере трех симпатрических видов лесных полевок в Висимском государственном природном заповеднике (Средний Урал). Новые подходы позволили проверить гипотезу о сходном спектре модификаций морфогенеза у таксономически и экологически близких симпатрических видов при их развитии в нарушенных биотопах. В двух измененных ветровалом и пожаром биотопах в разные по погодным условиям годы (2003–2004 гг.) изучили выборки сеголеток видов *Clethrionomys glareolus*, *C. rutilus* и *Craseomys rufocanus*. Установлено, что *C. glareolus* предпочла зарастающую гать, *C. rufocanus* – зону ветровала, а у *C. rutilus* предпочтения не были выражены. У всех видов выявлены межгодовые и биотопические различия по изменчивости размеров и формы нижней челюсти. Погодные условия повлияли на изменчивость видов больше, чем биотопические. На основе функциональных мандибулярных индексов установлено, что форма нижней челюсти лесных полевок, как биоинструмент для добывания корма и его первичной обработки, в большей степени зависит от погодных факторов, чем от особенностей биотопов. Выражена сходная морфофункциональная реакция популяций симпатрических видов на сходные биотопы. Последнее отражает параллелизм модификаций морфогенеза мандибул у видов в нарушенной среде, подтверждая высказанную гипотезу. В частности на гари у изученных видов усилились тенденции к продольному перетиранию кормов, а в зоне ветровала – к грызению кормовых объектов (возможно семян хвойных растений). Предполагается, что погодные факторы опосредованно влияют на морфогенез особей видов через смену растительных сообществ, что изменяет их диету и механику нагрузки на костно-мышечный аппарат мандибул. Внутригрупповое разнообразие MNND (средняя дистанция между ближайшими соседними ординатами), отражающее меру дестабилизации развития, невелико у *C. glareolus*, указывая на устойчивость ее морфогенеза в обоих биотопах. У *C. rufocanus* показано стабильное развитие в зоне ветровала, а у *C. rutilus* оно нестабильно в обоих биотопах. Оценки стабильности развития по MNND согласуются с обилием видов и могут быть рекомендованы для целей мониторинга состояния популяций симпатрических видов лесных полевок и других грызунов на особо охраняемых природных территориях.

Ключевые слова: геометрическая морфометрия, грызуны, изменчивость, нижняя челюсть, особо охраняемая природная территория, природная катастрофа, стабильность развития

Введение

В связи с усилением сочетанных климатических и антропогенных изменений природных условий и связанных с ними ожидаемых в XXI в. региональных биотических кризисов (Жерихин, 2003; Read & Clark, 2006; Barnosky et al., 2011; Seballos et al., 2015; Bond & Grasby, 2017) возникла необходимость разработки новых методологий, позволяющих их заранее предсказывать. Использование в последние годы при мониторинге экологического состояния природных популяций и сообществ морфогенетических характеристик и функционально значимых морфологических

структур – наиболее актуальное направление в русле развития новых подходов в экоморфологии (trait-based ecology) (Cornwell et al., 2006; Violle et al., 2012; Mo & Polly, 2022) и функциональной синэкологии (Ackerly & Cornwell, 2007; Schleuning et al., 2020). Представляется перспективным применить эти подходы к разработке методологии выявления биотических кризисных явлений. Поэтому дальнейшая разработка методов морфогенетического мониторинга, включая возможность получения оценок экологического состояния как отдельных популяций, так и фрагментов сообществ таксономически близких

видов со сходными экологическими нишами и функциями в сообществе (Hutchinson, 1967; Николаев, 1977; Чернов, 2008), представляет не только академический, но, главным образом, прикладной интерес, который может иметь большое социально-экономическое значение при получении своевременного экологического прогноза за регионального биотического кризиса.

Природные катастрофические явления, вызванные погодно-климатическими факторами (например, лесные ветровалы и пожары), вызывают резкие изменения естественных экосистем, нарушая структуру и состав лесной растительности и сообществ животных (Parmesan, 2006; Lukyanova, 2013; Арцыбашев, 2014; Гонгальский, 2014; Харитонов, Харитонов, 2021) и могут в некотором отношении служить природными моделями-аналогами для оценки вероятных локальных биотических кризисов. Однако при этом следует подчеркнуть, что подобные явления представляют собой типичные природные процессы, с которыми виды за историю своего обитания на данных территориях периодически сталкиваются в течение многих тысячелетий. Поэтому они по своему характеру существенно отличаются от прогнозируемого биотического кризиса (Жерихин, 2003; Read & Clark, 2006; Barnosky et al., 2011; Ceballos et al., 2015) и **должны рассматриваться** лишь как его отдаленные аналоги.

Биотопические поселения таксономически близких симпатрических видов в конкретном биотопе формируют локальные фрагменты сообществ. Согласно Shvarts (1977), взаимодействие микропопуляций (в нашем случае – биотопических поселений) обеспечивает целостность популяции. К сходным представлениям позднее при рассмотрении метапопуляций пришел и Hanski (1998). В биотопических поселениях симпатрических видов, подвергшихся воздействию природных катастрофических явлений, теоретически следует ожидать проявления преадаптивных морфогенетических, физиологических и, возможно, поведенческих реакций на подобные природные события. Такие потенциальные адаптивные реакции исторически длительно формируются и вырабатываются как каждым видом, так и сообществом близких видов, обеспечивая адекватные изменения поведения, физиологии и морфогенеза и, как следствие, устойчивость популяций симпатрических видов сообщества в изменяющихся условиях среды. У видов исторически должен сложиться типичный набор потенциально доступных в процессе морфогенеза адекватных мо-

дификаций развития, которые при определенных природных катастрофических явлениях смогут быть быстро реализованы. При этом морфогенетические и функциональные аспекты изменений популяций и сообществ животных при протекании демулационных сукцессионных процессов практически не изучены, хотя их понимание носит ключевой характер в прогнозировании биотических кризисных явлений (Chevin et al., 2010).

Основными факторами, влияющими на процессы лесовосстановительных сукцессий, как известно, являются погодно-климатические и биотические. Погодные флуктуации и длительные климатические тренды потенциально могут влиять на скорость демулационных сукцессионных процессов, происходящих в лесных сообществах (Badyaev et al., 2005; Parmesan, 2006; Pausas & Verdú, 2008; Lukyanova, 2013). Установлено, что нарушение исходных биотопов, в том числе структуры сообществ и трофической базы видов, может оказывать стресс-индуцированные воздействия на процесс индивидуального развития животных и снижать репродуктивный потенциал популяций (Badyaev et al., 2005; Badyaev, 2014; Vasil'ev et al., 2016). **Тем не менее, подобные явления** в природных условиях до сих пор крайне слабо изучены, и только их дальнейший анализ сможет прояснить потенциальные пределы экологической толерантности конкретных видов и сообществ и механизмы их устойчивости к различным природным катастрофическим явлениям.

Применение методов геометрической морфометрии (Rohlf & Slice, 1990; Zelditch et al., 2004; Klingenberg, 2011; Васильев и др., 2018) позволяет отдельно изучать вариацию размеров и формы объектов, а также допускает прямую морфогенетическую трактовку выявляемых различий (Zelditch et al., 2004; Sheets & Zelditch, 2013). Поскольку данный подход дает возможность в чистом виде анализировать изменчивость формы объектов без влияния размеров, становится возможным изучать в общем морфопространстве сопряженную морфогенетическую изменчивость разных по размерам видов, оценивая, главным образом, их морфогенетическую реакцию на изменение общих факторов среды (Vasil'ev et al., 2015). Поэтому геометрическая морфометрия может быть эффективно использована при оценке закономерностей сопряженной морфогенетической изменчивости у симпатрических видов в нарушенных биотопах (Васильев и др., 2018).

Ранее мы провели анализ изменчивости формы и размеров нижней челюсти на приме-

ре одного вида грызунов, *Clethrionomys glareolus*, Schreber, 1780, в Висимском заповеднике на Среднем Урале в нарушенных ветровалом и лесным пожаром биотопах (Vasil'ev et al., 2022). На этих территориях были выявлены биотопические и межгодовые различия по размерам и форме мандибул между локальными поселениями вида. Однако наряду с *C. glareolus* на участках также обитают два других экологически близких вида лесных полевок (*Clethrionomys rutilus*, Pallas, 1779 и *Craseomys rufocanus*, Sundevall, 1846), у которых видовые морфогенетические и функциональные реакции на ветровал и пожар остались не изученными. Представляло интерес продолжить и существенно расширить исследование и на большем материале изучить вероятные сопряженные морфогенетические реакции не одного вида, а всего сообщества лесных полевок в ответ на определенные погодные и биотические факторы. Это позволяет обоснованно включить в анализ и ранее использованный материал по *C. glareolus*. Все три симпатрических вида формируют сообщество лесных полевок, поскольку филогенетически близки (род *Craseomys* – ближайшая базальная группа для рода *Clethrionomys* (Lebedev et al., 2007; Abramson et al., 2012)), а их функции в сообществе и экологические ниши во многом сходны. Напомним также, что представителей рода *Craseomys* по причине большого сходства ранее рассматривали в составе *Clethrionomys*. Можно предполагать, что долгое синтопное сосуществование симпатрических видов в одних и тех же биотопах может привести к формированию у них сходных сопряженных морфогенетических реакций в ответ на влияние определенных погодных и биотических факторов или их сочетание. В этой связи ключевой частью данного исследования являлась проверка гипотезы о высокой вероятности проявления сходного спектра модификаций морфогенеза у представителей таксономически и экологически близких видов лесных полевок, в том числе в условиях нарушенных природными катастрофическими явлениями лесных биотопов.

Целью работы была оценка морфогенетической и морфофункциональной устойчивости сообщества грызунов к последствиям двух природных катастрофических явлений: ветровала и лесного пожара в контрастные по погодным условиям годы на примере изучения сопряженной изменчивости размеров и формы нижней челюсти трех симпатрических видов лесных полевок в Висимском заповеднике (Средний Урал)

методами геометрической морфометрии. Предложенные подходы позволяют не только оценить морфогенетические и морфофункциональные особенности видов, но также проверить высказанную авторами гипотезу о сходном спектре типичных модификаций морфогенеза у представителей лесных полевок, позволяющем им быстро изменять развитие и адаптироваться к трансформированным биотопическим условиям.

Материал и методы

Основной путь анализа материала заключается в оценке параллелизма и сопряженности внутривидовой изменчивости в морфопространстве у близких симпатрических видов. Особое внимание посвящено косвенному сравнению трофической активности биотопических поселений видов на основе анализа изменчивости морфофункциональных мандибулярных индексов, а также сопоставлению уровней стабильности их развития в локальных нарушенных ветровалом и пожаром лесных биотопах в разные годы.

Краниологические материалы для исследований предоставлены Музеем Института экологии растений и животных УрО РАН (Екатеринбург, Россия). Изучены выборки сеголеток полевок *Clethrionomys glareolus*, *Clethrionomys rutilus* и *Craseomys rufocanus*, добытые в контрастные по погодным условиям годы (август, 2003–2004 гг.) в двух измененных после ветровала и лесного пожара биотопах (зоны ветровала и гари). Подчеркнем, что некоторые зоологи используют родовое название *Myodes* для лесных полевок (Pavlinov, 2006; Carleton et al., 2014), но мы, опираясь на работы Tesakov et al. (2010) и Kryštufek et al. (2020), осознанно предпочитаем применять прежнее название рода, *Clethrionomys*. Ранее *Craseomys rufocanus* тоже относили к роду *Clethrionomys*. Однако, учитывая молекулярно-генетические исследования (Lebedev et al., 2007; Abramson et al., 2012), мы приняли в качестве родового названия вида *Craseomys*.

Структура выборок позволяет оценить морфогенетические и функциональные отклики трех видов на погодно-климатические (межгодовые) и биотопические (главным образом трофические и биотические) факторы. Напомним, что после ветровала (июнь, 1995 г.) лесной пожар (июнь, 1998 г.) уничтожил в Висимском заповеднике часть поваленных деревьев и в результате сформировались два биотопа – зона ветровала (W – windfall) и участок гари (F – fire-site). Поэтому выборки 2003 и 2004 гг. были параллельно

добыты во вновь сформировавшихся поселениях трех видов на участках ветровала через 8–9 лет после вывала леса и зарастающей гари через 5–6 лет после пожара. Описания биотопов, возникших после ветровала и пожара, на разных этапах их демулационной сукцессии сделаны в предыдущих публикациях (Lukyanova, 2013, 2017). Сравнение погодных условий с учетом данных метеостанции «Висим» также представлено в предыдущей публикации (Vasil'ev et al., 2022). Основные погодные различия заключались в разной динамике выпадения осадков весной и летом в 2003 г. и 2004 г. при общем сходстве динамики среднемесячной температуры (рис. 1). Так в 2003 г. наибольшее количество осадков выпало в мае и июне, а июль и август были засушливыми. На следующий год осадков в мае было в два раза меньше, но летние месяцы стали дождливыми. Погодные режимы в первую очередь проявились в особенностях вегетации растительности изучаемых нарушенных биотопов.

Отлов лесных полевок ранее был проведен Л.Е. Лукьяновой методом стандартных ловушко-линий с использованием в трансекте 100 проволочных ловушек, расставленных в каждом биотопе на расстоянии 10 м в течение 5 суток. Всего изучили 198 экземпляров (экз.) сеголеток трех видов обоих полов (самцы/самки): *Clethrionomys glareolus* (70 экз., в т.ч. в 2003 г.: ветровал – 11 экз. (4/7), гарь – 33 экз. (14/19); в 2004 г.: ветровал – 16 экз. (6/10), гарь – 10 экз. (6/4)), *Clethrionomys rutilus* (51 экз., в т.ч. в 2003 г.: ветровал – 21 экз. (7/14), гарь – 6 экз. (3/3); в 2004 г.: ветровал – 14 экз. (6/8), гарь – 10 экз. (7/3)), *Craseomys rufocanus* (77 экз., в т.ч. в 2003 г.: ветровал – 20 экз. (6/14), гарь – 5 экз. (3/2); в 2004 г.: ветровал – 41 экз. (19/22), гарь – 11 экз. (8/3)). Возрастные группы лесных полевок, отловленных на измененных ветровалом и пожаром территориях Висимского заповедника, оценивали по степени развития корней зубов, конфигурации черепа и стертости жевательной поверхности верхнего третьего щечного зуба МЗ. В работе использовали представителей одной и той же возрастной группы сеголеток (ювенильных и старых зимовавших особей исключили).

При анализе изменчивости формы нижней челюсти лесных полевок (*Clethrionomys glareolus*, *Clethrionomys rutilus* и *Craseomys rufocanus*) применили методы геометрической морфометрии (Rohlf & Slice, 1990; Zelditch et al., 2004; Klingenberg, 2011; Васильев и др., 2018). Выбор в качестве объекта исследований нижней

челюсти полевок обусловлен необходимостью изучения морфофункциональных трофических особенностей видов в разные годы и тем, что мандибула является относительно плоским объектом, который можно эффективно сравнивать методами геометрической морфометрии по цифровым фотографиям. Фотографии получили на планшетном сканере с разрешением 1200 dpi. Изучили 198 оцифрованных фотографий правых нижнечелюстных ветвей трех видов с лингвальной стороны. На изображениях нижних челюстей с помощью программ tpsUtil (Rohlf, 2013a) и tpsDig2 (Rohlf, 2013b) разместили конфигурации 16 меток-ландмарков, позволяющих характеризовать изменчивость ее формы (рис. 2). В перечне ландмарков указаны их типы по классификации Ф. Букштейна (см. Васильев и др., 2018). Позиционирование ландмарков строго соответствует таковому в предыдущем исследовании (Vasil'ev et al., 2022), но отличается от расстановки меток в других работах (Vasil'ev et al., 2017, 2020). Центроидный размер (centroid size – CS), косвенно отражающий размеры объектов, вычисляли как корень квадратный из суммы квадратов расстояний от центра общей конфигурации до каждой метки (Rohlf & Slice, 1990). Процедуру прокрустовой суперимпозиции выполнили методом генерализованного прокрустова анализа, GPA (Rohlf & Slice, 1990) с использованием метода наименьших квадратов и расчетом прокрустовых координат.

Рис. 1. Динамика изменений среднемесячных значений температуры (красные линии, 1, 2) и суммарных осадков по месяцам (синие линии, 3, 4) в Висимском заповеднике (Средний Урал) в 2003 г. (сплошные линии) и 2004 г. (штриховые линии).

Fig. 1. Dynamics of changes in average monthly temperature values (red lines, 1, 2) and the total precipitation by month (blue lines, 3, 4) in the Visim State Nature Reserve (the Middle Urals) in 2003 (solid lines) and 2004 (dashed lines).

Рис. 2. Конфигурация 16 меток-ландмарков на лингвальной стороне нижней челюсти (на примере *Clethrionomys glareolus*). Обозначения: 1 – передний край мандибулы в области диастемального промежутка на пересечении с резцом (I тип); 2 – точка наибольшего прогиба в области диастемального промежутка (II тип); 3 – точка пересечения с передней частью альвеолы m1 (I тип); 4 – точка пересечения с задним краем альвеолы m3 (I тип); 5 – точка пересечения верхнего края зубного ряда с передним основанием венечного отростка (II тип); 6 – апикальная точка венечного отростка (I тип); 7 – точка наибольшего нижнего прогиба венечно-сочленовной впадины (II–III тип); 8 – передний верхний край сочленовного отростка (I тип); 9 – задний верхний край сочленовного отростка (I тип); 10 – точка наибольшего прогиба сочленовно-угловой впадины (II–III тип); 11 – апикальная точка углового отростка (I тип); 12 – точка наибольшего нижнего выступа углового отростка (III тип); 13 – точка наибольшего прогиба нижнего края мандибулы в основании углового отростка (III тип); 14 – точка на нижнем крае мандибулы при его пересечении с перпендикуляром, опущенным от ландмарки №5 (III тип); 15 – нижний выступающий край симфизического бугорка (I тип); 16 – передний нижний край резцовой части мандибулы на самом нижнем перегибе кости (II тип). Штриховые линии – промеры (A, B, C, D, E), необходимые для вычисления морфофункциональных мандибулярных индексов.

Fig. 2. The configuration of 16 landmarks on the lingual side of the mandible (based on *Clethrionomys glareolus* example). Designations: 1 – the anterior edge of the mandible in the area of the diastema gap at the intersection with the incisor (type I); 2 – the point of greatest deflection in the area of the diastema gap (type II); 3 – the intersection point with the anterior part of the m1 alveolus (type I); 4 – the point of intersection with the posterior edge of the m3 alveolus (type I); 5 – the point of intersection of the upper edge of the dentition with the anterior base of the coronal process (type II); 6 – the apical point of the coronal process (type I); 7 – the point of the greatest lower deflection of the coronal-articular depression (type II–III); 8 – the anterior upper edge of the articular process (type I); 9 – the posterior upper edge of the articular process (type I); 10 – the point of the greatest deflection of the articular-angular depression (type II–III); 11 – apical point of the angular process (type I); 12 – the point of the largest lower projection of the angular process (type III); 13 – the point of the greatest deflection of the lower edge of the mandible at the base of the angular process (type III); 14 – the point on the lower edge of the mandible at its intersection with the perpendicular omitted from the landmark №5 (type III); 15 – the lower protruding edge of the symphyseal tubercle (type I); 16 – the anterior lower edge of the incisor part of the mandible at the largest lower bend of the bone (type II). Dashed lines are measurements (A, B, C, D, E) necessary to calculate morphofunctional mandibular indices.

Межгрупповые различия конфигурации нижней челюсти оценили с помощью методов канонического анализа CVA прокрустовых координат. Выполнили два варианта канонического анализа: 1 – по объединенным выборкам из синтопных поселений трех видов лесных полевок из двух нарушенных биотопов в сравниваемые годы; 2 – отдельно внутри каждого вида по тем же выборкам, разделенным по биотопам и годам наблюдений. Во втором случае затем провели ординацию центроидов внутривидовых групп в общем морфопространстве, образованном объединенными внутривидовыми матрицами обобщенных расстояний Махаланобиса D. Ординацию выполнили методом главных координат PCoA (Дэвис, 1990), а также с помощью неметрического многомерного шкалирования NMDS (Kruskal, 1964a,b). Затем по комплементарным значениям главных координат PCo, а также и по неметрическим измерениям – Dimensions (далее – Dim) – осями неметрического шкалирования в случае NMDS, соответствующим конкретным видам, между ними вычислили коэффициенты корреляции Пирсона. Оценку полученных переменных на соответствие распределения нормальному закону заранее провели на основе W-теста Шапиро-Уилка. Процедура неметрического многомерного шкалирования NMDS, так же, как и PCo, основана на матрицах дистанций между центроидами выборок, а его алгоритм итеративно пытается размещать ординаты в 2D или 3D системе координат так, чтобы сохранить накопленные ранги различий между объектами с минимальным выявленным уровнем расхождения («стресса», по Kruskal, 1964a). При этом учитываются только ранги уровней различий и не учитываются конкретные абсолютные значения дистанций. В использованной нами программе PAST 4.11 (Hammer et al., 2001) процедура NMDS повторяется 11 раз и зависит от начальных случайно взятых условий (Taguchi & Oono, 2005), что приводит к несколько отличающимся решениям при ресэмплинге (в отличие от анализа PCo, который останавливается на первом решении). Поэтому использование метода NMDS, наряду с PCo, обеспечивает итеративный выбор наилучших возможных решений, дополняя оценки, полученные методом главных координат.

Для оценки иерархии групповых различий между выборками по итогам канонических анализов провели кластерный анализ матриц обобщенных расстояний Махаланобиса D методом парного группового связывания по средним

значениям (UPGMA). Адекватную метрику дистанций для кластерного анализа определяли по наибольшему значению коэффициента кофенетической корреляции (CCC – coefficient of cophenetic correlation). Для оценки морфофункциональных особенностей конфигураций нижней челюсти использовали пять промеров: А – сочленовно-резцовый, В – сочленовно-молярный, С – темпорально-сочленовный, D – сочленовно-массетерный и E – сочленовно-угловой (рис. 2). По данным промеров вычислили морфофункциональные мандибулярные индексы (см. Anderson et al., 2014): TI – темпорально-резцовый, TM – темпорально-молярный, MI – массетерно-резцовый, MM – массетерно-молярный, AM – ангулярно-массетерный. Расчет индексов провели по следующим формулам (см. Anderson et al., 2014; Vasil'ev et al., 2022): $TI = C/A$; $TM = C/B$; $MI = D/A$; $MM = D/B$; $AM = E/D$. Индексы TI и TM характеризуют, главным образом, интенсивность продольных режуще-жевательных движений, а индексы MI и MM – интенсивность движений, связанных с грызением и дроблением пищевых объектов (Воронцов, 1982; Потапова, 2019). Предложенный индекс AM косвенно характеризует интенсивность поперечных жевательных движений, связанных в основном с перетиранием корма (Воронцов, 1982; Vasil'ev et al., 2022).

Показатель внутригруппового морфоразнообразия (morphological disparity), MNND (mean nearest neighbor distance) средней дистанции между ближайшими соседними ординатами, позволяющий косвенно оценить уровень дестабилизации развития, рассчитывали методом анализа паттерна ближайших соседних ординат (nearest neighbour point pattern analysis) в пределах выборочных полигонов изменчивости (convex hulls) (Дэвис, 1990; Hammer, 2009). Расчет MNND провели по первым двум каноническим переменным (CV1–CV2). Вариант возрастания значения MNND интерпретировали, как увеличение внутригруппового морфоразнообразия (Hammer, 2009), а в случае геометрической морфометрии – как расширение веера траекторий морфогенеза в морфопространстве (Васильев и др., 2018). Вероятные краевые эффекты рассеивания ординат внутри полигонов изменчивости (convex hull) нивелировали методом Donnelly (1978). При выполнении процедур геометрической морфометрии и связанных с ними методов статистического анализа использовали пакеты программ TPS (Rohlf, 2013a,b),

PAST 4.11 (Hammer et al., 2001), IMP (Zelditch et al., 2004), MorphoJ 1.7a (Klingenberg, 2011) и Statistica 10.0 (StatSoft, Inc., 2011).

Результаты

Исходя из соотношения долей видов лесных полевок в зонах ветровала (W) и гари (F) можно заключить, что в годы сравнения (2003–2004 гг.) они различались по встречаемости в контрастных нарушенных биотопах (рис. 3). Если *Clethrionomys glareolus* предпочитала участок зарастающей гари, то *Craxomys rufocanus*, напротив, доминировала в зоне ветровала. У *Clethrionomys rutilus*, судя по встречаемости, предпочтение к тому или иному биотопу не было строго выражено. Поэтому, в качестве дополнительной рабочей гипотезы мы приняли, что уровень морфогенетического разнообразия теоретически должен быть выше на участке с меньшей долей встречаемости вида, отражая степень локальной нестабильности развития.

С целью изучения возможных морфогенетических и морфофункциональных откликов поселений модельных видов лесных полевок сначала сравнили объединенные по видам (taxon-free), но подразделенные по годам и биотопам выборки. Этот вариант позволял оценить общие аспекты изменчивости для сообщества лесных полевок. Данный способ оценки изменчивости и разнообразия без учета таксономической принадлежности выборок (taxon-free) был предложен в конце XX в. (Damuth et al., 1992) и широко применяется в экологически ориентированных исследованиях в последние годы (Ricotta & Moretti, 2011; Violle et al., 2012; Andrews & Hixson, 2014; Fontaneto et al., 2017; Maestri et al., 2018). Во втором случае мы сопоставили подразделенные по годам и биотопам выборки отдельно для каждого вида лесных полевок.

Межвидовые различия по значениям центроидного размера CS оказались велики и высоко значимы в соответствии с тестом Уэлча ($F = 193$; $d.f. = 37,65$; $p < 0.0001$), что и предполагалось, т.к. виды заведомо различаются по размерам (рис. 4). Предварительная оценка корреляции центроидных размеров CS не выявила для отдельно взятых видовых выборок значимых коэффициентов ранговой корреляции Спирмена с полом ($p > 0.05$). Дополнительно для оценки значимости влияния факторов «биотоп», «год» и «пол» и их возможных взаимодействий провели трехфакторный дисперсионный анализ изменчивости CS (табл. 1).

Рис. 3. Соотношение долей встречаемости (%) в контрастных биотопах, возникших после ветровала (W) и последующего пожара (F), трех видов лесных полевок на территории Висимского заповедника (Средний Урал).

Fig. 3. The ratio of proportions of the frequency of occurrence (%) of three red-backed vole species in contrasting biotopes, appeared after the windfall (W) and the subsequent wildfire (F), in the Visim State Nature Reserve (the Middle Urals).

В этой модели вклад фактора «пол» в данном случае также был статистически недостоверным. Выявлены значимые, но небольшие по величине вклады в изменчивость CS между выборками разных лет и биотопов; причем на долю фактора «год» (Y) пришлось около 5.8% общей дисперсии, а на долю фактора «биотоп» (B) – около 4%. Размер эффекта вклада данных факторов (см. табл. 1) крайне мал и приближается к допустимому минимальному уровню значений по классификации Коэна (Hedges & Olkin, 1985; Cohen, 1992). Поэтому абсолютные усредненные межгрупповые различия по величине CS, связанные с биотопом и годом сравнения, в целом, невелики, указывая на небольшие различия в росте сеголеток. Отсутствие выраженных половых различий по-

Рис. 4. Сравнение центроидных размеров CS (с учетом стандартной ошибки, \pm SE) нижней челюсти между выборками самцов (1) и самок (2) трех видов лесных полевок двух нарушенных биотопов (ветровал, гарь) Висимского заповедника в разные годы (2003, 2004 гг.).

Fig. 4. Comparison of centroid sizes (taking into account the standard error, \pm SE) of the mandible between samples of males (1) and females (2) of three red-backed vole species in two disturbed biotopes (windfall, fire-site) in the Visim State Nature Reserve in 2003 and 2004.

зволяет объединять особей в выборках по их половой принадлежности.

Для оценки межгрупповых различий в изменчивости формы нижней челюсти видов лесных полевок Висимского заповедника в разных биотопах и в разные годы выполнили канонический анализ прокрустовых координат. Затем провели трехфакторный дисперсионный анализ канонических переменных по тем же факторам, что и при анализе центроидного размера (табл. 2). Из табл. 2 видно, что значимые вклады в межгрупповую изменчивость вдоль канонических осей внесли факторы «год» (Y), «биотоп» (B) и их взаимодействие (Y × B). Другие факторы и их взаимодействия оказались незначимыми. Вклад половых различий также был незначим.

Таблица 1. Трехфакторный дисперсионный анализ центроидного размера CS нижней челюсти трех видов лесных полевок без учета видовой принадлежности (taxon-free) из нарушенных ветровалом и пожаром биотопов Висимского заповедника в смежные годы сравнения (2003, 2004)

Table 1. Three-way analysis of the variance of the mandible centroid size of three red-backed vole species without taking into account the species relation (taxon-free) from biotopes in the Visim State Nature Reserve disturbed by windfall and fire in 2003 and 2004

Источник изменчивости (фактор)	Сумма квадратов (SS)	Число степеней свободы (d.f.)	Средний квадрат (MS)	F	Уровень значимости (p)
Год (Y)	85 705	1	85 705	12.64	0.0005
Пол (G)	348	1	348	0.05	0.8211
Биотоп (B)	59 818	1	59 818	8.82	0.0034
Y × G	215	1	215	0.03	0.8588
Y × L	1164	1	1164	0.17	0.6791
G × L	3	1	3	0.001	0.9822
Y × G × L	10 112	1	10 112	1.49	0.2236
Остаточная	1 288 741	190	6783	–	–
Общая	1 478 936	197	–	–	–

Примечание: Полужирным шрифтом выделены значимые ($p < 0.05$) средние квадраты (MS).

Таблица 2. Результаты трехфакторного многомерного дисперсионного анализа (MANOVA) канонических переменных (CV1–CV3) по факторам «год», «пол», «биотоп» и их взаимодействиям между объединенными по видам выборками (taxon-free) лесных полевок двух нарушенных биотопов (ветровал, гарь) Висимского заповедника смежных лет (2003 и 2004 гг.)

Table 2. Results of three-way multivariate analysis of variance (MANOVA) of canonical variables (CV1–CV3) for the factors of «year», «sex», «biotope», and their interactions between samples combined by species (taxon-free) of red-backed voles in two biotopes (windfall, fire-site) disturbed in the Visim State Nature Reserve in 2003 and 2004

Источник изменчивости (фактор)	Λ-тест Уилкса	Степени свободы эффекта	Степени свободы остатка	F	Значимость (p)
Год (Y)	0.5301	3	188	55.55	< 0.0001
Пол (G)	0.9761	3	188	1.54	0.2064
Биотоп (B)	0.6734	3	188	30.40	< 0.0001
Y × G	0.9883	3	188	0.74	0.5294
Y × B	0.6879	3	188	28.44	< 0.0001
G × B	0.9860	3	188	0.89	0.4467
Y × G × B	0.9949	3	188	0.32	0.8098

Теперь рассмотрим собственно результаты канонического анализа прокрустовых координат, характеризующих изменчивость формы нижней челюсти представителей лесных полевок в разных биотопах и в разные годы (табл. 3, рис. 5) в выборках, объединенных по полу. Действительно, вдоль первой канонической оси CV1 выражены межгодовые (в основном, связанные с погодно-климатическими факторами) различия, а вдоль второй CV2 – биотопические различия (рис. 5, табл. 3). Поэтому вдоль первой переменной проявилась, главным образом, межгодовая (хронографическая) изменчивость, а вдоль второй – биотопическая. Следует отметить, что в биотопе зарастающей гари у особей проявляются специфические черты конфигурации нижней челюсти (венечный отросток смещается в переднем направлении). В 2003 г. наибольшие межгрупповые биотопические различия формы нижней челюсти проявились вдоль второй канонической переменной, а в 2004 г. – вдоль третьей оси CV3 (рис. 5, табл. 3).

Следует также заключить, что вдоль третьей канонической оси (18% межгрупповой дисперсии) проявилось взаимодействие факторов «биотоп × год»: в разные годы и в разных биотопах

морфогенез мандибул изменяется в разных направлениях (см. на рис. 5 направление стрелок между центроидами выборок одного и того же биотопа). Поскольку вдоль первой канонической переменной проявилось 52%, а вдоль второй – около 30% межгрупповой дисперсии (табл. 3), можно заключить, что в целом для сообщества лесных полевок хронографическая изменчивость больше, чем в 1.5 раза превышает по величине биотопическую.

Еще один вариант канонического анализа был проведен отдельно по выборкам каждого вида лесных полевок, добытых в разные годы и в разных биотопах. Смысл такого предварительного независимого сравнения выборок разных видов в том, что при этом появляется возможность исключить заведомо большие межвидовые различия в конфигурации мандибул и в дальнейшем сравнивать в общем морфопространстве только внутривидовые дистанции всех видов одновременно. Тем самым можно оценить сопряженную внутригрупповую изменчивость всех сравниваемых видов без учета межвидовой изменчивости, отражающей, главным образом, заведомо большие морфологические различия, имеющие, в основном, таксономическое и ценотическое значения.

Таблица 3. Результаты канонического анализа прокрустовых координат, характеризующих изменчивость формы мандибулы в объединенных выборках видов лесных полевок ветрвала и гари разных лет (2003–2004) в Висимском заповеднике

Table 3. Results of the canonical analysis of Procrustes co-ordinates characterising the variation of the mandible shape in combined samples of red-backed vole species from windfall site and fire-site in the Visim State Nature Reserve in various years (2003–2004)

Биотоп, год	Каноническая переменная		
	CV1	CV2	CV3
Центроиды выборок (± SE)			
Ветровал, 2003	0.391 ± 0.117	-1.214 ± 0.158	-0.193 ± 0.124
Гарь, 2003	1.652 ± 0.176	0.772 ± 0.148	0.020 ± 0.161
Ветровал, 2004	-0.779 ± 0.124	0.171 ± 0.114	0.623 ± 0.124
Гарь, 2004	-1.051 ± 0.163	0.575 ± 0.155	-1.115 ± 0.175
Итоги канонического анализа			
Собственные числа	1.039	0.589	0.359
Доля дисперсии, %	52.29	29.64	18.07
Уровень значимости	p < 0.0001	p < 0.0001	p < 0.0001

Рис. 5. Результаты канонического анализа прокрустовых координат, характеризующих изменчивость формы нижней челюсти в объединенных выборках трех видов лесных полевок разных биотопов (W – ветровал, F – гарь) Висимского заповедника в 2003–2004 гг. в пространстве трех первых канонических переменных CV1–CV3. Контурные модели (outlines) нижней челюсти в виде термокарт (красный цвет – расширение области, синий – сжатие области), размещенных на деформационных решетках, соответствуют минимальным и максимальным значениям канонических осей (коэффициент увеличения: 5.0). Для центроидов приведены значения стандартных ошибок (\pm SE). Стрелки обозначают направления межгодовых различий в морфопространстве.

Fig. 5. Results of the canonical analysis of Procrustes co-ordinates characterising the variability of the mandible shape in combined samples of red-backed vole species from biotopes (W – windfall site, F – fire-site) in the Visim State Nature Reserve in 2003–2004 in the space of the first three canonical variables CV1–CV3. Outlines of the mandible in the form of thermal maps (red – expansion of the area, blue – compression of the area), located on deformation grids, correspond to the minimum and maximum values of the canonical axes (exaggeration factor: 5.0). Values of the standard error (\pm SE) are given for each centroid. Arrows show the directions of inter-annual differences in the morphospace.

В результате независимо проведенных канонических анализов прокрустовых координат каждого вида между выборками были вычислены обобщенные расстояния Махаланобиса D , представленные в табл. 4 в виде симметричных треугольных матриц. По этим матрицам дистанций провели анализ главных координат РСоА. Он позволил в общем морфопространстве сопоставить направления внутривидовой изменчивости формы нижней челюсти всех видов, исключив влияние межвидовых различий из-за заведомо разной видовой конфигурации мандибул. Полученные значения главных координат по первым четырем переменным, которые полностью исчерпали внутривидовую межгрупповую изменчивость, приведены в табл. 5.

На следующем этапе анализа мы переформатировали данные табл. 5 таким образом, что ординаты вдоль каждой переменной разделяли в виде последовательных коротких колонок на фрагменты, соответствующие определенному

виду. Затем располагали их слева направо в параллельно расположенные новые колонки, принадлежащие конкретным видам. Это позволило сопоставить между видами ординаты одноименных внутривидовых групп последовательно для каждой из осей главных координат. Итоговая сформатированная прямоугольная матрица ординат видов по значениям главных координат представлена в табл. 6. Фактически она отчасти дублирует данные табл. 5, но специально приведена нами для лучшего понимания процесса конвертации данных. Такая же итоговая прямоугольная матрица ординат видов по значениям главных измерений Dim представлена и в табл. 7 (промежуточные этапы конвертирования матриц идентичны таковым для РСоА и поэтому здесь не приведены). Из табл. 6 и табл. 7 следует, что распределения новых переменных по главным координатам для РСоА и неметрическим измерениям Dim для NMDS распределены по нормальному закону в соответствии с W -тестом Шапиро-Уилка.

Таблица 4. Матрицы обобщенных расстояний Махаланобиса D между выборками видов лесных полевок из двух биотопов (ветровал, гарь) Висимского заповедника в разные годы (2003, 2004 гг.)

Table 4. Matrices of generalised distances of Mahalanobis D between samples of red-backed vole species from two biotopes (windfall site, fire-site) in the Visim State Nature Reserve in various years (2003, 2004)

Биотоп, год	2003 г.		2004 г.	
	Ветровал	Гарь	Ветровал	Гарь
<i>Clethrionomys glareolus</i>				
Ветровал, 2003	0	4.4023	3.2499	3.7556
Гарь, 2003	4.4023	0	4.1994	4.1412
Ветровал, 2004	3.2499	4.1994	0	3.0929
Гарь, 2004	3.7556	4.1412	3.0929	0
<i>Clethrionomys rutilus</i>				
Ветровал, 2003	0	3.9878	5.5367	7.6234
Гарь, 2003	3.9878	0	6.008	7.447
Ветровал, 2004	5.5367	6.008	0	4.4996
Гарь, 2004	7.6234	7.447	4.4996	0
<i>Craseomys rufocanus</i>				
Ветровал, 2003	0	4.7148	2.7891	3.7635
Гарь, 2003	4.7148	0	4.2785	5.149
Ветровал, 2004	2.7891	4.2785	0	3.3566
Гарь, 2004	3.7635	5.149	3.3566	0

Примечание: все величины D значимы (p < 0.001).

Таблица 5. Результаты анализа главных координат матриц обобщенных расстояний Махаланобиса D, рассчитанных отдельно для каждого вида лесных полевок, между их выборками из двух биотопов (ветровал, гарь) Висимского заповедника, добытыми в разные годы (2003, 2004 гг.)

Table 5. Results of the analysis of the Principal co-ordinates matrices of generalised distances of Mahalanobis D, calculated separately for each red-backed vole species, between their samples from two biotopes (windfall site, fire-site) in the Visim State Nature Reserve in various years (2003, 2004)

Биотоп, год	Главные координаты (доля дисперсии, %)			
	PCo1 (51.11)	PCo2 (25.64)	PCo3 (14.14)	PCo4 (9.11)
<i>Clethrionomys glareolus</i>				
Ветровал, 2003	0.7838	-2.9694	1.3483	-0.5723
Гарь, 2003	2.5593	2.7385	-0.4670	-1.4573
Ветровал, 2004	-1.6071	-1.3204	-2.2785	-0.6940
Гарь, 2004	-2.8255	0.7632	1.2566	-1.7274
<i>Clethrionomys rutilus</i>				
Ветровал, 2003	4.4137	-2.5968	1.7696	2.0484
Гарь, 2003	5.5356	2.5179	-0.0102	0.8351
Ветровал, 2004	-2.3878	-0.4442	-3.1533	2.1934
Гарь, 2004	-5.4519	3.0523	1.8770	2.1898
<i>Craseomys rufocanus</i>				
Ветровал, 2003	0.4576	-3.2702	1.0290	-0.4664
Гарь, 2003	3.1781	2.8554	-0.8719	-0.7096
Ветровал, 2004	-1.3323	-1.7724	-2.2013	-0.6461
Гарь, 2004	-3.3235	0.4461	1.7017	-0.9935

Таблица 6. Главные координаты центроидов выборок видов лесных полевок из двух биотопов (ветровал, гарь) Висимского заповедника, добытых в разные годы (2003, 2004 гг.), на основе переформатирования данных табл. 4

Table 6. The Principal co-ordinates of the centroids of samples of red-backed vole species from two biotopes (windfall site, fire-site) in the Visim State Nature Reserve in various years (2003, 2004), based on the re-formatting data from Table 4

Главные координаты	Биотоп	Год	Виды		
			<i>Clethrionomys glareolus</i>	<i>Clethrionomys rutilus</i>	<i>Craseomys rufocanus</i>
PCo1	Ветровал	2003	0.7838	4.4137	0.4576
	Гарь	2003	2.5593	5.5356	3.1781
	Ветровал	2004	-1.6071	-2.3878	-1.3323
	Гарь	2004	-2.8255	-5.4519	-3.3235
PCo2	Ветровал	2003	-2.9694	-2.5968	-3.2702
	Гарь	2004	2.7385	2.5179	2.8554
	Ветровал	2003	-1.3204	-0.4442	-1.7724
	Гарь	2004	0.7632	3.0523	0.4461
PCo3	Ветровал	2003	1.3483	1.7696	1.0290
	Гарь	2004	-0.4670	-0.0102	-0.8719
	Ветровал	2003	-2.2785	-3.1533	-2.2013
	Гарь	2004	1.2566	1.8770	1.7017
PCo4	Ветровал	2003	-0.5723	2.0484	-0.4664
	Гарь	2004	-1.4573	0.8351	-0.7096
	Ветровал	2003	-0.6940	2.1934	-0.6461
	Гарь	2004	-1.7274	2.1898	-0.9935
Тест Шапиро–Уилка W (p)			0.9463 (0.434)	0.9499 (0.488)	0.9614 (0.687)

Таблица 7. Ординаты неметрических измерений (Dim1–Dim3) по итогам неметрического многомерного шкалирования (NMDS) центроидов выборок видов лесных полевок из двух биотопов (ветровал, гарь) Висимского заповедника, добытых в разные годы (2003, 2004 гг.)

Table 7. Ordinates of the dimensions of non-metric scales (Dim1–Dim3) based on non-metric multidimensional scaling (NMDS) of centroids of samples of red-backed vole species from two biotopes (windfall site, fire-site) in the Visim State Nature Reserve in various years (2003, 2004)

Главные измерения	Биотоп	Год	Виды		
			<i>Clethrionomys glareolus</i>	<i>Clethrionomys rutilus</i>	<i>Craseomys rufocanus</i>
Dimension 1	Ветровал	2003	-0.0680	-0.3639	-0.0497
	Гарь	2003	-0.1147	-0.3700	-0.1866
	Ветровал	2004	0.0619	0.1649	0.0476
	Гарь	2004	0.1799	0.4883	0.2101
Dimension 2	Ветровал	2003	-0.1856	-0.1583	-0.1986
	Гарь	2004	0.1493	0.1674	0.1732
	Ветровал	2003	0.0255	-0.0049	0.0065
	Гарь	2004	-0.0023	0.0680	-0.0403
Dimension 3	Ветровал	2003	0.0282	-0.0116	-0.0037
	Гарь	2004	0.1200	0.0389	0.0494
	Ветровал	2003	-0.1502	-0.2065	-0.1559
	Гарь	2004	0.1247	0.0475	0.1192
Тест Шапиро–Уилка W (p)			0.9454 (0.572)	0.9455 (0.572)	0.9542 (0.699)

Примечание: Данные табл. 7 получены так же, как и при формировании табл. 5, но при процедуре неметрического многомерного шкалирования NMDS матриц D из табл. 4.

На основе данных табл. 6 и табл. 7 между парами видов вычислили коэффициенты линейной корреляции Пирсона (табл. 8). Из табл. 8 видно, что все три коэффициента корреляции имеют высокие значения и статистически достоверны. Наибольший коэффициент корреляции $r_p = 0.96$ получен между ординатами *Clethrionomys glareolus* и *Craseomys rufocanus*. Это указывает на почти полное сходство взаимного размещения ординат внутривидовых групп обоих видов в морфопространстве. Внутривидовая изменчивость *Clethrionomys rutilus* также хорошо согласуется с таковой у двух других видов, но сила связи в этих случаях несколько меньше. Поскольку коэффициент корреляции между *C. glareolus* и *C. rutilus* наименьший ($r_p = 0.80$), можно полагать, что морфогенетическая реакция этих видов на одни и те же факторы среды несколько различна.

Другими словами, их коэволюционный потенциал (см. Vasil'ev, 2021) (сходство межгрупповых морфогенетических изменений видов при реакции на определенные условия развития) выражен в меньшей степени, чем в случае сравнения *Clethrionomys glareolus* и *Craseomys rufocanus*. Тем не менее, большие значения коэффициентов корреляции (см. табл. 8) отражают, в целом, высокий положительный коэволюционный потенциал между всеми парами симпатрических видов лесных полевок, косвенно указывая на их общее филетическое происхождение и давнюю историю совместного обитания на тех же территориях (синтопное сосуществование). Аналогичные результаты получены при

ординации объединенных матриц обобщенных дистанций Махаланобиса D при использовании вместо метода главных координат другого метода – неметрического многомерного шкалирования NMDS по неметрическим измерениям (Dim1–Dim3). Из табл. 8 следует, что и в данном случае при неметрическом многомерном шкалировании значения коэффициентов корреляции между ординатами видов также высоки и статистически значимы, а соотношение величин такое же, какое наблюдалось после применения метода главных координат.

Для оценки сопряженности внутривидовой изменчивости локальных биотопических сообществ лесных полевок провели также кластерный анализ (рис. 6) матриц обобщенных расстояний Махаланобиса D (см. табл. 4). Из рис. 6 следует, что выделились два основных кластера. Один из них характеризует все выборки, добытые в 2003 г., а второй – все выборки 2004 г. В данном случае межгодовые погодноклиматические факторы доминируют, но сформировались также субкластеры, характеризующие биотопические различия между участком ветровала и гари для каждого года. Все субкластеры нижнего уровня иерархии имеют одну и ту же структуру: обычно сближены ветви, объединяющие выборки *Clethrionomys glareolus* и *Craseomys rufocanus*, а выборка *Clethrionomys rutilus* от них несколько удалена. Из этого правила есть лишь одно исключение: в субкластере, объединяющем выборки из участка ветровала в 2004 г., оказались сближены выборки *Clethrionomys rutilus* и *Clethrionomys glareolus*,

а несколько удаленной была выборка *Craseomys rufocanus*. Общая высокая упорядоченность структуры субкластеров, соответствующих локальным биотопическим сообществам, прямо указывает на высокое сходство внутри-

видовой изменчивости формы мандибул сравниваемых лесных полевков и не противоречит высказанной нами гипотезе о существовании сходного спектра модификаций морфогенеза у симпатрических видов.

Таблица 8. Коэффициенты корреляции Пирсона между значениями главных координат PCo и измерений неметрических шкал (Dim) центроидов популяций трех видов лесных полевков из нарушенных биотопов (ветровал, гарь) Висимского заповедника в 2003 и 2004 гг., характеризующие коэволюционный потенциал пар видов (нижние треугольные матрицы – коэффициенты корреляции, верхние треугольные матрицы – уровни их значимости, p)

Table 8. Pearson correlation coefficients between values of the Principal co-ordinates of the PCo and measurements of non-metric scale (Dim) centroids of samples of red-backed vole species from disturbed biotopes (windfall site, fire-site) in the Visim State Nature Reserve in 2003 and 2004, which characterise the co-evolutionary potential of species pairs (lower triangular matrices – correlation coefficients, upper triangular matrices – their significance levels, p)

Вид	<i>Clethrionomys glareolus</i>	<i>Clethrionomys rutilus</i>	<i>Craseomys rufocanus</i>
По значениям главных координат (PCo1–PCo4)			
<i>Clethrionomys glareolus</i>	0	p = 0.0015	p < 0.0001
<i>Clethrionomys rutilus</i>	0.80	0	p = 0.0007
<i>Craseomys rufocanus</i>	0.96	0.83	0
По значениям неметрических измерений (Dim1–Dim3) после NMDS			
<i>Clethrionomys glareolus</i>	0	p = 0.0012	p < 0.0001
<i>Clethrionomys rutilus</i>	0.82	0	p = 0.0007
<i>Craseomys rufocanus</i>	0.97	0.84	0

Хордовая (Chord) метрика трех объединенных матриц обобщенных расстояний Махаланобиса *D* между выборками трех видов лесных полевков из двух биотопов (W – ветровал, F – гарь) Висимского заповедника в разные годы (2003–2004)

Рис. 6. Результаты кластерного анализа UPGMA трех объединенных внутривидовых матриц обобщенных расстояний Махаланобиса *D* между выборками видов лесных полевков (*Clethrionomys glareolus*, *Clethrionomys rutilus*, *Craseomys rufocanus*) двух нарушенных биотопов (W – ветровал, F – гарь) в разные годы (2003–2004) на территории Висимского заповедника. В узлах ветвей указаны величины бутстреп-поддержек, %.

Fig. 6. Results of the cluster UPGMA analysis of three banded intraspecific matrices of generalised distances of Mahalanobis *D* between samples of three red-backed vole species (*Clethrionomys glareolus*, *Clethrionomys rutilus*, *Craseomys rufocanus*) from two disturbed biotopes (W – windfall site, F – fire-site) in the Visim State Nature Reserve in various years (2003, 2004). Nodes of the branches indicate values of their bootstrap supports, %.

Представляло интерес оценить также непосредственные морфофункциональные изменения мандибул для отдельных видов. Используя подход, исходно предложенный Anderson et al. (2014) по комплексу мандибулярных индексов, такое сравнение провели по выборкам каждого из трех видов лесных полевок в двух нарушенных биотопах Висимского заповедника (табл. 9, табл. 10). Из данных табл. 9 и табл. 10 следует, что значимые различия между выборками обоих нарушенных биотопов проявились по величинам индексов ТI и ТМ у всех трех видов. Наибольшие внутривидовые биотопические различия выражены по индексу ТМ между выборками *Craseomys rufocanus* ($t = 3.6$; $p < 0.01$) ветровала и гари. При этом во всех парах внутривидовых сравнений выборок из разных биотопов значения обоих индексов достоверно выше в условиях восстанавливающейся гари.

Поскольку оба индекса косвенно указывают на интенсивность продольных движений мандибул, можно полагать, что у всех изученных видов в условиях гари параллельно возросла интенсивность движений, связанных с продольным жеванием, наблюдающаяся при питании зелеными частями растений (Воронцов, 1982; Потапова, 2019). В условиях ветровала это свойство у всех видов выражено в меньшей степени. При множественном сравнении выборок по обоим индексам также проявились значимые различия (см. табл. 10).

Наибольшие межвидовые различия выявлены по индексам МI и ММ. У *Clethrionomys rutilus* они имеют величины, достоверно более высокие, чем у двух других видов, *Clethrionomys glareolus* и *Craseomys rufocanus*

(см. табл. 9, табл. 10). Поскольку оба индекса связаны с интенсивностью движений мандибул при грызении, можно предполагать специфику предпочитаемой диеты у *Clethrionomys rutilus* по сравнению с *Clethrionomys glareolus* и *Craseomys rufocanus*. Например, такой эффект может наблюдаться при интенсивном грызении семян хвойных видов деревьев – ели, кедра, сосны. Другая особенность диеты *Clethrionomys rutilus*, обусловленная значимым увеличением на участке зарастающей гари ангулярно-массетерного индекса (АМ), который отражает интенсивность поперечных жевательных и дробящих движений, может быть связана с питанием этого вида в условиях гари зернами злаков. Однако при множественном сравнении выборок лесных полевок этот эффект оказался статистически незначимым (см. табл. 10).

Ранее было неоднократно отмечено повышение показателя внутривидового разнообразия MNND у групп особей, в той или иной степени испытывающих стресс при развитии в неблагоприятных условиях (Васильев и др., 2018; Vasil'ev, 2021). Поэтому, по аналогии с известным феноменом флуктуирующей асимметрии (Zakharov, 1992), данный подход, основанный на степени рассеивания ординат в морфопространстве и косвенно характеризующий разнообразие морфогенетических траекторий особей, также может отражать уровень стабильности морфогенеза и косвенно оценивать благоприятность условий развития (Васильев и др., 2018). Поэтому представляло интерес сравнить величины показателя MNND и его дисперсии VarNND для выборок каждого вида в двух контрастных биотопах (ветровал, гарь) по значениям первых двух канонических переменных (рис. 7).

Таблица 9. Сравнение мандибулярных морфофункциональных индексов с учетом стандартных ошибок (SE) в выборках трех симпатрических видов лесных полевок в нарушенных биотопах (W – ветровал, F – гарь) Висимского заповедника
Table 9. Comparison of mandibular morphofunctional indices taking into account standard errors (SE) in samples of three sympatric red-backed vole species in disturbed biotopes (W – windfall, F – fire-site) in the Visim State Nature Reserve

Вид, биотоп (число экземпляров)	Мандибулярные морфофункциональные индексы (\pm SE)				
	ТI	ТМ	МI	ММ	АМ
<i>Clethrionomys glareolus</i> , W (n = 28)	0.222 \pm 0.004	0.285 \pm 0.004	0.555 \pm 0.003	0.714 \pm 0.003	0.594 \pm 0.005
<i>Clethrionomys glareolus</i> , F (n = 45)	0.232 \pm 0.002	0.298 \pm 0.003	0.558 \pm 0.002	0.715 \pm 0.003	0.599 \pm 0.004
<i>Clethrionomys rutilus</i> , W (n = 34)	0.224 \pm 0.004	0.284 \pm 0.004	0.593 \pm 0.002	0.752 \pm 0.003	0.604 \pm 0.004
<i>Clethrionomys rutilus</i> , F (n = 14)	0.237 \pm 0.005	0.298 \pm 0.005	0.596 \pm 0.004	0.749 \pm 0.005	0.621 \pm 0.009
<i>Craseomys rufocanus</i> , W (n = 62)	0.229 \pm 0.002	0.297 \pm 0.003	0.560 \pm 0.004	0.723 \pm 0.003	0.596 \pm 0.004
<i>Craseomys rufocanus</i> , F (n = 15)	0.242 \pm 0.005	0.318 \pm 0.006	0.548 \pm 0.005	0.721 \pm 0.005	0.595 \pm 0.008

Примечание: одноименные выборки разных лет (2003–2004) объединены.

Таблица 10. Множественное сравнение по F-тесту Уэлча значений мандибулярных индексов между выборками трех видов лесных полевок в двух нарушенных ветровалом и лесным пожаром биотопах Висимского заповедника
Table 10. Multiple comparison on the basis of Welch’s F-test of mandibular index values between samples of three red-backed vole species in two disturbed (windfall and wildfire) biotopes in the Visim State Nature Reserve

Мандибулярный индекс	F-тест Уэлча	Число степеней свободы, d.f.	Уровень значимости, p
П – темпорально-резцовый	2.78	46.87	0.0279
ТМ – темпорально-молярный	4.67	58.75	0.0012
МІ – массетерно-резцовый	47.41	60.01	< 0.0001
ММ – массетерно-молярный	23.45	60.63	< 0.0001
АМ – ангулярно-массетерный	1.72	59.02	0.1448 (ns)

Рис. 7. Сравнение средних ближайших дистанций MNND (с учетом стандартной ошибки, \pm SE) между (a) соседними внутригрупповыми каноническими ординатами особей и (b) их дисперсий VarNND в выборках лесных полевок из двух биотопов (W – ветровал, F – гари) Висимского заповедника.

Fig. 7. Comparison of the mean nearest neighbour distances MNND (taking into account the standard error, \pm SE) between (a) within-group canonical ordinates of individuals, and (b) their variances VarNND in samples of red-backed vole species from two biotopes (W – windfall site, F – fire-site) in the Visim State Nature Reserve.

Из рис. 7 следует, что у *Clethrionomys glareolus* в обоих биотопах проявились относительно низкие и близкие величины показателя внутригруппового разнообразия MNND, хотя в выборке гари дисперсия ближайших дистанций между ординатами особей у вида оказалась выше, чем в зоне ветровала. Это указывает на нестабильность показателя MNND на гари и его устойчивость в условиях ветровала. Другими словами, можно заключить, что вид *Clethrionomys glareolus* в целом хорошо приспособлен к обитанию в зонах ветровала

и гари, но на гари морфогенез у части особей нестабилен, т.е. условия для развития, вероятно, здесь не самые оптимальные. Возможно, в данном случае это повышение разнообразия отчасти обусловлено наличием некоторой доли пришлых сеголеток. Однако проявление четких биотопических различий между выборками участков ветровала и гари не позволяют с определенностью склониться ко второму варианту объяснения. У *Clethrionomys rutilus* и *Craseomys rufocanus*, судя по величинам MNND, в зоне ветровала развитие протекает в более благоприятных условиях, чем на гари.

Если у *Clethrionomys rutilus* проявилась лишь тенденция биотопических различий при формальном отсутствии их значимости, то у *Craseomys rufocanus* наблюдаются достоверные различия ($t = 4.31$; $p < 0.0001$). В то же время величины дисперсий VarNND значимо различаются в выборках разных биотопов: у *Clethrionomys rutilus* при трехкратной разнице дисперсий на ветровале (0.2104) и на гари (0.0746) величина $F = 2.82$ ($p = 0.035$), а у *Craseomys rufocanus* дисперсии на ветровале (0.0353) и на гари (0.0864) при величине $F = 2.45$ ($p = 0.0167$). Следует отметить, что у *Clethrionomys rutilus* показатель MNND на ветровале имеет среднюю, но нестабильную величину, а на гари он максимально и стабильно высок. В свою очередь, у *Craseomys rufocanus* индекс MNND на ветровале стабильно минимальный, а на гари близок к стабильному максимальному (рис. 7).

Опираясь на полученные результаты, можно заключить следующее. У *Clethrionomys glareolus* условия развития почти в равной степени благоприятны в обоих биотопах. У *Clethrionomys rutilus* оба биотопа неблагоприятны, особенно участок гари, который для нее является стабильно неблагоприятным. У *Craseomys rufocanus* условия ветровала, вероятно, близки к оптимальным, но на участке гари они стабильно неблагоприятны. Необходимо отметить, что эти выводы хорошо согласуются с встречаемостью видов в биотопах

(см. рис. 3): низкая встречаемость сопровождается высоким уровнем MNND, а высокая – низким уровнем, указывающим на благоприятность условий развития.

Обсуждение

Полученные результаты позволяют осуществить проверку предложенной гипотезы о высокой вероятности проявления сходного спектра модификаций морфогенеза у представителей лесных полевок в нарушенных природными катастрофическими явлениями лесных сообществах. Основной аргумент в пользу высказанной нами гипотезы – сходство внутривидовой модификационной изменчивости, обнаруженное между видами лесных полевок. При независимом от видовой принадлежности (taxon-free) режиме анализа внутривидовой изменчивости установлены как проявление высокого сходства структуры кластеров локальных биотопических сообществ, так и высокие значимые коэффициенты корреляции ординат центроидов выборок между всеми парами сравниваемых видов. В нашем случае в рамках «taxon-free» подхода использован особый вариант межгруппового анализа, использующий проявления внутривидовой изменчивости одноименных выборок таксономически близких видов. Именно этот способ сравнения позволил нам выявить отчетливый параллелизм внутривидовой изменчивости формы мандибул у лесных полевок, характеризующий сходный спектр модификаций морфогенеза сравниваемых видов в ответ на влияние определенных биотопических и погодноклиматических условий.

В ходе сравнения, как уже отмечалось, при многомерном анализе изменчивости формы мандибул и кластерном анализе матриц дистанций Махаланобиса D на первый план выходят погодноклиматические факторы. Вероятно, они опосредованно через изменения состава и урожайности растительности, зависящие от количества осадков и температуры (см. рис. 1), т.е. через трофические факторы, параллельно влияют на морфогенез мандибул всех трех видов лесных полевок в локалитетах. Меньшее влияние на морфогенез оказывают собственно биотические факторы, связанные с межвидовой конкуренцией за доступные убежища, индивидуальные пространственные ресурсы и за те же трофические ресурсы в каждом локальном биотопе. Полученные результаты, в целом, указывают на общую высокую фенотипическую пластичность и адаптивную лабильность морфогенеза мандибул у

симпатрических видов лесных полевок, которые проявляются у них в определенных погодноклиматических условиях разных лет в разных биотопах. Ранее были выявлены аналогичные эффекты типичных проявлений морфологической изменчивости в строении нижней челюсти у видов *Sorex* (Badyaev et al., 2005). Напомним также, что в ряде работ (Badyaev et al., 2005; Young et al., 2010) показано, что пропорции нижней челюсти и строение ее мышц могут изменяться при питании разным по твердости и размеру кормом, т.е. отличаться при разной диете животных. Наши результаты хорошо согласуются с данными о связи конфигурации нижней челюсти с диетой животных (Badyaev et al., 2005; Young et al., 2010; Cornette et al., 2015). Следует также согласиться в том, что изменения морфогенеза, в том числе у землероек, вызванные последствиями лесного пожара, могут быть обусловлены стресс-индуцированными эпигенетическими изменениями, способствующими быстрому формированию «функционально интегрированных адаптивных модификаций» (Badyaev, 2014). Примечательно, что в недавней работе Donelan et al. (2020) обсуждается вызванная антропогенными изменениями среды стресс-индуцированная трансгенерационная фенотипическая пластичность, которая формируется на основе быстрых эпигенетических перестроек и ее ведущая роль в сохранении и передаче в черед поколений новых полезных адаптивных модификаций. Поскольку антропогенные изменения среды не типичны для природной среды и сопровождаются новыми действующими факторами, материнские организмы не способны во всех случаях адекватно выбирать характерные оптимальные варианты модификаций морфогенеза на эти воздействия, как это наблюдается при естественных нарушениях биотопов, в том числе после типичных природных катастрофических явлений. В изученных нами случаях, например у *Clethrionomys glareolus* и *Craxomys rufocanus*, параллельные морфогенетические изменения в предпочитаемых видами измененных биотопах не приводят к дестабилизации их развития. Другими словами, они являются типичными адаптивными модификациями в пределах допустимой морфогенетической нормы (в трактовке Шмальгаузена (1968)).

Выявленная высокая корреляция по проявлениям внутривидовой изменчивости в морфопространстве между *Clethrionomys glareolus* и *Craxomys rufocanus* не только указывает на параллелизм их внутривидовой изменчивости

(сходный спектр модификаций морфогенеза на определенные условия развития), но также позволяет подозревать, что в данном случае между ними возможны и конкурентные отношения. Однако, как уже отмечалось, эти виды имеют разные предпочитаемые биотопы: у *Clethrionomys glareolus* – зарастающая гарь, а у *Craseomys rufocanus* – участок ветровала, что не должно приводить к существенной топической конкуренции. В этой связи отметим, что совместное обитание данных видов наблюдается в Висимском заповеднике нерегулярно, а в последние десятилетия тесно связано с возникновением участка ветровала (Lukyanova, 2017). До ветровала *Craseomys rufocanus* в уловах встречалась изредка. Ее основные местообитания на Урале обычно приурочены к горным каменистым россыпям на границе леса, где имеется много естественных убежищ (Berdyugin, 1999). Поэтому можно предполагать, что высокое обилие *Craseomys rufocanus* в зоне ветровала является временным явлением, и здесь вызвано появлением множества убежищ для этого вида при достаточной кормовой базе.

Морфофункциональные биотопические различия по форме нижней челюсти и мандибулярным индексам, связанные с трофическими предпочтениями видов лесных полевок, тоже в большинстве случаев параллельны. В работе Jones & Law (2018) между двумя близкими симпатрическими видами *Peromyscus* в горах Калифорнии из двух морфофункциональных мандибулярных индексов выявлены различия по одному, но сходство по другому признаку. Это указывает как на частичное сходство используемой ими диеты, так и на их определенную трофическую специализацию при обитании в одних и тех же биотопах. Последнее позволяет этим близким видам избегать сильной трофической конкуренции. В Висимском заповеднике *Clethrionomys glareolus* и *Craseomys rufocanus* проявили сходство внутривидовой биотопической и межгодовой (хронографической) изменчивости формы мандибул, но по отдельным мандибулярным индексам в синтопных условиях проявляют значимые различия, т.е. тоже способны избегать трофической конкуренции, а также различаются по размерам и занимают разные пространственные ниши.

Известно, что в пищевом рационе *Clethrionomys glareolus* во все сезоны преобладают семена и ягоды травянистых и древесных растений, причем зеленые части растений встречаются в ее пище в течение всего вегетационного периода

(Соколов, 1981; Громов, Ербаева, 1995). Если *Clethrionomys rutilus* в большей мере потребляет семена, ягоды и лишайники, то *Craseomys rufocanus* является преимущественно зеленоядным видом (Башенина, 1977; Громов, Ербаева, 1995; Kaneko et al., 1998; Ямборко, 2015). В целом, по рациону питания *Clethrionomys glareolus* и *Craseomys rufocanus* экологически наиболее близки друг к другу (Башенина, 1977). По данным сравнения трофических ниш трех симпатрических видов в пойме средней Оби, ширина трофической компоненты экологической ниши была наибольшей у *Clethrionomys rutilus* (1.34), которая равномерно использовала широкий спектр растительных кормов. У *Clethrionomys glareolus* – она была несколько уже (1.07). Несмотря на такой же широкий спектр питания, как и у *Clethrionomys rutilus*, в ее рационе преобладали зеленые части растений. По сравнению с ними трофическая ниша *Craseomys rufocanus* была минимальной (0.79) и сильно перекрывалась с нишей *Clethrionomys glareolus* ($C = 0.8$), что, действительно, делает эти два вида потенциальными конкурентами (Кравченко, 1999). Тем не менее, при средней и низкой численности и из-за особенностей питания симпатрических видов лесных полевок пищевая конкуренция между ними обычно не выражена (Башенина, 1977; Кравченко, 1999). Анализ данных по питанию видов показывает их разные трофические предпочтения. Но при синтопии вполне возможна интерференционная конкуренция со стороны *Craseomys rufocanus*, которая, как более крупный и агрессивный вид (Большакова, 2010), при высокой плотности может уменьшать видам-конкурентам доступ к кормам. Напротив, со стороны *Clethrionomys glareolus* вероятно эксплуатационная конкуренция из-за активного запасаения кормов этим видом (Огнев, 1950; Соколов, 1981). *Clethrionomys rutilus*, как было нами показано, проявила существенные различия по массетерно-резцовому и массетерно-молярному мандибулярным индексам от двух других видов, что позволяет исключить ее трофическую конкуренцию, но допускает топическую (отчасти интерференционную) конкуренцию с видами, более крупными по размерам. Возможно, именно эти биотические взаимодействия приводят к стрессированию вида при развитии в обоих биотопах, где этот вид является субдоминантом. Об этом косвенно свидетельствуют повышенные значения показателя внутригруппового морфо-разнообразия MNND в выборках *Clethrionomys rutilus* на ветровале и гари.

Таким образом, поскольку ветровалы и пожары, а также демутиационные сукцессионные процессы восстановления таежных лесов относительно регулярно происходили за период сосуществования этих симпатрических видов, можно полагать, что они не только хорошо преадаптированы к таким природным катастрофическим явлениям, выработав сходные спектры адаптивных модификаций, но в значительной степени коадаптированы друг к другу. Об этом говорят как отсутствие явных признаков межвидовых конкурентных отношений, так и высокие коэффициенты корреляции между ординатами выборок видов лесных полевок, характеризующие параллелизм проявлений их внутривидовой биотопической и хронографической изменчивости.

Заключение

Таким образом, проведенный анализ изменчивости размеров и формы нижней челюсти видов *Clethrionomys glareolus*, *C. rutilus* и *Craseomys rufocanus* в двух контрастных биотопах, возникших после ветровала и пожара, в различные по погодно-климатическим условиям годы, позволил заключить следующее. Установлено, что форма нижней челюсти изученных видов, как биоинструмент для кормодобывания и его первичной обработки, в большей степени зависит от воздействия климатогенных факторов, чем от биотопических особенностей. При этом может наблюдаться разная морфогенетическая реакция локальных поселений видов в разных биотопах в ответ на сходные климатические воздействия. Климатические факторы влияют на морфогенез, главным образом, опосредованно через климатогенную смену состава растительных сообществ. Смена растительных компонент, входящих в диету полевок, изменяет трофику животных и механическую нагрузку на костно-мышечный аппарат нижней челюсти. В результате проявляется высокая фенотипическая пластичность и изменяется конфигурация мандибул (см. Anderson et al., 2014; Vasil'ev et al., 2022). Анализ морфофункциональных мандибулярных индексов показал, что такие процессы действительно происходят в сходном направлении, причем параллельно у всех видов. Последнее хорошо согласуется с высказанной нами гипотезой о существовании сходного спектра адаптивных модификаций у близких симпатрических видов. Оценка стабильности развития биотопических поселений видов по проявлению внутригруппового морфоразнообразия MNND выявила устой-

чивость протекания морфогенеза *Clethrionomys glareolus* в зоне ветровала и гари. В то же время зарастающая гарь не является благоприятной средой для *Clethrionomys rutilus* и *Craseomys rufocanus*. Показано, что условия ветровала близки к оптимальным только для *Craseomys rufocanus*, где в оба года численность и доля вида были наибольшими. Установлено, что в отличие от двух других видов *Clethrionomys glareolus* стабильно развивается и в условиях гари на начальных стадиях демутиационной лесной сукцессии после пожара. В итоге можно заключить, что предложенный в работе комплекс подходов позволяет не только оценить экологическое состояние отдельных видов, но и сравнить их морфогенетические реакции на одни и те же природно-климатические и биотопические факторы, что в перспективе дает возможность выявить и прогнозировать биотические кризисные явления при исчерпании адаптивного модификационного потенциала видов.

Оценки стабильности развития по показателю внутригруппового разнообразия MNND хорошо согласуются с обилием поселений видов в разных биотопах. Они могут быть рекомендованы для целей экологического мониторинга состояния локальных популяций симпатрических видов лесных полевок и, возможно, других грызунов на заповедных территориях и других особо охраняемых природных территориях.

Благодарности

Авторы благодарят сотрудников Висимского государственного природного биосферного заповедника за помощь при организации и проведении полевых работ и Музей Института экологии растений и животных УрО РАН за предоставленный коллекционный материал для исследования. Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии растений и животных УрО РАН (№122021000091-2).

Литература

- Арцыбашев Е.С. 2014. Влияние пожаров на лесные биогеоценозы // Биосфера. Т. 6(1). С. 53–59. DOI: 10.24855/biosfera.v6i1.204
- Башенина Н.В. 1977. Пути адаптации мышевидных грызунов. М.: Наука. 354 с.
- Большакова Н.П. 2010. Эколого-физиологические и этологические характеристики популяций лесных полевок (р. *Clethrionomys*) при совместном обитании. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Томск. 22 с.
- Васильев А.Г., Васильева И.А., Шкурихин А.О. 2018. Геометрическая морфометрия: от теории к практике. М.: Товарищество научных изданий КМК. 471 с.

- Воронцов Н.Н. 1982. Низшие хомякообразные (Cricetidae) мировой фауны. Часть 1. Морфология и экология. Фауна СССР. Млекопитающие. Т. 3. Л.: Наука. 451 с.
- Гонгальский К.Б. 2014. Лесные пожары и почвенная фауна. М.: Товарищество научных изданий КМК. 169 с.
- Громов И.М., Ербаева М.А. 1995. Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий. Зайцеобразные и грызуны. СПб.: ЗИН РАН. 522 с.
- Дэвис Д.С. 1990. Статистический анализ данных в геологии. Кн. 2. М.: Недра. 427 с.
- Жерихин В.В. 2003. Избранные труды по палеоэкологии и филогенетике. М.: Товарищество научных изданий КМК. 542 с.
- Кравченко Л.Б. 1999. Динамика сообщества и популяционные особенности лесных полевок (р. *Clethrionomys*) поймы средней Оби. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Томск. 22 с.
- Николаев И.И. 1977. Таксоцены как экологическая категория // Экология. №5. С. 50–55.
- Огнев С.И. 1950. Звери СССР и прилежащих стран. Т. 7. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 715 с.
- Потапова Е.Г. 2019. Морфо-функциональные преобразования челюстной мускулатуры в эволюции грызунов // Журнал общей биологии. Т. 80(4). С. 260–273. DOI: 10.1134/S0044459619040079
- Соколов В.Е. (ред.). 1981. Европейская рыжая полевка. М.: Наука. 352 с.
- Харитоновна А.О., Харитоновна Т.И. 2021. Влияние ландшафтной структуры Мордовского заповедника (Россия) на распространение пожара 2010 года // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 6(2). С. 29–41. DOI: 10.24189/ncr.2021.022
- Чернов Ю.И. 2008. Экология и биогеография. Избранные работы. М.: Товарищество научных изданий КМК. 580 с.
- Шмальгаузен И.И. 1968. Факторы эволюции. М.: Наука. 451 с.
- Ямборко А.В. 2015. Популяционная экология лесных полевок (род *Clethrionomys*) Северо-Восточной Азии. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Владивосток. 24 с.
- Abramson N.I., Petrova T.P., Dokuchaev N.E., Obolenskaya E.A., Lisovsky A.A. 2012. Phylogeography of the gray red-backed vole *Craseomys rufocanus* (Rodentia: Cricetidae) across the distribution range inferred from nonrecombining molecular markers // Russian Journal of Theriology. Vol. 11(2). P. 137–156. DOI: 10.15298/rusjtheriol.11.2.04
- Ackerly D.D., Cornwell W.K. 2007. A trait-based approach to community assembly: partitioning of species trait values into within- and among-community components // Ecology Letters. Vol. 10(2). P. 135–145. DOI: 10.1111/j.1461-0248.2006.01006.x
- Anderson P.S.L., Renaud S., Rayfield E.J. 2014. Adaptive plasticity in the mouse mandible // BMC Evolutionary Biology. Vol. 14. Article: 85. DOI: 10.1186/1471-2148-14-85
- Andrews P., Hixson S. 2014. Taxon-free methods of palaeoecology // Annales Zoologici Fennici. Vol. 51(1–2). P. 269–284. DOI: 10.5735/086.051.0225
- Badyaev A.V. 2014. Epigenetic resolution of the ‘curse of complexity’ in adaptive evolution of complex traits // Journal of Physiology. Vol. 592(11). P. 2251–2260. DOI: 10.1113/jphysiol.2014.272625
- Badyaev A.V., Foresman K.R., Young R.L. 2005. Evolution of Morphological Integration: Developmental Accommodation of Stress-Induced Variation // American Naturalist. Vol. 166(3). P. 382–395. DOI: 10.1086/432559
- Barnosky A.D., Matzke N., Tomiya S., Wogan G.O.U., Swartz B., Quental T.B., Marshall C., McGuire J.L., Lindsey E.L., Maguire K.C., Mersey B., Ferrer E.A. 2011. Has the Earth’s sixth mass extinction already arrived? // Nature. Vol. 471(7336). P. 51–57. DOI: 10.1038/nature09678
- Berdugin K.I. 1999. Rodent communities of the Northern Urals // Russian Journal of Ecology. Vol. 30(2). P. 119–125.
- Bond D.P.G., Grasby S.E. 2017. On the causes of mass extinctions // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Vol. 478. P. 3–29. DOI: 10.1016/j.palaeo.2016.11.005
- Carleton M.D., Gardner A.L., Pavlinov I.Ya., Musser G.G. 2014. The valid generic name for red-backed voles (Muridae: Cricetidae: Arvicolinae): restatement of the case for *Myodes* Pallas, 1811 // Journal of Mammalogy. Vol. 95(5). P. 943–959. DOI: 10.1644/14-MAMM-A-004
- Ceballos G., Ehrlich P.R., Barnosky A.D., García A., Pringle R.M., Palmer T.M. 2015. Accelerated modern human-induced species losses: entering the sixth mass extinction // Science Advance. Vol. 1(5). Article: e1400253. DOI: 10.1126/sciadv.1400253
- Chevin L.M., Lande R., Mace G.M. 2010. Adaptation, plasticity, and extinction in a changing environment: towards a predictive theory // PLoS Biology. Vol. 8(4). Article: e1000357. DOI: 10.1371/journal.pbio.1000357
- Cohen J. 1992. A power primer // Psychology Bulletin. Vol. 112(1). P. 155–159. DOI: 10.1037//0033-2909.112.1.155
- Cornette R., Tresset A., Herrel A. 2015. The shrew tamed by Wolff’s Law: Do functional constraints shape the skull through muscle and bone covariation? // Journal of Morphology. Vol. 276(3). P. 301–309. DOI: 10.1002/jmor.20339
- Cornwell W.K., Schilck D.W., Ackerly D.D. 2006. A trait-based test for habitat filtering: Convex hull volume // Ecology. Vol. 87(6). P. 1465–1471. DOI: 10.1890/0012-9658(2006)87[1465:atthf]2.0.co;2
- Damuth J.D., Jablonski D., Harris R.M., Potts R., Stucky R.K., Sues H.D., Weishampel D.B. 1992. Taxon-free characterization of animal communities // Terrestrial Ecosystems Through Time: Evolutionary Paleocology of Terrestrial Plants and Animals / A.K. Behrensmeyer, J.D. Damuth, W.A. Di Michele, R. Potts, H.D. Sues., S.L. Wing (Eds.). Chicago, USA: University of Chicago Press. P. 183–203.
- Donelan S.C., Hellmann J.K., Bell A.M., Luttberg B., Luttberg J.C., Orrock J.L., Sheriff M.J., Sih A. 2020. Transgenerational plasticity in human-altered environments // Trends in Ecology and Evolution. Vol. 35(2). P. 115–124. DOI: 10.1016/j.tree.2019.09.003
- Donnelly K.P. 1978. Simulations to determine the variance and edge effect of total nearest neighbor distance // Simulation studies to archeology / I. Hodder (Ed.). Cambridge: Cambridge University Press. P. 91–95.

- Fontaneto D., Panisi M., Mandrioli M., Montardi D., Pavese M., Cardini A. 2017. Estimating the magnitude of morphoscapes: how to measure the morphological component of biodiversity in relation to habitats using geometric morphometrics // *Science of Nature*. Vol. 104(7–8). Article: 55. DOI: 10.1007/s00114-017-1475-3
- Hammer Ø. 2009. New statistical methods for detecting point alignments // *Computers and Geosciences*. Vol. 35(3). P. 659–666. DOI: 10.1016/j.cageo.2008.03.012
- Hammer Ø., Harper D.A.T., Ryan P.D. 2001. PAST: Paleontological Statistics software package for education and data analysis // *Palaeontologia Electronica*. Vol. 4(1). P. 1–9.
- Hanski I. 1998. Metapopulation dynamics // *Nature*. Vol. 396(6706). P. 41–49. DOI: 10.1038/23876
- Hedges L.V., Olkin I. 1985. *Statistical methods for Meta-Analysis*. New York: Academic Press. 369 p.
- Hutchinson G.E. 1967. *Treatise on Limnology*. Vol. 2. Introduction to Lake Biology and the Limnoplankton. New York: John Wiley & Sons. 1115 p.
- Jones K., Law C.J. 2018. Differentiation of craniomandibular morphology in two sympatric *Peromyscus* mice (Cricetidae: Rodentia) // *Mammal Research*. Vol. 63(3). P. 277–283. DOI: 10.1007/s13364-018-0364-2
- Kaneko Y., Nakata K., Saitoh T., Stenseth N.C., Bjørnstad O.N. 1998. The biology of the vole *Clethrionomys rufocanus*: a review // *Population Ecology*. Vol. 40(1). P. 21–37. DOI: 10.1007/BF02765219
- Klingenberg C.P. 2011. MorphoJ: an integrated software package for geometric morphometrics // *Molecular Ecology Resources*. Vol. 11(2). P. 353–357. DOI: 10.1111/j.1755-0998.2010.02924.x
- Kruskal J.B. 1964a. Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to a nonmetric hypothesis // *Psychometrika*. Vol. 29. P. 1–27. DOI: 10.1007/BF02289565
- Kruskal J.B. 1964b. Nonmetric multidimensional scaling: a numerical method // *Psychometrika*. Vol. 29. P. 115–129. DOI: 10.1007/BF02289694
- Kryštufek B., Tesakov A.S., Lebedev V.S., Bannikova A.A., Abramson N.I., Shenbrot G. 2020. Back to the future: The proper name for red-backed voles is *Clethrionomys Tilesius* and not *Myodes Pallas* // *Mammalia*. Vol. 84(2). P. 214–217. DOI: 10.1515/mammalia-2019-0067
- Lebedev V.S., Bannikova A.A., Tesakov A.S., Abramson N.I. 2007. Molecular phylogeny of the genus *Alticola* (Cricetidae, Rodentia) as inferred from the sequence of the cytochrome *b* gene // *Zoologica Scripta*. Vol. 36(6). P. 547–563. DOI: 10.1111/j.1463-6409.2007.00300.x
- Lukyanova L.E. 2013. Association of sympatric small mammal species under contrasting environmental conditions // *Russian Journal of Ecology*. Vol. 44(1). P. 60–67. DOI: 10.1134/S1067413613010098
- Lukyanova L.E. 2017. Effect of ecotone at the boundary of windfall- and fire-damaged forest biocenoses on the abundance of rodents and characteristics of their microhabitats // *Russian Journal of Ecology*. Vol. 48(3). P. 245–250. DOI: 10.1134/S1067413617030092
- Maestri R., Monteiro L.R., Fornel R., de Freitas T.R.O., Paterson B.D. 2018. Geometric morphometrics meets meta-community ecology: environment and lineage distribution affects spatial variation in shape // *Ecography*. Vol. 41(1). P. 90–100. DOI: 10.1111/ecog.03001
- Mo J., Polly P.D. 2022. The role of dispersal, selection intensity, and extirpation risk in resilience to climate change: A trait-based modelling approach // *Global Ecology and Biogeography*. Vol. 31(6). P. 1184–1193. DOI: 10.1111/geb.13495
- Parmesan C. 2006. Ecological and evolutionary responses to recent climate change // *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*. Vol. 37. P. 637–669. DOI: 10.1146/annurev.ecolsys.37.091305.110100
- Pausas J.G., Verdú M. 2008. Fire reduces morphospace occupation in plant communities // *Ecology*. Vol. 89(8). P. 2181–2186. DOI: 10.1890/07-1737.1
- Pavlinov I.Ya. 2006. *Systematics of Recent Mammals* // *Archive of Zoological Museum of Moscow State University*. Vol. 47. P. 1–287.
- Read A.F., Clark J.S. 2006. The next 20 years of ecology and evolution // *Trends in Ecology and Evolution*. Vol. 21(7). P. 354–355. DOI: 10.1016/j.tree.2006.05.003
- Ricotta C., Moretti M. 2011. CWM and Rao’s quadratic diversity: a unified framework for functional ecology // *Oecologia*. Vol. 167(1). P. 181–188. DOI: 10.1007/s00442-011-1965-5
- Rohlf F.J. 2013a. TPSUtility Program, version 1.56. Stony Brook, NY: Department of Ecology and Evolution, State University of New York.
- Rohlf F.J. 2013b. TPSDig, version 2.17. Stony Brook, NY: Department of Ecology and Evolution, State University of New York.
- Rohlf F.J., Slice D. 1990. Extensions of the Procrustes Method for the Optimal Superimposition of Landmarks // *Systematic Biology*. Vol. 39(1). P. 40–59. DOI: 10.2307/2992207
- Schleuning M., Neuschulz E.L., Albrecht J., Bender I.M.A., Bowler D.E., Dehling D.M., Fritz S.A., Hof C., Mueller T., Nowak L., Sorensen M.C., Böhning-Gaese K., Kissling W.D. 2020. Trait-based assessments of climate-change impacts on interacting species // *Trends in Ecology and Evolution*. Vol. 35(4). P. 319–328. DOI: 10.1016/j.tree.2019.12.010
- Sheets H.D., Zelditch M.L. 2013. Studying ontogenetic trajectories using resampling methods and landmark data // *Hystrix*. Vol. 24(1). P. 67–73. DOI: 10.4404/hystrix-24.1-6332
- Shvarts S.S. 1977. *The evolutionary ecology of animals. Ecological mechanisms of the evolutionary process*. New York: Consultants Bureau. 292 p.
- StatSoft, Inc. 2011. *Electronic statistics textbook*. Tulsa, USA: StatSoft. Available from <https://www.statsoft.com/textbook>
- Taguchi Y.H., Oono Y. 2005. Relational patterns of gene expression via non-metric multidimensional scaling analysis // *Bioinformatics*. Vol. 21(6). P. 730–740. DOI: 10.1093/bioinformatics/bti067
- Tesakov A.S., Lebedev V.S., Bannikova A.A., Abramson N.I. 2010. *Clethrionomys Tilesius*, 1850 is the valid generic name for red-backed voles and *Myodes Pallas*, 1811 is a junior synonym of *Lemmus* Link, 1795

- // Russian Journal of Theriology. Vol. 9(2). P. 83–86. DOI: 10.15298/rusjtheriol.09.2.04
- Vasil'ev A.G. 2021. The Concept of Morphoniche in Evolutionary Ecology // Russian Journal of Ecology. Vol. 52(3). P. 173–187. DOI: 10.1134/S1067413621030097
- Vasil'ev A.G., Vasil'eva I.A., Kourova T.P. 2015. Analysis of coupled geographic variation of three shrew species from southern and northern Ural taxocenes // Russian Journal of Ecology. Vol. 46(6). P. 552–558. DOI: 10.1134/S1067413615060223
- Vasil'ev A.G., Bol'shakov V.N., Vasil'eva I.A., Evdokimov N.G., Sineva N.V. 2016. Assessment of nonselective elimination effects in rodent communities by methods of geometric morphometrics // Russian Journal of Ecology. Vol. 47(4). P. 383–391. DOI: 10.1134/S1067413616040159
- Vasil'ev A.G., Vasil'eva I.A., Gorodilova Yu.V., Dobrinskii N.L. 2017. Chernov's compensation principle and the effect of rodent community completeness on the variability of Bank Vole (*Clethrionomys glareolus*) population in the Middle Urals // Russian Journal of Ecology. Vol. 48(2). P. 161–169. DOI: 10.1134/S106741361702009
- Vasil'ev A.G., Bol'shakov V.N., Vasil'eva I.A. 2020. Intra- and interpopulation odontological variability in the Gray Red-backed Vole (*Craseomys rufocanus*) and Yu.I. Chernov's Compensation Principle // Russian Journal of Ecology. Vol. 51(1). P. 1–10. DOI: 10.1134/S1067413620010130
- Vasil'ev A.G., Lukyanova L.E., Gorodilova Yu.V. 2022. The ratio of biotopic and interannual variability of bank voles in windfall- and fire-transformed forest biotopes of the Middle Urals // Russian Journal of Ecology. Vol. 53(6). P. 515–527. DOI: 10.1134/S1067413622060170
- Violle C., Enquist B.J., McGill B.J., Jiang L., Albert C.H., Hulshof C., Jung V., Messier J. 2012. The return of the variance: intraspecific variability in community ecology // Trends in Ecology and Evolution. Vol. 27(4). P. 244–252. DOI: 10.1016/j.tree.2011.11.014
- Young R.L., Sweeney M.J., Badyaev A.V. 2010. Morphological diversity and ecological similarity: versatility of muscular and skeletal morphologies enables ecological convergence in shrews // Functional Ecology. Vol. 24(3). P. 556–565. DOI: 10.1111/j.1365-2435.2009.01664.x
- Zakharov V.M. 1992. Population phenogenetics: Analysis of developmental stability in natural populations // Acta Zoologica Fennica. Vol. 191. P. 7–30.
- Zelditch M.L., Swiderski D.L., Sheets H.D., Fink W.L. 2004. Geometric Morphometrics for Biologists. A Primer. New York: Academic Press. 437 p. DOI: 10.1016/B978-0-12-778460-1.X5000-5
- Ackerly D.D., Cornwell W.K. 2007. A trait-based approach to community assembly: partitioning of species trait values into within- and among-community components. *Ecology Letters* 10(2): 135–145. DOI: 10.1111/j.1461-0248.2006.01006.x
- Anderson P.S.L., Renaud S., Rayfield E.J. 2014. Adaptive plasticity in the mouse mandible. *BMC Evolutionary Biology* 14: 85. DOI: 10.1186/1471-2148-14-85
- Andrews P., Hixson S. 2014. Taxon-free methods of palaeoecology. *Annales Zoologici Fennici* 51(1–2): 269–284. DOI: 10.5735/086.051.0225
- Artsybashev E.S. 2014. The impact of forest fires on silvan biogeocenoses. *Biosfera* 6(1): 53–59. DOI: 10.24855/biosfera.v6i1.204 [In Russian]
- Badyaev A.V. 2014. Epigenetic resolution of the 'curse of complexity' in adaptive evolution of complex traits. *Journal of Physiology* 592(11): 2251–2260. DOI: 10.1113/jphysiol.2014.272625
- Badyaev A.V., Foresman K.R., Young R.L. 2005. Evolution of Morphological Integration: Developmental Accommodation of Stress-Induced Variation. *American Naturalist*. Vol. 166(3): 382–395. DOI: 10.1086/432559
- Barnosky A.D., Matzke N., Tomiya S., Wogan G.O.U., Swartz B., Quental T.B., Marshall C., McGuire J.L., Lindsey E.L., Maguire K.C., Mersey B., Ferrer E.A. 2011. Has the Earth's sixth mass extinction already arrived?. *Nature* 471(7336): 51–57. DOI: 10.1038/nature09678
- Bashenina N.V. 1977. *Ways of adaptations of mouse-like rodents*. Moscow: Nauka. 354 p. [In Russian]
- Berdyugin K.I. 1999. Rodent communities of the Northern Urals. *Russian Journal of Ecology* 30(2): 119–125.
- Bolshakova N.P. 2010. *Ecological-physiological and ethological characteristics of populations of forest voles (Clethrionomys) in co-habitation*. PhD Thesis Abstract. Tomsk. 22 p. [In Russian]
- Bond D.P.G., Grasby S.E. 2017. On the causes of mass extinctions. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 478: 3–29. DOI: 10.1016/j.palaeo.2016.11.005
- Carleton M.D., Gardner A.L., Pavlinov I.Ya., Musser G.G. 2014. The valid generic name for red-backed voles (Muroidea: Cricetidae: Arvicolinae): restatement of the case for *Myodes* Pallas, 1811. *Journal of Mammalogy* 95(5): 943–959. DOI: 10.1644/14-MAMM-A-004
- Ceballos G., Ehrlich P.R., Barnosky A.D., García A., Pringle R.M., Palmer T.M. 2015. Accelerated modern human-induced species losses: entering the sixth mass extinction. *Science Advances*. Vol. 1(5): e1400253. DOI: 10.1126/sciadv.1400253
- Chernov Yu.I. 2008. *Ecology and biogeography. Selected paper*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 580 p. [In Russian]
- Chevin L.M., Lande R., Mace G.M. 2010. Adaptation, plasticity, and extinction in a changing environment: towards a predictive theory. *PLoS Biology* 8(4): e1000357. DOI: 10.1371/journal.pbio.1000357
- Cohen J. 1992. A power primer. *Psychology Bulletin* 112(1): 155–159. DOI: 10.1037//0033-2909.112.1.155
- Cornette R., Tresset A., Herrel A. 2015. The shrew tamed by Wolff's Law: Do functional constraints shape the skull

References

Abramson N.I., Petrova T.P., Dokuchaev N.E., Obolenskaya E.A., Lissovsky A.A. 2012. Phylogeography of the gray red-backed vole *Craseomys rufocanus* (Rodentia: Cricetidae) across the distribution range inferred from nonrecombining molecular markers. *Russian Journal of Theriology*. Vol. 11(2): 137–156. DOI: 10.15298/rusjtheriol.11.2.04

- through muscle and bone covariation?. *Journal of Morphology* 276(3): 301–309. DOI: 10.1002/jmor.20339
- Cornwell W.K., Schwilk D.W., Ackerly D.D. 2006. A trait-based test for habitat filtering: Convex hull volume. *Ecology* 87(6): 1465–1471. DOI: 10.1890/0012-9658(2006)87[1465:attfhf]2.0.co;2
- Damuth J.D., Jablonski D., Harris R.M., Potts R., Stucky R.K., Sues H.D., Weishampel D.B. 1992. Taxon-free characterization of animal communities. In: A.K. Behrensmeyer, J.D. Damuth, W.A. Di Michele, R. Potts, H.D. Sues., S.L. Wing (Eds.): *Terrestrial Ecosystems Through Time: Evolutionary Paleocology of Terrestrial Plants and Animals*. Chicago, USA: University of Chicago Press. P. 183–203.
- Davis D.S. 1990. *Statistical analysis data in geology. Book 2*. Moscow: Nedra. 427 p. [In Russian]
- Donelan S.C., Hellmann J.K., Bell A.M., Luttbeg B., Luttbeg J.C., Orrock J.L., Sheriff M.J., Sih A. 2020. Transgenerational plasticity in human-altered environments. *Trends in Ecology and Evolution* 35(2): 115–124. DOI: 10.1016/j.tree.2019.09.003
- Donnelly K.P. 1978. Simulations to determine the variance and edge effect of total nearest neighbor distance. In: I. Hodder (Ed.): *Simulation studies to archeology*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 91–95.
- Fontaneto D., Panisi M., Mandrioli M., Montardi D., Pavesi M., Cardini A. 2017. Estimating the magnitude of morphoscapes: how to measure the morphological component of biodiversity in relation to habitats using geometric morphometrics. *Science of Nature* 104(7–8): 55. DOI: 10.1007/s00114-017-1475-3
- Gongalsky K.B. 2014. *Forest fires and soil fauna*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 169 p. [In Russian]
- Gromov I.M., Erbaeva M.A. 1995. *Mammals of the fauna of Russia and adjacent territories. Lagomorpha and Rodents*. St. Petersburg: Zoological Institute RAS. 522 p. [In Russian]
- Hammer Ø. 2009. New statistical methods for detecting point alignments. *Computers and Geosciences* 35(3): 659–666. DOI: 10.1016/j.cageo.2008.03.012
- Hammer Ø., Harper D.A.T., Ryan P.D. 2001. PAST: Paleontological Statistics software package for education and data analysis. *Palaeontologia Electronica* 4(1): 1–9.
- Hanski I. 1998. Metapopulation dynamics. *Nature* 396(6706): 41–49. DOI: 10.1038/23876
- Hedges L.V., Olkin I. 1985. *Statistical methods for Meta-Analysis*. New York: Academic Press. 369 p.
- Hutchinson G.E. 1967. *Treatise on Limnology. Vol. 2. Introduction to Lake Biology and the Limnoplankton*. New York: John Wiley & Sons. 1115 p.
- Jones K., Law C.J. 2018. Differentiation of craniomandibular morphology in two sympatric *Peromyscus* mice (Cricetidae: Rodentia). *Mammal Research* 63(3): 277–283. DOI: 10.1007/s13364-018-0364-2
- Kaneko Y., Nakata K., Saitoh T., Stenseth N.C., Bjørnstad O.N. 1998. The biology of the vole *Clethrionomys rufocanus*: a review. *Population Ecology* 40(1): 21–37. DOI: 10.1007/BF02765219
- Kharitonova A.O., Kharitonova T.I. 2021. The effect of landscape pattern on the 2010 wildfire spread in the Mordovia State Nature Reserve, Russia. *Nature Conservation Research* 6(2): 29–41. DOI: 10.24189/ncr.2021.022 [In Russian]
- Klingenberg C.P. 2011. MorphoJ: an integrated software package for geometric morphometrics. *Molecular Ecology Resources* 11(2): 353–357. DOI: 10.1111/j.1755-0998.2010.02924.x
- Kravchenko L.B. 1999. *Community dynamics and population features of forest voles (Clethrionomys) of the Middle Ob floodplain*. PhD Thesis Abstract. Tomsk. 22 p. [In Russian]
- Kruskal J.B. 1964a. Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to a nonmetric hypothesis. *Psychometrika* 29: 1–27. DOI: 10.1007/BF02289565
- Kruskal J.B. 1964b. Nonmetric multidimensional scaling: a numerical method. *Psychometrika* 29: 115–129. DOI: 10.1007/BF02289694
- Kryštufek B., Tesakov A.S., Lebedev V.S., Bannikova A.A., Abramson N.I., Shenbrot G. 2020. Back to the future: The proper name for red-backed voles is *Clethrionomys Tilesius* and not *Myodes Pallas*. *Mammalia* 84(2): 214–217. DOI: 10.1515/mammalia-2019-0067
- Lebedev V.S., Bannikova A.A., Tesakov A.S., Abramson N.I. 2007. Molecular phylogeny of the genus *Alticola* (Cricetidae, Rodentia) as inferred from the sequence of the cytochrome *b* gene. *Zoologica Scripta* 36(6): 547–563. DOI: 10.1111/j.1463-6409.2007.00300.x
- Lukyanova L.E. 2013. Association of sympatric small mammal species under contrasting environmental conditions. *Russian Journal of Ecology* 44(1): 60–67. DOI: 10.1134/S1067413613010098
- Lukyanova L.E. 2017. Effect of ecotone at the boundary of windfall- and fire-damaged forest biocenoses on the abundance of rodents and characteristics of their microhabitats. *Russian Journal of Ecology* 48(3): 245–250. DOI: 10.1134/S1067413617030092
- Maestri R., Monteiro L.R., Fornel R., de Freitas T.R.O., Patterson B.D. 2018. Geometric morphometrics meets metacommunity ecology: environment and lineage distribution affects spatial variation in shape. *Ecography* 41(1): 90–100. DOI: 10.1111/ecog.03001
- Mo J., Polly P.D. 2022. The role of dispersal, selection intensity, and extirpation risk in resilience to climate change: A trait-based modelling approach. *Global Ecology and Biogeography* 31(6): 1184–1193. DOI: 10.1111/geb.13495
- Nikolaev I.I. 1977. Taxocene as an ecological category. *Ecologiya* 5: 50–55. [In Russian]
- Ognev S.I. 1950. *Mammals of the USSR and adjacent countries. Vol. 7. Moscow-Leningrad: Publishing House of AS USSR*. 715 p. [In Russian]
- Parmesan C. 2006. Ecological and evolutionary responses to recent climate change. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 37: 637–669. DOI: 10.1146/annurev.ecolsys.37.091305.110100
- Pausas J.G., Verdú M. 2008. Fire reduces morphospace occupation in plant communities. *Ecology* 89(8): 2181–2186. DOI: 10.1890/07-1737.1
- Pavlinov I.Ya. 2006. Systematics of Recent Mammals. *Archive of Zoological Museum of Moscow State University* 47: 1–287.

- Potapova E.G. 2019. Morphofunctional transformation of chew gnathic musculature in evolution of rodents. *Zhurnal Obshchei Biologii* 80(4): 260–273. DOI: 10.1134/S0044459619040079 [In Russian]
- Read A.F., Clark J.S. 2006. The next 20 years of ecology and evolution. *Trends in Ecology and Evolution* 21(7): 354–355. DOI: 10.1016/j.tree.2006.05.003
- Ricotta C., Moretti M. 2011. CWM and Rao's quadratic diversity: a unified framework for functional ecology. *Oecologia* 167(1): 181–188. DOI: 10.1007/s00442-011-1965-5
- Rohlf F.J. 2013a. *TPSUtility Program, version 1.56*. Stony Brook, NY: Department of Ecology and Evolution, State University of New York.
- Rohlf F.J. 2013b. *TPSDig, version 2.17*. Stony Brook, NY: Department of Ecology and Evolution, State University of New York.
- Rohlf F.J., Slice D. 1990. Extensions of the Procrustes Method for the Optimal Superimposition of Landmarks. *Systematic Biology* 39(1): 40–59. DOI: 10.2307/2992207
- Schleuning M., Neuschulz E.L., Albrecht J., Bender I.M.A., Bowler D.E., Dehling D.M., Fritz S.A., Hof C., Mueller T., Nowak L., Sorensen M.C., Böhning-Gaese K., Kissling W.D. 2020. Trait-based assessments of climate-change impacts on interacting species. *Trends in Ecology and Evolution* 35(4): 319–328. DOI: 10.1016/j.tree.2019.12.010
- Sheets H.D., Zelditch M.L. 2013. Studying ontogenetic trajectories using resampling methods and landmark data. *Hystrix* 24(1): 67–73. DOI: 10.4404/hystrix-24.1-6332
- Schmalhausen I.I. 1968. *Factors of evolution*. Moscow: Nauka. 451 p. [In Russian]
- Shvarts S.S. 1977. *The evolutionary ecology of animals. Ecological mechanisms of the evolutionary process*. New York: Consultants Bureau. 292 p.
- Sokolov V.E. (Ed.). 1981. *European red vole*. Moscow: Nauka. 352 p. [In Russian]
- StatSoft, Inc. 2011. *Electronic statistics textbook*. Tulsa, USA: StatSoft. Available from <https://www.statsoft.com/textbook>
- Taguchi Y.H., Oono Y. 2005. Relational patterns of gene expression via non-metric multidimensional scaling analysis. *Bioinformatics* 21(6): 730–740. DOI: 10.1093/bioinformatics/bti067
- Tesakov A.S., Lebedev V.S., Bannikova A.A., Abramson N.I. 2010. *Clethrionomys Tilesius*, 1850 is the valid generic name for red-backed voles and *Myodes Pallas*, 1811 is a junior synonym of *Lemmus* Link, 1795. *Russian Journal of Theriology* 9(2): 83–86. DOI: 10.15298/rusjtheriol.09.2.04
- Vasil'ev A.G. 2021. The Concept of Morphoniche in Evolutionary Ecology. *Russian Journal of Ecology* 52(3): 173–187. DOI: 10.1134/S1067413621030097
- Vasil'ev A.G., Vasil'eva I.A., Kourova T.P. 2015. Analysis of coupled geographic variation of three shrew species from southern and northern Ural taxocenes. *Russian Journal of Ecology* 46(6): 552–558. DOI: 10.1134/S1067413615060223
- Vasil'ev A.G., Bol'shakov V.N., Vasil'eva I.A., Evdokimov N.G., Sineva N.V. 2016. Assessment of nonselective elimination effects in rodent communities by methods of geometric morphometrics. *Russian Journal of Ecology* 47(4): 383–391. DOI: 10.1134/S1067413616040159
- Vasil'ev A.G., Vasil'eva I.A., Gorodilova Yu.V., Dobrinskii N.L. 2017. Chernov's compensation principle and the effect of rodent community completeness on the variability of Bank vole (*Clethrionomys glareolus*) population in the Middle Urals. *Russian Journal of Ecology* 48(2): 161–169. DOI: 10.1134/S106741361702009
- Vasilyev A.G., Vasilyeva I.A., Shkurikhin A.O. 2018. Geometric morphometrics: from theory to practice. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 471 p. [In Russian]
- Vasil'ev A.G., Bol'shakov V.N., Vasil'eva I.A. 2020. Intra- and interpopulation odontological variability in the Gray Red-backed Vole (*Craseomys rufocanus*) and Yu.I. Chernov's Compensation Principle. *Russian Journal of Ecology* 51(1): 1–10. DOI: 10.1134/S1067413620010130
- Vasil'ev A.G., Lukyanova L.E., Gorodilova Yu.V. 2022. The ratio of biotopic and interannual variability of bank voles in windfall- and fire-transformed forest biotopes of the Middle Urals. *Russian Journal of Ecology* 53(6): 515–527. DOI: 10.1134/S1067413622060170
- Violle C., Enquist B.J., McGill B.J., Jiang L., Albert C.H., Hulshof C., Jung V., Messier J. 2012. The return of the variance: intraspecific variability in community ecology. *Trends in Ecology and Evolution* 27(4): 244–252. DOI: 10.1016/j.tree.2011.11.014
- Vorontsov N.N. 1982. *The lower Cricetidae of the world fauna, Part 1. Morphology and ecology. The Fauna of the Soviet Union. Mammals. Vol. 3*. Leningrad: Nauka. 451 p. [In Russian]
- Yamborko A.V. 2015. *Population ecology of forest voles (genus Clethrionomys) in Northeast Asia*. PhD Thesis Abstract. Vladivostok. 24 p. [In Russian]
- Young R.L., Sweeney M.J., Badyaev A.V. 2010. Morphological diversity and ecological similarity: versatility of muscular and skeletal morphologies enables ecological convergence in shrews. *Functional Ecology* 24(3): 556–565. DOI: 10.1111/j.1365-2435.2009.01664.x
- Zakharov V.M. 1992. Population phenogenetics: Analysis of developmental stability in natural populations. *Acta Zoologica Fennica* 191: 7–30.
- Zelditch M.L., Swiderski D.L., Sheets H.D., Fink W.L. 2004. *Geometric Morphometrics for Biologists. A Primer*. New York: Academic Press. 437 p. DOI: 10.1016/B978-0-12-778460-1.X5000-5
- Zherikhin V.V. 2003. *Selected papers on palaeoecology and phylocoenogenetics*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 542 p. [In Russian]

COUPLED VARIATION OF RED-BACKED VOLE SPECIES IN BIOTOPES DISTURBED BY WINDFALL AND FIRE IN THE VISIM STATE NATURE RESERVE (THE MIDDLE URALS)

Alexei G. Vasilyev*^{ID}, Larisa E. Lukyanova^{ID}, Yulia V. Gorodilova^{ID}

Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of RAS, Russia

*e-mail: vag@ipae.uran.ru

The use of morphogenetic characteristics and functionally important morphological structures in monitoring natural populations and communities is one of the modern directions in developing approaches to eco-morphology and functional synecology. New approaches make it possible to test the hypothesis of a similar spectrum of morphogenetic modifications of sympatric species during their development in disturbed biotopes. In this study, the coupled variability of the size and shape of the mandible was studied for the first time using geometric morphometrics to assess the resistance of the rodent community to two natural catastrophic phenomena (windfall and wildfire) for three sympatric red-backed vole species in the Visim State Nature Reserve (Middle Urals). Samples of *Clethrionomys glareolus*, *Clethrionomys rutilus* and *Craseomys rufocanus* young-of-the-years were studied in two biotopes modified by windfall and fire impacts under different weather conditions (2003 vs. 2004). It was found that *Clethrionomys glareolus* preferred the overgrown fire-damaged site, *Craseomys rufocanus* the windfall zone, and *Clethrionomys rutilus* did not express a pronounced preference. Interannual and biotopic differences in the variation of the size and shape of the mandible have been revealed for all species. Weather conditions affected the species variability more than biotopic ones. Based on functional mandibular indices, it was found that the shape of the mandible of the species, as a biological tool for foraging and its primary processing, depends more on weather factors than on the biotope characteristics. A similar morphofunctional reaction of sympatric species populations to similar biotopes was expressed. This fact reflects the parallelism of modifications of the morphogenesis of mandibles of the studied species in disturbed biotopes, confirming the hypothesis. In particular, in the fire-damaged site, the tendency to longitudinal grinding of feed was revealed for all species, while in the windfall zone, the tendency to gnawing of forage objects (possibly, seeds of coniferous plants) was revealed. It is assumed that weather factors indirectly affect the morphogenesis of species through the change of plant communities, which, in turn, changes the diet of animals and the mechanics of the load on the musculoskeletal apparatus of mandibles. The within-group morphological disparity (MNND), which reflects the measure of destabilisation of development, was small in *Clethrionomys glareolus*, indicating the stability of its morphogenesis in both biotopes; the development of *Craseomys rufocanus* was stable only on the windfall site; in *Clethrionomys rutilus*, MNND was unstable in both biotopes. The MNND development stability estimates are consistent with the species abundance. They are recommended for monitoring the population status of sympatric species of the red-backed voles and other rodents in Protected Areas.

Key words: development stability, geometric morphometrics, mandible, natural catastrophe, Protected Area, rodents, variation

CHAMAESIPHON FONTINALIS SP. NOV., A NEW SPECIES OF UNICELLULAR ASYMMETRICALLY DIVIDING CYANOBACTERIA

Natalia V. Velichko^{1,*}

¹Saint Petersburg State University, Russia

*e-mail: n.velichko@spbu.ru

²Komarov Botanical Institute RAS, Russia

Received: 22.02.2023. Revised: 26.06.2023. Accepted: 27.06.2023.

Extensive brownish biofilms of algal-bacterial communities were found on stones in streams in the Valdaisky National Park (Russia). The dominant unicellular cyanobacteria in biofilms was determined as *Chamaesiphon* sp. Although species of this genus often occur in the periphyton of fast-flowing waters, many of them have a geographically limited distribution and occur mainly in mountain streams and rivers in Europe. The strain *Chamaesiphon* sp. CALU 1864 was isolated from epilithic biofilms in the spring Tekunok. We found that it differs from previously described species not only by its unusual purple pigmentation, but also by morphological features. Molecular-genetic analysis of the primary 16S rRNA sequence and secondary structures of the internal transcribed spacer of the ribosomal operon also confirmed its uniqueness. Phylogenetically, the strain represents an independent lineage on the evolutionary tree. Based on the differences found, which provide strong support for its delineation, we propose to consider strain CALU 1864 as a new species, *Chamaesiphon fontinalis* sp. nov., first discovered in Russia and described in accordance with the current rules of the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants.

Key words: Chamaesiphonaceae, morphotype, molecular-genetic features, polyphasic taxonomy, Protected Area

Introduction

Cyanobacteria form a morphologically heterogeneous group of photosynthetic bacteria, distributed in a variety of ecotopes (Komárek & Anagnostidis, 1998; Castenholz, 2015). Unicellular, asymmetrically dividing cyanobacteria, belonging to the genus *Chamaesiphon* Braun, are known as biofoulers, usually found epilithically (forming spots on stones) or epiphytically (as single cells or groups of cells attached to aquatic plants and filamentous algae) in freshwater springs, streams and ponds (Rabenhorst, 1865; Komárek & Anagnostidis, 1998; Hoffmann et al., 2005; Casamatta & Hašler, 2016). *Chamaesiphon* spp., together with the representatives of the genera *Geitleribactron*, *Clastidium*, and *Cyanophanon* (the last two have not yet been studied by molecular-genetic methods), constitute the family Chamaesiphonaceae Borzi (phylum Cyanobacteria Stanier ex Cavalier-Smith, class Cyanophyceae Schaffner, order Gomontiellales Strunecký & Mareš) (Hoffmann et al., 2005; Komárek et al., 2014; Guiry & Guiry, 2022; Strunecký et al., 2023). Species of the family Chamaesiphonaceae differ by cell shape and size, as well as in the type of colonies. In addition, cells of the same species have various morphotypes, which alternate depending on the stage of development: mature cells are heteropolar (have a distinct apical and basal parts) and

form small rounded daughter cells (exospores) by means of asymmetric binary fission, also called budding (Herdman et al., 2015). Thus, the cells of *Chamaesiphon* spp. can vary from round to ovoid or pear-shaped (cylindrical) during the life cycle (Komárek & Anagnostidis, 1998).

In order to expand our knowledge about the biodiversity of algae in water bodies of the Protected Areas of the Northwest Russia, several field expeditions have been carried out in the Valdaisky National Park since 2012 (Smirnova, 2014, 2015, 2017; Smirnova & Beljakova, 2016). This Protected Area (total area is about 1585 km²) is located on the conditional border of the subzones of southern taiga and coniferous-deciduous forests. In the Valdaisky National Park, there are 257 lakes (five are relatively large and the others are small) and many rivers belonging to the basins of the River Msta, River Volga, and River Western Dvina (Zapadnaya Dvina). The density of the river network is estimated at 0.80–0.98 km/km². Most of these rivers are small, either fast- or slow-flowing (with varying degrees of the trophic state), with abundant aquatic vegetation. The majority of the water bodies are slightly saline, hydrocarbonate (salinity does not exceed 200 mg/l), with a pH range of 6.8–8.3 (Efimova & Frolova, 2013). Rivers in the Valdaisky National Park are mainly fed by springs, in which we often found stones, cov-

ered by algal-bacterial communities in the form of brownish biofilms on their surface. In various samples collected in streams near the villages of Novotroitsy, Moiseevichi, and Russkie Novinki, we observed *Chamaesiphon* species that predominate among unicellular cyanobacteria, whereas *Heteroleibleinia* sp. (Geitler) Hoffmann, *Lepolyngbya crassior* (Skuja) Anagnostidis, *Microcoleus fonticola* (Kirchner) Strunecky, Komárek & Johansen, *Phormidium favosum* Gomont, and *Pseudanabaena minima* Anagnostidis are abundant among filamentous cyanobacteria, along with some eukaryotic microalgae (Smirnova, 2021).

Chamaesiphon species lead a benthic or substrate-attached lifestyle and prefer siliceous or carbonate running waters of mountain streams (e.g. in the Alps and Carpathians) (Rott, 2008; Sant'Anna et al., 2011; Cantonati et al., 2015; Gutowski et al., 2015; Casamatta & Hašler, 2016; Loza et al., 2013a, 2018; Kurmayer et al., 2018). They are often settled on wet rocky surfaces along river banks (Rott & Wehr, 2016; Aigner et al., 2018). Analysis of *Chamaesiphon* spp. records on 429 sampling sites over a 6-year observation period has led to the conclusion that *C. confervicola* Braun, *C. fuscus* (Rostafinski) Hansgirg, *C. incrustans* Grunow, *C. polymorphus* Geitler, and *C. starmachii* Kann can be considered as common species in periphyton of clear, fast-flowing waters in Germany (Gutowski et al., 2015). Therefore, *Chamaesiphon* species have been proposed for biomonitoring the ecological quality of streams and rivers in ac-

cordance with the European Water Framework Directive 2000/60/EC (Loza et al., 2013b; Gutowski et al., 2015). Representatives of the genus *Chamaesiphon* (about 40 species) are rare in Russia, and so far no new species have been discovered (Hollerbach et al., 1953; Melekhin et al., 2019). Moreover, only eight laboratory-cultivated strains (*C. subglobosus* PCC 7430, *C. minutus* PCC 6605, *C. polymorphus* CCALA 037, *C. polonicus* SAG 32.87, *C. geitleri* №1023, *C. sp.* PCC 8308, *C. investiens* UAM 386, and *C. cf. incrustans* №1036) are known to date (Herdman et al., 2015; Kurmayer et al., 2018).

The aim of this study is to describe a new species of *Chamaesiphon* found in the Valdaysky National Park by the polyphasic taxonomic approach (Komárek, 2016). For this purpose, a laboratory strain was obtained from a natural specimen; its morphology, physiology, pigment composition, and the molecular-genetic features (16S rRNA and secondary structures of the internal transcribed spacer sequences) were determined.

Material and Methods

Sampling site location

The *Chamaesiphon* strain CALU 1864 was isolated from epilithic biofilm samples collected from stones in the forest spring Tekunok, flowing into Lake Golova in the Valdaysky National Park (58.114919° N, 33.290215° E) (Fig. 1). The water temperature in spring depends on the season and ranges from 4.0°C to 9.5°C; the pH value is around 7.0.

Fig. 1. The location of Valdaisky National Park (a), spring Tekunok (b), and a view of brownish biofilms on stones in the sampling site (c). Scale bars: a – 100 km, b – 5 km, c – 25 cm.

Strain isolation

Biofilm samples were scraped off the stones and placed in 25-ml glass tubes with BG11 medium (Stanier et al., 1971), modified by replacing FeSO_4 for ferrous citrate and 5-fold reduction in NaNO_3 . It also contained $250 \text{ mg} \times \text{ml}^{-1}$ cycloheximide (Oxoid, UK) to suppress eukaryotic microalgae growth. Samples were incubated under continuous illumination ($10\text{--}15 \mu\text{mol photons m}^{-2} \times \text{s}^{-1}$) with a cool-white light lamp, at 12°C . Strain isolation was performed by transferring cells with the *Chamaesiphon* morphotype to Petri dishes containing 1% agarised BG11, using standard microbiological methods (Rippka et al., 1979). Cultivation was carried out by periodic re-inoculations from agarised to liquid BG11 medium in 25-ml glass tubes or in 50-ml Erlenmeyer flasks. After undergoing the axenisation procedure, the obtained strain *Chamaesiphon* was deposited in the collection of microorganisms as CALU 1864 (Saint Petersburg State University, Russia, <https://researchpark.spbu.ru/en/collection-ccem-eng/1930-ccem-kollekciya-calu-eng>), and was placed in the algal herbarium of Komarov Botanical Institute RAS (LE) as dry material.

To learn more about the strain physiology, cell growth curves were evaluated in batch liquid cultures incubated at various temperatures (7°C , 15°C , 25°C). Cells were mechanically suspended using a glass tube homogeniser and their density measured at 750 nm by BioSpectrometer (Eppendorf).

Morphological studies

Basic morphological features were analysed under a Leica DM 2500 microscope, equipped with a digital camera with the help of differential interference contrast. The average cell size was calculated by measuring about 100 cells of each morphotype. Transmission electron microscopy (TEM) was used to study the ultrastructure. Cell material was prepared as described by Mareš et al. (2019). Briefly, cells were fixed in 0.1-M Na-phosphate buffer (pH 7.0), with 2.5% glutaraldehyde for 2 h at 10°C and then post-fixed with 1.0% OsO_4 (at 10°C , 12 h). Fixed cells were washed with 0.15-M Na-phosphate buffer, then dehydrated in a series of ethanol (50–100%) and embedded in LR White resin according to the manufacturer's protocol (Sigma-Aldrich). Ultrathin sections of cells were made by Leica EM UC7 microtome. Sec-

tions were post-stained with 1% uranyl acetate and lead citrate according to Reynolds (1963). TEM microphotographs were taken with a JEM 1400 microscope at 80 kV. Cell structures and inclusions were determined as described by Stanier & Cohen-Bazire (1977).

Pigment analysis and chromatic adaptability

Cells were cultured in liquid BG11 under the previously described conditions for one month, followed by harvesting by centrifugation (5000 g, 10 min). Pigments were extracted from $\sim 100 \text{ mg}$ (wet weight) of cell pellets with 100% methanol at 10°C , 60 min. To remove large particles, the lysate was centrifuged (10 000 g, 20 min). The absorption spectra of the extracted pigments were recorded at 300–700 nm on a BioSpectrometer (Eppendorf).

Chromatic adaptation was studied by incubating liquid cultures under red or green Lee 108 and 124 light filters at maximum transmissions above 575 nm and at 475–560 nm, respectively. After two weeks, the cells were harvested by centrifugation (5000 g, 10 min). The phycobiliprotein (PBP) fraction was obtained from $\sim 100 \text{ mg}$ (wet weight) of pellet suspended in 500 μl of 0.1 M Na-phosphate buffer (pH = 7.0) by 3–4 repeated freeze/thaw cycles (from -18°C to 45°C). The resulting lysate was centrifuged (10 000 g, 20 min) to remove cell debris. The absorbance of the extracted PBPs was recorded at 300–700 nm on a BioSpectrometer (Eppendorf).

DNA isolation, PCR and sequencing conditions

Genomic DNA was obtained from harvested cell material ($\sim 200 \text{ mg}$ of wet weight), washed twice with 10 mM TE buffer (Tris-HCl buffer, pH = 8.0 containing 1 mM $\text{Na}_2\text{-EDTA}$). DNA was extracted by CTAB (cetyltrimethylammonium bromide) according to the protocol of Doyle & Doyle (1990), and then treated with RNase A (Thermo Fisher Scientific, Germany) at 37°C , 15 min.

PCR amplification of the nearly full-length 16S rRNA gene was performed using 27F/1492R primers (Lane, 1991) and the 16S-23S rRNA internal transcribed spacer (ITS) was amplified with 322F/340R primers (Iteman et al., 2000). PCR mixture (25 μl) contained 2.5 μl DreamTaq buffer (Thermo Fisher Scientific, Germany; $1 \times$ commercial buffer with 20 mM MgCl_2), 0.75 μl dNTPs (10 mM each), 0.75 μl of each primer (10 μM each), 0.15 μl of DreamTaq polymerase, 15.35 μl sterile water, and 2.5 μl of DNA template (30 ng).

PCR-fragments were amplified on a T100 thermocycler (Bio-Rad, USA). The protocol included an initial denaturation at 95°C (3 min), followed by 35 cycles: 95°C, 30 s, annealing at 55°C, 30 s and elongation at 72°C, 1.3 min. PCR products and DNA sample were checked by gel electrophoresis on 1.0% (w/v) RA agarose (VWR Life Science, Amresco) in standard TBE (Tris-borate/EDTA) electrophoresis buffer, and visualised by staining with 0.05% ethidium bromide. PCR products were sequenced with the Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing kit on an ABI Prism 310 Genetic Analyser (Applied BioSystems) according to the manufacturer's instructions, at the Research Centre «Molecular and Cell Technologies» (Saint Petersburg State University, Russia).

16S rRNA and 16S-23S ITS analysis

A pairwise sequence similarity search performed using the BLASTn tool (<https://blast.ncbi.nlm.nih.gov>). The p-distance of 16S rRNA was determined using Mega 5.0 (Tamura et al., 2011), and calculated as follows:

$$\text{Similarity} = 100\% \times (1 - p)$$

Multiple sequence alignment (ClustalW) and phylogeny reconstruction were obtained using the CIPRES Science Gateway ver. 3.3 (Miller et al., 2010). For 16S rRNA phylogeny, the GTR + I + G model of nucleotide substitution with the lowest Bayesian Information Criterion (BIC) score was selected by jModeltest 2 (Darriba et al., 2012). For the Bayesian Inference (BI) tree, two runs of four Markov chains were used until the standard deviation of the splitting frequency was less than 0.01 (diagnosis was calculated every 1000 generations). The initial 25% of the sampled trees were discarded as burn-in and the rest was used to calculate the posterior probabilities (Ronquist et al., 2012). A maximum likelihood (ML) tree was calculated in IQ-TREE v. 6.1, generating 1000 samples for ultrafast bootstrap and 1000 bootstrap replications (Trifinopoulos et al., 2016). The resulting trees were visualised in FigTree v.1.4. Evolutionary distances in the ML/BI tree were calculated, and bootstrap values below 50 and probabilities below 95 were omitted. ML and BI phylogenetic trees with similar topology involved 52 sequences, with a total of 1067 positions in the final dataset. The robustness of our phylogenetic findings was achieved through different tree reconstruction approaches.

The positions of the D1–D1', B-box, V2, V3, and putative D5 regions of 16S-23S ITS were determined as previously described (Iteman et al.,

2000; Johansen et al., 2011; Mühlsteinová et al., 2014). The Mfold web server was used to fold the helices with default settings (Zuker, 2003). tRNAs were found by the tRNAscan-SE 2.0 web server (Lowe & Chan, 2016).

Results and Discussion

A new microorganism belonging to the genus *Chamaesiphon* was discovered as a result of field research in the Valdaysky National Park. The strain differs from the currently described species by morphological features, such as the size and shape of pseudosporangia and an unusual crimson-brown colour of the cells. The evolutionary divergence of the strains was verified by phylogenetic analysis. The relatively low similarity of the 16S rRNA gene with other *Chamaesiphon* species and the specific organisation of secondary structures 16S-23S ITS regions confirm its uniqueness. On this basis, we propose that strain CALU 1864 to be considered as a new species, described in accordance with the rules of the International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Turland et al., 2018).

Taxonomic treatment

Phylum Cyanobacteria Stanier ex Cavalier-Smith, 2002

Class Cyanophyceae Schaffner, 1909

Order Gomontiellales Strunecký & Mareš, 2023

Genus: *Chamaesiphon* Braun, 1864

Description of the new species *Chamaesiphon fontinalis* Velichko, Makeeva, Averina & Smirnova

Diagnosis. In nature it occurs in extensive brownish biofilms on the upper surface of stones in a cold stream (spring). The laboratory strain in liquid medium forms a dense dark-crimson or reddish-brown biofilm on the walls and bottom of glassware, or grows as convex, round-lobed, brown colonies on solidified medium (Fig. 2).

Cell size and shape depend on the stage of the life cycle: unequal binary fission usually occurs near the apical pole of the cell and results in 1–2 (rarely 3) small rounded exospores. The cells can vary from round or ovoid to pear-shaped or cylindrical. Cells are 6.6–16.7(25.2) × 5.5–8.2(11.1) µm in size with a length-to-width ratio close to 2 : 1. They have a thick (up to 2 µm), colourless U-shaped pseudovagina (a multilayered extracellular sheath). After cell division, the pseudovagina delaminates at the apex, releasing exospores.

Fig. 2. Morphology of *Chamaesiphon fontinalis* sp. nov. (light micrographs). Scale bars: 500 μm (a), 20 μm (c), 10 μm (b, d, e, g, i), 5 μm (f, h, j, k).

Cell contents are heterogeneous, brownish-crimson in colour, with prominent cytoplasmic granules. Exospores are about 3 μm in diameter; in the case of a large mother cell, they can reach 6 μm . The cells showed parietal arrangement of thylakoids (3–5 layers) and the presence of carboxysomes, polyphosphates, and glycogen inclusions.

Type material. Holotype: herbarium material of *Chamaesiphon* strain CALU 1864 (dry biomass) is stored in the Herbarium of Komarov Botanical Institute RAS (LE), Saint Petersburg, Russia (LE A0002381).

Type locality. Biofilms occur on the surface of the upper part of stones in spring Tekunok, located in the Valdaisky National Park (58.114919° N, 33.290215° E), Novgorod Region, Russia.

Reference strain. *Chamaesiphon fontinalis* strain CALU 1864 was deposited in the collection of cyanobacteria and algae of the Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia. GenBank accession numbers: OP415410 for 16S rRNA and OP429223 for 16S-23S ITS.

Isotypes. These are LE A0003534, LE A0003535 and LE A0003536 herbarium material.

Etymology. The choice of the specific epithet for *C. fontinalis* sp. nov. is based on the fact that the species was found in a cold stream (spring) (L. masc. adj. fon.ti.na'lis, L. masc. nom. fons, originating from spring).

Ecology. It was found only in the type habitat in epilithic periphyton. The water temperature in the spring on the sampling day was 9.0°C, and the pH was about 7.0.

Differential diagnosis

The new species can be clearly distinguished from the type species, *C. confervicola*, by cell morphology and habitat type. *Chamaesiphon confervicola* is an epiphyte of aquatic plants and green filamentous algae *Cladophora* Kützing and *Oedogonium* Link ex Hirn. It usually grows as single cells or cells in groups, and has large elongated cells up to 200 µm in length (Komárek & Anagnostidis, 1998). *Chamaesiphon confervicola* has been described only morphologically so far, and we have no data on its successful cultivation.

Chamaesiphon fontinalis sp. nov. has similar morphology with *C. geitleri* Luther and *C. fuscus* (Rostafinski) Hansgirg: oval, oval-elongated or cylindrical pseudosporangium, with a length to width ratio of 2 : 1. But the new species differs from them in the type of colonies (not bushy-like), the size of the pseudosporangium (it is on average smaller), and the shape (rarely club-shaped cell), the cell colour (brownish-red, rather than pale) and the colour of the pseudovagina (colourless, in contrast to brownish or blackish). The morphospecies *C. starmachii* is the most similar to *C. fontinalis* sp. nov. It also has a pear-shaped or ellipsoidal type of pseudosporangium, similar cell size (6–18 × 4.0–7.2 µm), a reddish-violet or purple colour of the cell content and prominent granules in the cytoplasm. The exospores are more or less rounded-polygonal, may remain attached 1–3 to the mother cell when the sheath is closed (Komárek & Anagnostidis, 1998). However, *C. starmachii* differs from *C. fontinalis* sp. nov. by a thicker black pseudovagina (Kurmayer et al., 2018). Notably, the dark pigmented coatings of *C. geitleri* and *C. starmachii* are thought to be due to the presence of UV-protectors such as scytonemin (Aigner et al., 2018).

Morphology and culture properties

Chamaesiphon fontinalis sp. nov. forms convex, round-lobed, slightly slimy, brown colonies of

1–2 mm in diameter that exhibit the ability to grow towards a light source under laboratory conditions on solidified medium (Fig. 2a). In a liquid unstirred culture, strain CALU 1864 grows on the walls of glassware and forms a brownish or dark crimson biofilm, in which cells are arranged irregularly in 1–3 layers (Fig. 2b,c,d) or can form rosette-like structures (Fig. 2e). They are tightly pressed together in the biofilm and have a polygonal shape when viewed from above (Fig. 2b). It is noteworthy that strains of *C. subglobosus* PCC 7430 and *C. polonicus* SAG 32.87 grow in liquid cultures in irregular groups, and are unable to form colonies, as in nature (Waterbury & Stanier, 1977; Komárek & Anagnostidis, 1998; Kurmayer et al., 2018).

Morphological features such as cell size and shape are very important for distinguishing species of the genus *Chamaesiphon*, but they change during the life cycle. In this regard, the laboratory cultivation is therefore of great importance. Our long-term observations have shown that the shape and size of pseudosporangia of *C. fontinalis* sp. nov. depend on the age of the studied culture. In young cultures (up to 4–6 months), cells are round or almost ovoid (6.6–8.6 µm in length and 5.5–7.1 µm in width; the average length to width ratio is 1.4 : 1.0) and covered with a colourless sheath (Fig. 2f,g,h). It is noteworthy that, unlike novel strain, *C. subglobosus* PCC 7430, *C. minutus* PCC 6605, and *C. cf. incrustans* №1036 lost their sheaths under laboratory conditions (Herdman et al., 2015; Kurmayer et al., 2018). In old cultures (over six months), most cells of *C. fontinalis* sp. nov. are pear-shaped, club-shaped or elongated (8.0–16.7 µm in length, 6.0–8.2 µm in width; average length to width ratio is 2 : 1) and have an extracellular coating (Fig. 2i,j,k). In mature cells, the sheath laminates at the apical pole after budding to release exospores. Unequal cell division leads to the formation of 1–2 (rarely 3) small, rounded exospores, which can be arranged in short rows (Fig. 2i) or lie in pairs inside a closed pseudovagina (Fig. 2g,h).

The ultrastructure of *C. fontinalis* sp. nov. is generally similar to other studied *Chamaesiphon* species (Waterbury & Stanier, 1977; Gromov & Mamkaeva, 1980; Komárek & Ludvik, 1982; Wujek & Gretz, 1984; Kurmayer et al., 2018) (Fig. 3). The cell wall on TEM micrographs consists of three layers, typical for cyanobacteria: the cytoplasmic membrane (CM), the outer membrane (OM) and the thick (up to 30–40 nm) peptidoglycan layer (PG) (Fig. 3i).

Fig. 3. Ultrastructure of *Chamaesiphon fontinalis* sp. nov. Designations: Cb – carboxysomes, CM – cytoplasmic membrane, GG – glycogen granules, OM – outer membrane, P – pores, PG – peptidoglycan layer, PP – polyphosphate granule, Sh – multilayered sheath, T – thylakoid. Scale bars: 2 µm (b, g), 1 µm (c, e, f), 500 nm (a, d), 200 nm (h, i).

Numerous pores penetrating the cell wall through the peptidoglycan layer were found in the basal part of the cell and in the area of cell division (Fig 3i). Mucilaginous sheath (pseudovagina) has a clearly defined layered structure (Fig. 3). Cells have 3–5 layers of thylakoids arranged at the periphery parallel to the cytoplasmic membrane, but 1–2 layers may invaginate into the central cytoplasmic zone. Cells usually contain 3–6 polyhedral bodies (carboxysomes) about 200 nm in size (Fig. 3a,d,g), small glycogen granules (10–20 nm, repeatedly occurring among thylakoids) (Fig. 3h,i), and 5–10 rounded polyphosphate inclusions (large black spots, up to 500 µm in diameter) (Fig. 3a,b,c,d,f,g).

In strain CALU 1864 cell division occurs, as in other *Chamaesiphon* spp. (Waterbury & Stanier, 1977; Komárek & Ludvik, 1982; Wujek & Gretz,

1984). Septate and constrictive binary fission proceeds asymmetrically: it initiates at the apical pole of the mother cell and begins with ingrowth from the cell wall and build-up of the peptidoglycan septa (Fig. 3f,h). This leads to an unequal division and the formation of exospores (Fig. 3g).

Chamaesiphon fontinalis sp. nov. grows very slowly under laboratory conditions and has a delayed initial growth phase (Fig. 4). Intensive growth was observed after 30–35 days of cultivation in liquid medium at 7°C and 15°C, while at 25°C cells do not remain viable for a long time. This indicates that the strain has a temperature optimum of growth below 15°C, as observed in psychrophilic forms of bacteria (Morita, 1975; Nadeau & Castenholz, 2000). Psychrophilic cyanobacteria are known to be much less common than psychrotolerant ones, possibly due to the poor nutritional adaptability or specificity of

regulatory processes (Morita, 1975; Wynn-Williams, 1990; Nadeau & Castenholz, 2000).

Pigment composition and complementary chromatic adaptation

The pigment composition of *C. fontinalis* sp. nov. is similar to cyanobacteria in general (Herdman et al., 2015; Aigner et al., 2018). Spectrometric characterisations of whole cells and methanol extracts are shown in Fig. 5a. In the absorption spectrum of whole cells, the peaks at 450 nm and 675 nm correspond to chlorophyll *a*, and there are also peaks of some carotenoids (475–525 nm). Among phycobiliproteins (PBPs), C-phycoerythrin (C-PE, peak 525–560 nm) and C-phycoerythrin (C-PE, peak 525–560 nm) and C-phycoerythrin (C-PE, peak 525–560 nm) were identified. An additional shoulder in the region of 570–575 nm may probably belong to a special spectral form of PE previously identified in *Gloeotheca* sp. PCC 6909 and *Oscillatoria* sp. PCC 7823 or it can be considered as some phycoerythrocyanine (PEC, peak 570–595) (Bryant, 1982). Under low light conditions (10–15 $\mu\text{mol m}^{-2} \times \text{s}^{-1}$, cool-white lamp), strain CALU 1864 has a purple to dark crimson colour and is relatively rich in PEC (data are not shown). At high levels of irradiation (30–40 $\mu\text{mol m}^{-2} \times \text{s}^{-1}$, cool-white lamp), the strain exhibited photosensitivity, which led to a colour change from intense red-violet to yellowish-green.

Cyanobacteria are known to be able to change the composition of PBPs in light-harvesting antennae (phycobilisomes) in response to changes of light spectral composition (green or red light). This phenomenon is called complementary chromatic adaptation (CA) (Tandeau de Marsac, 1977). Water-soluble cells extracts of *C. fontinalis* sp. nov., grown under green or red light, were analysed to determine capa-

bility to CA. We have established that *Chamaesiphon fontinalis* sp. nov. can only regulate PE content (decreases PE, but does not increase PC, when exposed to red light) (Fig. 5b). This fact indicates the CA type 2 (Tandeau de Marsac, 1977; Hirose et al., 2015). In contrast, the reference strains *Chamaesiphon subglobosus* PCC 7430 and *Chamaesiphon minutus* PCC 6605 exhibit type 1 and type 3 of chromatic adaptation, respectively (Herdman et al., 2015).

Molecular phylogeny assessment

Phylogenetic relationships were reconstructed using the nearly full-length (1403 nt) 16S rRNA gene sequence of *C. fontinalis* sp. nov., all cultured strains of *Chamaesiphon* spp. and reference strains of cyanobacteria (Fig. 6). *Chamaesiphon fontinalis* sp. nov. represents the separate phylogenetic lineage within the cluster «*Chamaesiphon*» (see Fig. 6). Members of the family Gomontiellaceae Elenkin ex Geitler, 1942, in particular, *Hormoscilla pringsheimii* Anagnostidis, Komárek and *Crinalium epipsammum* de Winder, Stal & Mur are the closest neighbours of this cluster (Kurmayer et al., 2018).

Fig. 4. Culture growth curves of *Chamaesiphon fontinalis* sp. nov.

Fig. 5. Absorption spectra of whole cells (black line) and methanol extract (blue line) of *Chamaesiphon fontinalis* sp. nov., grown under white light (WL) conditions (a). Absorption spectra of the water-soluble pigment fraction of the strain grown under white light (WL, black line), green light (GL, green line), and red light (RL, red line) (b).

Fig. 6. Maximum likelihood tree based on 16S rRNA gene sequences showing the phylogenetic position of strain CALU 1864. Numbers at nodes indicate posterior probability (> 0.50) and bootstrap values (> 50%) obtained from Bayesian Inference (BI) and maximum likelihood (ML) analyses, respectively. Support values are given in brackets after each clade in the following order: BI/ML at the same node. Asterisks (*) indicate maximum support values (posterior probability of 1.0 and bootstrap values of 100%).

The BLASTn search results that *C. fontinalis* sp. nov. has the highest similarity (98.0–98.2%) with the 16S rRNA sequences of uncultured cyanobacteria found in various geographic regions, including the Antarctica. The greatest resemblance (98.2%) has the uncultured PCR clone st_23 NB (KY704135.1), derived from a single colony isolated from epilithic biofilm found in the stream Nederbach, Austrian Alps, and attributed to *C. starmachii*, based on morphological features (Kurmayer et al., 2018). The 16S rRNA similarity of *C. fontinalis* sp. nov. with other *Chamaesiphon* spp. ranges from ~ 93.0% to 98.2% (Table 1). In accordance with the established level of 16S rRNA similarity of 98.65% as a criterion for separating a new bacterial species (Kim et al., 2014), and taking into account the distinct phylogenetic position of the strain CALU 1864, we define it as a new *Chamaesiphon* species.

Intraspecific analysis of p-distances of 16S rRNAs within the *Chamaesiphon* spp. showed

that *C. fontinalis* sp. nov. has the highest similarity with *C. geitleri* №1023 (98.2%), and the least with *Chamaesiphon* cf. *incrustans* №1036 (92.5%). The last one groups separately from all sequences of *Chamaesiphon* spp. and probably belongs to a different genus. In this case, maximum level of 16S rRNA species dissimilarity for the remaining strains of the monophyletic cluster «*Chamaesiphon*» is 7.2%. The *Geitleribactron purpureum* Tovel-4 strain was also taken for 16S rRNAs pairwise comparison to show the genetic distance (mean 10.65%) between genera of Chamaesiphonaceae. *Geitleribactron purpureum* was previously found to cluster distantly from all *Chamaesiphon* spp. (Mareš & Cantonati, 2016).

16S-23S ITS secondary structure evaluation

The secondary structures of 16S-23S ITS regions are very useful for comparative taxonomy at the intrageneric level and can provide insight

into whether a taxon belongs to a new species (Iteman et al., 2000; Johansen et al., 2011; Perona et al., 2022). We compared the secondary structures of conserved and variable regions of 16S-23S ITS in *Chamaesiphon* strains. The total length of the ITS region was found to be the shortest for *C. fontinalis* sp. nov. (567 nt) and the longest for *C. polymorphus* CCALA 037 (632 nt) (Table 2).

Nucleotide sequences and secondary structures of 16S-23S ITS (domains D1–D1', B-box, and V2) of *C. fontinalis* sp. nov. differ considerably from other species (Fig. 7). It should be noted that all 16S-23S ITS of *Chamaesiphon* spp., including the strain CALU 1864, had alternative conserved sequences of D2 (CTTTCAAACTT instead of CTTTCAAACTA) and A-box (GCACCTTGACAA instead of GAACCTTGAAAAA), previously described in Iteman et al. (2000). The V2 domain and

pre-B-box spacer differ in length in *Chamaesiphon* strains. The V2 region located between tRNA^{Ile} and tRNA^{Ala} varied from 57 nt to 71 nt in length, while the pre-B box spacer varied from 49 nt to 62 nt in length (Table 2). The B-box domain has common structure, but different nucleotide composition in the terminal and basal internal loops in all studied *Chamaesiphon* species (Fig. 7). *Chamaesiphon fontinalis* sp. nov. and PCR clone 23_st_NB have similar V2 structures (except for CUU/UUC inversion, marked by circles in Fig. 7), but quite different in helices from other species (Fig. 7). In all *Chamaesiphon* spp. we analysed, tRNA^{Ala} have a common structure, despite some substitutions in the T-loop and T-stem. At the same time, the tRNA^{Ile} in *C. fontinalis* sp. nov., PCR clone 23_st_NB and *C. geitleri* №1023 is two nucleotides shorter (72 nt) than in other strains (74 nt) (Table 2).

Table 1. The percentage of similarity (p-distance) matrix of *Chamaesiphon* and *Geitleribactron* strains based on partial 16S rRNA sequences (1207 nt)

	Strain	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Chamaesiphon fontinalis</i> sp. nov. strain CALU 1864 (OP415410)	100									
2	<i>Chamaesiphon</i> cf. <i>incrustans</i> No 1036 (KY704115.1)	92.5	100								
3	<i>Chamaesiphon geitleri</i> No 1023 (KY704109.1)	98.2	93.7	100							
4	<i>Chamaesiphon investiens</i> UAM 386 (JQ070061.1)	96.8	93.2	97.2	100						
5	<i>Chamaesiphon minutus</i> PCC 6605 (KY704112.1)	96.9	92.8	97.4	98.3	100					
6	<i>Chamaesiphon polonicus</i> SAG 32.87 (KY704111.1)	96.9	92.8	97.5	97.8	98.9	100				
7	<i>Chamaesiphon polymorphus</i> CCALA 037 (KY704110.1)	97.1	93.1	97.5	97.8	93.0	98.9	100			
8	<i>Chamaesiphon</i> sp. PCC 8308 (KY704110.1)	93.0	98.9	93.4	94.1	95.9	94.7	95.2	100		
9	<i>Chamaesiphon subglobosus</i> PCC 7430 (KY704113.1)	97.9	93.1	98.3	97.7	98.0	97.8	98.3	93.9	100	
10	<i>Geitleribactron purpureum</i> Tovel-4 (KT819293.1)	89.4	88.8	90.6	90.6	90.6	90.8	90.6	87.9	90.2	100

Table 2. Comparison of the 16S-23S ITS conserved domains lengths (nt) of *Chamaesiphon* strains

ITS region	Strain	<i>C. fontinalis</i> sp. nov.	PCR clone st_23_NB	<i>C. geitleri</i> №1023	<i>C. minutus</i> PCC 6605	<i>C. subglobosus</i> PCC 7430	<i>C. sp.</i> PCC 8308	<i>C. polonicus</i> SAG 32.87	<i>C. polymorphus</i> CCALA 037
Complete		567	600	591	587	592	574	594	632
Leader		8	8	8	8	8	8	8	8
D1–D1'		62	62	62	62	63	62	62	62
D2 + pre-D2 spacer		33	33	33	33	33	32	33	33
Spacer + D3 + spacer		23	23	23	22	24	20	24	22
tRNA ^{Ile} gene		72	72	72	74	74	74	74	74
V2		71	71	68	62	61	57	61	61
tRNA ^{Ala} gene		73	73	73	73	73	73	73	73
Pre-B-box spacer		62	56	52	50	54	51	59	49
B-box		54	53	53	54	53	54	54	51
Post-B-box spacer		5	6	5	5	5	5	5	5
A-box		12	12	12	12	12	12	12	12
D4		7	7	7	7	7	7	7	7
Spacer		14	14	14	14	10	10	10	14
V3		30	30	30	31	38	38	40	29
Spacer + D5 + spacer		41	80	79	80	77	71	72	132

Fig. 7. Secondary structures of the 16S-23S ITS regions. *Chamaesiphon fontinalis* sp. nov. (a), PCR clone 23_st_NB (b), *C. geitleri* №1023 (c), *C. minutus* PCC 6605 (d), *C. subglobosus* PCC 7430 (e), *Chamaesiphon* sp. PCC 8308 (f), *C. polonicus* SAG 32.87 (g), *C. polymorphus* CCALA 037 (h).

Conclusions

Chamaesiphon species are predominantly epiphytes of aquatic plants (in particular, *Cladophora* and *Oedogonium*) and biofoulers of stones in periphyton. They are widely distributed in freshwater bodies and streams in Europe and Russia (Hollerbach et al., 1953; Komárek & Anagnostidis, 1998; Rott, 2008; Sant'Anna et al., 2011; Loza et al., 2013a, 2018; Cantonati et al., 2015; Gutowski et al., 2015; Casamatta & Hašler, 2016; Kurmayer et al., 2018). It is worth to mention that the type species of this genus, *C. confervicola*, like the vast majority of about 40 species, have only a morphological description (Guiry & Guiry, 2022). They still have to be verified in accordance with the current taxonomic requirements used for new cyanobacterial taxa, including morphological, physiological and genetic methods (Vandamme et al., 1996; Itean et al., 2000; Johansen & Casamatta, 2005; Ramasamy et al., 2014; Dvořák et al., 2015; Komárek, 2016; Raina et al., 2019; Perona et al., 2022).

In this paper, a new species of *Chamaesiphon* found in the Valdaysky National Park (Russia) is investigated, using a polyphasic taxonomic approach. *Chamaesiphon fontinalis* sp. nov. was identified based on the morphology, type of chromaic adaptation, physiology and molecular-genetic features of strain CALU 1864. It was found to be unique in the specific organisation of secondary structures of 16S-23S ITS regions. Strain divergence is supported phylogenetically, by a relatively low 16S rRNA gene similarity with other *Chamaesiphon* spp.

Our findings extend the present understanding on the diversity of the genus *Chamaesiphon* and represent a novel species, discovered for the first time in Russia.

Acknowledgements

We are very grateful to the Saint Petersburg University (Russia) Research Centres «Molecular and Cell Technologies», «Cultivation of microorganisms», «Chromas», and «Biobank» for technical assistance. The research was supported by the Russian Science Foundation, project №22-24-00590.

References

- Aigner S., Herburger K., Holzinger A., Karsten U. 2018. Epilithic *Chamaesiphon* (Synechococcales, Cyanobacteria) species in mountain streams of the Alps – interspecific differences in photo-physiological traits. *Journal of Applied Phycology* 30(2): 1125–1134. DOI: 10.1007/s10811-017-1328-7
- Bryant D.A. 1982. Phycoerythrocyanin and phycoerythrin: properties and occurrence in cyanobacteria. *Journal of General Microbiology* 128(4): 835–844. DOI: 10.1099/00221287-128-4-835
- Cantonati M., Komárek J., Montejano G. 2015. Cyanobacteria in ambient springs. *Biodiversity and Conservation* 24(4): 865–888. DOI: 10.1007/s10531-015-0884-x
- Casamatta D.A., Hašler P. 2016. Blue-green algae (Cyanobacteria) in rivers. In: O. Necchi (Ed.): *River Algae*. Cham: Springer. P. 5–34. DOI: 10.1007/978-3-319-31984-1_2
- Castenholz R.W. 2015. General characteristics of the Cyanobacteria. In: *Bergey's Manual of Systematic of Archaea and Bacteria*. Hoboken, NJ: Wiley. P. 1–23. DOI: 10.1002/9781118960608.cbm00019
- Darriba D., Taboada G.L., Doallo R., Posada D. 2012. jModelTest 2: more models, new heuristics and parallel computing. *Nature Methods* 9(8): 772. DOI: 10.1038/nmeth.2109

- Doyle J.J., Doyle J.L. 1990. Isolation of plant DNA from fresh tissue. *Focus* 12: 13–15.
- Dvořák P., Pouličková A., Hašler P., Belli M., Casamatta D.A., Papini A. 2015. Species concepts and speciation factors in cyanobacteria, with connection to the problems of diversity and classification. *Biodiversity and Conservation* 24: 739–757. DOI: 10.1007/s10531-015-0888-6
- Efimova L.E., Frolova N.L. 2013. Hydrological monitoring within specially protected natural areas. *Water: Chemistry and Ecology* 5: 20–28. [In Russian]
- Gromov B.V., Mamkaeva K.A. 1980. Cell cycle characteristics of *Chamaesiphon confervicola*, a cyanobacterium forming exospores. *Mikrobiologiya* 49(4): 551–554.
- Guiry M.D., Guiry G.M. 2022. *AlgaeBase. Worldwide electronic publication*. Galway: National University of Ireland. Available from <https://www.algaebase.org>
- Gutowski A., Foerster J., Doege A., Paul M. 2015. *Chamaesiphon* species in soft-water streams in Germany: occurrence, ecology and use for bioindication. *Algological Studies* 148: 33–56. DOI: 10.1127/algol_stud/2015/0220
- Herdman M., Castenholz R.W., Waterbury J.B., Rippka R. 2015. Form-Chamaesiphon. In: *Bergey's Manual of Systematic of Archaea and Bacteria*. Hoboken, NJ: Wiley. P. 1–3. DOI: 10.1002/9781118960608.gbm00410
- Hirose Y., Katayama M., Ohtsubo Y., Misawa N., Iioka E., Suda W., Oshima K., Hanaoka M., Tanaka K., Eki T., Ikeuchi M., Kikuchi Y., Ishida M., Hattori M. 2015. Complete genome sequence of cyanobacterium *Geminocystis* sp. strain NIES-3708, which performs type II complementary chromatic acclimation. *Genome Announcements* 3(3): e00357-15. DOI: 10.1128/genomeA.00357-15
- Hoffmann L., Komárek J., Kaštovský J. 2005. System of cyanoprokaryotes (cyanobacteria) state in 2004. *Algological Studies* 117: 95–115. DOI: 10.1127/1864-1318/2005/0117-0095
- Hollerbach M.M., Kosinskaya E.K., Polyansky V.I. 1953. *Key to freshwater algae of the USSR. Vol. 2: Blue-Green Algae*. Moscow: Sovetskaya Nauka. 652 p. [In Russian]
- Iteman I., Rippka R., Tandeau de Marsac N., Herdman M. 2000. Comparison of conserved structural and regulatory domains within divergent 16S rRNA-23S rRNA spacer sequences of cyanobacteria. *Microbiology* 146: 1275–1286. DOI: 10.1099/00221287-146-6-1275
- Johansen J.R., Casamatta D.A. 2005. Recognizing cyanobacterial diversity through adoption of a new species paradigm. *Algological Studies* 117: 71–93. DOI: 10.1127/1864-1318/2005/0117-0071
- Johansen J.R., Kovacic L., Casamatta D.A., Iková K.F., Kaštovský J. 2011. Utility of 16S-23S ITS sequence and secondary structure for recognition of intrageneric and intergeneric limits within cyanobacterial taxa: *Leptolyngbya corticola* sp. nov. (Pseudanabaenaceae, Cyanobacteria). *Nova Hedwigia* 92(3–4): 283–302. DOI: 10.1127/0029-5035/2011/0092-0283
- Kim M., Oh H.S., Park S., Chun J. 2014. Towards a taxonomic coherence between average nucleotide identity and 16S rRNA gene sequence similarity for species demarcation of prokaryotes. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology* 64: 346–351. DOI: 10.1099/ijs.0.059774-0
- Komárek J. 2016. A polyphasic approach for the taxonomy of cyanobacteria: principles and applications. *European Journal of Phycology* 51(3): 346–353. DOI: 10.1080/09670262.2016.1163738
- Komárek J., Anagnostidis K. 1998. Cyanoprokaryota, 1 Teil: Chroococcales. In: *Süßwasserflora von Mitteleuropa. B. 19/1*. Jena: Gustav Fischer. 548 p.
- Komárek J., Ludvik J. 1982. Cell structure and reproduction process in the Blue-Green alga *Chamaesiphon*. *Plant Systematics and Evolution* 139: 267–277. DOI: 10.1007/BF00989329
- Komárek J., Kaštovský J., Mareš J., Johansen J.R. 2014. Taxonomic classification of cyanoprokaryotes (cyanobacterial genera) 2014, using a polyphasic approach. *Preslia* 86(4): 295–335.
- Kurmayer R., Christiansen G., Holzinger A., Rott E. 2018. Single colony genetic analysis of epilithic stream algae of the genus *Chamaesiphon* spp. *Hydrobiologia* 811(1): 61–75. DOI: 10.1007/s10750-017-3295-z
- Lane D.J. 1991. 16S/23S rRNA sequencing. In: *Nucleic acid techniques in bacterial systematics*. Chichester: John Wiley and Sons. P. 115–175.
- Loza V., Berrendero E., Perona E., Mateo P. 2013a. Polyphasic characterization of benthic cyanobacterial diversity from biofilms of the Guadarrama River (Spain): morphological, molecular, and ecological approaches. *Journal of Phycology* 49(2): 282–297. DOI: 10.1111/jpy.12036
- Loza V., Perona E., Mateo P. 2013b. Molecular fingerprinting of cyanobacteria from river biofilms as a water quality monitoring tool. *Applied and Environmental Microbiology* 79(5): 1459–1472. DOI: 10.1128/AEM.03351-12
- Loza V., Morales A., Perona E., Muñoz-Martín M.A., Mateo P. 2018. Fingerprinting *Chamaesiphon* populations as an approach to assess the quality of running waters. *River Research and Applications* 34(6): 595–605. DOI: 10.1002/rra.3277
- Lowe T.M., Chan P.P. 2016. tRNAscan-SE On-line: integrating search and context for analysis of transfer RNA genes. *Nucleic Acids Research* 44(W1): 54–57. DOI: 10.1093/nar/gkw413
- Mareš J., Cantonati M. 2016. Phylogenetic position of *Geitleribactron purpureum* (Synechococcales, Cyanobacteria / Cyanophyceae) and its implications for the taxonomy of Chamaesiphonaceae and Leptolyngbyaceae. *Fottea* 16(1): 104–111. DOI: 10.5507/fot.2016.002
- Mareš J., Strunecký O., Bučinská L., Wiedermannová J. 2019. Evolutionary patterns of thylakoid architecture in Cyanobacteria. *Frontiers in Microbiology* 10: 277. DOI: 10.3389/fmicb.2019.00277
- Melekhin A.V., Davydov D.A., Borovichev E.A., Shalygin S.S., Konstantinova N.A. 2019. CRIS – service for input, storage and analysis of the biodiversity data of the cryptogams. *Folia Cryptogamica Estonica* 56: 99–108. DOI: 10.12697/fce.2019.56.10

- Miller M., Pfeiffer W.T., Schwartz T. 2010. Creating the CIPRES science gateway for inference of large phylogenetic trees. *Proceedings of the Gateway Computing Environments Workshop 14*: 1–8. DOI: 10.1109/GCE.2010.5676129
- Morita R.Y. 1975. Psychrophilic bacteria. *Bacteriological Reviews* 39: 144–167.
- Mühlsteinová R., Johansen J.R., Pietrasiak N., Martin M.P., Osorio-Santos K., Warren S.D. 2014. Polyphasic characterization of *Trichocoleus desertorum* sp. nov. (Pseudanabaenales, Cyanobacteria) from desert soils and phylogenetic placement of the genus *Trichocoleus*. *Phytotaxa* 163(5): 241–261. DOI: 10.11646/phytotaxa.163.5.1
- Nadeau T.L., Castenholz R.W. 2000. Characterization of psychrophilic oscillatorians (cyanobacteria) from Antarctic meltwater ponds. *Journal of Phycology* 36(5): 914–923. DOI: 10.1046/j.1529-8817.2000.99201.x
- Perona E., Muñoz-Martín M.Á., Berrendero Gómez E. 2022. Chapter 1 – Recent trends of polyphasic approach in taxonomy and cyanobacterial diversity. In: *Expanding horizon of cyanobacterial Biology. A volume of developments in microbiology*. Elsevier. P. 1–49. DOI: 10.1016/B978-0-323-91202-0.00008-7
- Rabenhorst L. 1865. Sectio II. Algas phycocromaceas complectens. In: *Flora europaea algarum aquae dulcis et submarinae*. Leipzig: Apud Eduardum Kummerum. P. 148–149.
- Raina V., Nayak T., Ray L., Kumari K., Suar M. 2019. Chapter 9 – A polyphasic taxonomic approach for designation and description of novel microbial species. In: *Microbial Diversity in the Genomic Era*. Academic Press. P. 137–152. DOI: 10.1016/B978-0-12-814849-5.00009-5
- Ramasamy D., Mishra A.K., Lagier J., Padhmanabhan R., Rossi M., Sentausa E., Raoult D., Fournier P.E. 2014. A polyphasic strategy incorporating genomic data for the taxonomic description of novel bacterial species. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology* 64: 384–391. DOI: 10.1099/ijs.0.057091-0
- Reynolds E.S. 1963. Use of lead citrate at high pH as an electron-opaque stain in electron microscopy. *Journal of Cell Biology* 17(1): 208–212. DOI: 10.1083/jcb.17.1.208
- Rippka R., Deruelles J., Waterbury J.B., Herdman M., Stanier R.Y. 1979. Generic assignments, strain histories and properties of pure cultures of cyanobacteria. *Journal of General Microbiology* 111(1): 1–61. DOI: 10.1099/00221287-111-1-1
- Ronquist F., Teslenko M., van der Mark P., Ayres D.L., Darling A.E., Höhna S., Larget B.R., Liu L., Suchard M.A., Huelsenbeck J.P. 2012. MrBayes 3.2: efficient Bayesian phylogenetic inference and model choice across a large model space. *Systematic Biology* 61(3): 539–542. DOI: 10.1093/sysbio/sys029
- Rott E. 2008. *Chamaesiphon komarekii* species nova, a new benthic freshwater chroococcalean species (Cyanophyta/Cyanobacteria) from western coniferous forest streams in British Columbia, Canada. *Algological Studies* 126: 37–46. DOI: 10.1127/1864-1318/2008/0126-0037
- Rott E., Wehr J.D. 2016. The spatio-temporal development of macroalgae in rivers. In: O. Necchi (Ed.): *River Algae*. Cham: Springer. P. 159–195. DOI: 10.1007/978-3-319-31984-1_8
- Sant’Anna C.L., Gama W.A., Azevedo M.T., Komárek J. 2011. New morphospecies of *Chamaesiphon* (Cyanobacteria) from Atlantic rainforest, Brazil. *Fottea* 11: 25–30. DOI: 10.5507/FOT.2011.004
- Smirnova S.V. 2014. Planktonic Cyanoprokaryota from waterbodies of the National Park «Valdaiskiy». *Novosti Systematiki Nizshikh Rastenii* 48: 89–103. DOI: 10.31111/nsnr/2014.48.89 [In Russian]
- Smirnova S.V. 2015. Benthic Cyanoprokaryota from waterbodies of the National Park «Valdaiskiy» (Novgorod Region). *Novosti Systematiki Nizshikh Rastenii* 49: 52–74. DOI: 10.31111/nsnr/2015.49.52 [In Russian]
- Smirnova S.V. 2017. Analysis of cyanoprokaryote flora in waterbodies of «Valdaiskiy» National Park (Novgorod Region). *Botanicheskii Zhurnal* 102(5): 598–617. DOI: 10.1134/S0006813617050027. [In Russian]
- Smirnova S.V. 2021. *Cyanoprokaryotes from waterbodies of the National Park «Valdaiskiy» (Novgorod Region)*. PhD Thesis. Saint Petersburg. 202 p. [In Russian]
- Smirnova S.V., Beljakova R.N. 2016. New species of genus *Stichosiphon* (Cyanoprokaryota) from waterbodies of Valdaisky National Park (Novgorod Region). *Botanicheskii Zhurnal* 101(12): 1466–1481. DOI: 10.1134/S0006813616120073 [In Russian]
- Stanier R.Y., Cohen-Bazire G. 1977. Phototrophic prokaryotes: the Cyanobacteria. *Annual Reviews in Microbiology* 31: 225–274. DOI: 10.1146/annurev.mi.31.100177.001301
- Stanier R.Y., Kunisawa R., Mandel M., Cohen-Bazire G. 1971. Purification and properties of unicellular blue-green algae (order Chroococcales). *Bacteriological Reviews* 35(2): 171–205. DOI: 10.1128/BR.35.2.171-205.1971
- Strunecký O., Ivanova A.P., Mareš J. 2023. An updated classification of cyanobacterial orders and families based on phylogenomic and polyphasic analysis. *Journal of Phycology* 59(1): 12–51. DOI: 10.1111/jpy.13304
- Tamura K., Peterson D., Peterson N., Stecher G., Nei M., Kumar S. 2011. MEGA5: molecular evolutionary genetics analysis using maximum likelihood, evolutionary distance, and maximum parsimony methods. *Molecular Biology and Evolution* 28(10): 2731–2739. DOI: 10.1093/molbev/msr121
- Tandeau de Marsac N. 1977. Occurrence and nature of chromatic adaptation in cyanobacteria. *Journal of Bacteriology* 130(1): 82–91. DOI: 10.1128/jb.130.1.82-91.1977
- Trifinopoulos J., Nguyen L.T., von Haeseler A., Minh B.Q. 2016. W-IQ-TREE: a fast online phylogenetic tool for maximum likelihood analysis. *Nucleic Acids Research* 44(W1): 232–235. DOI: 10.1093/nar/gkw256
- Turland N.J., Wiersma J.H., Barrie F.R., Greuter W., Hawksworth D.L., Herendeen P.S., Knapp S., Kusber W.-H., Li D.-Z., Marhold K., May T.W., McNeill J., Monro A.M., Prado J., Price M.J., Smith G.F. (Eds.). 2018. *International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International*

- al Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017. In: *Regnum Vegetabile*. Vol. 159. Glashütten: Koeltz Botanical Books. 254 p. DOI: 10.12705/Code.2018
- Vandamme P., Pot B., Gillis M., de Vos P., Kersters K., Swings J. 1996. Polyphasic taxonomy, a consensus approach to bacterial systematics. *Microbiology Reviews* 60(2): 407–438. DOI: 10.1128/mr.60.2.407-438.1996
- Waterbury J.B., Stanier R.Y. 1977. Two unicellular cyanobacteria which reproduce by budding. *Archives of Microbiology* 115: 249–257. DOI: 10.1007/BF00446449
- Wujek D.E., Gretz M.R. 1984. Ultrastructure of the blue-green alga *Chamaesiphon incrustans*. *Cytobios* 40(158): 87–93.
- Wynn-Williams D.W. 1990. Ecological Aspects of Antarctic Microbiology. In: K.C. Marshall (Ed.): *Advances in Microbial Ecology*. Vol. 11. Boston: Springer. P. 71–146. DOI: 10.1007/978-1-4684-7612-5_3
- Zuker M. 2003. Mfold web server for nucleic acid folding and hybridization prediction. *Nucleic Acids Research* 31(13): 3406–3415. DOI: 10.1093/nar/gkg595

CHAMAESIPHON FONTINALIS SP. NOV., НОВЫЙ ВИД ОДНОКЛЕТОЧНЫХ АССИММЕТРИЧНО ДЕЛЯЩИХСЯ ЦИАНОБАКТЕРИЙ

Н. В. Величко^{1,*}

¹Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

*e-mail: n.velichko@spbu.ru

²Ботанический институт имени В.Л. Комарова РАН, Россия

На камнях ручьев и родников национального парка «Валдайский» (Россия) были обнаружены обширные коричневатые биопленки альго-бактериальных сообществ. Доминирующими одноклеточными цианобактериями в исследованных биопленках являлись морфотипы *Chamaesiphon* sp. Хотя виды этого рода часто встречаются в перифитоне проточных вод, многие из них имеют географически ограниченное распространение и часто встречаются в горных ручьях и реках Европы. Штамм *Chamaesiphon* CALU 1864 был выделен из эпилитных биопленок родника Текунок. Мы обнаружили, что он отличается от ранее описанных видов не только необычной малиновой окраской, но и некоторыми морфологическими особенностями. Молекулярно-генетический анализ первичной последовательности 16S рРНК и вторичных структур внутреннего транскрибируемого спейсера рибосомального оперона подтвердил его уникальность. Филогенетически штамм представляет собой независимую линию на эволюционном древе. На основании выявленных отличий мы предлагаем рассматривать штамм CALU 1864 как новый вид, *Chamaesiphon fontinalis* sp. nov., впервые обнаруженный в России и описанный в соответствии с действующими правилами Международного кодекса номенклатуры водорослей, грибов и растений.

Ключевые слова: Chamaesiphonaceae, молекулярно-генетические признаки, морфотип, особо охраняемая природная территория, полифазная таксономия

ФАУНА И БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖУКОВ-ЛИСТОЕДОВ (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) ЖИГУЛЕВСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (РОССИЯ)

С. В. Дедюхин^{1,2}

¹Удмуртский государственный университет, Россия

²Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный», Россия
e-mail: ded@udsu.ru

Поступила: 16.03.2023. Исправлена: 03.07.2023. Принята к опубликованию: 09.07.2023.

Chrysomelidae (далее – жуки-листоеды) – одно из крупнейших семейств трофически специализированных растительноядных жесткокрылых. Поэтому детальное изучение этой группы жуков является важной составляющей работ по оценке разнообразия и специфики биоты на особо охраняемых природных территориях. В статье, на основе результатов оригинальных исследований (2011, 2013, 2014, 2021 гг.) и критического обзора литературных источников, установлен видовой состав и проведен анализ фауны жуков-листоедов Жигулевского заповедника (Россия). Показано, что изученная фауна относится к наиболее богатым локальным фаунам жуков-листоедов Среднего Поволжья и отличается значительным своеобразием. Всего на территории исследования зарегистрировано 230 видов жуков-листоедов. Из них 50 видов впервые отмечены в Жигулевском заповеднике, включая 23 вида, впервые указанных для фауны Самарской области. Фауна жуков-листоедов характеризуется комплексным составом, включает виды европейской, сибирской и казахстано-туранской фаун, а также *Chrysolina roddi*, реликтовый эндемик Восточной Европы. Анализ биотопического распределения жуков-листоедов показал, что наибольшее число видов (116) представлено в разнотравных и петрофитных степях Жигулевских гор. Довольно богаты комплексы околводных и луговых биотопов поймы и островов р. Волги (98 видов), а также нагорных (широколиственных и сосновых) лесов (93 вида). Трофически специализированные виды жуков-листоедов Жигулевского заповедника связаны с растениями из 38 семейств. Наиболее крупные их группировки приходятся на Asteraceae (28 видов), Salicaceae (23 видов), Brassicaceae (17 видов) и Lamiaceae (15 видов). Изученная фауна жуков-листоедов может рассматриваться как одна из эталонных для Приволжской лесостепи. Это подтверждает большое значение Жигулевского заповедника для сохранения самобытных природных экосистем Среднего Поволжья.

Ключевые слова: видовой состав, Жигулевские горы, зоогеографический анализ, особо охраняемая природная территория, растительноядные жесткокрылые, Самарская область, трофические связи, энтомокомплекс

Введение

Chrysomelidae (далее также – жуки-листоеды) – одно из крупнейших семейств растительноядных жесткокрылых. Оно представлено многовидовыми комплексами в природных (наземных, околводных, пресноводных) и антропогенных экосистемах (Jolivet & Verma, 2002; Lopatin et al., 2004; Беньковский, 2011; Jolivet, 2015). Большинство видов жуков-листоедов обладают выраженной кормовой специализацией к определенным таксонам растений (Jolivet & Verma, 2002; Беньковский, 2011). Большое таксономическое и экологическое разнообразие делают жуков-листоедов одной из перспективных модельных групп для оценки разнообразия и своеобразия биоты на зональном, региональном и локальном уровнях (Konstantinov et al., 2009; Лопатин, 2010; Gavrilović et al., 2014; Moseyko et al., 2018; Дедюхин, 2018; Сергеев, 2018; Japoshvili & Aslan, 2020). Детальное изучение семейства Chrysomelidae является важной составляющей работ по оценке разнообразия и специфики биоты на особо охраняемых природных

территориях (ООПТ) (Gavrilović & Ćurčić, 2011, 2013; Гуськова, Куфтина, 2015; Aslan et al., 2017; Сергеев, 2018, 2020; Дедюхин, 2021а,б,в).

Изучение жуков-листоедов на территории Самарской Луки, включая Жигулевские горы, имеет длительную историю. Первые сведения о листоедах Жигулевского заповедника представлены Дмитриевым (1935), с указанием 12 видов семейства Chrysomelidae. Новодережкиным (1940) был составлен первый обзор энтомофауны Жигулей в виде отчета. В нем значительное внимание было уделено составу фауны жуков-листоедов, и указан 91 вид Chrysomelidae. Этот отчет не был опубликован (его рукопись хранится в администрации Жигулевского заповедника), но все последующие исследователи Жигулей его использовали как базовый.

Длительное время фауну и экологию жуков-листоедов Самарской области отдельной группой ученых (т.е. Павлов, 1977, 1980, 1992, 2007; Павлов, Яицкий, 2018). В данных работах в сумме для области приведено около 150 видов жуков-листое-

дов. Из них 108 видов найдено на Самарской Луке (Павлов, 1992). Судя по тому, что в одной из работ (Павлов, 2007) отмечено, что в Самарской области известно 246 видов жуков-листоедов, вероятно, далеко не все материалы к настоящему времени опубликованы. На Самарской Луке, в основном, сборы проводились вне Жигулевского заповедника, в частности на территории Шелехметского лесничества. При этом в аннотациях к видам конкретные места находок, как правило, не приводятся, что делает некорректным использование большинства этих сведений для Жигулевского заповедника. Исключение составляет работа Павлова, Яицкого, (2018) по жукам-листоедам островов р. Волги Самарской Луки, где для островного участка Жигулевского заповедника указано 19 видов.

Работа Краснобаева и др. (1994) является крупной обобщающей публикацией по фауне жуков-листоедов Жигулей (точнее Самарской Луки в целом), где указано 179 видов семейства Chrysomelidae. При этом 128 видов, найденных в Жигулевском заповеднике, были специально обозначены. Несколько видов жуков-листоедов впоследствии были приведены в дополнении к энтомофауне Жигулевского заповедника (Дюжаева, Любвина, 2000). Все данные о видовом составе Chrysomelidae Жигулей, полученные в ходе предыдущих 70 лет исследований, включая еще не опубликованные сведения, были собраны в работе Розенберга (2007), где из 219 видов, представленных в списке, для Жигулевского заповедника указан 181 вид семейства Chrysomelidae. Остальные были известны на Самарской Луке только вне ООПТ как на прилегающих к Жигулевскому заповеднику участках Жигулевских гор и плато, так и на обширных пойменных участках юго-востока Самарской Луки (Шелехметско-Рождественская пойма). При этом некоторые из указаний видов в работе Розенберга (2007) основаны на ошибочных определениях либо требуют подтверждения. Сведения о двух интересных находках жуков-листоедов в Жигулевском заповеднике были приведены в работе Дедюхина и др. (2015), где подтверждено обитание здесь реликтового вида *Chrysolina roddi* (Jacobson, 1897), и впервые обнаружен в Среднем Поволжье южностепной вид *Cassida elongata* Weise, 1893. Таким образом, всего для Жигулевского заповедника по данным литературы было указано 182 вида семейства Chrysomelidae.

Целью настоящего исследования было на основе оригинальных материалов и критического обзора литературных источников обобщить данные о видовом составе и провести многосторон-

ний эколого-зоогеографический анализ фауны семейства Chrysomelidae в Жигулевском заповеднике на настоящий момент.

Материал и методы

Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина (Самарская область, Россия) (53.20°–53.27° N, 49.34°–50.00° E) расположен в подзоне южной лесостепи Приволжской возвышенности на севере Самарской Луки. Здесь представлены уникальные природные ландшафты, сочетающие массивы нагорных широколиственных и сосновых лесов с участками петрофитных степей и скальных обнажений (рис. 1). Его возвышенная часть (Жигулевские горы) простирается вдоль р. Волги (Саратовского водохранилища) почти на 30 км. На протяжении 7 км к западу от с. Бахилова Поляна на территории Жигулевского заповедника расположены также пойменная и надпойменная террасы. Отдельный участок данной ООПТ есть на волжских островах Середыш и Шалыга. Свыше 90% территории Жигулевского заповедника покрыто лесами (липняки, дубравы, осинники, березняки, кленовники, горные сосняки). На крутых склонах южной и юго-западной экспозиций пятнами распространены петрофитные степи горного типа на каменистых известняках, которые контактируют с лесными массивами. В нижних частях склонов и на опушках лесов местами сформированы луговые степи и остепненные луга. Площадь ООПТ составляет 231.57 км². Из них 5.7 км² приходится на островной участок (Черепнин, 1941; Краснобаев, 2023).

Рис. 1. Типичный ландшафт Жигулевского заповедника, Россия (на заднем плане – заповедные острова Середыш и Шалыга).

Fig. 1. A typical landscape in the Zhiguli State Nature Reserve, Russia (the Island of Seredysh and the Island of Shalyga are seen on the background).

Жигулевские горы – наиболее возвышенная и расчлененная северная часть Жигулевской возвышенности (с абсолютными отметками 250–380 м н.у.м.), круто обрывающаяся к долине р. Волги. Это эрозионно-тектонический кряж, состоящий из каменноугольных и пермских известняков и доломитов. Вершины гор расчленены узкими короткими каньоно-образными долинами-оврагами. Отроги заканчиваются скальными обнажениями, группирующимися в утесы, шиханы и т.д. Горная гряда к югу постепенно переходит в возвышенное и облесенное водораздельное плато с развитой овражно-балочной сетью (Обедиентова, 1986; Краснобаев, 2023). Флора Жигулевского заповедника характеризуется очень большим видовым богатством (около 1000 видов сосудистых растений), концентрацией здесь реликтов разного возраста и происхождения, а также наличием ряда узкоэндемичных для Жигулей или Приволжской возвышенности форм растений (Плаксина, 1992; Саксонов, 2006; Флора, 2023).

В основу данной статьи положены обширные материалы автора, полученные в ходе исследований жуков-фитофагов в мае 2011 г., в мае 2013 г., в мае и июне 2014 г., в июне 2021 г. на территории Жигулевского заповедника, включая охранную зону. Исследованиями охвачены наиболее интересные урочища Жигулевских гор (Малая и Большая Бахилы горы, Стрельная гора, горы у пос. Зольное, Попова гора) и широкий спектр биотопов (каменистые и луговые степи, остепненные луга, горные сосняки и широколиственные леса, их опушки, берега р. Волги, рудеральные местообитания). Основными методами при полевых работах были энтомологическое кошение в разных типах биоценозов и поиски жуков на потенциальных кормовых растениях. Общий объем собранного материала составил свыше 15 000 экземпляров жуков-листоедов.

Определение видов проводилось с использованием ряда источников (Медведев, Шапиро, 1965; Беньковский, 1999; Warchałowski, 2003; Bieńkowski, 2004; Исаев, 2007). Во всех случаях, когда это необходимо для точного определения, изучалось строение гениталий самцов. Состав и объем семейства Chrysomelidae принят в настоящей работе в традиционном понимании (Медведев, Шапиро, 1965; Беньковский, 1999; Warchałowski, 2003; Bieńkowski, 2004), включая подсемейства Orsodacninae и Zeugophorinae; в последнее время эти группы обычно рассматриваются в составе отдельных семейств Orsodacnidae и Megalopodidae соответственно, но без группы

Bruchinae. Учитывая фаунистическую направленность данной статьи, для удобства сравнения с другими фаунами в списке отмечены также трибы Clytrini и Alticini, ранг которых ранее принимался на уровне подсемейств. Номенклатура видов и общие данные по ареалам жуков-листоедов приняты по каталогу Chrysomelodea Палеарктики (Löbl & Smetana, 2010) с учетом последующих изменений и дополнений. Для уточнения распространения и установления границ ареалов видов использовались сведения из перечисленных выше публикаций, свыше 20 работ по фауне Среднего Поволжья и Предуралья, Урала и Западной Сибири, а также данные, полученные при многолетних исследованиях автора статьи на востоке Русской равнины, Урале, в Зауралье и Западной Сибири.

При характеристике таксономической структуры фауны использовался индекс фауны жуков-листоедов, предложенный Медведевым (1993), который составляется из названий трех наиболее богатых таксономических групп, из них группы, включающие вместе 50% фауны и более, выделяются курсивом. При выделении ареалогических комплексов использован принцип построения схем ареалов по Городкову (1984). Схема и объем групп видов по широте трофического спектра приняты согласно работе Dedyukhin (2016). Учитывались связи видов жуков-листоедов с видами растений в Поволжье и сопредельных регионах (региональный трофический спектр по основным кормовым растениям видов). Виды растений, на которых имаго проходят лишь дополнительное питание не учитывались. Оригинальные данные о кормовых связях сопоставлялись с данными из литературных источников (Медведев, Шапиро, 1965; Беньковский, 1999, 2011; Bieńkowski, 2004; Исаев, 2007). Для сравнения видового состава фаун жуков-листоедов пойменной и возвышенной частей Жигулевского заповедника использовался коэффициент Жаккара (Jaccard, 1901). Ранее была опубликована аналогичная работа по фауне Жигулевского заповедника другой крупной группы растительоядных жуков, надсемейству Curculionoidea (Дедюхин, 2022). Это позволило сопоставить особенности фаун Chrysomelidae и Curculionoidea Жигулевского заповедника.

Результаты и обсуждение

Видовое богатство и таксономическая структура фауны

К настоящему времени в Жигулевском заповеднике зарегистрировано 230 видов жуков-

листоедов (табл. 1; Электронное приложение). В результате наших исследований было выявлено 167 видов. Из них 50 видов впервые отмечены в Жигулевском заповеднике, в том числе 23 – впервые для фауны Самарской области. Еще 63 вида приводятся на основе литературных данных. Из них находки следующих четырех видов в Жигулевском заповеднике требуют подтверждения: *Oulema melanopus* (Linnaeus, 1758) (не исключено, что это *O. duftschmidi* (L. Redtenbacher, 1874)), *Phyllotreta corrugata* (Reiche, 1858) (возможно, указание основано на ошибочном определении *Ph. astrachanica* Lopatin, 1977), *Longitarsus longipennis* Kutschera, 1863 и *Chaetocnema tibialis* (Illiger, 1807). Два последних вида были приведены под вопросом в работе Краснобаева и др. (1994). Указания для рассматриваемой территории следующих трех видов основаны на ошибочных определениях: *Altica impressicollis* (Reiche, 1862) (приведен под вопросом в работе Краснобаева и др. (1994), а в работу Исаева (2007) не включен), *Aphthona flaviceps* Allard, 1859 (ошибочное определение *Aphthona placida* Kutschera, 1864 (установлено автором настоящей статьи)), *Longitarsus fuscoaeneus* L. Redtenbacher, 1849 (вероятно, это – ошибочное определение *Longitarsus weisei* Guillebeau, 1895 (Исаев, 2007)).

В работах Павлова (2007) и Розенберга (2007) со ссылкой на сообщение Лопатина (1979) в качестве эндемика Южного Урала и Жигулей указан *Chrysolina poretzkyi* (Jacobson, 1897). Долгое время существовала проблема в интерпретации данного таксона, так как его типовой экземпляр ошибочно считался утерянным. После обнаружения типового материала (сейчас хранится в коллекции Зоологического института РАН) удалось установить, что *Chrysolina poretzkyi* (= *Ch. kuznetzowi* Jacobson, 1897; = *Ch. tundralis* Jacobson, 1910) является восточноевро-уральско-сибирским (на восток распространен до Иркутской области) тундролесостепным видом. В Европе номинативный подвида широко распространен в тундровой зоне, включая Полярный Урал. Он локально встречается в лесостепных рефугиумах Русской равнины (заповедник «Галичья гора») и в низкогорьях Южного Урала (в альпийском поясе Южного Урала он представлен особым подвигом, *Ch. poretzkyi olschwangi* Mikhailov, 2018) (Bieńkowski, 2019). Учитывая реликтовый тип ареала этого вида, а также присутствие в Жигулях еще одного плейстоценового реликта с гор-

но-сибирскими связями (*Ch. roddi*), с которым *Ch. poretzkyi* совместно встречается как на Южном Урале, так и в заповеднике «Галичья гора», обитание его в Жигулевских горах очень вероятно, но требует подтверждения материалом. Поэтому он не включен в список данной фауны.

Ряд видов известен на Самарской Луке вне территории Жигулевского заповедника. Так, на Жигулевской возвышенности в пределах национального парка «Самарская Лука» обнаружены *Coptocephala rubicunda rossica* L. Medvedev, 1977 (опушки сосняков в окрестности с. Аскулы), *Chrysochares asiatica* (Pallas, 1771) (степные участки в окрестностях Жигулей), *Entomoscelis sacra* (Linnaeus, 1758) (приведен как *E. suturalis* Weise, 1882; синонимия принята по Kirpenberg & Mikhailov, 2020) (Аскульский овраг) (Краснобаев и др., 1994). В Шелехметско-Рождественской пойме и на прилегающих к ней островах Волги зарегистрированы *Donacia fennica* Paykull, 1800, *Crioceris quinquepunctata* (Scopoli, 1763), *Labidostomis cyanicornis* (Germar, 1822), *Crepidodera plutus* (Latreille, 1804), *Psylliodes luteola* (Müller, 1776) (Краснобаев и др., 1994; Розенберг, 2007; Павлов, Яицкий, 2018). *Leptinotarsa decemlineata* (Say, 1824) не включен нами в список жуков-листоедов Жигулевского заповедника, многочисленный в посадках картофеля на Самарской Луке, хотя отдельные мигрирующие особи и могут встречаться на его территории. Очень вероятно обитание в Жигулевском заповеднике еще некоторых видов жуков-листоедов, но в целом видовой состав этой фауны установлен довольно полно, что позволяет впервые провести ее комплексный анализ.

Обращает на себя внимание очень высокий уровень разнообразия фауны Жигулевского заповедника. Это особенно наглядно в сравнении с другими хорошо изученными локальными фаунами крупных ООПТ лесостепной зоны Среднего Поволжья и Предуралья. Видовое богатство изученной локальной фауны сопоставимо с фауной национального парка «Хвалынский» (Саратовская область) (227 видов) (Беньковский, Орлова-Беньковская, 2013а,б; Дедюхин, 2021в; Sazhnev et al., 2022) и существенно превосходит видовое богатство жуков-листоедов в заповеднике «Присурский» (Чувашская Республика) (202 вида) (Егоров, 2020, 2021, 2022) и национальном парке «Нечкинский» (Удмуртская Республика) (203 вида) (Дедюхин, 2009, 2018, 2021а).

Таблица 1. Таксономический состав и видовое богатство жуков-листоедов Жигулевского заповедника (Россия)
Table 1. Taxonomic composition and species richness of the Chrysomelidae fauna in the Zhiguli State Nature Reserve, Russia

Таксоны	Число видов	Доля в фауне (%)
Zeugophorinae	1	0.4
Orsodacninae	1	0.4
Donaciinae	10	4.4
Criocerinae	8	3.1
Cryptocephalinae (триба Clytrini)	12	5.2
Cryptocephalinae (триба Cryptocephalini)	37	16.2
Eumolpinae	3	1.3
Chrysomelinae	33	14.4
Galerucinae (без трибы Alticini)	20	8.8
Galerucinae (триба Alticini)	85	37.1
Hispinae	1	0.4
Cassidinae	19	8.3
Всего видов	230	100

В таксономическом плане ее основу составляют три группы: триба Alticini (85 видов; 37.1%), триба Cryptocephalini (37 видов; 16.2%) и подсемейство Chrysomelinae (33 вида; 14.4%). Таким образом, индекс фауны листоедов (Медведев, 1993) в Жигулевском заповеднике имеет вид *Alt-Cry-Chr*, что характерно для хризомелидофаун южнолесостепных и степных ландшафтов востока Русской равнины (Дедюхин, 2016б). Вероятно, это является следствием того, что, несмотря на преобладание в Жигулевском заповеднике лесных ландшафтов, центрами разнообразия жуков-листоедов здесь выступают небольшие и мозаично расположенные участки со степной растительностью.

Показательно сравнение видового богатства фауны Жигулевского заповедника с хорошо изученными локальными фаунами разных участков заповедника «Оренбургский» (Дедюхин, 2019, 2021а,б). В пяти кластерах этой ООПТ, расположенных в степной зоне от Предуралья (Таловская и Предуральская степи) через низкогорья Южного Урала (Буртинская и Айтгуарская степи) до Зауралья (Ащисайская степь), в общей сложности известно 226 видов, а в каждом из них от 90 до 145 видов (Дедюхин, 2021а). Это в 1.6–2.5 раза меньше, чем в Жигулевском заповеднике. Вероятно, это обусловлено расположением Жигулевского заповедника в лесостепной зоне, где видовое богатство листоедов в пределах Восточной Европы максимально (Беньковский, 2011; Дедюхин, 2016б), а также чрезвычайной для Русской равнины контрастностью природных условий, позволяющей сосуществовать на ограниченной территории во многом антогоничным экологическим группировкам жуков-листоедов.

Зоогеографический анализ фауны

В фауне семейства Chrysomelidae Жигулевского заповедника резко преобладают виды с транспалеарктическими и западно-центрально-

палеарктическими ареалами (в общей сложности 75%) (табл. 2). Гораздо меньше участие западнопалеарктических (включая европейские) (10%) и центральнопалеарктических (5%) видов. Здесь отмечены виды, особенно с субтрансево-разиатскими и центрально-восточнопалеарктическими ареалами, сибирского происхождения. Горно-сибирские связи также имеет реликтовый восточноевропейский вид *Chrysoilina roddi*. Известны всего три изолированные друг от друга и узколокальных местонахождения этого нелетающего вида. Они расположены на Южном Урале (известняковые скальные выходы у с. Иргизлы – типовое местонахождение), в Жигулевских горах (включая Жигулевский заповедник) и в заповеднике «Галичья гора» (карстующиеся известняки на Дону). Первое сообщение об этом виде в Жигулевском заповеднике было в работе Дмитриева (1935) (собран на известняках Усольской Воложки). Впоследствии вид в Жигулях считался, возможно, исчезнувшим (Павлов, 1992), хотя в 1981 и 1994 гг. два экземпляра были собраны в Жигулевском заповеднике. Но эти данные не были опубликованы в печати и есть только в рабочей версии каталога местонахождений листоедов (Беньковский, Орлова-Беньковская, 2017). Автором настоящей статьи *Ch. roddi* дважды в единичных экземплярах собран на утесе Малой Бахиловой горы в мае 2014 и 2021 гг. (скальные выходы северной и северо-западной экспозиции у с. Бахилова Поляна). Таким образом, *Ch. roddi* в Жигулях связана с участками холодных каменистых обнажений, а не с ксеротермными склонами, что подтверждает обоснованность его рассмотрения как плейстоценового перигляциального реликта. Подобные экологические особенности указываются для вида и на Галичье гора (Беньковский, 2009), где он представлен особым подвидом – *Ch. roddi misha* Bieńkowski, 2019 (Bieńkowski, 2019).

Таблица 2. Соотношение ареалогических комплексов в фаунах Chrysomelidae и Curculionoidea Жигулевского заповедника (Россия)**Table 2.** The ratio of the areal complexes in the fauna of Chrysomelidae and Curculionoidea in the Zhiguli State Nature Reserve, Russia

Комплексы	Chrysomelidae		Curculionoidea	
	Число видов	Доля в фауне (%)	Число видов	Доля в фауне (%)
Широтные комплексы				
Голарктический	14	6	21	6
Транспалеарктический	69	30	79	22
Западно-центрально-палеарктический	103	45	143	40
Западнопалеарктический	21	9	60	17
Центральнопалеарктический	11	5	31	9
Центрально-восточнопалеарктический и субтрансевразиатский	11	5	16	4
Эндемики Восточной Европы	1	0	2	1
Долготные комплексы				
Бореальный и арктобореальный	12	5	12	3
Полизоновый (включая температурный)	122	53	158	45
Южнобореально-суббореальный	43	19	66	19
Суббореальный	53	23	119	33

Зоогеографическая структура анализируемой фауны сходна с аналогичной структурой фауны Curculionoidea Жигулевского заповедника (Дедюхин, 2022), но между ними имеются и некоторые различия (табл. 2). Обращает на себя внимание гораздо более высокая доля среди фауны Chrysomelidae Жигулевского заповедника видов с очень широкими ареалами – транспалеарктическими и западно-центрально-палеарктическими (основу последних составляют евросибирские виды: 75% Chrysomelidae против 62% в фауне Curculionoidea) и, напротив, гораздо меньше участие западно- (10% против 17%, соответственно) и центральнопалеарктических (5% против 9%, соответственно) форм. Эти различия, установленные на локальном уровне, соответствуют различиям между этими двумя группами, установленными при анализе ареалогической структуры их фаун на востоке Русской равнины в целом (Дедюхин, 2016а).

В зональном отношении в фауне жуков-листоедов Жигулевского заповедника преобладают полизоновые и широкотемператные (бореально-суббореальные) виды (53% фауны), но довольно обширна группа суббореальных (53; 23%) и южнобореально-суббореальных (43; 19%) видов и при незначительном участии видов (12; 5%) северного (бореального и арктобореального) комплекса. Показательно, что в фауне Curculionoidea Жигулевского заповедника к видам с полизоновым распространением относится менее половины фауны (45%). Напротив, на суббореальный комплекс приходится треть видов (33%), а на бореальный – только 3% (Дедюхин, 2022). Это также согласуется с результатами сравнительного анализа этих групп востока Русской равнины (Дедюхин, 2016а), где

у жуков-листоедов значительно ниже доля южных форм и выше доля полизоновых и бореальных видов. Так, виды, имеющие суббореальные ареалы, среди Curculionidae фауны востока Русской равнины составляют 44%, тогда как среди Chrysomelidae – лишь 34%.

Суббореальный комплекс жуков-листоедов Жигулевского заповедника в основном составляют широколиственные и северостепные формы, характерные для разных типов степей, а также опушек дубрав и горных сосняков. Например, *Cryptocephalus apicalis* Gebler, 1830, *Cryptocephalus violaceus* Laicharting, 1781, *C. virens* Suffrian, 1847, *C. elegantulus* Gravenhorst, 1807, *Chrysochus asclepiadeus* (Pallas, 1773), *Chrysolina cerealis* (Linnaeus, 1767), *Entomoscelis adonidis* (Pallas, 1771), *Galeruca jucunda* (Faldermann, 1837), *Aphthona nigriscutis* Foudras, 1860, *A. gracilis* Faldermann, 1837, *Dibolia carpathica* Weise, 1893, *D. rugulosa* L. Redtenbacher, 1849, *Psylliodes tricolor* Weise, 1888, *Hispa atra* Linnaeus, 1767, *Cassida canaliculata* Laicharting, 1781. Некоторые суббореальные виды встречаются и на остепненных лугах в пойме Волги (например, *Neophaedon pyritosus* (Rossi, 1792) и *Exosoma collare* (Hummel, 1825)). Кроме того, с одной стороны, в суббореальный комплекс входят небольшая группа южностепных видов казахстано-туранского или средиземноморского происхождения (*Labidostomis lucida axillaris* (Lacordaire, 1848), *Cryptocephalus flavicollis* Fabricius, 1781, *Luperus kiesenwetteri* Joannis, 1865, *Neocrepidodera crassicornis* (Faldermann, 1837), *Aphthona placida* Kutschera, 1864, *Longitarsus quadriguttatus* (Pontoppidan, 1765), *Chaetocnema schaeffleri* (Kutschera, 1864), *Cassida elongata*), которая в Жигулевском заповеднике находится в наиболее ксерофитных участках каменистых

степей. С другой стороны, суббореальный комплекс включает десять неморальных видов (например, *Cryptocephalus chrysopus* Gmelin, 1790, *Pachybrachis tessellatus* (Olivier, 1791), *Altica quercetorum* Foudras, 1860, *A. brevicollis* Foudras, 1860, *Aphthona ovata* Foudras, 1860), распространенных преимущественно в зонах широколиственных лесов и лесостепи (некоторые на север – до юга подтаежной зоны). В Жигулевском заповеднике они встречаются, в основном, в нагорных дубравах и на их опушках. Для вязовников очень характерен вид *Galerucella luteola* (Müller, 1766).

Некоторые жуки-листоеды изученной фауны на территории Жигулевского заповедника находятся на границах своих ареалов (десять видов; 4.3% от фауны). У шести из них здесь проходят северные границы ареала. В основном, это южностепные формы (*Cryptocephalus flavicollis*, *Neophaedon pyritosus*, *Longitarsus longipennis*, *Cassida elongata*), а также два неморальных вида (*Cryptocephalus chrysopus* и *C. populi* Suffrian, 1848). Вероятно, северо-восточная граница ареала по Самарской Луке проходит у *Longitarsus quadriguttatus*. Остальные западнопалеарктические виды, отмеченные в Жигулевском заповеднике, известны и восточнее Волги. Как отмечалось выше, островной участок ареала в Жигулевских горах имеет реликтовый петрофитный вид, *Chrysolina roddi*. Самые южные места находок в Поволжье известны у двух видов, *Calomicrus pinicola* (Duftschmid, 1825) и *Cryptocephalus pusillus* Fabricius, 1777. При этом оба из них могут быть в дальнейшем обнаружены и несколько южнее. В целом, общее число «краеареоальных» форм жуков-листоедов в Жигулевском заповеднике относительно небольшое. Для сравнения, среди Curculionoidea на границах

ареалов здесь отмечены 33 вида (9% состава фауны). У девяти из них зарегистрированы самые восточные или северо-восточные из известных местонахождений (Дедюхин, 2022). Таким образом, Самарская Лука (и, прежде всего, Жигулевские горы) служит центром разнообразия жуков-листоедов, но ярко выраженным зоогеографическим барьером для них эта территория не является.

Биотопические группы

Анализ экологических групп, выделенных по ландшафтно-биотопическому преферентуму (табл. 3), показал, что основу анализируемой фауны составляют жуки-листоеды, характерные для травянистых и травянисто-кустарниковых биотопов (в общей сложности 142 вида; 62%), в том числе представители степной (42 вида), луговой (24 вида), лугово-степной (20 видов) и пионерной (включая рудерально-степную) (24 вида) групп. Заметную долю составляют также эврибионты травянистых местообитаний, обитающие в широком спектре открытых биотопов (32 вида) (например, разные типы лугов и степей, антропогенно нарушенные участки с сорной растительностью). Намного меньше разнообразие лесных форм (42 вида; 18.3%). Эта группа включает почти исключительно дендробионтов лиственных деревьев и кустарников, в основном, полифагов (16 видов, в том числе многие виды рода *Cryptocephalus* Geoffroy, 1762) и широких олигофагов (14 видов). Под пологом лесов, особенно разреженных, встречается и ряд экологически пластичных видов хортобионтов (например, *Chrysolina fastuosa* (Scopoli, 1763), *Derocrepis rufipes* (Linnaeus, 1758), *Cassida viridis* Linnaeus, 1758). Среди них только *Chrysolina sturmi* (Westhoff, 1882) предпочитает леса.

Таблица 3. Видовое богатство биотопических групп жуков-листоедов Жигулевского заповедника (Россия)
Table 3. Species richness of biotopic groups of Chrysomelidae in the Zhiguli State Nature Reserve, Russia

Биотопические группы	Число видов	Доля (%)
Степная	42	18.3
Луговая	24	10.4
Лугово-степная	20	8.7
Пионерная (рудеральная)	11	4.8
Рудерально-степная	13	5.6
Лесная	42	18.3
Околоводная	40	17.4
Эврибионты травянистых биотопов	32	13.9
Группа широких эврибионтов	6	2.6
Всего	230	100

Трофические связи

По широте регионального трофического спектра наиболее богатая группа жуков-листоедов Жигулевского заповедника – это широкие (включая умеренных) олигофаги (102 вида; 44%). Довольно большая доля и узкоспециализированных форм (82 вида; 36%). Среди них преобладают узкие олигофаги (63 вида). Гораздо меньше региональных монофагов (19 видов; например, *Cryptocephalus pini* (Linnaeus, 1758) и *Calomicrus pinicola* (на *Pinus sylvestris* L.), *Chrysochus asclepiadeus* (на *Vincetoxicum hirundinaria* Medik.), *Chrysolina roddi* (на *Seseli libanotis* (L.) W.D.J. Koch), *Pyrrhalta viburni* (Paykull, 1799) (на *Viburnum opulus* L.), *Altica brevicollis* (на *Corylus avellana* L.), *Cassida elongata* (на *Rhaponticoides ruthenica* (Lam.) M.V.Agab. & Greuter)). К многоядным формам, связанным с двумя и более семействами растений, относятся 46 видов (20%). Соотношение трофических групп в фауне Chrysomelidae существенно отличается от такового, установленного для фауны Curculionoidea. Среди фауны Curculionoidea Жигулевского заповедника резко преобладают узкоспециализированные формы (57% фауны), тогда как на долю полифагов приходится лишь 15% видов (Дедюхин, 2022). Эти данные соответствуют представлениям о более высоком уровне трофической специализации видов Curculionoidea в сравнении с Chrysomelidae (Dedyukhin, 2016).

Анализ распределения жуков-листоедов по семействам кормовых растений показал, что трофически специализированные виды (олигофаги и монофаги) фауны Жигулевского заповедника связаны с растениями 38 семейств. Самая крупная группа обитает на растениях семейства Asteraceae (28 видов). Далее по убыванию идут группы жуков-листоедов, питающиеся на Salicaceae (23 вида), Brassicaceae (17 видов), Lamiaceae (15 видов), Euphorbiaceae, Plantaginaceae s.l. и Poaceae (по восемь видов), Betulaceae (семь видов), Boraginaceae (шесть ви-

дов). С остальными 27 семействами растений тесно связано от одного до четырех видов. Очень мало специализированных видов на растениях семейства Fabaceae. Это – широкие олигофаги, *Derocrepis rufipes* (Linnaeus, 1758), *Labidostomis lucida axillaris* (Lacordaire, 1848) и *Pachybrachis fimbriolatus* (Suffrian, 1848). Данная черта разительно отличает фауну Chrysomelidae от фауны Curculionoidea, в котором специализированные фитофаги семейства Fabaceae по числу видов (в Жигулевском заповеднике – 66) резко преобладают над группировками Curculionoidea на других семействах растений (Dedyukhin, 2016; Дедюхин, 2022).

Ландшафтно-биотопические комплексы

Анализ распределения жуков-листоедов по основным типам биотопов Жигулевского заповедника (табл. 4; Электронное приложение) показал, что наиболее разнообразные комплексы сосредоточены в степных сообществах (116 видов) с максимумом в мезо-ксерофитных травянистых биотопах (разнотравно-ковыльные и луговые степи, остепненные луга) (85 видов), которые характеризуются высокой видовой насыщенностью растений, в частности, из семейств Asteraceae и Lamiaceae. Несколько меньше видов (72) населяют петрофитные и петрофитно-кустарниковые степи. При этом самобытность петрофитно-степных комплексов гораздо выше; так, 19 видов отмечены только в этом типе местообитаний. Для петрофитно-степного комплекса Жигулей характерны такие виды, как *Labidostomis lucida axillaris*, *Cryptocephalus flavicollis*, *C. virens* Suffrian, 1847, *Chrysochus asclepiadeus*, *Chrysolina cerealis*, *Ch. roddi*, *Galeruca jucunda*, *Luperus kiesewetteri*, *Aphthona placida*, *A. nigriscutis* Foudras, 1860, *A. abdominalis* (Duftschmid, 1825), *A. pygmaea* Kutschera, 1861, *A. gracilis* Faldermann, 1837, *Longitarsus quadriguttatus*, *L. violentus* Weise, 1893, *Dibolia rugulosa*, *Psylliodes tricolor*, *Cassida canaliculata*, *C. elongata*.

Таблица 4. Видовое богатство жуков-листоедов в основных типах биотопов Жигулевского заповедника (Россия)

Table 4. Species richness of Chrysomelidae in the main biotope types in the Zhiguli State Nature Reserve, Russia

Типы биотопов	Общее число видов	Число видов, отмеченных только в одном типе биотопов
Петрофитные степи, скалы и осыпи	72	19
Разнотравно-ковыльные степи и остепненные луга	85	13
Сосновые леса	53	3
Лиственные леса	64	17
Острова и пойма р. Волги	98	42
Рудеральные биотопы	67	5
Всего	230	99

В лесных экосистемах Жигулевского заповедника (включая лесные поляны и опушки) в общей сложности встречаются 94 вида. Особенностью сообществ жуков-листоедов сосновых лесов Жигулевских гор (53 вида) выступает высокая доля в них видов, населяющих кустарниковый и травянистый ярусы, включая десять преимущественно степных форм (например, *Chrysolina gypsophylae* (Küster, 1845), *Argopus nigritarsis* (Gebler, 1823), *Hispa atra* Linnaeus, 1767, *Cassida subreticulata* Suffrian, 1844). Это обусловлено разреженным характером горных сосняков и их непосредственным контактом со степными биотопами. Из немногочисленной группировки жуков-листоедов на *Pinus sylvestris* в Жигулевском заповеднике отмечены, как очень редкие, всего два вида монофага. Другие виды дендробионтов сосняков связаны с листовым подлеском. Основу комплексов широколиственных и мелколиственных лесов (всего 64 вида) составляют полифаги и широкие олигофаги лиственных деревьев и кустарников.

Большое видовое богатство (98 видов) жуков-листоедов сконцентрировано на сравнительно узкой полосе поймы и островов р. Волги, расположенных на территории Жигулевского заповедника. В первую очередь, это виды околотовидного комплекса (десять видов рода *Donacia* Fabricius, 1775, *Prasocuris junci* (Brahm, 1790), *Galerucella nymphaeae* (Linnaeus, 1758), *G. pusilla* (Duftschmid, 1825), *G. calvariensis* (Linnaeus, 1767), *Hippuriphila modeeri* (Linnaeus, 1760), *Aphthona lutescens* (Gyllenhal, 1813), *Chaetocnema mannerheimii* (Gyllenhal, 1827)) и пойменно-лугового комплекса (*Chrysolina staphylaea* (Linnaeus, 1758), *Ch. polita* (Linnaeus, 1758), *Ch. graminis* (Linnaeus, 1758), *Gastrophysa viridula* (De Geer, 1775), *Phyllobrotica quadrimaculata* (Linnaeus, 1758), *Longitarsus longiseta* Weise, 1889). На разнотравье возвышенных участков поймы отмечены и некоторые степные виды (например, *Neophaedon pyritosus* (Rossi, 1792) и *Exosoma collare* (Hummel, 1825)). Для умеренных лесов (осокорников и ольховников) характерны *Smaragdina affinis* (Illiger, 1794), *S. flavicollis* (Charpentier, 1825), *Plagiosterna aenea* (Linnaeus, 1758), *Agelastica alni* (Linnaeus, 1758), *Crepidodera nitidula* (Linnaeus, 1758). В ивняках на островах Волги обитает группа видов, связанная с околотовидными видами *Salix* (*Labidostomis pallidipennis* (Gebler, 1830), *L. lepida* Lefèvre, 1872, *Cryptocephalus exiguus* D.N. Schneider, 1792, *Pachybrachis hieroglyphicus* (Laicharting, 1781), *P. scriptidorsum* Marseul, 1835, *Chrysomela vigintipunctata* (Scopoli, 1763), *Gonioctena linnaeana*

(Schrank, 1781), *Altica tamaricis* Schrank, 1785), *Chaetocnema semicoerulea* (Koch, 1803).

В ассоциациях рудеральной растительности зарегистрировано 67 видов жуков-листоедов. Помимо представителей пионерной и рудерально-степной групп (например, *Gastrophysa polygoni* (Linnaeus, 1758), *Entomoscelis adonidis* (Pallas, 1771), *Colaphellus hoeftii* (Ménétriés, 1832), *Phyllotreta armoraciae* (Koch, 1803), *Psylliodes chalconeris* (Illiger, 1807), *Cassida nobilis* Linnaeus, 1758) здесь более или менее регулярно встречается значительное число луговых, степных и эврибионтных видов. Большое разнообразие в антропогенно трансформированных биотопах является характерной чертой жуков-листоедов (Беньковский, 2011). В Жигулях этому способствует наличие прилегающих к заповеднику селитебных, горнодобывающих и нефтедобывающих участков, а также густая сеть дорог и троп, непосредственно контактирующих со склоновыми обнажениями Жигулевского заповедника, нередко выступающими в качестве резерватов многих видов, заселяющих рудеральные биотопы. Несомненно, идет и обратный процесс, когда вслед за заносными растениями в каменистые степи проникают и их фитофаги.

Показательно также сопоставление разнообразия жуков-листоедов в разных частях Жигулевского заповедника. В Жигулевских горах отмечено 180 видов, в низменной части (включая рудеральные биотопы) в общей сложности – 135 видов. Состав фауны жуков-листоедов горной и пойменной частей Жигулевского заповедника имеет кардинальные различия (всего 85 общих видов; коэффициент Жаккара – 0.37). Если основу комплекса Жигулевских гор составляют степные, лугово-степные и лесные виды, то в пойме преобладают околотовидные, луговые и рудеральные формы.

Заключение

Известный состав фауны жуков-листоедов Жигулевского заповедника включает 230 видов. Ее основное ядро сконцентрировано в Жигулевских горах, где отмечено 180 видов. По числу видов она сопоставима или заметно превосходит другие локальные фауны эталонных ООПТ Среднего Поволжья и Прикамья и гораздо богаче фаун южностепных ООПТ Оренбуржья. Другой чертой изученной фауны является ее комплексный состав, определяемый богатыми группировками степных, в меньшей степени неморальных и бореальных форм (часть из которых расположена здесь на границах своих ареалов), а также резко выраженной мозаичностью биотопических (например, лесных,

степных или пойменных) комплексов. Наибольшее число видов (116) представлено в разнотравных и петрофитных степях Жигулевских гор. Довольно богаты видами комплексы околородных и луговых биотопов поймы и островов р. Волги (98 видов), а также нагорных (широколиственных и сосновых) лесов (93 вида). Зоогеографическая и экологическая структуры фаун Chrysomelidae и Curculionidae Жигулевского заповедника не вполне соответствуют друг другу. Это показывает большое значение комплексного и сравнительного подхода при изучении биоразнообразия для объективной оценки уровня видового богатства и специфических черт природных объектов, особенно при обосновании и мониторинге ООПТ. В целом, изученная фауна жуков-листоедов характеризуется очень высоким видовым богатством с большим числом редких видов и может рассматриваться как эталонная для Приволжской лесостепи. Это подтверждает большое значение Жигулевского заповедника для сохранения самобытных природных экосистем Среднего Поволжья.

Благодарности

Автор глубоко благодарен бывшему директору Жигулевского заповедника Ю.П. Краснобаеву за помощь в организации исследований, а также коллегам из Удмуртии (А.Ю. Кадапольцеву, А.Н. Созонтову), способствовавшим проведению экспедиционных исследований. Подготовка статьи частично выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект №22-14-00026).

Дополнительная информация

Данные о биотопической приуроченности и видовом составе Chrysomelidae на территории исследования (Электронное приложение. Видовой состав и биотопическое распределение жуков-листоедов Жигулевского заповедника (Россия)) могут быть найдены в [Электронном приложении](#).

Литература

Беньковский А.О. 1999. Определитель жуков-листоедов (Coleoptera Chrysomelidae) европейской части России и европейских стран ближнего зарубежья. М.: Техполиграфцентр. 204 с.

Беньковский А.О. 2009. Находки жуков-листоедов *Chrysolina tundralis* и *Chrysolina roddi* (Coleoptera, Chrysomelidae) в средней полосе европейской части России // Зоологический журнал. Т. 88(1). С. 31–34.

Беньковский А.О. 2011. Жуки-листоеды европейской части России (по материалам докторской диссертации). Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 535 с.

Беньковский А.О., Орлова-Беньковская М.Я. 2013а. Фауна земляных блошек (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae)

Хвалынского Приволжья (Саратовская область) // Бюллетень МОИП. Т. 118(3). С. 23–27.

Беньковский А.О., Орлова-Беньковская М.Я. 2013б. Фауна жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Хвалынского Приволжья (Саратовская область) (все подсемейства, кроме Alticinae) // Бюллетень МОИП. Т. 118(4). С. 15–20.

Беньковский А.О., Орлова-Беньковская М.Я. 2017. Каталог местонахождений листоедов (Chrysomelidae) России. Версия 2017 г. Доступен через <https://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/xls/benkat17.xls>

Городков К.Б. 1984. Типы ареалов насекомых тундры и лесных зон СССР // Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 179–221. Л.: Наука. С. 3–20.

Гуськова Е.В., Куфтина Г.Н. 2015. Трофические связи жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) с растениями заповедника «Тигирекский» (Северо-Западный Алтай, Россия) // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. №11(133). С. 80–83.

Дедюхин С.В. 2009. Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) национального парка «Нечкинский» // Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле. Т. 19(1). С. 101–116.

Дедюхин С.В. 2016а. Таксономический и хорологический анализ фауны растительноядных жуков (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) востока Русской равнины // Евразийский энтомологический журнал. Т. 15(1). С. 1–11.

Дедюхин С.В. 2016б. Зональная дифференциация фауны растительноядных жуков (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) на востоке Русской равнины // Евразийский энтомологический журнал. Т. 15(2). С. 164–182.

Дедюхин С.В. 2018. Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) Вятско-Камского междуречья и сопредельных территорий: фауна, распространение, экология. Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет». 208 с.

Дедюхин С.В. 2019. К инвентаризации фауны жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) заповедников Оренбуржья // Заповедники Оренбуржья в природоохранном каркасе России. Труды ФГБУ «Заповедники Оренбуржья». Вып. 2. Оренбург; Саратов: Амирит. С. 119–131.

Дедюхин С.В. 2021а. Исследования фауны растительноядных жуков (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) на заповедных территориях востока Русской равнины и Южного Урала в первые десятилетия XXI века // Промышленная ботаника. Т. 21(3). С. 81–88.

Дедюхин С.В. 2021б. Итоги изучения растительноядных жесткокрылых (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) в заповедниках Оренбуржья с 2015 по 2020 годы // Степи Северной Евразии. Оренбург: Оренбургский государственный университет. С. 252–259.

Дедюхин С.В. 2021в. Семейство Chrysomelidae – листоеды // Членистоногие национального парка «Хвалынский». Саратов: Амирит. С. 113–131.

Дедюхин С.В. 2022. Фауна и биотопическое распределение долгоносикообразных жуков (Coleoptera: Curculionoidea) Жигулевского заповедника (Россия) // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 7(4). С. 55–69. DOI: 10.24189/ncr.2022.036

- Дедюхин С.В., Созонтов А.Н., Есюнин С.Л. 2015. Интересные находки пауков (Aranei) и растительноядных жуков (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) в лесостепи востока Русской равнины // Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле. Т. 25(1). С. 66–77.
- Дмитриев Г.В. 1935. Материалы к энтомофауне Жигулёвских гор // Энтомологическое обозрение. Т. 25(3–4). С. 254–264.
- Дюжаева И.В., Любвина И.В. 2000. Дополнения к энтомофауне Жигулевского заповедника // Биологическое разнообразие заповедных территорий: оценка, охрана, мониторинг. М.; Самара: Ассоциация ООПТ «Средняя Волга». С. 268–275.
- Егоров Л.В. 2020. Итоги колеоптерологических исследований в заповеднике «Присурский» (Чувашская Республика) в 1995–2020 гг. // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Т. 35. С. 114–120.
- Егоров Л.В. 2021. Материалы к познанию колеоптерофауны государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 10 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Т. 36. С. 74–123.
- Егоров Л.В. 2022. Материалы к познанию колеоптерофауны государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 11 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Т. 37. С. 125–152.
- Исаев А.Ю. 2007. Определитель жесткокрылых Среднего Поволжья. Ч. 3. Polyphaga – Phytophaga. Ульяновск: Вектор-С. 256 с.
- Краснобаев Ю.П. (ред.). 2023. Кадастр ООПТ // Веб-сайт Жигулевского заповедника. Доступен через <http://zhreserve.ru/o-nas/dokumenty/kadastr-oopt/>
- Краснобаев Ю.П., Исаев А.Ю., Любвина И.В., Магдеев Д.В., Полякова Г.М. 1994. Фауна беспозвоночных Жигулей. IV. Polyphaga (Insecta. Coleoptera): Cissidae-Attelabidae // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. Вып. 5. С. 116–152.
- Лопатин И.К. 1979. Систематическая структура и зоогеографическая характеристика фауны листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) европейской части СССР // Материалы VII международного симпозиума по энтомофауне Средней Европы. Л.: Наука. С. 179–182.
- Лопатин И.К. 2010. Жуки-листоеды (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae) Центральной Азии. Минск: БГУ. 511 с.
- Медведев Л.Н. 1993. Об использовании количественного метода в зоогеографии // Успехи современной биологии. Т. 113(6). С. 731–740.
- Медведев Л.Н., Шапиро Д.С. 1965. Семейство Chrysomelidae – листоеды // Определитель насекомых европейской части СССР. Т. 2. Жесткокрылые и веерокрылые. М.; Л.: Наука. С. 419–474.
- Новодережкин Е.И. 1940. Энтомофауна Жигулевского основного участка (предварительный обзор). Отчет. Жигулевск. 123 с.
- Обедиентова Г.В. 1986. Происхождение природы Жигулей // Известия Всесоюзного географического общества. Т. 118(1). С. 49–58.
- Павлов С.И. 1977. Биотопическое распределение листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) юга Среднего Поволжья // Экология и морфология животных Среднего Поволжья и Приуралья. Т. 199. Куйбышев: КГПИ. С. 33–43.
- Павлов С.И. 1980. Фауна листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Куйбышевской области // Исследования энтомофауны Среднего Поволжья. Т. 243. Куйбышев: КГПИ. С. 59–72.
- Павлов С.И. 1992. Эколого-фаунистические комплексы листоедов Самарской Луки // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. Т. 2(3). С. 62–71.
- Павлов С.И. 2007. Причины и условия сохранения «ядра» реликтовой флоры и фауны в Жигулях и на сопредельных с ними территориях // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. Т. 16(4). С. 744–755.
- Павлов С.И., Яицкий А.С. 2018. Фауна жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) изолированных волжских островов и механизмы их вторичного заселения // Самарский научный вестник. Т. 7(4). С. 97–103. DOI: 10.24411/2309-4370-2018-14117
- Плаксина Т.И. 1992. Сосудистые растения Жигулевского заповедника (аннотированный список видов). М.: Комиссия РАН по заповедному делу. 89 с.
- Розенберг Г.С. (ред.). 2007. Кадастр беспозвоночных животных Самарской Луки. Самара: ОФОРТ. 471 с.
- Саксонов С.В. 2006. Самаролукский флористический феномен. М.: Наука. 263 с.
- Сергеев М.Е. 2018. Жуки-листоеды (Coleoptera: Chrysomelidae, Megalopodidae, Orsodacnidae) юго-востока Украины // Труды Русского энтомологического общества. Т. 89. С. 1–121.
- Сергеев М.Е. 2020. Жуки-листоеды (Coleoptera: Megalopodidae, Chrysomelidae) Сихотэ-Алинского заповедника (Россия): видовой состав и особенности биотопического распределения // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 5(2). С. 80–88. DOI: 10.24189/ncr.2020.020
- Флора. 2023. Флора Жигулевского заповедника // Веб-сайт Жигулевского заповедника. Доступен через <http://zhreserve.ru/priroda/flora/>
- Черепнин Л.М. 1941. Растительность каменистой степи Жигулевских гор. Дис. ... канд. биол. наук. Москва. 352 с.
- Aslan E.G., Mumbadze L., Japoshvili G. 2017. List of leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from Lagodekhi reserve with new records for Transcaucasia and Georgia // Zootaxa. Vol. 4277(1). P. 86–98. DOI: 10.11646/zootaxa.4277.1.6
- Bieńkowski A.O. 2004. Leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Eastern Europe. New Key to Subfamilies, Genera and Species. Moscow: Mikron-print. 278 p.
- Bieńkowski A.O. 2019. Chrysolina of the world – 2019 (Coleoptera: Chrysomelidae). Taxonomic review. Livny: Mukhametov G.V. Publ. 919 p.
- Dedyukhin S.V. 2016. Trophic Associations and Specialization of Phytophagous Beetles (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) in the East of the Russian Plain // Entomological Review. Vol. 96(3). P. 294–308. DOI: 10.1134/S0013873816030076
- Gavrilović B.D., Ćurčić S.B. 2011. Diversity of Species of the Family Chrysomelidae (Insecta, Coleoptera) in Serbia, with

- an Overview of Previous Researches // *Acta Zoologica Bulgarica*. Vol. 63(3). P. 231–244.
- Gavrilović B.D., Ćurčić S.B. 2013. The diversity of the family Chrysomelidae (Insecta: Coleoptera) of the Obedska Bara Special Nature Reserve (Vojvodina Province, Serbia), with special reference to the host plants // *Acta Zoologica bulgarica*. Vol. 65(1). P. 37–44.
- Gavrilović B.D., Gavrilović B., Ćurčić S., Stojanović D., Savić D. 2014. Leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of Mt. Fruška Gora (Vojvodina Province, Northern Serbia), with an overview of host plants // *Šumarski List*. Vol. 88(1–2). P. 29–41.
- Jaccard P. 1901. Distribution de la flore alpine dans le Bassin des Dranses et dans quelques regions voisines // *Bulletin de la Societe Vaudoise des Sciences Naturelles*. Vol. 37(140). P. 241–272.
- Japoshvili G., Aslan E.G. 2020. Checklist of leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from Sakartvelo (Georgia) // *Annals of Agrarian Science*. Vol. 18(3). P. 332–358.
- Jolivet P. 2015. Together with 30 years of Symposia on Chrysomelidae! Memories and personal reflections on what we know more about leaf beetles // *ZooKeys*. Vol. 547. P. 35–61. DOI: 10.3897/zookeys.547.7181
- Jolivet P., Verma K.K. 2002. *Biology of Leaf Beetles*. Andover: Intercept. 255 p.
- Kippenberg H., Mikhailov Y. 2020. Contribution to the Knowledge of *Entomoscelis adonidis* (Pallas, 1771) and Allied Species (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae) // *Koleopterologische Rundschau*. Vol. 90. P. 257–290.
- Konstantinov A.S., Korotyaev B.A., Volkovitch M.G. 2009. Insect biodiversity in the Palearctic Region // *Insect Biodiversity: Science and Society*. 1st ed. Oxford: Blackwell Publishing. P. 107–162.
- Lopatin I.K., Aleksandrovich O.R., Kostantinov A.S. 2004. Check list of leaf-beetle (Chrysomelidae, Coleoptera) of the Eastern Europe and Northern Asia. Olsztyn: Mantis. 336 p.
- Löbl I., Smetana A. (Eds.). 2010. *Catalogue of Palearctic Coleoptera*. Vol. 6: Chrysomeloidea. Stenstrup: Apollo Books. 924 p.
- Moseyko A.G., Ponomarev K.B., Teploukhov V.Yu., Knyazev S.A. 2018. A Review of the Leaf-Beetle Fauna (Coleoptera, Chrysomelidae sensu lato) of Omsk Province // *Entomological Review*. Vol. 98(8). P. 1064–1087. DOI: 10.1134/S0013873818080134
- Sazhnev A.S., Dedyukhin S.V., Egorov L.V., Ruchin A.B., Anikin V.V., Suleymanova G.F., Artaev O.N. 2022. Biodiversity of Coleoptera (Insecta) in Khvalynsky National Park (Saratov Region, Russia) // *Diversity*, Vol. 14(12). Article: 1084. DOI: 10.3390/d14121084
- Warchałowski A. 2003. *Chrysomelidae: The Leaf-beetles of Europe and the Mediterranean Area*. Warszawa: Natura optima dux Foundation. 600 p.
- Bieńkowski A.O. 1999. *Guide to the identification of leaf-beetles (Coleoptera Chrysomelidae) of the Eastern Europe*. Moscow: Tekhpoligrafcentr. 204 p. [In Russian]
- Bieńkowski A.O. 2004. *Leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Eastern Europe. New Key to Subfamilies, Genera and Species*. Moscow: Mikron-print. 278 p.
- Bieńkowski A.O. 2009. Findings of the chrysomelid-beetles (*Chrysolina tundralis*, *Chrysolina roddi*, Coleoptera, Chrysomelidae) in the middle part of European Russia. *Zoologicheskii Zhurnal* 88(1): 31–34. [In Russian]
- Bieńkowski A.O. 2011. *Leaf beetles of the European part of Russia (based on doctoral dissertation)*. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 535 p. [In Russian]
- Bieńkowski A.O. 2019. *Chrysolina of the world – 2019 (Coleoptera: Chrysomelidae). Taxonomic review*. Livny: Mukhametov G.V. Publ. 919 p.
- Bieńkowski A.O., Orlova-Bieńkowskaya M.Ya. 2013a. Flea-beetles (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) of Khvalynski National Park (Saratov Region). *Bulletin of Moscow Society of Naturalists* 118(3): 23–27. [In Russian]
- Bieńkowski A.O., Orlova-Bieńkowskaja M.Ja. 2013b. Leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae, excl. Alticinae) of Khvalynski National Park (Saratov Region). *Bulletin of Moscow Society of Naturalists* 118(4): 15–20. [In Russian]
- Bieńkowski A.O., Orlova-Bieńkowskaja M.Ja. 2017. *Catalogue of locations of leaf-beetles (Chrysomelidae) of Russia. Version of 2017*. Available from <https://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/xls/benkat17.xls> [In Russian]
- Cherepnin L.M. 1941. *Vegetation of the stony steppe of the Zhiguli Mountains*. PhD Thesis. Moscow. 352 p. [In Russian]
- Dedyukhin S.V. 2009. Gold-beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) of Nechkinsky National Park. *Bulletin of Udmurt University. Series Biology. Earth Sciences* 19(1): 101–116. [In Russian]
- Dedyukhin S.V. 2016a. Taxonomic and chorological analysis of the herbivorous beetle fauna (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) of the East part of Russian Plain. *Euroasian Entomological Journal* 15(1): 1–11. [In Russian]
- Dedyukhin S.V. 2016b. Zonal differentiation of the fauna of herbivorous beetles (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) in the East of the Russian plain. *Euroasian Entomological Journal* 15(2): 164–182. [In Russian]
- Dedyukhin S.V. 2016c. Trophic Associations and Specialization of Phytophagous Beetles (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) in the East of the Russian Plain. *Entomological Review* 96(3): 294–308. DOI: 10.1134/S0013873816030076
- Dedyukhin S.V. 2018. *Leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) of the Vyatka-Kama interfluvium and adjacent territories: fauna, distribution, ecology*. Izhevsk: Udmurt State University. 208 p. [In Russian]
- Dedyukhin S.V. 2019. On the inventory of the leaf-beetles fauna (Coleoptera, Chrysomelidae) in Orenburg reserves. In: *Reserves of the Orenburg Region in the environmental framework of Russia. Proceedings of the Reserves of the Orenburg Region*. Vol. 2. Orenburg; Saratov: Amirit. P. 119–131. [In Russian]
- Dedyukhin S.V. 2021a. Research of the fauna of phytophagous beetles (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) in the reserved territories of the east of the Russian Plain and

References

- Aslan E.G., Mumaladze L., Japoshvili G. 2017. List of leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from Lagodekhi reserve with new records for Transcaucasia and Georgia. *Zootaxa* 4277(1): 86–98. DOI: 10.11646/zootaxa.4277.1.6

- the Southern Urals in the first decades of the XXI century. *Industrial Botany* 21(3): 81–88. [In Russian]
- Dedyukhin S.V. 2021b. *Results of the studying of phytophagous beetles (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) in the reserves of Orenburg region from 2015 to 2020*. In: A.A. Chibilev (Ed.): *Steppes of Northern Eurasia*. Orenburg: Orenburg State University. P. 252–259. [In Russian]
- Dedyukhin S.V. 2021c. *Family Chrysomelidae – leaf beetles*. In: V.V. Anikin (Ed.): *Arthropods of the Khvalynsky National Park*. Saratov: Amirit. P. 113–131. [In Russian]
- Dedyukhin S.V. 2022. Fauna and biotopic distribution of weevils (Coleoptera: Curculionoidea) of the Zhiguli State Nature Reserve, Russia. *Nature Conservation Research* 7(4): 55–69. DOI: 10.24189/ncr.2022.036 [In Russian]
- Dedyukhin S.V., Sozontov A.N., Esyunin S.L. 2015. On the interesting findings of spiders (Aranei) and herbivorous beetles (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) from forest-steppe of Russian Plain's east. *Bulletin of Udmurt University. Series Biology. Earth Sciences* 25(1): 66–77. [In Russian]
- Dmitriev G.V. 1935. Materials on the entomofauna of the Zhiguli Mountains. *Entomologicheskoe Obozrenie* 25(3–4): 254–264. [In Russian]
- Dyuzhaeva I.V., Lyubvina I.V. 2000. Additions to the entomofauna of the Zhiguli State Nature Reserve. In: S.V. Saksonov (Ed.): *Biological diversity of Protected Areas: assessment, protection, monitoring*. Moscow; Samara: Association of Protected Areas «Middle Volga». P. 268–275. [In Russian]
- Egorov L.V. 2020. The results of coleopterological research in the Prisursky Nature Reserve (the Chuvash Republic) in 1995–2020. *Scientific Proceedings of the State Nature Reserve «Prisursky»* 35: 114–120. [In Russian]
- Egorov L.V. 2021. Some data concerning the coleopterofauna of the Prisursky State Nature Reserve. Information 10. *Scientific Proceedings of the State Nature Reserve «Prisursky»* 36: 74–123. [In Russian]
- Egorov L.V. 2022. Some data concerning the coleopterofauna of the Prisursky State Nature Reserve. Information 11. *Scientific Proceedings of the State Nature Reserve «Prisursky»* 37: 125–152. [In Russian]
- Flora*. 2023. *Flora of the Zhiguli State Nature Reserve*. In: *Web-site of the Zhiguli State Nature Reserve*. Available from <http://zhreserve.ru/priroda/flora/>
- Gavrilović B.D., Čurčić S.B. 2011. Diversity of Species of the Family Chrysomelidae (Insecta, Coleoptera) in Serbia, with an Overview of Previous Researches. *Acta Zoologica Bulgarica* 63(3): 231–244.
- Gavrilović B.D., Čurčić S.B. 2013. The diversity of the family Chrysomelidae (Insecta: Coleoptera) of the Obedska Bara Special Nature Reserve (Vojvodina Province, Serbia), with special reference to the host plants. *Acta Zoologica Bulgarica* 65(1): 37–44.
- Gavrilović B.D., Gavrilović B., Čurčić S., Stojanović D., Savić D. 2014. Leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of Mt. Fruška Gora (Vojvodina Province, Northern Serbia), with an overview of host plants. *Šumarski List* 88(1–2): 29–41.
- Gorodkov K.B. 1984. Types of insect areals of tundra and forest zones of the USSR. In: *Insect areals of the European part of the USSR. Maps 179–221*. Leningrad: Nauka. P. 3–20. [In Russian]
- Guskova Ye.V., Kuftina G.N. 2015. Trophic relations of leaf-beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) with the plants of the Tigirekskiy Nature Reserve (North-West Altai, Russia). *Bulletin of Altai State Agricultural University* 11(133): 80–83. [In Russian]
- Isaev A.Yu. 2007. *Keys to beetles of Middle Volga Region. Part 3: Polyphaga – Phytophaga*. Ulyanovsk: Vektor-S. 256 p. [In Russian]
- Jaccard P. 1901. Distribution de la flore alpine dans le Bassin des Dranses et dans quelques regions voisines. *Bulletin de la Societe Vaudoise des Sciences Naturelles* 37(140): 241–272.
- Japoshvili G., Aslan E.G. 2020. Checklist of leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from Sakartvelo (Georgia). *Annals of Agrarian Science* 18(3): 332–358.
- Jolivet P., Verma K.K. 2002. *Biology of Leaf Beetles*. Andover: Intercept. 255 p.
- Jolivet P. 2015. Together with 30 years of Symposia on Chrysomelidae! Memories and personal reflections on what we know more about leaf beetles. *ZooKeys* 547: 35–61. DOI: 10.3897/zookeys.547.7181
- Kippenberg H., Mikhailov Y. 2020. Contribution to the Knowledge of *Entomoscelis adonidis* (Pallas, 1771) and Allied Species (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). *Koleopterologische Rundschau* 90: 257–290.
- Konstantinov A.S., Korotyaev B.A., Volkovitsh M.G. 2009. Insect biodiversity in the Palearctic Region. In: R. Footitt, P. Adler (Eds.): *Insect Biodiversity: Science and Society. 1st ed.* Oxford: Blackwell Publishing. P. 107–162.
- Krasnobaev Yu.P. (Ed.). 2023. *Cadastr of the Protected Area*. In: *Web-site of the Zhiguli State Nature Reserve*. Available from <http://zhreserve.ru/o-nas/dokumenty/kadastr-oopt/>
- Krasnobaev Yu.P., Isaev A.Yu., Lyubvina I.V., Magdeev D.V., Polyakova G.M. 1994. Invertebrate fauna of Zhiguli. IV. Polyphaga (Insecta. Coleoptera): Cissidae-Attelabidae. *Samarskaya Luka: problems of regional and global ecology* 5: 116–152. [In Russian]
- Lopatin I.K. 1979. Systematic structure and zoogeographic characteristics of the fauna of leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) of the European part of the USSR. In: *Proceedings of the VII International Symposium on the Entomofauna of Central Europe*. Leningrad: Nauka. P. 179–182. [In Russian]
- Lopatin I.K. 2010. *Leaf-beetles (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae) of Central Asia*. Minsk: Belorussian State University. 511 p. [In Russian]
- Lopatin I.K., Aleksandrovich O.R., Kostantinov A.S. 2004. *Check list of leaf-beetle (Chrysomelidae, Coleoptera) of the Eastern Europe and Northern Asia*. Olsztyn: Mantis. 336 p.
- Löbl I., Smetana A. (Eds.). 2010. *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6: Chrysomeloidea*. Stenstrup: Apollo Books. 924 p.
- Medvedev L.N. 1993. On the use of the quantitative method in zoogeography. *Advances in Modern Biology* 113(6): 731–740. [In Russian]
- Medvedev L.N., Shapiro D.S. 1965. *Family Chrysomelidae – leaf beetles*. In: *Key to insects of the European part of the USSR. Vol. 2. Beetles and winged insects*. Moscow; Leningrad: Nauka. P. 419–474. [In Russian]

- Moseyko A.G., Ponomarev K.B., Terploukhov V.Yu., Knyazev S.A. 2018. A Review of the Leaf-Beetle Fauna (Coleoptera, Chrysomelidae sensu lato) of Omsk Province. *Entomological Review* 98(8): 1064–1087. DOI: 10.1134/S0013873818080134
- Novoderezhkin E.I. 1940. *Entomofauna of the Zhiguli main area (a preliminary review)*. Report. Zhigulevsk. 123 p. [In Russian]
- Obedientova G.V. 1986. The origin of the nature of the Zhiguli. *Proceedings of the All-Union Geographical Society* 118(1): 49–58. [In Russian]
- Pavlov S.I. 1977. Biotopic distribution of leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) in the south of the Middle Volga Region. In: *Ecology and morphology of animals of the Middle Volga and Urals*. Vol. 199. Kuibyshev: KSPI. P. 33–43. [In Russian]
- Pavlov S.I. 1980. Fauna of leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) of the Kuibyshev region. In: *Research of the entomofauna of the Middle Volga region*. Vol. 243. Kuibyshev: KSPI. P. 59–72. [In Russian]
- Pavlov S.I. 1992. Ecological-faunistic complexes of leaf-beetles in Samara Luka. *Samarskaya Luka: problems of regional and global ecology* 2(3): 62–71. [In Russian]
- Pavlov S.I. 2007. Reasons and conditions for maintaining the «core» of relict flora and fauna in Zhiguli region and adjacent areas. *Samarskaya Luka: problems of regional and global ecology* 16(4): 744–755. [In Russian]
- Pavlov S.I., Yaitsky A.S. 2018. Fauna of leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) of isolated Volga islands and mechanisms of their secondary settlement. *Samara Journal of Science* 7(4): 97–103. DOI: 10.24411/2309-4370-2018-14117 [In Russian]
- Plaksina T.I. 1992. *Vascular plants of the Zhiguli State Nature Reserve (annotated list of species)*. Moscow: Commission of the Russian Academy of Sciences on Protected Areas. 89 p. [In Russian]
- Rozenberg G.S. (Ed.). 2007. Cadastre of invertebrate animals of the Samarskaya Luka. Samara: OFORT. 471 p. [In Russian]
- Saksonov S.V. 2006. *Floristic phenomenon of the Samarskaya Luka*. Moscow: Nauka. 263 p. [In Russian]
- Sazhnev A.S., Dedyukhin S.V., Egorov L.V., Ruchin A.B., Anikin V.V., Suleymanova G.F., Artaev O.N. 2022. Biodiversity of Coleoptera (Insecta) in Khvalynsky National Park (Saratov Region, Russia). *Diversity* 14(12): 1084. DOI: 10.3390/d14121084
- Sergeev M.E. 2018. Leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae, Megalopodidae, Orsodacnidae) of South-Eastern Ukraine. *Proceedings of the Russian Entomological Society* 89: 1–121.
- Sergeev M.E. 2020. Species composition and biotopic distribution of leaf beetles (Coleoptera: Megalopodidae, Chrysomelidae) in the Sikhote-Alin State Nature Reserve (Russia). *Nature Conservation Research* 5(2): 80–88. DOI: 10.24189/ncr.2020.020 [In Russian]
- Warchałowski A. 2003. *Chrysomelidae: The Leaf-beetles of Europe and the Mediterranean Area*. Warszawa: Natura optima dux Foundation. 600 p.

FAUNA AND BIOTOPIC DISTRIBUTION OF CHRYSOMELIDAE (COLEOPTERA) IN THE ZHIGULI STATE NATURE RESERVE, RUSSIA

Sergei V. Dedyukhin^{1,2}

¹Udmurt State University, Russia

²Joint Directorate of the Mordovia State Nature Reserve and National Park «Smolny», Russia
e-mail: ded@udsu.ru

Chrysomelidae (hereinafter – leaf beetles) forms one of the largest families of trophically specialised phytophagous beetles. Therefore, a detailed study of leaf beetles is an important component of research aiming to assess the diversity and specificity of biota in Protected Areas. Based on the results of original studies (2011, 2013, 2014, 2021) and a critical review of the literature, this paper presents the species composition and analyses the fauna of leaf beetles in the Zhiguli State Nature Reserve, Russia. It was found that the studied fauna belongs to the richest local faunas of leaf beetles in the Middle Volga Region, and it has a considerable originality. In total, 230 leaf beetle species have been recorded in the study area. Of them, 47 species were recorded for the first time in the Zhiguli State Nature Reserve, including 23 species recorded for the first time for the fauna of the Samara Region. The leaf beetle fauna is characterised by a complex composition, including species of European, Siberian and Kazakh-Turanian faunas, and it includes a relict endemic of Eastern Europe, *Chrysolina roddi*. An analysis of the biotopic distribution of leaf beetles showed that the highest number of species (116) is represented in the forb and petrophytic steppes of the Zhiguli Mountains. It also includes quite rich complexes of semi-aquatic and meadow biotopes of the floodplain and islands of the River Volga (98 species), as well as upland forest (93 species) (including broad-leaved forests and pine forests). In the Zhiguli State Nature Reserve, trophically specialised leaf beetle species are associated with plants from 38 families. Their most numerous groups are related with Asteraceae (28 species), Salicaceae (23 species), Brassicaceae (17 species), and Lamiaceae (15 species). The leaf beetle fauna of the Zhiguli State Nature Reserve can be considered one of a reference group in the forest-steppe of the Volga Upland. This confirms its great importance for the preservation of the original natural ecosystems in the Middle Volga Region.

Key words: insect community, Protected Area, phytophagous beetles, Samara Region, species composition, trophic association, Zhiguli Mountains, zoogeographical analysis

ДИНАМИКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА СПЛОШНОМ ВЕТРОВАЛЕ В КОРЕННЫХ СРЕДНЕТАЕЖНЫХ ЕЛЬНИКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ВОДЛОЗЕРСКИЙ» (РОССИЯ)

В. А. Ананьев¹ ,
М. В. Медведева^{1,*}

¹Институт леса Карельского научного центра РАН, Россия

*e-mail: mariamed@mail.ru

²Институт биологии Карельского научного центра РАН, Россия

³Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия

Поступила: 13.03.2023. Исправлена: 28.06.2023. Принята к опубликованию: 04.07.2023.

Актуальность изучения биоты на участках массовых ветровалов обусловлена отсутствием достаточных знаний о динамике их флористического состава, свойств почв, лесовозобновления. Механизмы естественной динамики биогеоценозов после крупных нарушений важно исследовать в массивах таежных лесов. Целью данной работы было изучить влияние сплошного ветровала на динамику биоразнообразия в коренных среднетаежных ельниках. Исследование проведено на Северо-Западе России в национальном парке «Водлозерский», расположенном в Архангельской области и Республике Карелия в северотаежной и среднетаежной подзонах. На участке массового ветровала, произошедшего в 2000 г., была заложена серия постоянных пробных площадей. Последствия ветровала в лесных сообществах изучали, начиная с первого года образования ветровала, с периодичностью 2–5 лет. Исследования почвы были проведены в 2016 г. На пробных площадях производился пересчет ветровальных деревьев по породам и ступеням толщины; учет естественного возобновления изучался на учетных площадях с подразделением по группам высот и по состоянию. Геоботанические описания напочвенного покрова выполнялись на постоянных площадях размером 1 × 1 м. Учет афиллофоровых грибов (*Vasidiomycetes*) проводили по плодовым телам. На ненарушенных и нарушенных участках ветровала закладывали почвенные разрезы, делали прикопки, проводили морфологическое описание почв. Проанализированы данные 20-летних наблюдений по обследованию различных компонентов лесных растительных сообществ (древостоя, подрост, напочвенной растительности, дереворазрушающих грибов, почв). Установили, что через 16–20 лет после нарушения лесной экосистемы существенно изменилась породно-возрастная структура древостоя: происходит его омоложение. Лесовозобновление хвойных пород после ветровала в зеленомошной группе типов леса протекает успешно. К концу второго десятилетия в ельниках брусничных насчитывалось 4300 шт./0.01 км² жизнеспособного подрост *Picea abies* (далее – ель), из которого 1500 шт./0.01 км² относилось к категории крупного подрост. В чернично-сфагновом типе леса количество елового подрост достигало 8700 шт./0.01 км², в том числе 2200 шт./0.01 км² крупного подрост. Этого количества подрост достаточно для формирования в будущем сообществ с преобладанием ели. По мере восстановления лесных экосистем после ветровального воздействия происходило изменение биоразнообразия слагающих данный биоценоз компонентов, которое выражалось увеличением видового состава напочвенного покрова и грибных сообществ. На пробных площадях за годы исследований (2001–2021 гг.) выявили 83 вида афиллофоровых грибов, среди которых пять видов, занесенных в Красную книгу Республики Карелия и 22 индикаторных и специализированных вида для старовозрастных лесов. Наибольшее число видов дереворазрушающих грибов отмечено в период с 12 до 19 лет после ветровала. В почвах на нарушенных участках более выражены изменения свойств верхних горизонтов: снизилась кислотность почвы, возросло содержание углерода, стало более равномерным распределение азота по генетическим горизонтам, увеличилось содержание калия; также отмечено увеличение соотношения биогенных элементов (C/N) в минеральных горизонтах почв. Результаты исследования могут быть использованы при прогнозировании восстановления коренных ельников после катастрофических нарушений в условиях средней тайги.

Ключевые слова: афиллофоровые грибы, естественное возобновление, катастрофические нарушения, мониторинг, напочвенный покров, почва, Республика Карелия, таежные леса

Введение

Одним из важнейших факторов, определяющих динамическое равновесие и устойчивость климаксовых лесов, является достижение ими разновозрастной структуры и сохранение в сообществе оптимального уровня биологического разнообразия (Исаев и др., 2008; Berglund & Kuuluvainen, 2021). В растительном сообществе в пределах одних и тех же лесорастительных условий

биоразнообразие может значительно изменяться в зависимости от особенностей роста древостоев, динамических процессов в популяции и воздействия на данный процесс различного рода нарушений природного или антропогенного характера (Смирнова и др., 2006; Грабовик, Ананьев, 2008; Стороженко и др., 2018; Уланова, 2018).

Одним из мощных природных факторов, который оказывает влияние на лесные экосистемы,

являются ветровалы, которые, наряду с пожарами, принято считать механизмами обновления и развития коренных хвойных древостоев (Ulanova, 2000; Пукинская, 2014; Girard et al., 2014; Petukhov & Nemchinova, 2015). Образование ветровалов в большинстве случаев происходит двумя путями. Первый связан с процессами естественного выпадения старовозрастных деревьев, в ходе которого образуются небольшие по площади многочисленные «окна». Второй путь – периодические катастрофические явления, связанные с продолжительным воздействием сильных порывов ветра, что сопровождается массовым вывалом довольно значительных по площади участков леса (Тагое et al., 2019; Sanginés de Cárcer et al., 2021). Увеличение гетерогенности микроместообитаний, образующихся в лесном биогеоценозе, может привести к изменению биологического разнообразия (Swanson et al., 2011; Thorn et al., 2018). Оценивая особенности структуры древесины и поражаемости корневой системы грибными болезнями, установлено, что *Picea* sp., *Betula* sp., *Carpinus* sp., *Fagus* sp. подвержены ветровалу, а *Pinus* sp., *Populus* sp., *Quercus* sp. – бурелому (Lewis, 1991). Это также связано с особенностями строения корневых систем и крон этих пород (Jelonek et al., 2014).

Скорость восстановления лесных экосистем зависит от интенсивности ветровала, свойств почв и типа растительности. Возраст древостоя также определяет устойчивость экосистем к действию ветра: более молодые деревья способны противостоять сильному воздействию ветра, в отличие от старовозрастных, древесина которых менее упругая (Васенев, Таргульян, 1995). На устойчивость и распад древостоя влияет пораженность стволов и корней гнилями, вызываемыми грибами (Стороженко и др., 2018).

Важнейшим компонентом лесной экосистемы является почва. Она является уникальным природным образованием способным длительно хранить информацию о прошлых процессах, происходящих в биогеоценозе (Šamonil et al., 2010). Почва также является связующим звеном между отдельными компонентами биогеоценоза и поддерживает ее гомеостаз, обеспечивая устойчивость к природным и природно-техногенным воздействиям. Выпадение деревьев в лесном фитоценозе может нарушить его целостность, изменить потоки биогенных элементов, повлиять на продукционную способность древостоя, свойства почв. В настоящее время в литературе приводится немало данных о влиянии ветровалов на лесные

почвы (Завалишин, Патрушев, 2014; Crişan et al., 2021). Обобщая эти материалы, можно отметить, что ветровал влияет на все свойства почв: морфологические, физико-химические, микробиологические, что сказывается на способности почв к восстановлению их главного качества – плодородия. Биологическая активность почв – интегральный показатель состояния биоты (Dick, 1997). Поэтому это один из главных показателей при оценке влияния ветровалов на лесное сообщество.

Одним из важных компонентов, участвующих в процессах биологического разложения древесины в лесных экосистемах, являются грибы биотрофного и сапротрофного комплексов, относящиеся к группе афиллофоровых. Благодаря специальным ферментам грибы выполняют в природе функцию деструкторов лигноцеллюлозного комплекса растительных тканей. В процессе разложения древесины и подстилки одни виды деструктурирующих грибов готовят среду для других видов грибов; таким образом, происходит сукцессия – последовательная смена видов (Junninen et al., 2006; Jönsson et al., 2008; Ruokolainen et al., 2018). Изучение видового состава афиллофоровых грибов на территории национального парка (НП) «Водлозерский» началось сразу после его основания (Siitonen et al., 2001). Исследования проводились в разных частях НП «Водлозерский», и в настоящее время для особо охраняемой природной территории (ООПТ) известно более 265 видов грибов этой группы (Предтеченская, Руоколайнен, 2014; Руоколайнен, Коткова, 2018).

Изучение влияния ветровала на лесные экосистемы достаточно сложная и всеобъемлющая задача, которая требует комплексного подхода для ее решения. Актуальность изучения биоты на участках массовых ветровалов обусловлена отсутствием достаточных знаний о динамике их флористического состава, свойств почв, лесовозобновления. Механизмы естественной динамики сообществ после нарушений разного масштаба и интенсивности важно исследовать в коренных таежных лесах, расположенных на ООПТ России (Ruokolainen et al., 2018; Ananyev et al., 2022).

Цель настоящей работы – изучить влияние сплошного ветровала на динамику биоразнообразия в коренных среднетаежных ельниках. В качестве нулевой гипотезы (H_0) выдвинуто предположение, что сплошные ветровалы в коренных ненарушенных ельниках, являясь естественным природным нарушением, сохраняют потенциал восстановления исходного коренного типа растительного сообщества

без существенного сокращения уровня биологического разнообразия. В связи с этим предусматривалось установить влияние ветровала на различные компоненты лесного сообщества: древостой, подрост, биологическое разнообразие напочвенного покрова и афиллофоровых грибов, свойства почв.

Материал и методы

Исследование проводили в НП «Водлозерский», расположенном на северо-западе России (62.290122° N, 36.662783° E). Данная ООПТ занимает площадь 4683 км². Большая ее часть находится в Архангельской области (73% площади), оставшаяся часть – в Республике Карелия (27% площади). Согласно ландшафтному районированию, территория НП «Водлозерский» относится к Водлозерскому геоботаническому округу, который характеризуется господством зеленомошных и сфагновых типов леса (Крышень, 2006). Леса здесь представлены в основном разновозрастными древостоями, которые характеризуются как наиболее устойчивые стадии естественной динамики хвойных сообществ. Еловая и сосновая формации занимают 96.4% от покрытой лесом площади. На территории НП «Водлозерский» преобладают коренные ельники (52%), которые представлены различными типами возрастных структур: от одновозрастных до абсолютно разновозрастных древостоев (Ананьев и др., 2006).

Почвенный покров территории НП «Водлозерский» очень сложный и представлен комбинациями почв автоморфного (подзолы иллювиально-железистые, подзолистые), полугидроморфного (подзолы иллювиально-гумусовые, торфяно-подзолы, торфяно-подзолисто-глеевые), гидроморфного ряда (торфяные олиготрофные) (Морозова, 1991). Для почв является характерным формирование мощной лесной подстилки, минеральный горизонт имеет небольшую толщину. Также широкое распространение получили слаборазвитые почвы, дифференциация которых на отдельные горизонты затруднена.

Лесные экосистемы НП «Водлозерский» испытывают постоянное влияние природных воздействий: пожары, ветровалы. В мае – июне 2000 г. в юго-западной части НП «Водлозерский» произошел массовый сплошной ветровал. Он образовался на площади 6.4 км², где было вывалено около 132 000 м³ древесины (Ананьев, Грабовик, 2011). Помимо основного сплошного вывала произошли многочисленные локальные вывалы *Picea abies* (L.) Н. Karst. (далее – ель),

которые были «разбросаны» пятнами в юго-западной части НП «Водлозерский» до устья р. Илексы. Образование в таких больших объемах ветровальной древесины привело к возникновению здесь вспышки численности *Ips typographus* Linnaeus, 1758 (Полевой и др., 2006). Отработав за два года кормовую базу в виде ветровальной древесины, *I. typographus* стал заселять живые деревья ели и мигрировать в еловые насаждения по всему еловому массиву вдоль западного берега оз. Водлозеро. Это, в конечном счете, привело дополнительно к образованию в коренных старовозрастных ельниках большого числа сухостойных деревьев. С целью организации экологического мониторинга на участках сплошного ветровала в коренных ельниках НП «Водлозерский» (среднетаежная подзона) были заложены две постоянных пробных площади размером 2200–2400 м² в различных типах лесорастительных условий: ельник брусничный и ельник чернично-сфагновый (рис. 1).

По материалам лесоустройства и наземной таксации было установлено, что ельники до ветровала были представлены в основном черничными и брусничными типами леса IV–V класса бонитета. Возраст основного поколения ели составлял 190–210 лет. По данным лесоустройства, под пологом еловых древостоев до ветровала имелось 1000–3000 шт. жизнеспособного елового подростка. Обсеменение ветровальных участков происходило от прилегающих к ветровалу стен леса и за счет сохранившихся на корню тонкомерных деревьев с диаметром 6.1–14.0 см (90–230 шт./0.01 км²).

Рис. 1. Расположение территории национального парка «Водлозерский» (Россия). Точкой обозначено расположение опытных участков массового сплошного ветровала 2000 г.

Fig. 1. The location of the Vodlozersky National Park, Russia. The dot indicates the location of the experimental sections of the mass windthrow in 2000.

Последствия в лесных сообществах изучали в течение 20-летнего периода, начиная с первого года образования ветровала. Исследовались различные компоненты биологического разнообразия (древостой, естественное возобновление, напочвенная растительность, дереворазрушающие грибы) с периодичностью от двух до пяти лет (рис. 2). Исследование эдафических условий произрастания растений были проведены в 2016 г.

На каждой постоянной пробной площади производился пересчет ветровальных деревьев по породам и ступеням толщины. Отдельно учитывались живые, оставшиеся после ветровала на корню, тонкомерные деревья, и определялся их запас по общепринятым методам таксации (Анучин, 1982). Учет естественного возобновления производился на учетных площадях с подразделением по группам высот, а также по состоянию (жизнеспособный, нежизнеспособный и сухостой). Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета Microsoft Excel 2010.

На пробных площадях по общепринятой методике выполнялись геоботанические описания напочвенного покрова (Сукачев, 1966), т.е. мохового и травяно-кустарничкового ярусов. В пределах каждого ветровального комплекса закладывались постоянные площади размером 1×1 м: на открытых участках с ненарушенным растительным покровом («пятна») между поваленными деревьями (пять площадей) и на обнаженной почве (западины) на месте выворота деревьев (семь площадей). Западины вывалов составляют 40–50% от площади ветровального комплекса и имеют ширину от 2.0–2.5 м, длину до 3 м, глубину 0.2–0.3 м, в отдельных случаях до 0.5 м. На площадях для сосудистых растений отмечалось обилие по Друде и проективное покрытие в процентах, а для мохообразных только проективное покрытие. Латинские названия сосудистых растений и мохообразных даны в соответствии с POWO (2023) и Hodgetts et al. (2020), соответственно.

На ненарушенных и нарушенных (в западинах) участках ветровального воздействия закладывали почвенные разрезы, делали прикопки, проводили морфологическое описание почв. Таксономическую принадлежность почв устанавливали в соответствии с почвенной классификацией Шишова и др. (2004), а

также в соответствии с международной реферативной базой почв USS Working Group WRB (2015). Отбор образцов почв для определения химических свойств почв проводили по генетическим горизонтам (один разрез) и прикопок (две прикопки). В отобранных образцах почв ($n = 3$) определяли зольность для органогенных горизонтов и потерю при прокаливании для минеральных горизонтов, показатель pH – потенциометрическим методом, содержание общего углерода (C) и азота (N) – на CNH-анализаторе по общепринятым методикам (Воробьева, 1998). Содержание углерода и азота выражали в процентах к весу абсолютно сухой почвы (% а.с.п.). Общее содержание макроэлементов определяли титрованием (фосфор, P), спектрофотометрически (сера, S), атомно-эмиссионным методом (калий, K) на атомно-абсорбционном спектрофотометре (AA-7000, Shimadzu, Япония). Исследования выполнены на оборудовании Центра коллективного пользования Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук (КарНЦ РАН)» (Россия).

Рис. 2. Исследуемый участок на территории национального парка «Водлозерский» (Россия). Обозначения: А – общий вид ветровала (2000 г.), В – возобновление древостоя (2016 г.), С – фрагмент напочвенного покрова, D – профиль почв контрольного участка с выделенными генетическими горизонтами почв.

Fig. 2. The study site in the Vodlozersky National Park, Russia. Designations: A – general view of the windthrow in 2000, B – renewal of the forest stand (2016), C – ground cover, D – soil profile on the control site (genetic soil horizons are demonstrated).

Учет афиллофоровых грибов (*Basidiomycota*) проводили по плодовым телам в период 2001–2021 гг. Идентификацию собранных образцов выполняли в лабораторных условиях с использованием микроскопа ЛОМО Микмед-6, стандартных реактивов и современных определителей. Собранные образцы хранятся в гербарии РТЗ. Названия видов грибов даны по Index Fungorum (<https://www.indexfungorum.org/>) за исключением родов *Antrodia*, *Fomitopsis*, *Hyphodontia*, *Oligoporus*, *Phellinus*, *Skeletocutis*. Индикаторные (*) и специализированные (**) виды приведены согласно Андерссону и др. (2009).

Результаты

Динамика естественного возобновления древостоя на ветровальных комплексах

На примере двух постоянных пробных площадей рассмотрена динамика естественного возобновления древесных пород в коренных относительно разновозрастных ельниках после сплошного ветровала. В ельнике брусничном общий запас ветровальной древесины составил $200 \text{ м}^3/0.01 \text{ км}^2$. На долю ели приходилось 64%, *Pinus sylvestris* L. (далее – сосна) – 24%, *Betula pubescens* Ehrh. (далее – береза) – 9%, *Populus tremula* L. (далее – осина) – 3% от общего запаса. Ввиду того, что данный участок расположен на приподнятом элементе рельефа и находится на оси главного направления движения урагана, тонкомерных деревьев на корню сохранилось незначительное количество – всего 49 шт./0.01 км². Через два года после ветровала насчитывалось 1950 шт./0.01 км² жизнеспособного елового подроста (рис. 3).

Рис. 3. Динамика естественного возобновления ели (*Picea abies*) на участках сплошного ветровала национального парка «Водлозерский» (Россия).

Fig. 3. Dynamics of natural spruce (*Picea abies*) regeneration in areas of continuous windthrow in the Vodlozersky National Park, Russia.

Наблюдалось появление незначительного количества осины (до 500 шт./0.01 км²). Через четыре года после сплошного ветровала в данном типе леса выявлено увеличение общей численности подроста в три раза (за счет лиственных пород), а количество елового подроста возросло в 1.5 раза. Второе пятилетие характеризовалось существенным снижением количества лиственных пород в результате повреждения их *Alces alces* Linnaeus, 1758. Через 16 лет после ветровала в ельниках брусничных насчитывалось 4300 шт./0.01 км² жизнеспособного елового подроста в т.ч. 1500 шт./0.01 км² крупномерного, которые являются основой для формирования коренных лесов с преобладанием ели.

В чернично-сфагновом типе леса общее количество ветровальных стволов составило 462 шт./0.01 км², в т.ч. 336 шт./0.01 км² ели с запасом $142 \text{ м}^3/0.01 \text{ км}^2$, 12 шт./0.01 км² березы с запасом $7 \text{ м}^3/0.01 \text{ км}^2$. После ветровала на корню сохранились тонкомерные (с диаметром 8–12 см на высоте 1.3 м) деревья ели в количестве 96 шт./0.01 км². На момент ветровала на участке насчитывалось 4260 шт./0.01 км² жизнеспособного подроста ели. Возраст подроста ели варьировал от 11 до 82 лет. Преобладал мелкий подрост (высотой до 0.5 м), доля которого составляла 73% от общей численности ели. В течение первых пяти лет выявлено увеличение общей численности подроста в 2.9 раза, а ели – в 1.6 раза. Во втором пятилетии наблюдалось относительно небольшое увеличение количества ели (на 400 шт./0.01 км²) и значительное снижение численности осины в результате повреждения *Alces alces*. К концу третьего пятилетия (2010–2015 гг.) в чернично-сфагновом типе леса имелось довольно большое количество подроста ели (8740 шт./0.01 км²), в том числе крупномерного (2200 шт./0.01 км²), который в дальнейшем будет способствовать восстановлению коренных лесов на ветровальных участках лесных массивов.

Напочвенный покров

Подробный анализ динамики видового состава и проективного покрытия за первые семь лет после ветровала был представлен ранее (Ананьев, Грабовик, 2011; Ананьев и др., 2018). В работах отмечено, что в первые годы после ветровала флористический состав на ветровальных комплексах практически не менялся; наблюдалось лишь возрастание видового разнообразия пионерных видов зеленых

мхов, в первую очередь представителей родов *Dicranella* и *Polytrichum*.

В ельнике брусничном к середине второй декады после ветровала на открытых участках между поваленными деревьями преобладали микрогруппировки с участием *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt., *Vaccinium vitis-idaea* L., *Equisetum sylvaticum* L., *Avenella flexuosa* (L.) Drejer (табл. 1). Напочвенный покров был хорошо развит, хотя и не достигал таких же значений проективного покрытия, как до ветровала. Среднее проективное покрытие мохового и травяно-кустарничкового ярусов до ветровала составляло 60% и 80%, на ветровальных участках – 45% и 65%, соответственно. В напочвенном покрове доминировали лесные кустарнички и мхи. По мере восстановления лесных экосистем проективное покрытие *Avenella flexuosa* уменьшилось по сравнению с более ранними стадиями восстановления. На нарушенных участках (в западинах) доминировала и произрастала отдельными кустиками *Vaccinium vitis-idaea*. Травянистые растения представлены только единичными экземплярами *Carex globularis* L., *Equisetum sylvaticum*. В моховом ярусе были постоянны мхи рода *Polytrichum* и *Sphagnum*, которые произрастали небольшими локусами. На ветровальных участках ельника брусничного на открытых участках с ненарушенным растительным покровом преобладали кустарничково-разнотравно-зеленомошные сообщества, в растительном покрове доминировали *Vaccinium vitis-idaea*, *Vaccinium myrtillus* L., злаковые и зеленые мхи *Pleurozium schreberi* Hedw., *Polytrichum commune* Hedw.

В чернично-сфагновом типе леса на шестнадцатый год после ветровала на открытых участках в травяно-кустарничковом ярусе доминировали *Vaccinium vitis-idaea* и *Avenella flexuosa*, присутствие *Vaccinium myrtillus* было незначительным. В моховом ярусе по-прежнему был постоянен *Pleurozium schreberi*, проективное покрытие сфагновых мхов снижалось.

На участках с западинами вывалов, где происходили сильные изменения, доминировала *Vaccinium vitis-idaea*, которая произрастала отдельными группами. Травяной ярус был развит слабо. В его составе присутствовали *Carex globularis* и *Equisetum sylvaticum*, которые были представлены единичными экземплярами. В моховом ярусе были постоянны мхи рода *Polytrichum* и *Sphagnum*. Однако они были представлены небольшими по площади микрогруппировками.

Свойства почв ветровального комплекса

Согласно классификации почв России (Шишов и др., 2004) и международной базой почв USS Working Group WRB (2015), все изученные здесь почвы были отнесены к подзолам иллювиально-железистым (Podzols). Почвы ненарушенных участков имели мощность до 65 см, в то время профиль почв нарушенных участков (в западинах) был меньше и составлял до 35 см. Почвы имели одинаковую последовательность генетических горизонтов: O-E-BF-B2-BC1-BC2 (табл. 2, рис. 2). Различия в свойствах почв были более заметны между отдельными почвенными горизонтами, чем между лесными почвами ненарушенных и ветровально нарушенных участков (в западинах) в целом. Лесная подстилка (O) в западинах вывалов характеризовалась меньшей мощностью, более низким значением рН, чем подзолистый горизонт, и более высокими значениями содержания углерода (C) и азота (N), биогенных элементов и соотношением C/N. Почвы ненарушенных территорий в верхних горизонтах (O, E) среднекислые, в то время как нарушенных участков (в западинах) – слабокислые. Распределение углерода и азота по профилю почв имело биогенно-аккумулятивный характер: будучи максимально в верхнем горизонте, вглубь почвенной толщи оно резко снижалось. В почвах нарушенных участков (в западинах) содержание углерода в горизонтах почв O и E более высокое (53.30% и 0.97%, соответственно), в то время как в ненарушенных участках – ниже (38.00% и 0.36%, соответственно). Содержание азота в почвах в целом невысокое, что характерно для почв лесных экосистем (Морозова, 1991). Изменение в распределении данного биогенного элемента хорошо проявлялось в минеральных горизонтах – в почвах ненарушенных участках отмечена его аккумуляция в иллювиальном горизонте (до 0.77%), а в нарушенных происходило его равномерное распределение по профилю. При этом показатель направленности трансформации органического вещества (C/N) также хорошо иллюстрирует изменение содержания элементов питания растений: в иллювиальном BF горизонте почв нарушенных участков он намного выше (8.27) по сравнению с ветровальным участком, где не был нарушен напочвенный покров (0.94). Аналогичная тенденция увеличения наблюдается при анализе содержания других биогенных элементов (K, S, P) в верхних горизонтах почв нарушенных участков. Здесь также отмечено увеличение зольности лесных подстилок в 1.8 раза по сравнению с ненарушенным участком.

Таблица 1. Видовой состав и проективное покрытие (%) растительности ельника брусничного и ельника чернично-сфагнового через 16 лет после ветровала в национальном парке «Водлозерский» (Россия)

Table 1. Species composition and projective coverage (%) of the vegetation in the lingonberry spruce forest and blueberry-*Sphagnum* spruce forest 16 years after the windthrow in the Vodlozersky National Park, Russia

Видовой состав	Ельник брусничный		Ельник чернично-сфагновый	
	Участки с нарушенным растительным покровом	Участки с ненарушенным растительным покровом	Участки с нарушенным растительным покровом	Участки с ненарушенным растительным покровом
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	+	+	+	–
<i>Juniperus communis</i> L.	–	–	–	+
<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	+	+	+	–
<i>Pinus sylvestris</i> L.	–	–	+	–
<i>Salix caprea</i> L.	+	1	+	–
<i>Salix phylicifolia</i> L.	–	–	+	–
<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	3	3	+	10
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	7	30	7	20
<i>Carex globularis</i> L.	3	1	+	–
<i>Carex canescens</i> L.	–	–	+	–
<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	–	–	5	10
<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	3	10	7	15
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs	–	–	+	–
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	–	–	1	+
<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	1	1	+	–
<i>Chamaenerion angustifolium</i> (L.) Scop.	+	–	1	–
<i>Convallaria majalis</i> L.	–	–	–	–
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	–	–	3	5
<i>Linnaea borealis</i> L.	–	–	5	–
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	–	–	–	+
<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt	–	+	+	1
<i>Melampyrum sylvaticum</i> L.	+	–	+	3
<i>Rubus saxatilis</i> L.	–	–	1	1
<i>Solidago virgaurea</i> L.	–	–	1	–
<i>Trientalis europaea</i> L.	–	+	+	–
<i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr.	–	–	+	+
<i>Dicranum majus</i> Turner	–	–	+	–
<i>Dicranum polysetum</i> Sw.	+	–	–	1
<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.	+	+	–	1
<i>Ditrichum heteromallum</i> (Hedw.) E. Britton	–	1	+	–
<i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp.	–	–	+	+
<i>Pleurozium schreberi</i> Hedw.	1	40	30	30
<i>Polytrichum commune</i> Hedw.	25	+	35	20
<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.	–	–	+	–
<i>Polytrichum strictum</i> Menzies ex Bridel	10	–	10	–
<i>Ptilium crista-castrensis</i> Hedw.	–	–	+	–
<i>Sphagnum angustifolium</i> Jensen ex Russow	5	10	10	–
<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lindb. ex Braithw.) Warnst.	3	3	–	–
<i>Sphagnum fallax</i> H. Klinggr.	–	–	+	–
<i>Sphagnum girgensohnii</i> Russow	–	–	–	5
<i>Sphagnum magellanicum</i> Brid.	+	–	–	10
<i>Sphagnum russowii</i> Warnst.	1	5	1	–
<i>Sciuro-hypnum oedipodium</i> (Mitt.) Ignatov & Huttunen	–	–	–	+

Примечание: «+» – присутствие вида, «–» – отсутствие вида.

Динамика видовой разнообразия афиллофоровых грибов

За годы исследований (2001–2021 гг.) на постоянных пробных площадях было выявлено 83 вида афиллофоровых грибов (Приложение 1). Из других групп грибов, разрушающих древесину, отмечены *Armillaria* sp., *Exidia saccharina* Fr., *Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen) Maire., *Legaliana badia* (Pers.) Van Vooren и *Pleurotus ostreatus* (Jacq.) P. Kunt. Большинство видов грибов обнаружено на валежных стволах ели (48 видов) и сосны (28 видов), на березе и осине их несколько меньше

– 17 и 12 видов, соответственно. Только на участках ветровала встречали *Botryobasidium laeve* (J. Erikss.) Parmasto, *Calocera cornea* (Batsch.) Fr., *Cinereomyces lindbladii* (Berk.) Jülich, *Crustoderma corneum* (Bourdote & Galzin) Nakasone, *Gloeophyllum protractum* (Fr.) Imazeki, *Hyphodontia alutacea* (Fr.) J. Erikss., *H. pallidula* (Bres.) J. Erikss., *Leucogyrophana mollusca* (Fr.) Pouzar, *Mycoacia livida* (Pers.) Zmitr., *Trametes trogii* Berk. За весь период наблюдений в годы исследований на постоянных пробных площадях отмечены виды афиллофоровых грибов *Antrodia xantha* (Fr.) Ryvarden, *Fomes*

fomentarius (L.) Fr., *Fomitopsis pinicola* (Sw.) P. Karst., *Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen) P. Karst., *Phellinus viticola* (Schwein.) Donk, *Trametes ochracea* (Pers.) Gilb. & Ryvarden, *Veluticeps abietina* (Pers.) Hjortstam & Telleria.

Только в первый год исследований после ветровала были обнаружены виды *Amphinema byssoides* (Pers.) J. Erikss., *Hermanssonia centrifuga* (P. Karst.) Zmitr., *Phellinus lundelii* Niemelä, *P. nigrolimitatus* (Romell) Bourdot & Galzin, *P. populicola* Niemelä, *P. tremulae* (Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov, *Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq.) P. Karst., *Trametes hirsuta* (Wulfen) Lloyd. Следующую группу видов наблюдали в период через 9–12 лет после ветровала. Это виды грибов

Amylocorticium suaveolens Parmasto, *Botryobasidium isabellinum* (Fr.) D.P. Rogers, *Cabalodontia cretacea* (Romell ex Bourdot & Galzin) Piątek, *Calocera cornea*, *Crustoderma corneum*, *C. dryinum* (Berk. & M.A. Curtis) Parmasto, *Dichomitus squalens* (P. Karst.) D.A. Reid, *Gloeophyllum protractum*, *Hericium cirrhatum* (Pers.) Nikol., *Hyphodontia pallidula*, *Inonotus leporinus* (Fr.) Gilb. & Ryvarden, *Mycoacia fuscoatra*(Fr.) Donk, *M. livida*, виды рода *Oligoporus*, *Oxyporus corticola* (Fr.) Ryvarden, *Phellinus laevigatus* (Fr.) Bourdot & Galzin, *P. nigricans* (Fr.) P. Karst., *Phlebia tremellosa* (Schrad.) Nakasone & Burds., *Tomentella radiosa* (P. Karst.) Rick, *Trametes pubescens* (Schumach.) Pilát, *Trametes trogii*, *Xenamatella vaga* (Fr.) Stalpers.

Таблица 2. Химические свойства почв, подверженных ветровальному воздействию на участках с западинами вывалов и на ненарушенных участках ельника брусничного в национальном парке «Водлозерский» (Россия)

Table 2. Chemical properties of soils exposed to wind effects and on the control sites in the cowberry spruce forest in the Vodlozersky National Park, Russia

Горизонт почв	Глубина, см	Показатель	рН вод.	C	N	C/N	К, мг/кг	S	P	ППК
				% а.с.п.				%		%
Почва – подзол иллювиально-железистый										
Участки с нарушенным растительным покровом (западины вывалов)										
О	0–3	M	5.11	53.3	1.13	47.0	5093.6	0.13	0.110	14.97
		m	0.04	4.67	0.02	3.74	227.3	0.06	0.010	1.57
Е	3–6	M	5.16	0.97	0.10	9.46	506.3	0.05	0.040	2.06
		m	0.04	0.06	0.01	1.11	8.1	0.05	0.010	0.07
BF	6–15	M	5.31	1.10	0.13	8.27	747.0	0.06	0.020	3.27
		m	0.02	0.01	0.01	0.35	62.7	0.01	0.010	0.15
B2	15–25	M	5.32	1.15	0.13	8.88	796.0	0.06	0.040	2.90
		m	0.03	0.05	0.01	0.62	11.1	0.01	0.005	0.05
BC1	25–35	M	5.45	1.00	0.07	14.49	404.6	0.06	0.030	3.35
		m	0.08	0.01	0.01	2.09	6.7	0.02	0.010	0.07
BC2	35 и далее	M	5.49	0.70	0.11	6.43	709.6	0.04	0.020	1.22
		m	0.01	0.10	0.02	2.14	18.0	0.01	0.010	0.10
Участки с ненарушенным растительным покровом										
О	0–5	M	4.43	38.0	1.21	31.51	2061.0	0.12	0.120	8.27
		m	0.32	3.72	0.02	0.53	78.1	0.01	0.010	0.35
Е	5–15	M	4.95	0.36	0.07	14.40	356.3	0.03	0.020	2.94
		m	0.06	0.17	0.02	4.35	23.2	0.01	0.010	0.08
BF	15–28	M	5.36	1.10	0.77	0.94	587.6	0.03	0.040	2.63
		m	0.06	0.01	1.07	4.48	14.1	0.01	0.001	0.08
B2	28–42	M	5.30	0.57	0.06	9.03	604.7	0.03	0.030	2.55
		m	0.07	0.06	0.01	1.65	4.9	0.001	0.010	0.09
BC1	42–57	M	5.30	1.23	0.10	14.41	643.7	0.04	0.030	4.12
		m	0.01	0.21	0.06	5.63	5.6	0.02	0.005	0.28
BC2	57–65	M	5.52	0.70	0.09	7.50	571	0.02	0.040	2.19
		m	0.03	0.10	0.01	0.50	19.1	0.001	0.010	0.02

Примечание: а.с.п. – абсолютно сухая почва; M – среднее арифметическое (mean); m – ошибка среднего арифметического (standard error); ППК – потеря при прокаливании.

Таблица 3. Динамика видового разнообразия афиллофоровых грибов на ветровале национального парка «Водлозерский» (Россия)

Table 3. Aphylophoroid fungi diversity of the windthrow in the Vodlozersky National Park, Russia

Показатель	Итого видов грибов на ветровале	Год исследований				
		2001	2009	2012	2019	2021
Количество видов	83	25	35	43	40	26
В Красной книге Республики Карелия (Кузнецов, 2020)	5	–	–	2	2	2
Индикаторные виды	8	7	6	4	3	2
Специализированные виды	13	2	4	5	5	4
На почве	1	–	–	1	1	–

Структура микоценоза меняется с увеличением давности после массового ветровала и продолжительности разложения древесины. Только через 19–21 год после ветровала зарегистрировали виды грибов *Atheliachaete sanguinea* (Fr.) Spirin & Zmitr., *Dichostereum boreale* (Pouzar) Ginns & M.N.L. Lefebvre, *Hyphoderma setigerum* (Fr.) Donk, а также виды рода *Hyphodontia*, *Leucogyrophana mollusca*, *Oligoporus placenta* (Fr.) Gilb. & Ryvar den, *Serpula himantioides* (Fr.) P. Karst., виды родов *Skeletocutis*, *Tubulicrinis* (табл. 3).

Подавляющее большинство выявленных на ветровале афиллофоровых грибов – сапротрофы, являющиеся разрушителями мертвой древесины (валежных стволов, пней, ветвей). Из числа зарегистрированных афиллофоровых грибов к факультативным сапротрофам и патогенам (широко известным возбудителям стволовых и корневых гнилей растущих деревьев) относятся *Phellinus chrysoloma* (Fr.) Donk, *P. nigricans*, *P. pini* (Brot.) Pilát, *P. populicola*, *P. tremulae*, *Stereum sanguinolentum* (Alb. & Schwein.) Fr. Кроме того, один вид развивается на почве.

Из видов, выявленных на ветровальных участках, пять афиллофоровых грибов включены в Красную книгу Республики Карелия (Кузнецов, 2020): *Gloeophyllum protractum*, *Leptoporus mollis* (Pers.) Qué l., *Junghuhnia collabens* (Fr.) Ryvar den, *Oligoporus placenta* и *Skeletocutis stellae* (Pilát) Jean Keller. В первые десять лет после нарушения они не были выявлены – находки сделаны с 2012 по 2021 гг. Кроме того, на исследованных постоянных пробных площадях с ветровалом зарегистрированы 22 индикаторных и специализированных вида, характерных для старовозрастных лесов с минимальным антропогенным воздействием (Андерссон и др., 2009).

Обсуждение

На территории национального парка «Водлозерский», подвергшейся сплошному ветровалу, на долю ельников приходилось 85%, сосняков – 13% и березняков – 2% от общей площади ветровального нарушения. Значительная часть еловых формаций была представлена насаждениями с возрастом основного поколения 190–210 лет, часть из которых относилась к среднеполнотным (66%), а часть (34%) к высокополнотным древостоям. Данная породно-возрастная структура характерна для коренных ельников таежных лесов (Дыренков, 1984; Стороженко, 2021), которые без естественных стихийных воздействий (ветровалов, пожаров) могут существовать в стадии

динамического равновесия довольно длительное время. Это возможно благодаря разновозрастной структуре таких древостоев и их мозаичности, которая формируется при «оконной» динамике развития древостоев, включая два основных компонента: выпадение старовозрастных деревьев и пополнение основной части древесного полога подростом, достигшим переломных размеров (McCarthy, 2001; Бобкова и др., 2006; Martin et al., 2020). По оценкам, сделанным на основе анализа космических снимков, потери древесины в результате непосредственного вывала древостоев, а также последующей гибели прилегающих к ветровалу лесных массивов от стволовых вредителей составили до 900 000 м³ на площади 200 км² (Раевский и др., 2010). Тем не менее, сплошные ветровалы в естественном природном цикле нельзя рассматривать только как негативное явление. В темнохвойных лесах после данного нарушения создаются благоприятные условия почвенного и светового питания подростов предварительной и последующей генерации, что способствует непрерывному естественному обновлению и увеличению численности хвойного подростов (Скворцова и др., 1983; Petukhov & Nemchinova, 2015). Наши данные по учету естественного лесовозобновления ели, которого начитывалось в 4–7 раз больше (4300–7000 шт./0.01 км²) через 16 лет после ветровала, чем до нарушения, подтверждают вывод, который делают многие исследователи (например, Мочалов, 2002; Ананьев, Грабовик, 2011), что массовые ветровалы являются «механизмом масштабного обновления таежных лесных экосистем».

Видовое разнообразие напочвенного покрова в пределах одного типа леса может изменяться в той или иной мере в зависимости от особенностей роста древостоев. Так, крупные окна, возникшие на месте вывала деревьев с большим количеством валежа разных стадий разложения, чередуются с сомкнутыми группами елей. Считается, что увеличение разнообразия микроместообитаний на фоне ветровала приводит к возрастанию биологического разнообразия и суммарного числа видов в травяно-кустарничковом и моховом ярусах (Басевич, Дмитриев, 1979). Это подтверждают результаты нашего исследования. На первом этапе формирования ветровальных комплексов биоразнообразие напочвенного покрова возрастало за счет пионерных видов зеленых мхов, предпочитающих нарушенные почвы. В западинах вывалов формируются особые экологические условия, отличающиеся от участков с ненарушенным

растительным покровом, что также показано в работе Thorn et al. (2018). Установлено, что на участках наибольшего природного воздействия сформировалось три типа микрогруппировок: злаковая с *Calamagrostis epigeois* и *Avenella flexuosa* и сфагновая с *Sphagnum angustifolium* Jensen ex Russow и *Polytrichum commune* Hedw. В моховом ярусе отмечали начальные стадии микросукцессий, для которых характерны *Dicranella heteromalla* (Hedw.) Schimp, *Polytrichum commune*. Тип микрогруппировки зависел от местоположения западины: от проточности воды в ней и освещенности. Отсутствие на тот момент конкуренции с деревьями за минеральное питание позволяло произрастать видам, характерным для влажных лесов. Через 16 лет на ветровальном комплексе ельника черничного и брусничного типов леса на открытых ненарушенных участках в растительном покрове доминировали *Vaccinium myrtillus*, *V. vitis-idaea*, злаковые и *Pleurozium schreberi* Mitten. Развитие напочвенного покрова на обнаженных участках почвы характеризовалось появлением таких мхов как *Ceratodon purpureus* (Hedw.) Brid и видов родов *Dicranella* и *Polytrichum*. На открытых участках с ненарушенным растительным покровом, флористический состав после ветровала практически не изменился.

При различных природных нарушениях лесных экосистем почвы испытывают изменение всех уровней ее организации. Характер этих изменений связан как со специфическими свойствами самих почв, так и с компонентами лесных сообществ, находящимися друг с другом в тесной взаимосвязи (Гоголев, Таргульян, 1994; Šamonil et al., 2010; Тонконогов, 2010). Проведенные исследования показали, что после сплошного ветровала наблюдается изменение свойств почв. При этом наиболее выраженные изменения проявляются в зоне максимального ветровального воздействия. В результате вывала деревьев происходит обнажение минеральной толщи, изменение плотности горизонтов. Полученные данные согласуются с результатами других исследований, где отмечена данная особенность почв ветровальных комплексов (Васенев, Просвирина, 1988; Лойко и др., 2013). Поступление большого количества фрагментов лесной подстилки с вывернутых наружу корневых систем хвойных растений создает гетерогенность условий и изменяет кислотно-щелочные свойства почв (Басевич, Дмитриев, 1979; Васенев, Таргульян, 1995). Полученные данные о кислотности верхних горизонтов почв на ветровальных участках

исследуемых объектов согласуются с данными Kulmala et al. (2014), которые также отметили изменение данного показателя в поверхностных горизонтах вблизи мест вывала. В дополнение к этому на кислотность почв вблизи вывалов некоторое влияние может оказывать ежегодный опад возобновившихся здесь лиственных пород, кислотность которого ниже, чем у ели.

Распределение азота по профилю почв нарушенных участков в западинах отличается от такового на ненарушенных участках: отмечено его равномерное распределение без аккумуляции в иллювиальном горизонте. Последнее, как известно (Морозова, 1991), характерно для почв ненарушенных лесных экосистем. Это может свидетельствовать о нарушении баланса азота в почве после ветровала, формировании дисбаланса между поступлением азота с растительным опадом, его минерализации и последующем вымывании (Wasak et al., 2020). В почвах после ветровала отмечали высокое содержание калия, что связано с химизмом поступающего опада (Федоренко, 2000), а также с аккумуляцией его корневыми системами и последующим возвращением с корневым опадом. Деформация биотопа под воздействием ветровала оказывает влияние на почвенную биоту. В этой связи на начальных этапах после нарушения экосистемы возможно изменение микробной трансформации органического вещества почв, изменение биологической активности (Johnson et al., 1990).

Валежные стволы хвойных и лиственных пород, особенно крупномерные, представляют собой важный ресурс. При формировании древесного яруса они способны поддерживать разнообразие видов дереворазрушающих грибов, в том числе полипоровых и кортициоидных грибов (Rajala et al., 2015; Oberle et al., 2020; Yang et al., 2021). Однако видовой состав грибов на участках массового ветровала по сравнению с коренными лесами обеднен в результате комплекса факторов, влияющих на развитие грибов. На участках после ветровала почти не сохранился древесный ярус, который создает затенение и поддерживает влажность субстратов. Кроме этого, большая часть стволов зависли над землей на высоте 1.0 м и более. Поэтому на некоторых стволах даже через 10–15 лет после ветровала не было отмечено плодовых тел грибов. На ветровальных участках ветровальные стволы находятся в первые годы в начальной, далее – в средней стадии разложения (Стороженко и др., 2018). Находки индикаторных видов на ветровале указывают

на то, что до ветровала здесь были коренные малонарушенные леса. На биоразнообразии влияет близость естественных лесов (Coote et al., 2013). Наши результаты согласуются с выводами других исследователей о том, что виды грибов взаимосвязаны со свойствами валежа, породой дерева, размером ствола и стадией разложения (Økland et al., 1996; Müller et al., 2020). Важны также покрытие поверхности ствола растительностью, их контакт с землей (Vanha-Majamaa et al., 2007; Dynesius et al., 2010). Перечисленные факторы на начальных этапах после ветровала не способствуют развитию большого видового разнообразия дереворазрушающих грибов, которые присутствуют в коренных лесах с сомкнутыми кронами.

Заключение

В результате комплексного исследования различных компонентов биоразнообразия на участках, пройденных массовым сплошным ветровалом в НП «Водлозерский», установлено, что восстановление коренных лесов обеспечивается путем непрерывного естественного возобновления. Если до ветровала под пологом имелось от 1000 шт./0.01 км² до 3000 шт./0.01 км² жизнеспособного елового подростка, то в первые годы после ветровала наблюдалось увеличение его численности до 2000–4300 шт./0.01 км². Спустя 16 лет общее количество подростка возросло до 8100–11 700 шт./0.01 км², из которых ель составляла 4300–7000 шт./0.01 км². Этого количества подростка достаточно для формирования в будущем насаждений с преобладанием в составе ели. В целом, спустя 16 лет после сплошного ветровала в формирующемся лесном сообществе биологическое разнообразие в древостое сохраняется и характеризуется присутствием четырех основных лесобразующих пород (ель, сосна, береза, осина).

Флористический состав на ветровальных комплексах первые годы после ветровала практически не менялся, а биоразнообразие напочвенного покрова возрастало за счет пионерных видов зеленых мхов, предпочитающих нарушенные почвы. Начальные стадии характеризовались появлением видов зеленых мхов, в первую очередь представителей родов *Dicranella* и *Polytrichum*. Через 16 лет на ветровальных комплексах исследуемых типов ельников зеленомошной группы на открытых участках с ненарушенным растительным покровом (окнах) в растительном покрове доминировали *Vaccinium myrtillus*, *V. vitis-idaea*, злаковые и *Pleurozium schreberi*. Развитие

напочвенного покрова на обнаженных участках почвы характеризовалось появлением таких видов зеленых мхов как *Ceratodon purpureus*, мхов рода *Dicranella* и рода *Polytrichum*. На открытых участках с ненарушенным растительным покровом спустя 16 лет после ветровала флористический состав остается неизменным.

Одним из проявлений ветровального воздействия на почву является повреждение верхних горизонтов, механическое вдавливание одних горизонтов в другие, которое происходит в результате падения деревьев. Наличие остатков органогенного горизонта почв (O) на корнях поваленных деревьев хорошо диагностирует данную стадию ветровального восстановления экосистемы, которая и определяет дальнейшее развитие всего фитоценоза, свойства почв. При этом можно предположить, что восстановление лесорастительных свойств почв будет происходить быстрее в более плодородных условиях. В целом, изменение морфологических и физико-химических свойств почв доказывает гетерогенность условий формирования ее плодородия. В этой связи необходимы регулярный мониторинг почв и анализ современного состояния.

В составе афиллофоровых грибов происходит постепенная смена видов. Наибольшее число видов отмечено в период с 12 по 19 лет после ветровала. Видовое разнообразие дереворазрушающих грибов зависит от комплекса условий на ветровальном участке и определяется наличием валежа различной степени разложения. Проведенные исследования существенно дополнили сведения о видовом разнообразии и динамике афиллофоровых грибов в еловых лесах средней тайги на территории НП «Водлозерский».

Полученные данные могут быть использованы для составления прогноза восстановления коренных еловых лесов после катастрофических нарушений в условиях средней тайги. В настоящее время результаты данного исследования особенно актуальны для установления углеродных пулов в различных природных сообществах в связи с глобальными климатическими изменениями.

Благодарности

Исследования выполнены в рамках государственного задания Института леса КарНЦ РАН и Института биологии КарНЦ РАН при финансовой поддержке национального парка «Водлозерский». Химические анализы почв выполнены с использованием оборудования ЦКП «Аналитическая лаборатория» Института леса КарНЦ РАН. Благодарим к.б.н. М.А. Бойчук (Институт биологии КарНЦ РАН, Россия) за консультации при определении видов мхов

и к.б.н. И.В. Ромашкина (Институт леса КарНЦ РАН, Россия) за проведение статистического анализа.

Литература

- Ананьев В.А., Грабовик С.И. 2011. Особенности формирования растительного покрова в среднетаежных коренных ельниках после сплошного ветровала // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. №4(117). С. 58–63.
- Ананьев В.А., Раевский Б.В., Грабовик С.И. 2006. Коренные еловые леса Национального парка «Водлозерский»: структура, динамика и состояние // Водлозерские чтения: Естественнонаучные и гуманитарные основы природоохранной, научной и просветительской деятельности на охраняемых природных территориях Русского Севера. Петрозаводск: КарНЦ РАН. С. 88–93.
- Ананьев В.А., Грабовик С.И., Руоколайнен А.В. 2018. Биологическое разнообразие растительности в коренных среднетаежных ельниках НП «Водлозерский» // Биологическое разнообразие лесных экосистем: состояние, сохранение и использование. Гомель: Изд-во Института леса НАН Беларуси. С. 13–16.
- Андерссон Л., Алексеева Н.М., Кузнецова Е.С. 2009. Выявление и обследование биологически ценных лесов на Северо-Западе Европейской части России. Т. 2: Пособие по определению видов, используемых при обследовании на уровне выделов. СПб: Типография «Победа». 258 с.
- Анучин Н.П. 1982. Лесная таксация. М.: Лесная промышленность. 552 с.
- Басевич В.Ф., Дмитриев Е.А. 1979. Влияние вывалов деревьев на почвенный покров // Почвоведение. №9. С. 134–142.
- Бобкова К.С., Галенко Э.П., Загирова С.В., Сенькина С.Н., Тужилкина В.В., Машка А.В., Патов А.И., Никонов В.В., Лукина Н.В., Исаева Л.Г. 2006. Коренные еловые леса Севера: биоразнообразие, структура, функции. СПб.: Наука. 337 с.
- Васенев И.И., Просвирина А.П. 1988. Влияние ветровальных нарушений на почвенный покров // Коренные темнохвойные леса южной тайги: (Резерват «Кологривский лес»). М.: Наука. С. 129–147.
- Васенев И.И., Таргульян В.О. 1995. Ветровал и таежное почвообразование (режимы, процессы, морфогенез почвенных сукцессий). М.: Наука. 247 с.
- Воробьева Л.А. 1998. Химический анализ почв. М.: Издательство МГУ. 272 с.
- Гоголев А.И., Таргульян В.О. 1994. Переходные горизонты почв с глинисто-дифференцированным профилем как результат процессов педогенной дифференциации // Почвоведение. №6. С. 5–14.
- Грабовик С.И., Ананьев В.А. 2008. Структура и формирование растительного покрова в ненарушенных ельниках и после сплошного ветровала // Труды Карельского научного центра РАН. №12. С. 9–13.
- Дыренков С.А. 1984. Структура и динамика таежных ельников. Л.: Наука. 176 с.
- Завалишин С.И., Патрушев В.Ю. 2014. Изменения морфологии дерново-подзолистых почв ленточных боров Алтайского края в результате ветровала // Лесной вестник. Т. 18(1). С. 161–164.
- Исаев А.С., Суховольский В.Г., Бузыкин А.И., Овчинникова Т.М. 2008. Сукцессионные процессы в лесных сообществах: модели фазовых переходов // Хвойные бореальной зоны. Т. 25(1–2). С. 9–16.
- Крышень А.М. 2006. Растительные сообщества выруб-бок Карелии. М.: Наука. 262 с.
- Кузнецов О.Л. (ред.). 2020. Красная книга Республики Карелия. Белгород: Константа. 448 с.
- Лойко С.В., Бобровский М.В., Новокрещенных Т.А. 2013. Признаки ветровального морфогенеза в фоновых почвах черновой тайги (на примере Томь-Яйского междуречья) // Вестник Томского государственного университета. Биология. №4(24). С. 20–35.
- Морозова Р.М. 1991. Лесные почвы Карелии. Л.: Наука. 184 с.
- Мочалов С.А. 2002. Глобальное изменение климата и проблемы лесной экологии // Известия Уральского государственного университета. №23. С. 48–53.
- Полевой А.В., Щербаков А.Н., Хумала А.Э., Налдеев Д.Ф. 2006. Вспышка короёда-типографа (*Ips typographus* L.) как одно из последствий массового ветровала в Национальном парке «Водлозерский» // Водлозерские чтения: Естественнонаучные и гуманитарные основы природоохранной, научной и просветительской деятельности на охраняемых природных территориях Русского Севера. Петрозаводск: КарНЦ РАН. С. 96–102.
- Предтеченская О.О., Руоколайнен А.В. 2014. Грибы НП «Водлозерский» (Республика Карелия) // Грибные сообщества лесных экосистем. Т. 4. М.; Петрозаводск: КарНЦ РАН. С. 76–88.
- Пукинская М.Ю. 2014. К методике изучения естественных нарушений в еловых лесах по дендрохронограммам // Ботанический журнал. Т. 99(6). С. 690–701.
- Раевский Б.В., Тарасенко В.В., Ананьев В.А. 2010. К вопросу о количественной оценке степени повреждения лесов НП «Водлозерский» // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. №2. С. 47–51.
- Руоколайнен А.В., Коткова В.М. 2018. Новые сведения об афиллофоровых грибах (Basidiomycota) Национального парка «Водлозерский» // Труды Карельского научного центра РАН. №8. С. 126–131. DOI: 10.17076/bg745
- Скворцова Е.Б., Уланова Н.Г., Басевич В.Ф. 1983. Экологическая роль ветровалов. М.: Лесная промышленность. 192 с.
- Смирнова О.В., Бобровский М.В., Ханина Л.Г., Смирнов В.Э. 2006. Биоразнообразие и сукцессионный статус старовозрастных темнохвойных лесов Европейской России // Успехи современной биологии. Т. 126(1). С. 27–49.

- Стороженко В.Г. 2021. Сукцессионная динамика коренных разновозрастных ельников Европейской России // Вопросы лесной науки. Т. 4(3). С. 113–133. DOI: 10.31509/2658-607x-202143-89
- Стороженко В.Г., Быков А.В., Бухарева О.А., Петров А.В. 2018. Устойчивость лесов. Теория и практика биогеоценотических исследований. М.: Товарищество научных изданий КМК. 171 с.
- Сукачев В.Н. (ред.) 1966. Программа и методика биогеоценологических исследований. М.: Наука. 366 с.
- Тонконогов В.Д. 2010. Автоморфное почвообразование в тундровой и таежной зонах Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева. 304 с.
- Уланова Н.Г. 2018. Основные тренды динамики биоразнообразия после природных и антропогенных «катастроф» в ельниках европейской части России // Экология и география растений и растительных сообществ. Екатеринбург: Издательство Уральского университета. С. 968–971.
- Федоренко С.И. 2000. Особенности естественного разложения древесины комплексом ксилофильных сообществ на ветровальниках в южной и средней тайге Среднего Урала // Последствия катастрофического ветровала для лесных экосистем. Екатеринбург. С. 86–93.
- Шишов Л.Л., Тонконогов В.Г., Лебедева И.И., Герасимова М.И. 2004. Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена. 342 с.
- Ananyev V.A., Timofeeva V.V., Kryshen A.M., Pekkoev A.N., Kostina E.E., Ruokolainen A.V., Moshnikov S.A., Medvedeva M.V., Polevoy A.V., Humala A.E. 2022. Fire Severity Controls Successional Pathways in a Fire-Affected Spruce Forest in Eastern Fennoscandia // Forests. Vol. 13(11). Article: 1775. DOI: 10.3390/f13111775
- Berglund H., Kuuluvainen T. 2021. Representative boreal forest habitats in northern Europe, and a revised model for ecosystem management and biodiversity conservation // Ambio. Vol. 50(5). P. 1003–1017. DOI: 10.1007/s13280-020-01444-3
- Coote L., Dietzsch A.C., Wilson M.W., Graham C.T., Fuller L., Walsh A.T., Irwin S., Kelly D.L., Mitchell F.J.G., Kelly T.C., O'Halloran J. 2013. Testing indicators of biodiversity for plantation forests // Ecological Indicators. Vol. 32. P. 107–115. DOI: 10.1016/j.ecolind.2013.03.020
- Crișan V.E., Dincă L.C., Oneț A., Bragă C.I., Enescu R.A., Teușdea A.C., Oneț C. 2021. Impact of windthrows disturbance on chemical and biological properties of the forest soils from Romania // Environmental Engineering and Management Journal. Vol. 20(7). P. 1163–1172.
- Dick R.P. 1997. Soil enzyme activities as integrative indicators of soil health // Biological Indicators of Soil Health. Wallingford: CAB International. P. 121–156.
- Dynesius M., Gibb H., Hjältén J. 2010. Surface Covering of Downed Logs: Drivers of a Neglected Process in Dead Wood Ecology // PLoS ONE. Vol. 5(10). Article: e13237. DOI: 10.1371/journal.pone.0013237
- Girard F., De Grandpré L., Ruel J.C. 2014. Partial windthrow as a driving process of forest dynamics in old-growth boreal forests // Canadian Journal of Forest Research. Vol. 44(10). P. 1165–1176. DOI: 10.1139/cjfr-2013-0224
- Hodgetts N.G., Söderström L., Blockeel T.L., Caspari S., Ignatov M.S., Konstantinova N.A., Lockhart N., Papp B., Schröck C., Sim-Sim M., Bell D., Bell N.E., Brom H.H., Bruggeman-Nannenga M.A., Brugués M., Enroth J., Flatberg K.I., Garilleti R., Hedenäs L., Holyoak D.T., Hugonnot V., Kariyawasam I., Köckinger H., Kučera J., Lara F., Porley R.D. 2020. An annotated checklist of bryophytes of Europe, Macaronesia and Cyprus // Journal of Bryology. Vol. 42(1). P. 1–116. DOI: 10.1080/03736687.2019.1694329
- Jelonek T., Tomczak A., Pazdrowski W. 2014. Wybrane wskaźniki stabilności drzew w drzewostanach sosnowych narażonych na wiatr // Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Vol. 39B. P. 35–45.
- Johnson D.L., Keller E.A., Rockwell T.K. 1990. Dynamic pedogenesis: new views on some key soil concepts, and a model for interpreting Quaternary soils // Quaternary Research. Vol. 33(3). P. 306–319. DOI: 10.1016/0033-5894(90)90058-S
- Jönsson M.T., Edman M., Jonsson B.G. 2008. Colonization and extinction patterns of wood-decaying fungi in a boreal old-growth *Picea abies* forest // Journal of Ecology. Vol. 96(5). P. 1065–1075. DOI: 10.1111/j.1365-2745.2008.01411.x
- Junninen K., Similä M., Kouki J., Kotiranta H. 2006. Assemblages of wood-inhabiting fungi along the gradients of succession and naturalness in boreal pine-dominated forests in Fennoscandia // Ecography. Vol. 29(1). P. 75–83. DOI: 10.1111/j.2005.0906-7590.04358.x
- Kulmala L., Aaltonen H., Berninger F., Kieloaho A.J., Levula J., Bäck J., Hari P., Kolari P., Korhonen F.J., Kulmala M., Nikinmaa E., Pihlatie M., Vesala T., Pumpanen J. 2014. Changes in biogeochemistry and carbon fluxes in a boreal forest after the clear-cutting and partial burning of slash // Agricultural and Forest Meteorology. Vol. 188. P. 33–44. DOI: 10.1016/j.agrformet.2013.12.003
- Lewis M.E. 1991. Windfall disturbance in a piedmont uplands forest // Southeastern Geographer. Vol. 31(1). P. 1–14. DOI: 10.1353/sgo.1991.0004
- Martin M., Girona M.M., Morin H. 2020. Driving factors of conifer regeneration dynamics in eastern Canadian boreal old-growth forests // PLoS ONE. Vol. 15(7). Article: e0230221. DOI: 10.1371/journal.pone.0230221
- McCarthy J. 2001. Gap dynamics of forest trees: a review with particular attention to boreal forests // Environmental Reviews. Vol. 9(1). P. 1–59. DOI: 10.1139/a00-012
- Müller J., Ulyshen M., Seibold S., Cadotte M., Chao A., Bässler C., Vogel S., Hage J., Weiß I., Baldrian P.,

- Tláškal V., Thorn S. 2020. Primary determinants of communities in deadwood vary among taxa but are regionally consistent // *Oikos*. Vol. 129(10). P. 1579–1588. DOI: 10.1111/oik.07335
- Oberle B., Lee M.R., Myers J.A., Osazuwa-Peters O.L., Spasojevic M.J., Walton M.L., Young D.F., Zanne A.E. 2020. Accurate forest projections require long-term wood decay experiments because plant trait effects change through time // *Global Change Biology*. Vol. 26(2). P. 864–875. DOI: 10.1111/gcb.14873
- Økland B., Bakke A., Hågvar S., Kvamme T. 1996. What factors influence the diversity of saproxylic beetles? A multiscaled study from a spruce forest in southern Norway // *Biodiversity and Conservation*. Vol. 5(1). P. 75–100. DOI: 10.1007/BF00056293
- Petukhov I.N., Nemchinova A.V. 2015. Windthrows in forests of Kostroma oblast and neighboring lands in 1984–2011 // *Contemporary Problems of Ecology*. Vol. 8(7). P. 901–908. DOI: 10.1134/S1995425515070094
- POWO. 2023. Plants of the World Online. Kew: Royal Botanic Gardens. Available from <http://www.plantsoftheworldonline.org/>
- Rajala T., Tuomivirta T., Pennanen T., Mäkipää R. 2015. Habitat models of wood-inhabiting fungi along a decay gradient of Norway spruce logs // *Fungal Ecology*. Vol. 18. P. 48–55. DOI: 10.1016/j.funeco.2015.08.007
- Ruokolainen A., Shorohova E., Penttilä R., Kotkova V., Kushnevskaya H. 2018. A continuum of dead wood with various habitat elements maintains the diversity of wood-inhabiting fungi in an old-growth boreal forest // *European Journal of Forest Research*. Vol. 137(5). P. 707–718. DOI: 10.1007/s10342-018-1135-y
- Šamonil P., Král K., Hort L. 2010. The role of tree uprooting in soil formation: a critical literature review // *Geoderma*. Vol. 157(3–4). P. 65–79. DOI: 10.1016/j.geoderma.2010.03.018
- Sanginés de Cárcer P., Mederski P.S., Magagnotti N., Spinelli R., Engler B., Seidl R., Eriksson A., Eggers J., Bont L.G., Schweier J. 2021. The Management Response to Wind Disturbances in European Forests // *Current Forestry Reports*. Vol. 7(4). P. 167–180. DOI: 10.1007/s40725-021-00144-9
- Siitonen J., Penttilä R., Kotiranta H. 2001. Coarse woody debris, polyporous fungi and saproxylic insects in an old-growth spruce forest in Vodlozero National Park, Russian Karelia // *Ecological Bulletins*. Vol. 49. P. 231–242.
- Swanson M.E., Franklin J.F., Beschta R.L., Crisafulli C.M., DellaSala D.A., Hutto R.L., Lindenmayer D.B., Swanson F.J. 2011. The forgotten stage of forest succession: early-successional ecosystems on forest sites // *Frontiers in Ecology and the Environment*. Vol. 9(2). P. 117–125. DOI: 10.1890/090157
- Taeroe A., de Koning J.H., Löf M., Tolvanen A., Heiðarsson L., Raulund-Rasmussen K. 2019. Recovery of temperate and boreal forests after windthrow and the impacts of salvage logging. A quantitative review // *Forest Ecology and Management*. Vol. 446. P. 304–316. DOI: 10.1016/j.foreco.2019.03.048
- Thorn S., Bässler C., Brandl R., Burton P.J., Cahall R., Campbell J.L., Castro J., Choi C.Y., Cobb T., Donato D.C., Durska E., Fontaine J.B., Gauthier S., Hebert C., Hothorn T., Hutto R.L., Lee E.J., Leverkus A.B., Lindenmayer D.B., Obrist M.K., Rost J., Seibold S., Seidl R., Thom D., Waldron K., Wermelinger B., Winter M.B., Zmihorski M., Müller J. 2018. Impacts of salvage logging on biodiversity: a meta-analysis // *Journal of Applied Ecology*. Vol. 55(1). P. 279–289. DOI: 10.1111/1365-2664.12945
- Ulanova N.G. 2000. The effects of windthrow on forests at different spatial scales: a review // *Forest Ecology and Management*. Vol. 135(1–3). P. 155–167. DOI: 10.1016/S0378-1127(00)00307-8
- Vanha-Majamaa I., Lilja S., Ryömä R., Kotiaho J.S., Laaka-Lindberg S., Lindberg H., Puttonen P., Tamminen P., Toivanen T., Kuuluvainen T. 2007. Rehabilitating boreal forest structure and species composition in Finland through logging, dead wood creation and fire: the EVO experiment // *Forest Ecology and Management*. Vol. 250(1–2). P. 77–88. DOI: 10.1016/j.foreco.2007.03.012
- Wasak K., Klimek B., Drewnik M. 2020. Rapid effects of windfall on soil microbial activity and substrate utilization patterns in the forest belt in the Tatra Mountains // *Journal of Soils and Sediments*. Vol. 20(2). P. 801–815. DOI: 10.1007/s11368-019-02439-8
- USS Working Group WRB. 2015. World reference base for soil resources 2014, Update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Report №106. Rome: FAO. 192 p.
- Yang S., Limpens J., Sterck F.J., Sass-Klaassen U., Cornelissen J.H.C., Hefting M., van Logtestijn R.S.P., Goudzwaard L., Dam N., Dam M., Veerkamp M.T., van den Berg B., Brouwer E., Chang C., Poorter L. 2021. Dead wood diversity promotes fungal diversity // *Oikos*. Vol. 130(12). P. 2202–2216. DOI: 10.1111/oik.08388

References

- Ananyev V.A., Grabovik S.I. 2011. Patterns of plant cover formation in primary mid-taiga spruce forests after the total windthrow. *Proceedings of Petrozavodsk State University* 4(117): 58–63. [In Russian]
- Ananyev V.A., Raevsky B.V., Grabovik S.I. 2006. Primary spruce forests of Vodlozersky National Park: structure, dynamics and state. In: *Vodlozero Readings: Natural Science and Humanitarian Fundamentals of Natural, Scientific, and Educational Activities on Protected Areas of the Russian North*. Petrozavodsk: Karelian Research Centre of RAS. P. 88–93. [In Russian]
- Ananyev V.A., Grabovik S.I., Ruokolainen A.V. 2018. Biological Diversity of Vegetation in the Pristine Middle Taiga Spruce Forests of Vodlozersky National Park. In: *Biological Diversity of Forest Ecosystems: State, Conservation and Use*. Gomel: Forest Institute of the

- National Academy of Sciences of Belarus. P. 13–16. [In Russian]
- Ananyev V.A., Timofeeva V.V., Kryshen A.M., Pekkoev A.N., Kostina E.E., Ruokolainen A.V., Moshnikov S.A., Medvedeva M.V., Polevoy A.V., Humala A.E. 2022. Fire Severity Controls Successional Pathways in a Fire-Affected Spruce Forest in Eastern Fennoscandia. *Forests* 13(11): 1775. DOI: 10.3390/f13111775
- Andersson L., Alekseeva N.M., Kuznetsova E.S. (Eds.) 2009. *Survey of biologically valuable forests in North-West European Russia. Vol. 2: Identification Manual of Species to be Used During Survey at Stand Level*. Saint-Petersburg: Pobeda. 258 p. [In Russian]
- Anuchin N.P. 1982. *Forest Taxation*. Moscow: Lesnaya promyshlennost. 552 p. [In Russian]
- Basevich V.F., Dmitriev E.A. 1979. Influence of windthrow on the soil cover. *Pochvovedenie* 9: 134–142. [In Russian]
- Berglund H., Kuuluvainen T. 2021. Representative boreal forest habitats in northern Europe, and a revised model for ecosystem management and biodiversity conservation. *Ambio* 50(5): 1003–1017. DOI: 10.1007/s13280-020-01444-3
- Bobkova K.S., Galenko E.P., Zagirova S.V., Senkina S.N., Tuzhilkina V.V., Mashika A.V., Patov A.I., Nikonov V.V., Lukina N.V., Isaeva L.G. 2006. *Primary Spruce Forests of the North: Biodiversity, Structure, Functions*. Saint-Petersburg: Nauka. 337 p. [In Russian]
- Coote L., Dietzsch A.C., Wilson M.W., Graham C.T., Fuller L., Walsh A.T., Irwin S., Kelly D.L., Mitchell F.J.G., Kelly T.C., O'Halloran J. 2013. Testing indicators of biodiversity for plantation forests. *Ecological Indicators* 32: 107–115. DOI: 10.1016/j.ecolind.2013.03.020
- Crișan V.E., Dincă L.C., Oneț A., Bragă C.I., Enescu R.A., Teușdea A.C., Oneț C. 2021. Impact of windthrows disturbance on chemical and biological properties of the forest soils from Romania. *Environmental Engineering and Management Journal* 20(7): 1163–1172.
- Dick R.P. 1997. Soil enzyme activities as integrative indicators of soil health. In: *Biological Indicators of Soil Health*. Wellingford: CAB International. P. 121–156.
- Dynesius M., Gibb H., Hjältén J. 2010. Surface Covering of Downed Logs: Drivers of a Neglected Process in Dead Wood Ecology. *PLoS ONE* 5(10): e13237. DOI: 10.1371/journal.pone.0013237
- Dyrenkov S.A. 1984. *Structure and dynamics of boreal spruce forests*. Leningrad: Nauka. 176 p. [In Russian]
- Fedorenko S.I. 2000. Features natural decomposition of wood by a complex of xylophilic communities on windthrow in the southern and middle taiga of Middle Urals. In: *The Consequences of Catastrophic Windthrows in Forest Ecosystems*. Ekaterinburg. P. 86–93. [In Russian]
- Girard F., De Grandpré L., Ruel J.C. 2014. Partial windthrow as a driving process of forest dynamics in old-growth boreal forests. *Canadian Journal of Forest Research* 44(10): 1165–1176. DOI: 10.1139/cjfr-2013-0224
- Gogolev A.I., Targulyan V.O. 1994. Transitional horizons of soils with argillaceous-differentiated profile as a result of pedogenic differentiation. *Eurasian Soil Science* 6: 5–14. [In Russian]
- Grabovik S.I., Ananyev V.A. 2008. Structure and formation of the plant cover in undisturbed and totally wind-thrown spruce forests. *Transactions of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences* 12: 9–13. [In Russian]
- Hodgetts N.G., Söderström L., Blockeel T.L., Caspari S., Ignatov M.S., Konstantinova N.A., Lockhart N., Papp B., Schröck C., Sim-Sim M., Bell D., Bell N.E., Brom H.H., Bruggeman-Nannenga M.A., Brugués M., Enroth J., Flatberg K.I., Garilleti R., Hedenäs L., Holyoak D.T., Hugonnot V., Kariyawasam I., Köckinger H., Kučera J., Lara F., Porley R.D. 2020. An annotated checklist of bryophytes of Europe, Macaronesia and Cyprus. *Journal of Bryology* 42(1): 1–116. DOI: 10.1080/03736687.2019.1694329
- Isaev A.S., Sukhovolsky V.G., Buzykin A.I., Ovchinnikova T.M. 2008. Successional processes in forest communities: models of phase transitions. *Coniferous of the Boreal Zone* 25(1–2): 9–15. [In Russian]
- Jelonek T., Tomczak A., Pazdrowski W. 2014. Wybrane wskaźniki stabilności drzew w drzewostanach sosnowych narażonych na wiatr. *Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej* 39B: 35–45.
- Johnson D.L., Keller E.A., Rockwell T.K. 1990. Dynamic pedogenesis: new views on some key soil concepts, and a model for interpreting Quaternary soils. *Quaternary Research* 33(3): 306–319. DOI: 10.1016/0033-5894(90)90058-S
- Jönsson M.T., Edman M., Jonsson B.G. 2008. Colonization and extinction patterns of wood-decaying fungi in a boreal old-growth *Picea abies* forest. *Journal of Ecology* 96(5): 1065–1075. DOI: 10.1111/j.1365-2745.2008.01411.x
- Junninen K., Similä M., Kouki J., Kotiranta H. 2006. Assemblages of wood-inhabiting fungi along the gradients of succession and naturalness in boreal pine-dominated forests in Fennoscandia. *Ecography* 29(1): 75–83. DOI: 10.1111/j.2005.0906-7590.04358.x
- Kryshen A.M. 2006. *Plant communities in Karelian logged areas*. Moscow: Nauka. 262 p. [In Russian]
- Kulmala L., Aaltonen H., Berninger F., Kieloaho A.J., Levula J., Bäck J., Hari P., Kolari P., Korhonen F.J., Kulmala M., Nikinmaa E., Pihlatie M., Vesala T., Pumpanen J. 2014. Changes in biogeochemistry and carbon fluxes in a boreal forest after the clear-cutting and partial burning of slash. *Agricultural and Forest Meteorology* 188: 33–44. DOI: 10.1016/j.agrformet.2013.12.003
- Kuznetsov O.L. (Ed.). 2020. *Red Data Book of the Republic of Karelia*. Belgorod: Konstant. 448 p. [In Russian]
- Lewis M.E. 1991. Windfall disturbance in a piedmont uplands forest. *Southeastern Geographer* 31(1): 1–14. DOI: 10.1353/sgo.1991.0004
- Loyko S.V., Bobrovsky M.V., Novokreshchennykh T.A. 2013. Indications of windfall morphogenesis in soils in the blackish taiga (by the example of the interfluvium between the Tom' and the Yaysk rivers). *Tomsk State University Journal of Biology* 4(24): 20–35. [In Russian]

- Martin M., Girona M.M., Morin H. 2020. Driving factors of conifer regeneration dynamics in eastern Canadian boreal old-growth forests. *PLoS ONE* 15(7): e0230221. DOI: 10.1371/journal.pone.0230221
- McCarthy J. 2001. Gap dynamics of forest trees: a review with particular attention to boreal forests. *Environmental Reviews* 9(1): 1–59. DOI: 10.1139/a00-012
- Mochalov S.A. 2022. Global climate change and forest ecology problems. *Izvestia. Ural Federal University Journal* 23: 48–53. [In Russian]
- Morozova R.M. 1991. *Forest soils in Karelia*. Leningrad: Nauka. 184 p. [In Russian]
- Müller J., Ulyshen M., Seibold S., Cadotte M., Chao A., Bässler C., Vogel S., Hagge J., Weiß I., Baldrian P., Tláškal V., Thorn S. 2020. Primary determinants of communities in deadwood vary among taxa but are regionally consistent. *Oikos* 129(10): 1579–1588. DOI: 10.1111/oik.07335
- Oberle B., Lee M.R., Myers J.A., Osazuwa-Peters O.L., Spasojevic M.J., Walton M.L., Young D.F., Zanne A.E. 2020. Accurate forest projections require long-term wood decay experiments because plant trait effects change through time. *Global Change Biology* 26(2): 864–875. DOI: 10.1111/gcb.14873
- Økland B., Bakke A., Hågvær S., Kvamme T. 1996. What factors influence the diversity of saproxylic beetles? A multiscaled study from a spruce forest in southern Norway. *Biodiversity and Conservation* 5(1): 75–100. DOI: 10.1007/BF00056293
- Petukhov I.N., Nemchinova A.V. 2015. Windthrows in forests of Kostroma oblast and neighboring lands in 1984–2011. *Contemporary Problems of Ecology* 8(7): 901–908. DOI: 10.1134/S1995425515070094
- Polevoi A.V., Shcherbakov A.N., Humala A.E., Naldeen D.F. 2006. An Outbreak of the bark beetle (*Ips typographus* L.) as one of the consequences of a massive windblow in the Vodlozersky National Park. In: *Vodlozero Readings: Natural Science and Humanitarian Fundamentals of Natural, Scientific, and Educational Activities on Protected Areas of the Russian North*. Petrozavodsk: Karelian Research Centre of RAS. P. 96–102. [In Russian]
- POWO. 2023. *Plants of the World Online*. Kew: Royal Botanic Gardens. Available from <http://www.plantsoftheworldonline.org/>
- Predtechenskaya O.O., Ruokolainen A.V. 2014. Fungi of the National Park «Vodlozersky» (Republic of Karelia). In: *Fungal communities of forest ecosystems*. Vol. 4. Moscow; Petrozavodsk: Karelian Research Centre of RAS. P. 76–88. [In Russian]
- Pukinskaya M.Yu. 2014. On the Methods of Studying Natural Disturbances in Spruce Forests by Dendrochronograms. *Botanicheskii Zhurnal* 99(6): 690–701. [In Russian]
- Raevsky B.V., Tarasenko V.V., Ananyev V.A. 2010. Quantitative assessment of disturbance rate in the forests of Vodlozersky National Park. *Proceedings of Petrozavodsk State University* 2: 47–51. [In Russian]
- Rajala T., Tuomivirta T., Pennanen T., Mäkipää R. 2015. Habitat models of wood-inhabiting fungi along a decay gradient of Norway spruce logs. *Fungal Ecology* 18: 48–55. DOI: 10.1016/j.funeco.2015.08.007
- Ruokolainen A.V., Kotkova V.M. 2018. New data on aphylloporoid fungi (Basidiomycota) of the Vodlozersky National Park. *Transactions of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences* 8: 126–131. DOI: 10.17076/bg745 [In Russian]
- Ruokolainen A., Shorohova E., Penttilä R., Kotkova V., Kushnevskaia H. 2018. A continuum of dead wood with various habitat elements maintains the diversity of wood-inhabiting fungi in an old-growth boreal forest. *European Journal of Forest Research* 137(5): 707–718. DOI: 10.1007/s10342-018-1135-y
- Šamonil P., Král K., Hort L. 2010. The role of tree uprooting in soil formation: a critical literature review. *Geoderma* 157(3–4): 65–79. DOI: 10.1016/j.geoderma.2010.03.018
- Sanginés de Cárcer P., Mederski P.S., Magagnotti N., Spinelli R., Engler B., Seidl R., Eriksson A., Eggers J., Bont L.G., Schweier J. 2021. The Management Response to Wind Disturbances in European Forests. *Current Forestry Reports* 7(4): 167–180. DOI: 10.1007/s40725-021-00144-9
- Shishov L.L., Tolstonogov V.G., Lebedeva I.I., Gerasimova M.I. 2004. *Classification and diagnostics of Russian soils*. Smolensk: Ojkumena. 342 p. [In Russian]
- Siitonen J., Penttilä R., Kotiranta H. 2001. Coarse woody debris, polyporous fungi and saproxylic insects in an old-growth spruce forest in Vodlozero National Park, Russian Karelia. *Ecological Bulletins* 49: 231–242.
- Skvortsova E.B., Ulanova N.G., Basevich V.F. 1983. *Ecological role of windfalls*. Moscow: Lesnaya promyshlennost. 192 p. [In Russian]
- Smirnova O.V., Bobrovsky M.V., Khanina L.G., Smirnov V.E. 2006. Succession status of old dark coniferous forests of European Russia. *Advances of Current Biology* 126(1): 26–48. [In Russian]
- Storozhenko V.G. 2021. Succession dynamics of native spruce forests of different ages in European Russia. *Forest Science Issues* 4(3): 113–133. DOI: 10.31509/2658-607x-202143-89 [In Russian]
- Storozhenko V.G., Bykov A.V., Bukhareva O.A., Petrov A.V. 2018. *Forest sustainability. Theory and practice of biogeocenotic research*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 171 p. [In Russian]
- Sukachev V.N. (Ed.) 1966. *Program and Methodology of Biogeocenological Research*. Moscow: Nauka. 366 p. [In Russian]
- Swanson M.E., Franklin J.F., Beschta R.L., Crisafulli C.M., DellaSala D.A., Hutto R.L., Lindenmayer D.B., Swanson F.J. 2011. The forgotten stage of forest succession: early-successional ecosystems on forest sites. *Frontiers in Ecology and the Environment* 9(2): 117–125. DOI: 10.1890/090157
- Taerøe A., de Koning J.H., Löf M., Tolvanen A., Heiðarsson L., Raulund-Rasmussen K. 2019. Recovery of temperate and boreal forests after windthrow and the impacts of salvage logging. A quantitative review. *Forest Ecology and Management*. 446: 304–316. DOI: 10.1016/j.foreco.2019.03.048
- Thorn S., Bässler C., Brandl R., Burton P.J., Cahall R., Campbell J.L., Castro J., Choi C.Y., Cobb T., Donato D.C., Durska

E., Fontaine J.B., Gauthier S., Hebert C., Hothorn T., Hutto R.L., Lee E.J., Leverkus A.B., Lindenmayer D.B., Obrist M.K., Rost J., Seibold S., Seidl R., Thom D., Waldron K., Wermelinger B., Winter M.B., Zmihorski M., Müller J. 2018. Impacts of salvage logging on biodiversity: a meta-analysis. *Journal of Applied Ecology* 55(1): 279–289. DOI: 10.1111/1365-2664.12945

Tonkonogov V.D. 2010. *Automorphic soil formation in tundra and taiga zones of the East European and West Siberian Plains*. Moscow: Dokuchaev Soil Institute. 304 p. [In Russian]

Ulanova N.G. 2000. The effects of windthrow on forests at different spatial scales: a review. *Forest Ecology and Management* 135(1–3): 155–167. DOI: 10.1016/S0378-1127(00)00307-8

Ulanova N.G. 2018. Main Trends of biodiversity dynamics after natural and anthropogenic «catastrophes» in spruce forests of the European Part of Russia. In: *Ecology and geography of plants and plant communities*. Ekaterinburg: Ural State University. P. 968–971. [In Russian]

USS Working Group WRB. 2015. *World reference base for soil resources 2014, Update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps*. World Soil Resources Report №106. Rome: FAO. 192 p.

Vanha-Majamaa I., Lilja S., Ryömä R., Kotiaho J.S., Laaka-Lindberg S., Lindberg H., Puttonen P., Tamminen P., Toivanen T., Kuuluvainen T. 2007. Rehabilitating boreal forest structure and species composition in Finland through logging, dead wood creation and fire: the EVO experiment. *Forest Ecology and Management* 250(1–2): 77–88. DOI: 10.1016/j.foreco.2007.03.012

Vasenev I.I., Prosvirina A.P. 1988. Influence of Windthrow Disturbances on the Soil Cover. In: *Indigenous dark coniferous forests of the southern taiga: (Refuge «Kologrivsky Forest»)*. Moscow: Nauka. P. 129–147. [In Russian]

Vasenev I.I., Targulyan V.O. 1995. *Windthrow and taiga soil formation (regimes, processes, morphogenesis of soil successions)*. Moscow: Nauka. 247 p. [In Russian]

Vorobyeva L.A. 1998. *Chemical Analysis of Soils*. Moscow: Moscow State University. 272 p.

Wasak K., Klimek B., Drewnik M. 2020. Rapid effects of windfall on soil microbial activity and substrate utilization patterns in the forest belt in the Tatra Mountains. *Journal of Soils and Sediments* 20(2): 801–815. DOI: 10.1007/s11368-019-02439-8

Yang S., Limpens J., Sterck F.J., Sass-Klaassen U., Cornelissen J.H.C., Hefting M., van Logtestijn R.S.P., Goudzwaard L., Dam N., Dam M., Veerkamp M.T., van den Berg B., Brouwer E., Chang C., Poorter L. 2021. Dead wood diversity promotes fungal diversity. *Oikos* 130(12): 2202–2216. DOI: 10.1111/oik.08388

Zavalishin S.I., Patrushev V.Yu. Changes in morphology of the sod-podzolic soils belt election in Altaisky Krai as a result of windfall. *Forestry Bulletin* 18(1): 161–164. [In Russian]

Приложение 1. Видовое разнообразие афиллофоровых грибов на ветровале в национальном парке «Водлозерский» (Россия). **Appendix 1.** Diversity of aphylloroid fungi on the windthrow-impacted area in the Vodlozersky National Park, Russia.

Название гриба	Субстрат	Год исследований				
		2001	2009	2012	2019	2021
<i>Amphinema byssoides</i> (Pers.) J. Erikss.	Б, Е, С	+	+	+	–	+
<i>Amylocorticium suaveolens</i> Parmasto	Е	–	–	+	–	–
** <i>Amylocystis lapponica</i> (Romell) Bondartsev & Singer	Е	+	+	+	+	–
<i>Antrodia serialis</i> (Fr.) Donk	Е, С	+	+	+	+	–
<i>Antrodia sinuosa</i> (Fr.) P. Karst.	Е, С	–	+	+	–	+
<i>Antrodia xantha</i> (Fr.) Ryvarde	Е, С	+	+	+	+	+
<i>Atheliachaete sanguinea</i> (Fr.) Spirin & Zmitr.	Е, С	–	–	–	+	+
<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.) P. Karst.	Ос	–	–	–	+	–
<i>Botryobasidium isabellinum</i> (Fr.) D.P. Rogers	Е	–	+	+	–	–
<i>Botryobasidium laeve</i> (J. Erikss.) Parmasto	Е	–	+	+	+	–
** <i>Cabalodontia cretacea</i> (Romell ex Bourdot & Galzin) Piątek	С	–	+	–	–	–
<i>Calocera cornea</i> (Batsch.) Fr.	С	–	–	+	+	–
<i>Cerioporus leptcephalus</i> (Jacq.) Zmitr.	Ос	–	+	+	+	–
** <i>Chaetodermella luna</i> (Romell ex D. P. Rogers & H. S. Jacks.) Rauschert	С	–	+	+	–	+
<i>Cinereomyces lindbladii</i> (Berk.) Jülich	Е	–	+	+	+	+
<i>Coniophora arida</i> (Fr.) P. Karst.	Б, Е, Ос	+	+	+	–	–
<i>Coniophora olivacea</i> (Fr.) P. Karst.	Е, С	–	+	+	+	–
** <i>Crustoderma corneum</i> (Bourdot & Galzin) Nakasone	С	–	+	–	–	–
** <i>Crustoderma dryinum</i> (Berk. & M.A. Curtis) Parmasto	Е	–	–	+	+	+
<i>Dichomitus squalens</i> (P. Karst.) D.A. Reid	Е, С	–	+	+	+	–
* <i>Dichostereum boreale</i> (Pouzar) Ginns & M.N.L. Lefebvre	Е, С	–	–	–	+	+
<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr.	Б	+	+	+	+	+
<i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai	Б	+	+	+	+	–
<i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.) P. Karst.	Б, Е	+	+	+	+	+
* <i>Fomitopsis rosea</i> (Alb. & Schwein.) P. Karst.	Е	+	+	+	+	–
** <i>Gloeophyllum protractum</i> (Fr.) Imazeki	С	–	–	+	+	–

Название гриба	Субстрат	Год исследований				
		2001	2009	2012	2019	2021
<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen) P. Karst.	Е	+	+	+	+	+
<i>Hericium cirrhatum</i> (Pers.) Nikol.	Б, Ос	–	–	+	–	–
* <i>Hermanssonia centrifuga</i> (P. Karst.) Zmitr.	Е	+	–	–	–	–
<i>Hyphoderma setigerum</i> (Fr.) Donk	Е, С	–	–	–	+	–
<i>Hyphodontia alutacea</i> (Fr.) J. Erikss.	хв.	–	–	–	+	+
<i>Hyphodontia alutaria</i> (Burt) J. Erikss.	хв.	–	–	–	+	–
<i>Hyphodontia aspera</i> (Fr.) J. Erikss.	Е	–	–	–	+	–
<i>Hyphodontia breviseta</i> (P. Karst.) J. Erikss.	Е, С	–	–	–	+	–
<i>Hyphodontia pallidula</i> (Bres.) J. Erikss.	Е	–	–	+	–	–
** <i>Inonotus leporinus</i> (Fr.) Gilb. & Ryvarden	Е	–	+	–	–	–
** <i>Junghuhnia collabens</i> (Fr.) Ryvarden	Е, С	–	–	–	–	+
** <i>Leptoporus mollis</i> (Pers.) Quél.	Е, С	–	–	+	–	+
<i>Leucogyrophana mollusca</i> (Fr.) Pouzar	С	–	–	–	+	–
<i>Mycoacia fuscoatra</i> (Fr.) Donk	Ос	–	–	+	–	–
<i>Mycoacia livida</i> (Pers.) Zmitr.	Е	–	–	+	–	–
<i>Oligoporus fragilis</i> (Fr.) Gilb. & Ryvarden	Е	–	–	+	–	–
** <i>Oligoporus guttulatus</i> (Sacc.) Gilb. & Ryvarden	Е	–	–	+	–	–
** <i>Oligoporus placenta</i> (Fr.) Gilb. & Ryvarden	Е, С	–	–	–	+	–
<i>Oligoporus tephroleucus</i> (Fr.) Gilb. & Ryvarden	Б, Е	–	–	+	–	–
<i>Oxyporus corticola</i> (Fr.) Ryvarden	Б, Ос	–	–	+	–	–
* <i>Phellinus chrysoloma</i> (Fr.) Donk	Е	+	+	+	+	–
* <i>Phellinus ferrugineofuscus</i> (P. Karst.) Bourdot & Galzin	Е	+	+	–	–	–
<i>Phellinus laevigatus</i> (Fr.) Bourdot & Galzin	Б		+	–	–	–
<i>Phellinus lundelii</i> Niemelä	Б	+		–	–	–
<i>Phellinus nigricans</i> (Fr.) P. Karst.	Б		+	–	–	–
** <i>Phellinus nigrolimitatus</i> (Romell) Bourdot & Galzin	Е	+	–	–	–	–
<i>Phellinus pini</i> (Brot.) Pilát	С	–	–	+	–	–
* <i>Phellinus populicola</i> Niemelä	Ос	+	–	–	–	–
<i>Phellinus tremulae</i> (Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov	Ос	+	–	–	–	–
* <i>Phellinus viticola</i> (Schwein.) Donk	Е, С	+	+	+	+	+
<i>Phlebia tremellosa</i> (Schrad.) Nakasone & Burds.	Б	–	+	–	–	–
<i>Piloderma bicolor</i> (Peck) Jülich	С	–	–	–	–	+
* <i>Pycnoporellus fulgens</i> (Fr.) Donk	Е	+	+	+	–	–
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.) P. Karst.	Б	+	–	–	–	–
<i>Resinicium bicolor</i> (Alb. & Schwein.) Parmasto	хв.	–	–	–	–	+
<i>Scytinostroma odoratum</i> (Fr.) Donk	С	–	–	–	–	+
* <i>Serpula himantioides</i> (Fr.) P. Karst.	хв.	–	–	–	–	+
<i>Skeletocutis brevispora</i> Niemelä	С	–	–	–	–	+
** <i>Skeletocutis stellae</i> (Pilát) Jean Keller	Е	–	–	–	+	–
<i>Skvortzovia furfuracea</i> (Bres.) G. Gruhn & Hallenberg	Е, С	–	+	–	+	+
<i>Stereum sanguinolentum</i> (Alb. & Schwein.) Fr.	Е	+	–	–	–	–
<i>Thelephora terrestris</i> Ehrh. ex Fr.	П	–	–	+	+	–
<i>Tomentella radiosa</i> (P. Karst.) Rick	Е	–	+	+	–	–
<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd	Б, Ос	+	–	+	–	–
<i>Trametes ochracea</i> (Pers.) Gilb. & Ryvarden	Б, Ос	+	+	+	+	+
<i>Trametes pubescens</i> (Schumach.) Pilát	Б, Ос	–	+	+	–	–
<i>Trametes trogii</i> Berk.	Ос	–	–	+	–	–
<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers ex J.F. Gmel.) Ryvarden	Е	+	+	+	+	–
<i>Trichaptum fuscoviolaceum</i> (Ehrenb.) Ryvarden	Е	–	–	–	+	–
<i>Trichaptum laricinum</i> (P. Karst.) Ryvarden	Е, С	–	–	+	–	+
<i>Trichaptum bifforme</i> (Fr.) Ryvarden	Б	+	–	+	+	–
<i>Tubulicrinis borealis</i> J. Erikss.	Е	–	–	–	+	–
<i>Tubulicrinis calothrix</i> (Pat.) Donk	С	–	–	–	–	+
<i>Tubulicrinis glebulosus</i> (Fr.) Donk	Е	–	–	–	+	–
<i>Tubulicrinis subulatus</i> (Bourdot & Galzin) Donk	Е, С	–	–	–	+	+
<i>Veluticeps abietina</i> (Pers.) Hjortstam & Telleria	Е	+	+	+	+	+
<i>Xenasmatella vaga</i> (Fr.) Stalpers	Е	–	+	–	–	–

Примечание: Субстрат: Б – *Betula* sp., Е – *Picea abies* (L.) H. Karst., Ос – *Populus tremula* L., П – почва, С – *Pinus sylvestris* L., листв. – валеж лиственной породы, хв. – валеж хвойной породы; * – индикаторный вид, ** – специализированный вид (Андерссон и др., 2009); «+» – присутствие вида, «–» – отсутствие вида.

BIODIVERSITY DYNAMICS IN PRIMARY MID-TAIGA SPRUCE FORESTS AFTER TOTAL WINDTHROW IN THE VODLOZERSKY NATIONAL PARK, RUSSIA

Vladimir A. Ananyev¹,
Sergey A. Moshnikov¹,
Varvara M. Kolesnikova³

¹Forest Research Institute of the Karelian Research Center of RAS, Russia

*e-mail: mariamed@mail.ru

²Institute of Biology of the Karelian Research Center of RAS, Russia

³Lomonosov Moscow State University, Russia

In windthrow-affected areas, the research of biota is of high relevance taking into account the lack of knowledge about the dynamics of their flora, soil properties, and tree stand regeneration. An important task is to study the mechanisms of the natural dynamics of plant communities after major disturbances in large boreal forests. This paper was aimed to investigate the effects of a total windthrow event on the dynamics of biodiversity in pristine mid-boreal spruce (*Picea abies*) forests. The study was carried out in the Vodlozersky National Park (Northwest Russia: Arkhangelsk Region and Republic of Karelia), situated in the northern and middle taiga subzones. A series of permanent sample plots was established in an area affected by massive windthrow in 2000. The windthrow consequences of the forest communities have been studied, starting from the year of the event (2000) at 2–5-year intervals. A soil survey has been conducted in 2016. Windthrown trees, situated in the sample plots, were counted by species and diameter classes. Natural regeneration was estimated in subplots with a division to height cohorts and vitality status. Geobotanical relevé sampling of the ground vegetation has been conducted in 1 × 1-m permanent plots. Aphylloroid fungi (Basidiomycota) were counted by fruit bodies. Main soil pits and partial pits were dug. The morphological description of soils was produced in both undisturbed and disturbed sites in the study area. Obtained data, covering 20 years of surveys of various components of the forest plant communities (tree stand, advance regeneration, ground vegetation, wood-destroying fungi, soils), were analysed. We found that 16–20 years after the windthrow event the species and age structure of the tree stand has been considerably changed due to the forest stand rejuvenation. Post-windthrow regeneration of coniferous species in the true-moss group of forests has been successfully going on. By the end of the second decade after the windthrow event, cowberry spruce forests contained 4300 individuals/0.01 km² of viable spruce regeneration, including 1500 individuals/0.01 km² belonging to the large size category of spruce trees. In the bilberry-*Sphagnum*-type forest, spruce regeneration amounted to 8700 individuals/0.01 km², including 2200 individuals/0.01 km² belonging to the large size category of spruce trees. This amount is sufficient to ensure the development of spruce-dominated communities in the future. Since the forest ecosystems were recovering after the windthrow, the biodiversity of changed, that was reflected in an increase in the species composition of the ground vegetation and fungal communities. Over the study period (2001–2021), surveys of the sample plots demonstrated 83 aphylloroid fungi species, including five species included in the Red Data Book of the Republic of Karelia, as well as 22 taxa, considered old-growth forest indicator- and specialist species. The number of wood-destroying fungi species was the highest in the period from the 12th to the 19th post-windthrow years. The changes in soil properties on windthrow-affected sites were more explicit in the upper horizons: soil acidity decreased; both potassium and carbon content increased; nitrogen distribution across horizons became more even. An increase in the carbon-nitrogen ratio was detected in the E and BF horizons. The obtained data can be used for predicting the regeneration of pristine mid-boreal spruce forests affected by catastrophic disturbances.

Key words: aphylloroid fungi, boreal forests, catastrophic disturbance, ground vegetation, monitoring, natural regeneration, Republic of Karelia, soil

SHORT COMMUNICATIONS

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

A NEW *ORNITHOCTONA* (DIPTERA: HIPPOBOSCIDAE) SPECIES FROM BAIKAL STATE NATURE RESERVE (RUSSIA)Aleksandra A. Yatsuk^{1,*} ,
Valentina I. Anisimova³, Yuri A. Anisimov³, Mikhail Yu. Markovets² ¹A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the RAS, Russia*e-mail: sasha_djedi@mail.ru²Zoological Institute RAS, Russia³Baikalsky State Nature Biosphere Reserve, Russia

Received: 28.11.2022. Revised: 27.12.2022. Accepted: 10.03.2023.

Louse flies from the family Hippoboscidae parasitise birds and mammals. Both males and females feed on the blood and carry many dangerous diseases. Representatives of the genus *Ornithoctona* are full-winged, widely specialised parasites of birds. Before this study it was considered, that the genus *Ornithoctona* includes 12 species. Among them, only two species were recorded in the Palearctic (from Kazakhstan, Russian Far East, and Kuril Islands). Other ones inhabit Africa, tropical Asia, the Pacific Islands, and the New World. During the annual bird ringing in the Baikal State Nature Reserve (Russia), a new species of the genus *Ornithoctona* (Diptera: Hippoboscidae) (*Ornithoctona zootherae* sp. nov.) was collected and described. *Ornithoctona zootherae* sp. nov. was found on *Zoothera dauma*, a common species, that breeds in Eastern Siberia and winters in China. *Ornithoctona zootherae* sp. nov. differs from all known Palearctic and Asian *Ornithoctona* species in larger body size (length of the head + thorax is 5.5–6.0 mm). Additionally, the new species differs from *O. plicata* in the wing-setulae, while *O. plicata* has no wing-setulae. It differs from *O. soror* and *O. australaisiae* in the ventral and dorsal view of the abdominal apices. A single key for all World species of the genus *Ornithoctona* is composed.

Key words: louse flies, parasite, Palearctic, two-winged flies, *Zoothera dauma*

Introduction

The world fauna of the family Hippoboscidae, Samouelle, 1819 includes more than 210 species (Dick, 2018; Oboňa et al., 2019). They are divided into three subfamilies, namely Ornithomyiinae, Hippoboscinae and Lipopteninae (Maa, 1969a; Maa & Peterson, 1987; Dick, 2018; Silva et al., 2021), which are distributed around the world.

Both males and females parasitise on birds and mammals (Levesque-Beaudin & Sinclair, 2021). They feed on the blood and find their sexual partners on hosts. Females lay prepupae (Bequaert, 1954), which immediately form overwinter puparia (Hutson, 1984). The Hippoboscidae representatives are carriers of many dangerous diseases (Bequaert, 1954; Doszhanov, 1980) both in mammals (Doszhanov, 1980), and birds (Kucera, 1983; Gancz et al., 2002; Farajollahi et al., 2005; Khametova et al., 2018).

Louse flies of the genus *Ornithoctona* Speiser, 1902 are full-winged, widely specialised parasites of birds. The genus *Ornithoctona* distinguishes from the other genera of the subfamily Ornithomyiinae by the large antennae, developed ocellus, microtrichia on the wing membrane and bifid tarsal claws (Doszhanov, 1980, 2003; Hutson, 1984). Before this study it

was considered, that the genus *Ornithoctona* includes 12 species (Ibáñez-Bernal et al., 2015), namely *O. australaisiae* (Fabricius, 1805), *O. erythrocephala* (Leach, 1817), *O. fusciventris* Wiedemann, 1830, *O. hulahula* Maa, 1969, *O. idonea* Falcoz, 1929, *O. laticornis* (Macquart, 1935), *O. nitens* Bigot, 1885, *O. orizabae* Bequaert, 1954, *O. oxycera* Falcoz, 1929, *O. plicata* von Olfers, 1816, *O. rugicornis* Maa, 1963, and *O. soror* Ferris, 1926 (Dick, 2018). Among them, only two species were recorded from the Palearctic, namely *O. australaisiae* from Kazakhstan and Russian Far East (Doszhanov, 1980, 2003; Nartshuk et al., 2018) and *O. plicata* from the Kuril Islands (Nartshuk et al., 2018). Other species inhabit Africa (Hutson, 1984), tropical Asia (Maa, 1969a,b; Wang et al., 2022), the Pacific Islands (Maa, 1969a,b), and the New World (Maa, 1969a,b; Moreira et al., 2019; Vélez et al., 2020; Silva et al., 2021).

Material and Methods

The material was collected in May 2022 in the Baikal State Nature Reserve (Russia) during the annual bird ringing. The birds were caught with nets according to the standard methods. In total, 900 birds were caught and examined by Valentina Anisimova,

Yuri Anisimov and Mikhail Markovets. The Baikal State Nature Reserve is located on the south-eastern border of Lake Baikal. It occupies the central part of the mountain ridge Khamar-Daban. The new species (one individual) was collected on *Zoothera dauma* (Latham, 1790), which is a common species, breeding in Eastern Siberia and wintering in China. Thirteen individuals of *Z. dauma* were caught in May 2022. Morphological terminology follows Hutson (1984).

The eyes are big. Ocellus is developed. Antennae are large and broad, at most twice as long as broad. The palps are short and wide. Humeral tubercles are large. Wings are fully developed and functional. Vein R_{2+3} is well separated from Costa except at apex. Wing membrane is usually with microtrichia. Tarsal claws are bifid. The abdomen pregenital plate is absent (Doszhanov, 1980, 2003; Hutson, 1984).

Results and Discussion

Order Diptera L., 1758

Family Hippoboscidae Samouelle, 1819

Genus *Ornithoctona* Speiser, 1902

Diagnosis. The head is transversely eletic, located between the prominent humeral tubercles.

Description of the new species

Ornithoctona zootherae Yatsuk, Nartshuk & Matyukhin sp. nov.

Type material. Holotype: female (Fig. 1). The holotype in alcohol is located in the collection of the Zoological Institute RAS. Inventory number: INS_DIP_000103.

Fig. 1. *Ornithoctona zootherae* sp. nov., Holotype female. Designations: A – general view, dorsal side; B – general view, ventral side; C – mesonotum, dorsal side; D – abdomen, dorsal side; E – abdomen genital area, ventral side. Scale bars: 1 mm.

Type locality, hosts and habitats. Baikal State Nature Reserve, Republic of Buryatia, Russia (51.546023° N, 105.122287° E). Samples were collected on 16.05.2022 on *Zoothera dauma* (Latham, 1790) by M.Y. Markovets.

Etymology. The specific epithet comes from the Latin name of the bird host.

Description. Body size (head + thorax) is 5.5–6.0 mm. Ocellus forms an isosceles triangle. The postvertex and the frontal part are far from each other. The mediavertex is longer than the postvertex and the frontal part. Antennae are broad, long, and leaf-like.

The mesoscutum is dark brown. Anterior margin of mesoscutum is nearly straight. Humeral tubercles are with 15–17 setae. The sternal processes are large. Their bases and sides form an almost equilateral triangle. The mesosternal process is distinctly shorter than the sternal processes. The longitudinal, transversal, and scutoscuteellar sutures are clearly noticeable. The transversal suture is deep, and interrupted in the middle. The longitudinal suture is thin; it does not reach the scutoscuteellar suture. Notopleuron is wedge-shaped, and separated from mesonotum by deep suture. There are two long setae on notopleuron. Mesopleura is with 18–20 long setae. Scutellum is short, twice as wide as long. On the scutellum, in addition to the apical fringe of small setae, ten large setae form a row on the posterior margin. A row of four bristles is above them. A row of small setae is near the anterior margin of the scutellum. The ventral side of the thorax is light, without spots. The length of the wing is 10 mm. Wing is with full venation. There are

three transverse (3R, 1M and 2M) and seven longitudinal veins. Cell 2a is with an additional longitudinal vein. Cell 2bc is more than two times larger than 3bc, and shorter than 1bc. Longitudinal veins R₁, R₂₊₃ and R₄₊₅ connect with costa at an acute angle. The subcosta is complete. Vein 2M is very inclined. Costa and basicosta are covered with setae. Wing-setulae (the arrangement of microtrichia on the wings) cover the main space of the cells 3r and 1m, where there are three stripes of wing-setulae. Legs are brown. Femurs are strong. The empodium and paired pulvilli are not reduced.

Abdomen is brown, and covered with short hairs. Tergites are 3–6 absent. The genital area is surrounded by a row of long setae, forming an arcuate row on the ventral side.

Differential diagnosis

Ornithoctona zootherae sp. nov. differs from all known Palearctic and Asian species of the genus in a larger body size. Additionally, the new species differs from *O. plicata* von Olfers, 1816 by the wing-setulae, while *O. plicata* has no wing-setulae. It differs from *O. soror* Ferris, 1926 and *O. australasiae* (Fabricius, 1805) in small 3–5 tergites and the ventral and dorsal view of the abdominal apices (Maa, 1969b; Rahola et al., 2011).

Below, we provide a new dichotomous key of all the *Ornithoctona* species, based on keys from Maa (1963, 1969b) and Rahola et al. (2011). The key includes data on the distribution area of the species. Thus, to date, three species from this genus have been recorded in the Palaearctic and in Russia.

An updated key to the *Ornithoctona* species

1. Material is collected in the New World (including Hawaii and the Galapagos Islands) 2
- Material is collected in the Old World (including the Pacific Islands) 7
2. There are many wing-setulae on the wing. Setae on humeral tubercles are dense 3
- Wing-setulae on the wing are absent or few. Setae on humeral tubercles are sparse 4
3. Wing is 11.0–12.5 mm long. Antenna is slightly longer than mediovertex. The mesosternal process is slightly shorter than the width at its base *O. nitens* Bigot, 1885
- Wing is 10.0 mm long. Antenna is slightly shorter than mediovertex. The mesosternal process is noticeably longer than its base width *O. orizabae* Bequaert, 1954
4. Fore tibiae are with four strong apical spurs, but without apical plate *O. erythrocephala* (Leach, 1817)
- Fore tibiae are without apical spurs, but with a small area of very dense short setae or with developed apical plate reaching the basitarsus apex 5
5. Setae on the scutellum are thick. Wing is 8.5–9.5 mm long *O. oxycera* Falcoz, 1929
- Setae on the scutellum are thin. Wing is 5.5–7.5 mm long 6
6. Lateral parts of tergite six are about 0.20–0.23 mm long and wide, with 2–4 moderately strong setae. Sternite 1 is either longer or at least 3/4 as long as wide. Posterior marginal setae on laterite 2 are very long and strong *O. hulahula* Maa, 1969
- Lateral parts of tergite 6 are about 0.36 mm long and wide, with five very long, and strong setae. Length of sternite 1 is 2/3 of its width. Posterior marginal setae on laterite 2 are very short and thin *O. fusciventris* Wiedemann, 1830

7. Material is collected on Borneo *O. soror* Ferris, 1926
 – Material is collected elsewhere 8
8. Material is collected in Africa 9
 – Material is collected in Europe and Asia, excluding Borneo 12
9. Posterior ocelli are two times farther from each other than from anterior ocellus *O. rugicornis* Maa, 1963
 – Posterior ocelli are hardly farther from each other than from anterior ocellus or form an equilateral triangle 10
10. Wings are almost entirely without wing-setulae *O. plicata* von Olfers, 1816
 – There are many wing-setulae on the wings 11
11. Anterior ocellus is situated on or slightly above the level of posterior eye-margins *O. laticornis* (Macquart, 1935)
 – The ocellus forms an equilateral triangle *O. idonea* Falcoz, 1929
12. Body size (head + thorax) is 5.0 mm or more *Ornithoctona zootherae* Yatsuk, Nartshuk & Matyukhin sp. nov.
 – Body size (head + thorax) is approximately 3.0–3.5 mm 13
13. Antennae are shortened at apex, blunt tips *O. plicata* von Olfers, 1816
 – Long antennae are with pointed tips (front view) *O. australasiae* (Fabricius, 1805)

Acknowledgements

We thank Sergei A. Shchedrin (Moscow, Russia) for the perfect photos of the louse flies. This study is a part of the state research project of the Zoological Institute RAS №122031100272-3.

References

- Bequaert J.C. 1954. The Hippoboscidae or louse-flies (Diptera) of mammals and birds. 2. Taxonomy, evolution and revision of America genera and species. *Entomologica Americana* 34: 1–232.
- Dick C.W. 2018. *Checklist of World Hippoboscidae (Diptera: Hippoboscoidea)*. Chicago: Field Museum of Natural History. 7 p.
- Doszhanov T.N. 1980. *Louse flies (Diptera, Hippoboscidae) in Kazakhstan*. Alma-Ata: Nauka KazSSR. 280 p. [In Russian]
- Doszhanov T.N. 2003. *Louse flies (Diptera, Hippoboscidae) of the Palearctic region*. Alma-Ata: Nauka KazSSR. 277 p. [In Russian]
- Farajollahi A., Crans V.J., Nickerson D., Bryant P., Wolf B., Glaser F., Andreadis T.G. 2005. Detection of West Nile virus RNA from the louse fly *Icosta americana* (Diptera: Hippoboscidae). *Journal of the American Mosquito Control Association* 21(4): 474–476. DOI: 10.2987/8756-971X(2006)21[474:DOWNVR]2.0.CO;2
- Gancz A.Y., Barker I.K., Lindsay R., Dibernardo A., McKeever K., Hunter B. 2002. West Nile virus outbreak in North American owls, Ontario. *Emerging Infectious Diseases* 10(12): 2135–2142. DOI: 10.3201/eid1012.040167
- Hutson A.M. 1984. *Keds, Flat-Flies and Bat-Flies (Diptera: Hippoboscidae and Nycteribiidae)*. Vol. 10, part 7. London: Royal Entomological Society of London. 40 p.
- Ibáñez-Bernal S., González-García F., Santiago-Alarcon D. 2015. New bird host records for *Ornithoctona fusciventris* (Diptera: Hippoboscidae) in Mexico. *Southwestern Naturalist* 60(4): 377–381. DOI: 10.1894/0038-4909-60.4.377
- Khametova A.P., Pichurina N.L., Zabashta M.V., Romanova L.V., Orekhov I.V., Borodina T.N., Adamenko V.I., Zabashta A.V. 2018. Biocenotic structure of natural focus of borreliosis in the Rostov region. *Medical Parasitology and Parasitic Diseases* 4: 33–39. DOI: 10.33092/0025-8326mp2018.4.33-39 [In Russian]
- Kucera J. 1983. Incidence and some ecological aspects of avian trypanosomes in Czechoslovakia. *Folia Parasitologica* 30(3): 209–222.
- Levesque-Beaudin V., Sinclair B.J. 2021. Louse fly (Diptera, Hippoboscidae) associations with raptors in southern Canada, with new North American and European records. *International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife* 16: 168–174. DOI: 10.1016/j.ijppaw.2021.09.007
- Maa T.C. 1963. Genera and species of Hippoboscidae (Diptera. types, synonymy, habitats and natural groupings. In: *Pacific Insects Monograph*. Vol. 6. P. 1–186.
- Maa T.C. 1969a. A revised checklist and concise host index of Hippoboscidae (Diptera). In: *Pacific Insects Monograph*. Vol. 20. P. 261–299.
- Maa T.C. 1969b. Synopsis of the genera *Ornithophila* and *Ornithoctona* with remarks on their habitat diversification (Diptera: Hippoboscidae). In: *Pacific Insects Monograph*. Vol. 20. P. 1–23.
- Maa T.C., Peterson B.V. 1987. Hippoboscidae. In: J.F. McAlpine, B.V. Peterson, G.E. Shewell, H.J. Teskey, J.R. Vockeroth, D.M. Wood (Eds.): *Manual of Nearctic Diptera, vol. 2*. Ottawa: Agriculture Canada Monograph No. 28. P. 1271–1281.
- Moreira R.F., Farezin L.C., Souza U.A., Silva B.Z.D., Amorim D.B., Giroto-Soares A., Surita L.E., Alievi M.M., Gracioso G., Soares J.F. 2019. Pupipara (Diptera, Hippoboscidae) in wild birds attended at a rehabilitation center in southern Brazil. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária* 28(2): 330–332. DOI: 10.1590/S1984-29612019004
- Nartshuk E.P., Matyukhin A.V., Red'kin Ya.A. 2018. Association of the louse-flies of the genus *Ornithoctona* Speiser, 1902 (Diptera: Hippoboscidae) with birds and first record of *O. australasiae* (Fabricius, 1805) from the Russian Far East. *Far Eastern Entomologist* 355: 23–28. DOI: 10.25221/fee.355.4
- Oboňa J., Sychra O., Greš S., Heřman P., Manko P., Roháček J., Šestáková A., Šlapák J., Hromada M. 2019. A revised annotated checklist of louse flies (Diptera, Hippoboscidae) from Slovakia. *ZooKeys* 862: 129–152. DOI: 10.3897/zookeys.862.25992

- Rahola N., Goodman S.M., Robert V. 2011. The Hippoboscidae (Insecta: Diptera) from Madagascar, with new records from the “Parc National de Midongy Befotaka”. *Parasite* 18(2): 127–140. DOI: 10.1051/parasite/2011182127
- Silva T.M.V.D., Gracioli G., Santi M., Calchi A.C., Machado A.C.Q., Werther K., Machado R.Z., Barros-Battesti D.M., André M.R. 2021. Occurrence of the louse fly *Ornithoctona erythrocephala* Leach (1817) (Diptera: Hippoboscidae) on a free-living red-legged seriema (*Cariama cristata*). *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária* 30(2): e025520. DOI: 10.1590/S1984-29612021030
- Vélez A., Falcon J.M., Guerra P., Padrón P.S. 2020. Primer reporte del ectoparásito *Ornithoctona erythrocephala* (Leach) (Diptera: Hippoboscidae) en *Elaenia albiceps* (Orbigny y Lafresnaye) (Passeriformes: Tyrannidae), en el sur del Ecuador. *Revista Chilena de Entomología* 46(3): 545–552. DOI: 10.35249/rche.46.3.20.21
- Wang X., Zhou R., Lu L., Wang C., Liu Q. 2022. A New Record of *Ornithoica aequisenta* and an Updated Checklist of Hippoboscidae, Nycteribiidae, and Streblidae in China. *Journal of Medical Entomology* 59(3): 1071–1075. DOI: 10.1093/jme/tjac012

НОВЫЙ ВИД *ORNITHOCTONA* (DIPTERA: HIPPOBOSCIDAE) ИЗ БАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА (РОССИЯ)

А. А. Яцук^{1,*} ,
В. И. Анисимова³, Ю. А. Анисимов³, М. Ю. Марковец²

¹Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Россия

*e-mail: sasha_djedi@mail.ru

²Зоологический институт РАН, Россия

³Байкальский государственный заповедник, Россия

Мухи кровососки семейства Hippoboscidae являются паразитами птиц и млекопитающих. И самки и самцы питаются кровью и переносят множество опасных заболеваний. Представители рода *Ornithoctona* это полнокрылые широко специализированные паразиты птиц. До настоящего исследования считалось, что род состоит из двенадцати видов. Среди них только два вида были отмечены в Палеарктике (в Казахстане, на Дальнем востоке и Курильских островах). Прочие виды населяют Африку, тропическую часть Азии, острова Тихого океана и Новый Свет. Во время ежегодного кольцевания птиц в Байкальском государственном заповеднике (Россия) был найден и описан новый вид для рода *Ornithoctona* (Diptera: Hippoboscidae) (*Ornithoctona zootherae* sp. nov.). *Ornithoctona zootherae* sp. nov. был собран с *Zoothera dauma*, который является обычным видом, гнездящимся в Восточной Сибири и зимующим в Китае. *Ornithoctona zootherae* sp. nov. отличается от всех известных палеарктических видов рода более крупными размерами тела (длина головы + груди 5.5–6.0 мм). Кроме того, новый вид отличается от *O. plicata* щетинками на крыльях, в то время как щетинки на крыльях у *O. plicata* отсутствуют. От *O. soror* и *O. australaisiae* он отличается морфологией вентральной и дорсальной сторон апикальной части брюшка. Был составлен единый определительный ключ для всех видов рода *Ornithoctona*.

Ключевые слова: *Zoothera dauma*, двукрылые мухи, мухи кровососки, Палеарктика, паразиты

A NEW GENUS AND NEW SPECIES OF SPRINGSNAILS (GASTROPODA, HYDROBIIDAE) FROM NORTH-EAST MOROCCO

Abdelkhaleq F. Taybi¹

¹Mohammed First University, Morocco

²Biodiversity Research Laboratory, Germany

³Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Morocco

*e-mail: youness.mabrouki@usmba.ac.ma

Received: 28.03.2023. Revised: 24.06.2023. Accepted: 27.06.2023.

Recent field surveys on snails conducted in the oriental region of Morocco have led to the discovery of a new species belonging to a new genus, described here as *Znassela bnisnasensis* gen. et sp. nov. It can be distinguished from the other hydrobiid snails by the morphology of the shell and male anatomy. The new hydrobiid snail differs mainly by its elongated ovate shell with 4.5 whorls, slightly convex with a shallow suture, and by the penis showing a swelling near the penis tip; the latter has two penial appendices located on the same side. *Znassela bnisnasensis* has been found in the Béni-Snassen massif, considered a Protected Area in the north-eastern part of Morocco and which is a Site of Ecological and Biological Interest (known as SEBI or SIBE). Photographs of the holotype and paratypes are presented, with the penis morphology, habitat and information on its autecology.

Key words: Béni-Snassen massif, crenobiotic species, freshwater gastropod's endemism, North Africa, Protected Area, springsnail

Introduction

The freshwater gastropod fauna of the world comprises more than 4000 validly described species. They occur on all continents except Antarctica and in almost all types of aquatic habitats (Strong et al., 2008). Many of the freshwater gastropods, especially hydrobiids, which are typically habitat specialists, have narrowly ranged and restricted geographic distribution areas, which make them more vulnerable to human-related threats (Ponder & Walker, 2003; Lydeard et al., 2004).

In North Africa, Morocco is recognised as a hotspot of freshwater gastropod diversity (Mabrouki et al., 2020, 2022a; Glöer, 2022). The main part of this high diversity concerns the springsnail family, Hydrobiidae Stimpson, 1865 (Mabrouki et al., 2022b; Taybi et al., 2022). Most of these hydrobiid snails inhabit the relatively well-watered parts of the Mediterranean-Northern part of Morocco and occupy very narrow ranges.

At present, the Hydrobiidae family is represented by 19 genera in Morocco, most of which have been described recently (Glöer et al., 2020a,b; Boulaassafar et al., 2021; Mabrouki et al., 2021; Taybi et al., 2023a). This paper is a direct continuation of this series of discoveries. This research, conducted in north-eastern Morocco, has revealed a new species belonging to a new genus. Therefore, the main aim was to describe it.

Material and Methods

Sampling

Field surveys were conducted in 2014–2023, when several localities were prospected along the northern part of Morocco, with a special focus on Protected Areas. Most of these sampling sites were visited several times. Benthic invertebrate samples (including molluscs) were taken with «Surber» sampler (ENTOMO-SILEX, France). The quantitative samples (about eight) in various microhabitats presented on the site have been taken against the water current. The choice of selected microhabitats was based on their biogenic capacity suitable to aquatic life. The main part of qualitative benthic fauna samples were taken by nets, dip nets and forceps. The samples have been fixed in 75% ethanol.

The dissections and measurements of the genital organs and the shells were carried out using a stereomicroscope (Leica M205C) with a digital camera (Leica DMC5400). The type material is stored in the Zoological Museum of Hamburg, Germany (ZMH). Water parameters such as conductivity, pH, and dissolved oxygen were measured *in situ* with a multiparametric measuring device (WTW, Multi-Line P4). The other parameters, such as ammonium and biological oxygen demand (BOD₅), were measured in the laboratory. Two replicates of water samples from each station were taken in 500-ml polyethylene bottles. Water

samples were preserved with 2 ml of concentrated hydrochloric acid (pH = 2). According to the ISO 5667-6 (1990), ISO 5667-2 (1991) and ISO 5667-3 (1994) standards, they were conveyed to a cooler at a low temperature ($\pm 4^{\circ}\text{C}$) to stop the metabolic activities. The variables were determined according to AFNOR (1997) standards and Rodier et al. (1996).

Study area

The Béni-Snassen is a Protected Mountainous Area located in the province of Berkane (34.812111° N, 02.401371° W) in the oriental region of Morocco (Fig. 1). It covers an area of more than 61.50 km², considered as a Site of Biological and Ecological Interest (https://ma.chm-cbd.net/manag_cons/esp_prot/sibe_ma/sibe_cont_ter/beni-snassene-14/sibe_14) and protected by the Moroccan government. The Béni-Snassen Mountains form mainly a limestone mountain range with the highest peak at 1535 m a.s.l. at Ras Foughal. They form a set of reliefs that run along the coast, delimited to the north by the Mediterranean Sea, to the south by the River Isly, to the west by the River Moulouya, and to the east by the River Kiss, which runs along the Algerian border about 12 km away. The bioclimatic floors

vary between the temperate semi-arid and the fresh sub-humid. Due to the increase in rainfall and humidity in the Béni-Snassen mountains, the study area is relatively well-watered in a semi-arid context (Agbani et al., 2003).

Results

- Phylum Mollusca Cuvier, 1795
- Class Gastropoda Cuvier, 1795
- Superorder Caenogastropoda Cox, 1960
- Superfamily Truncatelloidea Gray, 1840
- Family Hydrobiidae Stimpson, 1865

Description of the new genus

Znassela Taybi, Glöer & Mabrouki gen. nov.

Type species. *Znassela bnissnasensis* Taybi, Glöer & Mabrouki sp. nov.

Diagnosis. The shell is elongated ovate, and the penis has two appendices attached on the same side. The penis morphology is a typical character for this species, not known in any other hydrobiid species. This feature justifies the description of a new genus, as it is known that hydrobiid genera can be identified by the shell shape in combination with the penis morphology (Radoman, 1983; Szarowska, 2006; Glöer, 2022).

Fig. 1. Location of the Béni-Snassen Protected Area, the type locality of *Znassela bnissnasensis* gen. et sp. nov., and its habitat.

Differential diagnosis. The new genus has an elongated ovate shell with 4.5 whorls, slightly convex with a shallow suture. The penis has a swelling near the penis tip and has two penial appendices. *Znassela* gen. nov. can be distinguished from the other elongated Hydrobiidae by shell morphology and male copulatory organ. The new genus is more similar to the genus, recently described from Morocco, *Aghbalia* Glöer, Mabrouki & Taybi, 2020. The latter has a smaller penis with two large appendices on each side; one of them is larger than the penis itself. Another similar genus from Tunisia, *Bullaregia* Khalloufi, Béjaoui & Delicado

2017, has a straight border of the aperture from lateral view; the penis is long and slim and has only one penial appendix. The genus *Corrosella* Boeters, 1970, which occurs in Morocco, Spain and France, has a triangular penis without penial appendices; the apex of the shells is often corroded in Moroccan specimens. Finally, in the genus, recently described from Morocco, *Gafaita* Taybi, Mabrouki & Glöer, 2023, the shell has a shallow suture, and the triangular penis has only one large triangular appendix.

Etymology. The new genus was named in honour to the Protected Area and the SIBE of Béni-Snassen.

Key to the hydrobiid genera of Morocco with elongated shells

- 1. Body is non-pigmented; eye spots are absent (stygobic) 2
- Body is pigmented; eye spots are present (crenobiotic) 4
- 2. Shell has more than five whorls 3
- Shell has less than five whorls *Mahrazia*
- 3. Shell is slim, and has regularly growing width *Heideella*
- Shell is not slim, and has penultimate whorl slightly broader than the body whorl *Atebbania*
- 4. Shell has convex whorls and a deep suture 5
- Suture is not deep *Gafaita*
- 5. Penis has no appendix *Corrosella*
- Penis has appendix 6
- 6. Penis has two appendices, one on each side *Aghbalia*
- Penis has two appendices on the same side *Znassela* gen. nov.

Description of the new species

Znassela bnisnasensis Taybi, Glöer & Mabrouki sp. nov.

Type material. One holotype (Fig. 2) and 28 paratypes (Fig. 3) were collected on the type locality and preserved in ethanol. Holotype: shell is 1.97 mm in height and 1.11 mm in width, collect-

ed in the type locality and stored in the Zoological Museum of Hamburg (ZMH 141469). Paratypes: ten paratypes are stored in the Zoological Museum of Hamburg (ZMH 141470), eight in the personal collection of Peter Glöer, and ten specimens in the personal collection of Youness Mabrouki and Abdelkhaleq Taybi.

Fig. 2. *Znassela bnisnasensis* gen. et sp. nov. Designations: A – shell of the holotype; B, C – penis (p), with penial appendices (pa).

Fig. 3. Paratypes of *Znassela bnisnasensis* gen. et sp. nov.

Type locality. It is the Béni-Snassen SIBE, Ain Bni Mahfoud spring (34.891389° N, 02.213333° W), Berkane province, oriental region of Morocco. It was collected on 02.06.2022.

Description

Conchological features. The elongated ovate shell has 4.5 whorls, slightly convex with a shallow suture. The aperture is ovate, tapered at the top and rounded to angled (Fig. 2A, Fig. 3). The umbilicus is closed. The shell is 1.68–1.97 mm in height and 1.02–1.11 mm in width. Shell measurements are presented in Table 1. The corneous operculum is ovate, with a rounded angle at the top, smooth and thin, and brown in colour.

Soft body. The penis has two appendices (Fig. 2B, C), which has a swelling near the tip. The penis itself is larger than the appendices; the penial appendices are located on the same right side of the penis, one after the other. Penis is attached well behind right eye.

Etymology. The new species was named in honour of the Béni-Snassen massif.

Habitat. Ain Bni Mahfoud is a permanent rheocrenous spring, located in the Béni-Snassen massif at altitude of 472 m a.s.l. The water of the

spring is routed through concrete pipes to a small retention basin before being redistributed again. The slope of the flow and the speed of the current velocity are important. The ground substrate is made up by pebbles and gravel with plant debris. The banks are naturally covered by dense shore vegetation consisting mainly of *Rubus camptotachys* G.Braun and *Smilax aspera* L. The vegetation of this forest area is composed by typically Mediterranean scrubland species, such as *Pistacia lentiscus* L., *Tetraclinis articulata* (Vahl) Mast., and *Ulex parviflorus* Pourr. The analysis of the physicochemical parameters of the water, sampled in the habitat of *Znassela bnisnasensis* gen. et sp. nov. at Ain Bni Mahfoud spring, revealed a good hydrological quality (Table 2), according to the Moroccan Surface Water Guidelines (MSWG) of good quality.

Nomenclatural acts. This study and its nomenclatural acts have been registered in the ZooBank. The ZooBank Life Science Identifiers (LSID) for this publication are <https://zoo-bank.org/NomenclaturalActs/c145a344-caab-4dae-b68f-1b0894a77f39>, and <https://zoobank.org/NomenclaturalActs/E1A6E04F-DC34-4EFB-8438-CE15231B16A8>.

Table 1. Shell measurements (N = 20; the measurement accuracy is 0.05) of *Znassela bnisnasensis* sp. nov.

Shell measurements	Minimum	Maximum	Mean	Standard deviation
Shell height, mm	1.69	2.02	1.89	0.12
Aperture height, mm	0.70	0.84	0.79	0.05
Spire height, mm	0.99	1.18	1.10	0.07
Shell width, mm	0.92	1.10	1.04	0.06
Aperture width, mm	0.38	0.45	0.43	0.02

Table 2. Mean values for the physical and chemical water parameters measured at the sampling locality of *Znassela bnisnasensis* gen. et sp. nov., and their values (according to Moroccan Surface Water Guidelines)

Factor	pH	Conductivity	Dissolved oxygen	BOD ₅	Ammonium
Mean	7.2	245 $\mu\text{S} \times \text{cm}^{-1}$	6.3 $\text{mg} \times \text{l}^{-1}$	4.5 $\text{mg} \times \text{l}^{-1}$	0.01 $\text{mg} \times \text{l}^{-1}$
MSWG	6.5–8.5	100–1300 $\mu\text{S} \times \text{cm}^{-1}$	> 7–5 $\text{mg} \times \text{l}^{-1}$	< 3–5 $\text{mg} \times \text{l}^{-1}$	< 0.1–0.5 $\text{mg} \times \text{l}^{-1}$

Note: MSWG – Moroccan Surface Water Guidelines, BOD₅ – biological oxygen demand.

Associated species. The new taxon was found with other aquatic Gastropods, such as *Physella acuta* (Draparnaud, 1805), *Ancylus* sp., *Melanopsis* spp., and various aquatic invertebrates, including annelids (*Helobdella stagnalis* (Linnaeus, 1758)), crustaceans (*Potamon algeriense* Bott, 1967), Ephemeroptera larvae (*Caelis luctuosa* (Burmeister, 1839), *Baetis* spp.), Odonata larvae (*Trithemis* sp., *Sympetrum* sp., *Orthetrum* sp.). In addition, some Diptera larvae were found on the type locality (e.g. Chironomidae and Culicidae). Two aquatic vertebrate species were found in the Ain Bni Mahfoud spring, *Discoglossus pictus* Otth, 1837 and *Pelophylax saharicus* (Boulenger, 1913).

Discussion

Previous findings has raised the known biodiversity of the family Hydrobiidae s.str. in Morocco to 20 genera (Mabrouki et al., 2022c,d; Taybi et al., 2023a). To date, the new genus and species are restricted to their type locality in the Béni-Snassen. This geographical barrier is also known as a habitat for other endemic hydrobiid species, such as *Aghbalia aghbalensis* Glöer, Mabrouki & Taybi, 2020, *Pseudamnicola tafoughaltensis* Taybi, Glöer & Mabrouki, 2022, *Mercuria midarensis* Boulaassafer, Ghamizi & Delicado, 2018, and *M. gauthieri* Glöer, Bouzid & Boeters, 2010 (Mabrouki et al., 2020, 2021; Taybi et al., 2022).

The Béni-Snassen massif is a cornerstone of biodiversity conservation in northern Morocco. This mountain range represents an enclave of rich biodiversity, where many forest and mountain species occur, including mammals, birds, reptiles, and amphibians (Aulagnier et al., 2015; Mediani et al., 2015; Mabrouki et al., 2019). In addition,

due to the permanent mountain stream, River Zegzel, the massif also has a particular hydrological value due to its functional role in supplying the River Moulouya and the Béni-Snassen aquifer, corresponding to the largest underground water reservoir in the north-eastern Morocco.

In Morocco, a major management concern of the Protected Areas, such as Ramsar Sites and SIBE, is the impact of alien species, which can prey on or, perhaps, outcompete native biodiversity, including freshwater mollusc species (Taybi et al., 2021, 2023b,c). These areas are a home to 41 alien animal species belonging to various taxonomic groups (Taybi et al., 2023b). Management priorities must include the reduction or elimination of alien species spread in Moroccan freshwater Protected Areas.

Conclusions

In the last years, the hydrobiid springsnail fauna of Morocco has received a considerable attention in terms of species discoveries. It is more likely that the number of springsnail diversity, known to occur in Morocco, will increase with further intensified studies and collecting expeditions, which are urgently needed. Indeed, invasive species are not the only problem facing the freshwater biodiversity in the Eastern Morocco. In addition to the considerable anthropogenic pressures, many springs in the Béni-Snassen massif have dried up due to years of water withdrawals and dry weather because of climate change; this can be a serious problem facing the crenobiotic species of North Africa in general. More efforts are needed for better understanding and knowing more about this invertebrate group, which receives less conservation concerns compared to the vertebrates.

Acknowledgements

We sincerely thank the Editor-in-Chief and two anonymous reviewers, who have greatly improved this paper at the initial stage.

References

- AFNOR. 1997. *Qualité de l'eau. Recueil des normes Françaises Environnement*. Vol. 1–4. Paris. 1372 p.
- Agbani M.A., Qninba A., Hamidi S., Maamri A. 2003. *Diagnostique Ornithologique. Massif des Béni Snassen*. Programme MedW et Coast-Maroc «Conservation des Zones Humides et des Systèmes côtiers dans la Région Méditerranéenne». Rapport final. 42 p.
- Aulagnier S., Bayed A., Cuzin F., Thevenot M. 2015. Mammals of Morocco: extinctions and declines during the XXth century. *Travaux de l'Institut Scientifique, Série Générale* 8: 53–67.
- Boulaassaf K., Ghamizi M., Machordom A., Albrecht C., Delicado D. 2021. Hidden species diversity of *Corrosella* Boeters, 1970 (Caenogastropoda: Truncatelloidea) in the Moroccan Atlas reveals the ancient biogeographic link between North Africa and Iberia. *Organisms, Diversity and Evolution* 2: 393–420. DOI: 10.1007/s13127-021-00490-3
- Glöer P. 2022. *The freshwater gastropods of the West-Palaearctis*. Vol. 3. Hydrobiidae, Identification key, anatomy, ecology, distribution. Hetlingen, Germany. 596 p.
- Glöer P., Mabrouki Y., Taybi A.F. 2020a. A new genus and two new species (Gastropoda, Hydrobiidae) from Morocco. *Ecologica Montenegrina* 28: 1–6. DOI: 10.37828/em.2020.28.1
- Glöer P., Mabrouki Y., Taybi A.F. 2020b. Two new valvatoid genera (Gastropoda, Hydrobiidae) from Morocco. *Ecologica Montenegrina* 30: 124–128. DOI: 10.37828/em.2020.30.12
- ISO. 1990. *International Organization for Standardisation. Water quality sampling. Part 6: Guidelines for sampling of rivers and streams. International Standard ISO 5667-6*. Geneva: International Standards Organisation, Switzerland. Available from <https://www.iso.org/standard/11769.html>
- ISO. 1991. *International Organization for Standardisation. Water Quality Sampling. Part 2: Guidelines for sampling of rivers and streams. International Standard ISO 5667-2*. Geneva: International Standards Organisation, Switzerland. Available from <https://www.iso.org/ru/standard/11764.html>
- ISO. 1994. *International Organization for Standardisation. Water quality sampling. Part 3: Guidance on the preservation and handling of samples. International Standard ISO 5667-3*. Geneva: International Standards Organisation, Switzerland. Available from <https://www.iso.org/standard/11766.html>
- Lydeard C., Cowie R.H., Ponder W.F., Bogan A.E., Bouchet P., Clark S.A., Cummings K.S., Frest T.J., Gargominy O., Herbert D.G., Hershler R., Perez K.E., Roth B., Seddon M., Strong E.E., Thompson F.G. 2004. The global decline of nonmarine mollusks. *BioScience* 54(4): 321–330. DOI: 10.1641/0006-3568(2004)054[0321:TGDONM]2.0.CO;2
- Mabrouki Y., Taybi A.F., Skalli A., Sánchez-Vialas A. 2019. Amphibians of the Oriental Region and the Moulouya River Basin of Morocco: distribution and conservation notes. *Basic and Applied Herpetology* 33: 19–32. DOI: 10.11160/bah.134
- Mabrouki Y., Taybi A.F., Glöer P. 2020. New additions to the freshwater gastropod fauna (Gastropoda: Hydrobiidae, Lymnaeidae) of Morocco. *Ecologica Montenegrina* 31: 40–44. DOI: 10.37828/em.2020.31.8
- Mabrouki Y., Taybi A.F., Glöer P. 2021. Further records of freshwater Gastropods (Mollusca: Hydrobiidae, Lymnaeidae, Planorbidae) from Morocco. *Bonn Zoological Bulletin* 70(2): 273–279. DOI: 10.20363/BZB-2021.70.2.273
- Mabrouki Y., Glöer P., Taybi A.F. 2022a. *Gyraulus marocana* sp. nov., a new freshwater snail species (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae) from Morocco. *Nature Conservation Research* 7(1): 96–100. DOI: 10.24189/ncr.2022.007
- Mabrouki Y., Glöer P., Taybi A.F. 2022b. *Mahrazia benlemlihi* gen. et sp. nov., a new subterranean snail (Gastropoda: Hydrobiidae) from Morocco. *Bonn Zoological Bulletin* 71(2): 204–208. DOI: 10.20363/BZB-2022.71.2.204
- Mabrouki Y., Taybi A.F., Glöer P. 2022c. *Idrisiella bourkaiensis* gen. et sp. n., a new valvatoid snail (Gastropoda, Hydrobiidae) from Morocco. *Invertebrate Zoology* 19(1): 18–23. DOI: 10.15298/invertzool.19.1.03
- Mabrouki Y., Glöer P., Taybi A.F. 2022d. *Ifrania bahhouensis* sp. n. a new valvatiform snail (Gastropoda, Hydrobiidae) from Morocco. *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae* 68(4): 313–319. DOI: 10.17109/AZH.68.4.313.2022
- Mediani M., Brito J.C., Fahd S. 2015. Atlas of the amphibians and reptiles of northern Morocco: updated distribution and patterns of habitat selection. *Basic and Applied Herpetology* 29: 81–107.
- Ponder W.F., Walker K.F. 2003. From mound springs to mighty rivers: the conservation status of freshwater molluscs in Australia. *Aquatic Ecosystem Health and Management* 6(1): 19–28. DOI: 10.1080/14634980301482
- Radoman P. 1983. Hydrobioidea a superfamily of Prosobranchia (Gastropoda). I. Systematics. In: *Monographs Serbian Academy of Sciences and Arts, DXLVII, Department of Sciences*. Vol. 57. 256 p.
- Rodier J., Bazin C., Broutin J.P., Chambon P., Champsaur H., Rodi L. 1996. *L'analyse de l'eau, 8th ed.* Ed Dunod, Paris, France. 1526 p.
- Szarowska M. 2006. Molecular Phylogeny, Systematics and Morphological Character Evolution in the Balkan Risssooidea (Caenogastropoda). *Folia Malacologica* 14(3): 99–168.
- Strong E.E., Gargominy O., Ponder W.F., Bouchet P. 2008. Global diversity of gastropods (Gastropoda; Mollusca) in freshwater. *Hydrobiologia* 595(1): 149–166. DOI: 10.1007/s10750-007-9012-6
- Taybi A.F., Mabrouki Y., Glöer P. 2021. First record of the New Zealand Mudsnail *Potamopyrgus antipodarum* (J.E.

- Gray, 1843) (Tateidae, Mollusca) in Africa. *Graellsia* 77(2): e140. DOI: 10.3989/graellsia.2021.v77.303
- Taybi A.F., Glöer P., Mabrouki Y. 2022. Four new species of the genus *Pseudamnicola* Paulucci, 1878 from Morocco (Gastropoda: Hydrobiidae). *Invertebrate Zoology* 19(2): 191–198. DOI: 10.15298/invertzool.19.2.07
- Taybi A.F., Glöer P., Mabrouki Y. 2023a. *Gafaita gafaitensis* gen. et sp. nov. a new hydrobiid snail (Gastropoda, Hydrobiidae) from Morocco. *Invertebrate Zoology* 20(3). In Press.
- Taybi A.F., Mabrouki Y., Piscart C. 2023b. Distribution of Freshwater Alien Animal Species in Morocco: Current Knowledge and Management Issues. *Diversity* 15(2): 169. DOI: 10.3390/d15020169
- Taybi A.F., Mabrouki Y., Glöer P. 2023c. First record of the exotic seminoles rams-horn *Helisoma duryi* (Wetherby, 1879), (Gastropoda: Planorbidae) in Morocco. *Graellsia* 79(1): e181. DOI: 10.3989/graellsia.2023.v79.362

НОВЫЙ РОД И ВИД УЛИТОК (GASTROPODA, HYDROBIIIDAE) ИЗ СЕВЕРО-ВОСТОКА МАРОККО

А. Ф. Тайби¹

¹Первый университет Мохаммеда, Марокко

²Лаборатория исследования биоразнообразия, Германия

³Университет Сиди Мохаммеда бен Абдаллы, Марокко

*e-mail: youness.mabrouki@usmba.ac.ma

Полевые исследования, проведенные на востоке Марокко, привели к описанию нового вида, принадлежащего к новому роду, описанному здесь, как *Znassela bnissnasensis* gen. et sp. nov. От других гидробиид его отличает морфология раковины и анатомические признаки самцов. *Znassela bnissnasensis* отличается преимущественно удлинено-яйцевидной раковинкой с 4.5 оборотами, слегка выпуклой, с неглубоким швом, и penisом с припухлостью у кончика penisа; последний имеет два пениальных отростка, расположенных на одной стороне. *Znassela bnissnasensis* была обнаружена в массиве Бени-Снассен, который является особо охраняемой природной территорией в северо-восточной части Марокко и представляет собой объект экологического и биологического интереса (известный как SEBI или SIBE). В статье представлены фотографии голотипа и паратипов, морфология полового члена, среда обитания и информация о его аутоэкологии.

Ключевые слова: кренобиотический вид, массив Бени Снассен, особо охраняемая природная территория, Северная Африка, улитка, эндемизм пресноводных брюхоногих

Contents

REVIEW ARTICLES

- WILL FUTURE EXTINCTIONS OCCUR AT THE SAME PLACES WHERE THE PAST ONES DID?
A REVIEW INVOLVING MAMMALS AND THE IUCN RED LIST 1
M.C. Drago, D. Vrcibradic

RESEARCH ARTICLES

- ACTIVITY IN POST-PYROGENIC SOILS IN THE UTRISH STATE NATURE RESERVE (RUSSIA)
IN THE EARLY SUCCESSION STAGES 10
V.V. Vilkova, K.Sh. Kazeev, D.A. Privizentseva, M.S. Nizhelsky, S.I. Kolesnikov

- COUPLED VARIATION OF RED-BACKED VOLE SPECIES IN BIOTOPES DISTURBED BY
WINDFALL AND FIRE IN THE VISIM STATE NATURE RESERVE (THE MIDDLE URALS) 24
A.G. Vasilyev, L.E. Lukyanova, Yu.V. Gorodilova

- CHAMAESIPHON FONTINALIS* SP. NOV., A NEW SPECIES OF UNICELLULAR ASYMMETRICALLY
DIVIDING CYANOBACTERIA 47
N.V. Velichko, A.S. Makeeva, S.G. Averina, S.V. Smirnova

- FAUNA AND BIOTOPIC DISTRIBUTION OF CHRYSOMELIDAE (COLEOPTERA) IN THE ZHIGULI
STATE NATURE RESERVE, RUSSIA 61
S.V. Dedyukhin

- BIODIVERSITY DYNAMICS IN PRIMARY MID-TAIGA SPRUCE FORESTS AFTER TOTAL
WINDTHROW IN THE VODLOZERSKY NATIONAL PARK, RUSSIA 75
*V.A. Ananyev, A.N. Pekkoev, S.I. Grabovik, S.A. Moshnikov, M.V. Medvedeva, A.V. Ruokolainen, V.M. Kolesnikova,
V.V. Grabeklis*

SHORT COMMUNICATIONS

- A NEW *ORNITHOCTONA* (DIPTERA: HIPPOBOSCIDAE) SPECIES FROM BAIKAL STATE
NATURE RESERVE (RUSSIA) 94
A.A. Yatsuk, E.P. Nartshuk, A.V. Matyukhin, V.I. Anisimova, Yu.A. Anisimov, M.Yu. Markovets

- A NEW GENUS AND NEW SPECIES OF SPRINGSNAILS (GASTROPODA, HYDROBIIDAE) FROM
NORTH-EAST MOROCCO 99
A.F. Taybi, P. Glöer, Y. Mabrouki

Содержание

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

- БУДУТ ЛИ БУДУЩИЕ СЛУЧАИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ ПРОИСХОДИТЬ ТАМ ЖЕ, ГДЕ И В ПРОШЛОМ? ОБЗОР МЛЕКОПИТАЮЩИХ И КРАСНОГО СПИСКА МСОП 1
М.К. Драго, Д. Врчибради

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

- ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ ПОСТПИРОГЕННЫХ ПОЧВ ЗАПОВЕДНИКА «УТРИШ» (РОССИЯ) НА РАННИХ СТАДИЯХ СУКЦЕССИИ 10
В.В. Вилкова, К.Ш. Казеев, Д.А. Привизенцева, М.С. Нижельский, С.И. Колесников

- СОПРЯЖЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВИДОВ ЛЕСНЫХ ПОЛЕВОК В НАРУШЕННЫХ ВЕТРОВАЛОМ И ПОЖАРОМ БИОТОПАХ НА ПРИМЕРЕ ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (СРЕДНИЙ УРАЛ) 24
А.Г. Васильев, Л.Е. Лукьянова, Ю.В. Городилова

- SNAMAESIPHON FONTINALIS* SP. NOV., НОВЫЙ ВИД ОДНОКЛЕТОЧНЫХ АССИММЕТРИЧНО ДЕЛЯЩИХСЯ ЦИАНОБАКТЕРИЙ 47
Н.В. Величко, А.С. Макеева, С.Г. Аверина, С.В. Смирнова

- ФАУНА И БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖУКОВ-ЛИСТОЕДОВ (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) ЖИГУЛЕВСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (РОССИЯ) 61
С.В. Дедюхин

- ДИНАМИКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА СПЛОШНОМ ВЕТРОВАЛЕ В КОРЕННЫХ СРЕДНЕТАЕЖНЫХ ЕЛЬНИКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ВОДЛОЗЕРСКИЙ» (РОССИЯ) 75
В.А. Ананьев, А.Н. Пеккоев, С.И. Грабовик, С.А. Мошников, М.В. Медведева, А.В. Руоколайнен, В.М. Колесникова, В.В. Грабеклис

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

- НОВЫЙ ВИД *ORNITHOSTOMA* (DIPTERA: HIPPOBOSCIDAE) ИЗ БАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА (РОССИЯ) 94
А.А. Яцук, Э.П. Нарчук, А.В. Матюхин, В.И. Анисимова, Ю.А. Анисимов, М.Ю. Марковец

- НОВЫЙ РОД И ВИД УЛИТОК (GASTROPODA, HYDROBIIDAE) ИЗ СЕВЕРО-ВОСТОКА МАРОККО 99
А.Ф. Тайби, П. Глёр, Ю. Мабруки

The journal «Nature Conservation Research» was founded in 2016. It is aimed to show the quality and level of scientific investigations carried out in Protected Areas, studies of biological diversity and also of biology and ecology of threatened species.

Publisher: Fund for Support and Development of Protected Areas «Bear Land» with the support of Joint Directorate of the Mordovia State Nature Reserve and National Park «Smolny».

The main requirements for submitting manuscripts: they must be based on studies conducted (completely or predominantly) within (a) Protected Area(s) or devoted (completely or predominantly) to threatened species; a manuscript must be of interest to an international readership, even if its immediate scope is local

The journal «Nature Conservation Research» publishes research articles, review articles, short communications, research notes, discussions, as well as chronicles, and book reviews.

The publication frequency: four issues a year. Additionally, up to two special issues can be published.

A digital version is available on our web-site: <http://ncr-journal.bear-land.org/>

Indexation: Among others Web of Science Core Collection (ESCI), SCOPUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CrossRef, Russian Science Citation Index, CAB Abstracts; included in the List of peer-reviewed scientific editions, where should be published main scientific results of dissertations for Candidate of Sciences (PhD) degree, dissertations for Doctor of Sciences (Dr. Sc.) degree.

Managing Editor: Anatoliy A. Khapugin.

E-mail: ncr.journal@yandex.ru or hapugin88@yandex.ru.

Журнал «Nature Conservation Research. Заповедная наука» был учрежден в 2016 г. Его целью является освещение качества и уровня научных исследований, проводимых на территории заповедников и национальных парков всего мира, изучение их биологического разнообразия, а также биологии и экологии редких видов.

Издатель: Фонд поддержки и развития заповедных территорий «Медвежья Земля» при поддержке ФГБУ «Заповедная Мордовия».

Основные требования к рукописям: они должны основываться на исследованиях, проведенных (полностью или преимущественно) на ООПТ или быть посвященными (полностью или преимущественно) охраняемым или угрожаемым видам; рукопись должна представлять интерес для международной аудитории, даже если она выполнена на местном (региональном) уровне.

Журнал «Nature Conservation Research. Заповедная наука» публикует обзоры, оригинальные статьи, краткие сообщения, научные заметки, дискуссии, а также материалы в рубрики хроники и рецензии.

Периодичность: 4 выпуска в год. Дополнительно публикуется до двух специальных выпусков в год.

Электронная версия журнала доступна на нашем веб-сайте: <http://ncr-journal.bear-land.org/>

Индексация: Web of Science Core Collection (ESCI), SCOPUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CrossRef, Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ), CAB Abstracts и др.; включен в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Исполнительный редактор: Анатолий Александрович Хапугин.

E-mail: ncr.journal@yandex.ru, дополнительный: hapugin88@yandex.ru.

Cover photo: Rocky outcrops on the Malaya Bakhilova Mount, as a habitat of the relic species,
Chrysolina roddi (Jakobson, 1897) (Coleoptera) (Author: PhD S.V. Dedyukhin)

Фото на обложке: Скальные обнажения на Малой Бахиловой горе, местообитании реликтового вида
Chrysolina roddi (Jakobson, 1897) (Coleoptera) (Автор: к.б.н. С.В. Дедюхин)

Адрес редакции: 430005, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Красная, д. 30,
тел. 89375185985, 8(83445) 2-96-52; e-mail: ncr.journal@yandex.ru

Editorial office: 430005, Russia, Republic of Mordovia, Saransk, Krasnaya Street, 30.
tel. 89375185985, 8(83445) 2-96-52; e-mail: ncr.journal@yandex.ru

Подписано в печать 15.08.2023. Формат 60×84 1/8. Тираж 300.

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Отпечатано в типографии ООО «Аверс» г. Брянск